

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 1 N° INTRODUCTIF MAI 2025

ISBN: 9782493659095

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 1 N° INTRODUCTIF MAI 2025

Revue Sahelienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complete dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome Pluridisciplinaire

ISBN: 9782493659095

VOL. 1 N° INTRODUCTIF MAI 2025

 EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue Sahel - Gates _ Mai 2025

Revue Sahel-Gates

Vol 1 N° Introductif

ISBN : 9782493659095

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue Sahel-Gates

TOME : Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue Sahel-Gates édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Contributions & Instructions : 25 Avril 2025

Retour des corrigés : 05 Mai 2025

Parution : Fin Mai 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

-Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger

-Laurain Luras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun

-Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun

-Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo

-Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo

-Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Béni

Sommaire

Les dynamiques des interactions entre urgentistes et parents de patients à l'hôpital général de Yopougon ex-PMI : analyse des violences et stratégies de gestion en milieu hospitalier-----10

ADJOUMANI Kobenan

Prévisions saisonnières et agriculture irriguée dans les Communes de N'Dounga et Niamey V (Niger)----- 62

ALI Nouhou

Organisations à base communautaire (OBC) et résolution des conflits dans le Mayo-Tsanaga (Cameroun) -----79

Ayouba WOUCHIA

Exploitation de ressources naturelles et gestion des conflits dans la province du Mandoul/Tchad-----111

BOGAÏBE Zebeubé Elysée &

REOUNODJI Frédéric

Analyse des dynamiques relationnelles dans la gestion des déchets ménagers dans le district d'Abidjan-----137

JASSE Jacob &

TRA Fulbert

Aperçu critique de l'utilisation des collocations dans le Dictionnaire fang-français/ français-fang de Galley et l'Encyclopédie Pahouine français-pahouin de Largeau-----173

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

Représentations de la pression atmosphérique chez les élèves de troisième de Niamey au Niger -----194

Elh Chitou DAYABOU,
Saïdou MADOUYOU &
Ibro CHEKARAOU

Nietzsche ou l'Ethique d'une Adoration de la vie -----231
GNAHOUE KOUASSI FERNAND

Conflits en Afrique et la politisation de la religion au prisme de la pensée marxienne-----256
KOFFI Kouadio Anicet

Réadaptation en toxicomanie face à la stigmatisation au Togo-----
-----282

LENI Goupougouni
TOGNON TCHEGNONSI Francis
BELO Mofou
YENTAGUIME Faïdibe &
DAHON Koffi

Rôle des Associations de Parents d'Elèves et Enseignants (APEE) dans la Gestion des Etablissements Secondaires Publics au Cameroun -----319
Mohammed HAMZA

Groupe Scolaire de Tiébani dans la Commune de Kalabancoro au Mali et l'Impact sur le Comportement Positif en Termes de Scolarisation -----349
Moïse DAGNOKO,

Etude des difficultés d'emploi des affixes flexionnels de personnes et de nombres des verbes et des noms par les

apprenants de FLE à 'Hark' Mount Sinai Senior High School,
Akropong-Ghana -----367

**Ms. Comfort Sefakor GAMEDA &
Selom DJOKPE**

Religions et Pratiques Religieuses en Syrie Franque (XII^e-XIII^e
Siècle) : Entre Domination, Coexistence et Hybridations -----391

RITA JOSEE SAHOUE

Pour la valorisation par la communication des méthodes éthiques
dans l'intelligence économique en Côte d'Ivoire -----418

**SIBIRI Yeo &
AHIZI Anado Jean Michel**

La castification sociale dans les communautés bobo du Burkina
Faso. Analyse sémiotique d'un texte culturel -----444

Coulibaly Sy

L'apport des dictionnaires monolingues dans le contexte gabonais-
-----469

TOMBA MOUSSAVOU Fatima

Travail et Dignité Humaine à la Lumière de John Locke -----500

Yao Jean LAKADO

Les dynamiques des interactions entre urgentistes et parents de patients à l'hôpital général de Yopougon ex-PMI : analyse des violences et stratégies de gestion en milieu hospitalier

ADJOURMANI Kobenan
Maître-Assistant(CAMES)
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
adjkobenan@yahoo.fr

Résumé :

Dans des environnements hospitaliers surchargés comme celui de l'Hôpital Général de Yopougon, les urgentistes font face à des tensions fréquentes avec les familles des patients. Ces tensions naissent souvent d'attentes non comblées, de délais prolongés dans la prise en charge ou encore de diagnostics perçus comme défavorables. Parfois, elles évoluent en violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Cette étude explore les causes principales de ces conflits et les réponses suscitées par les soignants pour y faire face. Elle adopte une approche qualitative, en s'appuyant sur l'analyse d'écrits, des entretiens semi-directifs et des récits autobiographiques auprès d'acteurs clés. Les résultats montrent que les tensions trouvent leur origine dans les perceptions et représentations sociales des rôles des urgentistes et dans les attentes élevées des familles. En outre, les contraintes institutionnelles et organisationnelles comme la surcharge de travail, les lacunes dans la communication et des protocoles inadaptés amplifient ces conflits. Ces défis mettent à l'épreuve les capacités des urgentistes à communiquer efficacement et à gérer les situations de crise dans les environnements complexes et surchargés des services d'urgence, où la pression émotionnelle et les contraintes organisationnelles se conjuguent pour exacerber les tensions.

Mots clés : dynamique, interaction, urgentiste, patient, violence, stratégie, gestion en milieu hospitalier

Abstract :

In overcrowded hospital environments such as that of the Hôpital Général de Yopougon, emergency physicians are frequently faced with tensions with patients' families. These tensions often stem from unmet expectations, lengthy delays in treatment or perceived unfavourable diagnoses. Sometimes they escalate into violence, whether verbal or physical. This study explores the main causes of these conflicts and the responses made by carers to deal with them. It adopts a qualitative approach, based on analysis of written material, semi-structured interviews and autobiographical accounts from key players. The results show that the tensions are rooted in social perceptions and representations of the roles of emergency physicians and in the high expectations of families. In addition, institutional and organisational constraints such as work overload, poor communication and inappropriate protocols amplify these conflicts. These challenges test emergency physicians' ability to communicate effectively and manage crisis situations in the complex and overloaded environments of emergency departments, where emotional pressure and organisational constraints combine to exacerbate tensions.

Key words: *dynamics, interaction, emergency doctor, patient, violence, strategy, hospital management*

Introduction

L'analyse de l'objet d'étude met en évidence plusieurs constats observables. Premièrement, les frustrations des familles envers les urgentistes dans des contextes hospitaliers comme celui de l'Hôpital Général de Yopougon ex-PMI s'expliquent principalement par l'écart entre leurs attentes souvent très élevées et la réalité des services d'urgence, marquée par des contraintes organisationnelles et institutionnelles. Ces frustrations se manifestent à plusieurs niveaux, notamment à travers des plaintes

verbales, des gestes d'impatience, des confrontations directes avec les urgentistes, voire des comportements violents lorsque les attentes perçues comme légitimes et urgentes ne sont pas comblées, alimentant un sentiment d'impatience.

Deuxièmement, les familles des patients considèrent souvent que les urgences impliquent une intervention immédiate. Lorsque cette attente est confrontée à des délais prolongés, dus à une surcharge des services ou à un triage des cas en fonction de leur gravité, un sentiment d'impatience et d'injustice apparaît. Les accompagnants perçoivent parfois ces délais comme un manque de sérieux ou de considération pour leur situation, renforçant leur frustration et leur méfiance envers le système de santé, et créant un climat de suspicion qui complique davantage les relations.

Troisièmement, dans l'imaginaire collectif, les services d'urgence sont souvent associés à des soins rapides et efficaces qui mènent à une amélioration de la condition du patient. Cependant, lorsque les soins prodigués ne donnent pas les résultats escomptés ou qu'un diagnostic défavorable est annoncé, les familles peuvent avoir l'impression que les médecins ont failli à leur mission. Cette frustration est souvent amplifiée par une compréhension limitée des limites médicales ou des processus thérapeutiques, ce qui conduit les familles à interpréter les actions des médecins comme un manque d'efficacité ou d'empathie, renforçant ainsi leur sentiment de méfiance et de rejet envers le système de santé, et pourrait entraîner la probabilité de conflits ouverts et de comportements agressifs envers le personnel médical.

Quatrièmement, les familles s'attendent à recevoir des informations précises, transparentes et facilement compréhensibles concernant l'état de santé de leur proche. Cela inclut des explications sur les diagnostics, les traitements possibles, les risques associés et les options disponibles. Cependant, dans un environnement d'urgence où la pression est élevée et où le temps est limité, les urgentistes peuvent parfois être contraints de communiquer rapidement, ce qui peut laisser les familles dans l'incertitude. Cette absence d'explication détaillée peut être perçue comme une négligence ou un manque de professionnalisme. Les familles attendent également d'être informées régulièrement sur le progrès des soins et l'évolution de la situation. Dans des contextes de forte affluence et de surcharges, les familles peuvent être amenées à attendre longtemps avant d'avoir des nouvelles. Si elles sont laissées dans l'ignorance pendant cette attente, leur anxiété augmente, alimentant un sentiment de frustration et d'impuissance, ce qui peut intensifier les tensions et rendre les interactions avec les soignants.

En outre, les familles s'attendent à ce que l'hôpital soit un lieu où les besoins du patient sont entièrement pris en charge. Ainsi, lorsque des manquements institutionnels apparaissent, tels que l'indisponibilité de certains équipements, la pénurie de personnel ou le manque de ressources, cela aggrave la situation en augmentant le stress des familles et des soignants, ce qui peut exacerber les tensions et conduire à des conflits ouverts.

Enfin, le fait d'être spectateur impuissant dans un environnement médical souvent opaque exacerbe les frustrations. Les familles, qui n'ont pas accès à toutes les

informations nécessaires ou qui se sentent mises à l'écart des décisions médicales, perçoivent souvent cette situation comme une négation de leur rôle en tant que proches du patient, ce qui renforce leur sentiment d'incompréhension.

En somme, les frustrations des familles liées aux attentes non satisfaites sont le fruit de plusieurs facteurs qui interagissent : des attentes irréalistes ou mal comprises, des limites inhérentes au système hospitalier, et un manque de communication et de transparence. Ces frustrations, lorsqu'elles ne sont pas bien gérées, peuvent facilement se dégénérer en conflits ouverts ou en violences, soulignant l'importance de réviser les pratiques de communication et de renforcer la formation des personnels soignants à la gestion des émotions.

Le paradoxe qui ressort de cette étude réside dans le fait que, malgré les efforts des urgentistes pour offrir des soins rapides et de qualité, les tensions avec les familles augmentent en raison de la perception de négligence ou d'inefficacité. En d'autres termes, les urgences, par leur nature même, qui exigent une gestion rapide des situations médicales complexes, peuvent paradoxalement conduire à des frustrations accumulées chez les familles, notamment lorsque l'attention portée à chaque patient est perçue comme insuffisante en raison de l'afflux. Ce phénomène crée un décalage entre les attentes des familles, qui souhaitent une prise en charge immédiate et personnalisée, et la réalité du fonctionnement hospitalier, où les ressources limitées et la pression du temps forcent les urgentistes à prioriser les interventions sans toujours pouvoir satisfaire les besoins émotionnels ou d'information des proches. Ainsi, malgré les bonnes intentions des soignants, ce manque de

communication et d'accompagnement des familles nourrit Une spirale de mécontentement et de méfiance, où les frustrations des familles s'accumulent, renforcent les tensions avec le personnel soignant, et compliquent davantage la gestion des soins. Ce climat négatif peut également nuire à la relation de confiance nécessaire pour une prise en charge optimale, créant un cycle où les efforts des urgentistes pour apaiser les tensions sont souvent perçus comme insuffisants, exacerbant ainsi le sentiment d'injustice et d'abandon, ce qui peut conduire à une escalade des conflits et, dans certains cas, à des comportements agressifs ou violents de la part des familles envers les urgentistes.

La question qui découle de ce paradoxe est : comment les tensions entre urgentistes et familles de patients peuvent-elles être réduites dans les services d'urgence, malgré les contraintes organisationnelles et temporelles, et quel rôle joue la communication dans la gestion de ces conflits ?

Cette question cherche à explorer les causes profondes des tensions, en mettant l'accent sur l'écart entre les attentes des familles et les réalités des soins d'urgence, tout en analysant les stratégies de communication susceptibles de minimiser ces conflits.

La littérature scientifique concernant la prise en charge des patients a suscité un grand nombre de débats au sein de la communauté académique, mettant en lumière les dynamiques structurelles qui façonnent le processus de soins. Ces travaux ont permis de mettre en évidence les mécanismes complexes et souvent invisibles qui interviennent dans l'élaboration des disparités dans la prise en charge médicale. En interrogeant les rapports de pouvoir,

les inégalités institutionnelles, ainsi que les facteurs socio-économiques et organisationnels, cette littérature propose une analyse critique des écarts observés dans les traitements prodigués. Elle explore comment ces écarts ne sont pas simplement le résultat de défaillances individuelles ou techniques, mais s'inscrivent dans des systèmes de pratiques et des logiques institutionnelles qui, souvent, reproduisent des formes de déséquilibre, de marginalisation ou de stigmatisation des patients. En ce sens, cette approche interroge les fondements mêmes des politiques de santé, tout en soulignant la nécessité de comprendre les conditions socio-historiques et culturelles qui influencent la qualité et l'équité des soins, ainsi que les biais systématiques qui peuvent émerger dans les pratiques médicales, renforçant ainsi les inégalités dans l'accès aux soins et la distribution des ressources, créant des disparités significatives entre différents groupes sociaux, économiques et culturels, et contribuant à la reproduction de cycles de vulnérabilité et de marginalisation.

Dans sa thèse de doctorat, ALMEIMOUNE (2010) souligne que, tant dans le domaine des soins que de la recherche biomédicale, l'information doit être considérée comme un droit fondamental du patient, reposant sur le principe de son autonomie. Ce droit est encadré par des normes légales et réglementaires, qui sont également appuyées par des recommandations émises par les institutions compétentes. Les règles en la matière sont désormais largement uniformisées, que ce soit dans le secteur privé ou public (Simon, 1985).

Les recherches réalisées par la HAS (Haut Autorité de Santé, 2022 ; Bérengère de Negri et al., 1997 ; Chave, 2010)

révèlent que les technologies de l'information jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elles permettent notamment un accès rapide à des informations pertinentes, facilitent la communication, rendent les connaissances plus accessibles, soutiennent le processus décisionnel, et assurent un suivi en temps réel (Bates, 2003 ; Wachter, 2012). Une communication interpersonnelle efficace (CIP) entre le professionnel de santé et le patient est un facteur clé pour améliorer la satisfaction du patient, son adhésion au traitement et les résultats en termes de santé. En effet, les patients qui comprennent bien leur maladie et son traitement, et qui perçoivent que leur soignant se soucie de leur bien-être, sont généralement plus satisfaits des soins et plus enclins à suivre les protocoles de traitement. Bien que l'importance de la communication interpersonnelle soit largement reconnue, elle reste parfois sous-estimée dans la formation des professionnels de santé. Des études portant sur la relation soignante entre infirmiers et patients montrent les effets significatifs des échanges verbaux sur la qualité des soins. Au-delà des aspects psychosociaux, lorsque l'infirmier laisse place à des échanges non médicaux dans la conversation, cela peut fournir des informations précieuses qui orientent la prise en charge, tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle grâce à des références partagées.

2. Ancrage théorique et méthodologique

Le cadre théorique de cette étude repose sur la théorie des interactions symboliques, formulée par des sociologues comme Herbert Blumer et Erving Goffman. Cette approche

se focalise sur les significations et les symboles générés au cours des interactions sociales, en explorant comment les individus perçoivent et réagissent aux comportements et attitudes des autres dans des contextes précis. Appliquée à l'étude des dynamiques entre les urgentistes et les familles dans un environnement hospitalier, cette approche permet d'explorer comment les perceptions mutuelles, les attentes et les interprétations des rôles sociaux influencent les interactions, et comment ces facteurs contribuent à la gestion des conflits, à la communication et, éventuellement, à l'escalade des tensions, conduisant à des comportements agressifs ou à des malentendus qui compliquent la prise en charge.

La construction sociale des rôles et des attentes : Selon l'interactionnisme symbolique, les individus attribuent des significations aux actions et comportements des autres en fonction de leur compréhension des rôles sociaux. Dans ce contexte, les familles des patients attendent souvent un traitement immédiat et personnalisé, tandis que les urgentistes, en raison de contraintes institutionnelles et de ressources limitées, doivent prioriser les soins en fonction de la gravité des cas. Ces attentes divergentes peuvent mener à des malentendus, des frustrations et des tensions, qui sont exacerbées lorsque les familles interprètent les actions des soignants comme un signe de négligence ou d'inefficacité.

Les interactions de pouvoir et la gestion des impressions : La théorie de Goffman sur la gestion des impressions peut également être utilisée pour analyser comment les urgentistes et les familles des patients naviguent dans un espace de tension où chacun cherche à contrôler la

perception qu'il projette. Les soignants, souvent confrontés à une charge de travail écrasante, sont amenés à gérer soigneusement leur image professionnelle pour maintenir l'autorité et la confiance, tout en restant attentifs aux besoins médicaux urgents. De leur côté, les familles, plongées dans l'anxiété et l'incertitude, cherchent à être rassurées, et leur perception des actions des soignants est influencée par la manière dont ces derniers gèrent l'attention, la communication et l'empathie. Ainsi, les malentendus ou frustrations peuvent survenir lorsque les attentes des familles ne sont pas satisfaites ou perçues comme ignorées. Ce qui conduit parfois à une dégradation de l'image des urgentistes, et à des conflits exacerbés.

En somme, la gestion des impressions, dans un environnement où les émotions sont souvent exacerbées, devient essentielle pour comprendre l'escalade des tensions et les stratégies de désescalade, notamment à travers des pratiques de communication adaptées, l'empathie et la transparence, qui permettent de rétablir la confiance et de réduire les comportements agressifs ou conflictuels.

D'un point de vue méthodologique, cette recherche s'est déroulée sur une période de deux mois à l'hôpital général de Yopougon ex-PMI, en adoptant une approche qualitative. Pour la collecte des données, plusieurs techniques ont été mobilisées. L'immersion au sein du service des urgences a permis d'observer directement les interactions et tensions entre les acteurs concernés. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés pour recueillir les récits et perspectives des urgentistes, des parents des patients et des administrateurs hospitaliers sur les manifestations de

violences et les stratégies mises en œuvre pour les gérer. Par ailleurs, une analyse documentaire a été menée pour examiner les archives des incidents rapportés ainsi que les protocoles institutionnels de gestion des conflits. Les participants ont été retenus selon des critères précis d'inclusion, centrés sur leur rôle ou leur engagement direct dans les situations étudiées. Les critères retenus pour cette sélection sont les suivants :

✓ **Pour les urgentistes :**

Être médecin urgentiste ou professionnel de la santé travaillant au service des urgences (infirmiers, aides-soignants).

- Avoir une expérience professionnelle d'au moins six mois dans le service, permettant une connaissance suffisante des dynamiques relationnelles.
- Avoir accepté de participer volontairement à l'étude après avoir été informé des objectifs.

✓ **Pour les parents de patients :**

- Être un parent ou un accompagnateur principal ayant eu une expérience récente (dans les trois derniers mois) d'interaction avec le personnel des urgences de l'hôpital général de Yopougon.
- Avoir été directement impliqué dans des situations où des tensions ou violences

(verbales, physiques ou symboliques) ont été perçues ou rapportées.

- Être disposé à partager son expérience dans le cadre de l'étude.

✓ **Critères transversaux :**

- Diversité des profils socio-économiques (niveau d'éducation, profession, statut social).
- Diversité des expériences (rural/urbain, premier contact ou habitué des urgences).

L'échantillonnage utilisé repose sur une démarche intentionnelle, également appelée échantillonnage par choix raisonné. Les participants sont sélectionnés en fonction de leur pertinence pour l'étude, ce qui implique qu'ils aient été directement impliqués dans les interactions ciblées, comme les urgentistes ou les parents de patients ayant fait face à des situations caractérisées par des tensions ou des actes de violence.

De plus, l'approche d'échantillonnage par variation maximale s'est avérée pertinente pour refléter une grande diversité d'expériences. Par exemple :

- Diversité des urgences prises en charge (cas graves vs cas bénins).
- Parents ou accompagnateurs d'âges, sexes et origines différents.
- Urgentistes avec différents niveaux d'ancienneté ou responsabilités.

La méthode d'analyse des données employée est fondée sur trois techniques. Primo, l'analyse thématique : cette méthode consiste à coder les données pour faire émerger des thèmes récurrents ou significatifs liés aux interactions et aux violences. Les thèmes peuvent inclure :

- Nature des violences observées (verbales, physiques, institutionnelles).
- Perceptions des causes de tensions (charge de travail, incompréhensions, attentes des parents).
- Stratégies mises en œuvre par les urgentistes pour gérer ces tensions.

Secundo, nous avons mobilisé l'analyse critique du discours : cette approche permet d'examiner comment les relations de pouvoir et les inégalités structurelles se manifestent dans les interactions verbales et non verbales entre urgentistes et parents. Elle aide à décrypter comment les perceptions de violence sont construites et exprimées.

Enfin, l'analyse comparative constante (Grounded Theory) : utilisée pour comparer les récits et observations à travers différents groupes (par exemple, urgentistes expérimentés vs débutants, parents issus de milieux ruraux vs urbains) afin de mettre en lumière des régularités ou des divergences dans les expériences.

La triangulation des données en croisant les données issues de plusieurs sources (entretiens, observations directes et/ou analyse documentaire) pour renforcer la validité des résultats.

En résumé, l'approche méthodologique repose sur un échantillonnage intentionnel et par variation maximale, des

critères d'inclusion précis garantissant la pertinence des participants, et une analyse qualitative combinant thématique, critique et comparative pour explorer les dynamiques relationnelles, les tensions et les stratégies de gestion en milieu hospitalier.

3. Résultats

3.1. Les perceptions et représentations sociales des rôles des urgentistes et des attentes des familles.

Les perceptions et représentations sociales des urgentistes concernent l'image que les individus, qu'ils soient patients, familles ou mêmes collègues, se font des médecins urgentistes. Les urgentistes sont perçus comme des professionnels capables de gérer des situations critiques et de prendre des décisions rapides et appropriées, surtout dans les situations où la vie du patient est en jeu. Cette image est souvent influencée par des stéréotypes liés à leur travail, comme celui de "sauveur" ou "intervenant sous pression". Ces perceptions peuvent influencer la relation entre le patient, sa famille et l'urgentiste, et affecter la communication et la confiance dans les soins prodigués. Ces perceptions et attentes sont façonnées par des facteurs culturels, sociaux et personnels, et elles peuvent affecter la manière dont les soins d'urgence sont vécus par les patients et leurs familles, ainsi que la manière dont les urgentistes exercent leur travail.

Ce propos illustre : « Pour moi, dans un hôpital, on ne met pas n'importe quel agent de santé ou médecin aux urgences. Je pense que ce sont les plus expérimentés des médecins qui

y trouvent puisqu'il s'agit d'urgence. C'est-à-dire aller vite et très bien ou de façon excellente pour sauver des vies. On ne pourrait comprendre, qu'un urgentiste soit à la traîne dans sa tâche. Ce qui crée à mon avis des tensions entre les urgentistes et nous parents des patients »

Cette déclaration met en lumière des tensions liées à la perception des compétences médicales, à la gestion des services d'urgence dans les hôpitaux, et aux relations conflictuelles entre professionnels de santé et usagers. Elle révèle des attentes sociétales élevées envers les services d'urgence, souvent exacerbées par la gravité des situations traitées. Cette déclaration fait l'objet d'une analyse sociologique :

1. Les attentes sociétales envers les services d'urgence

Les urgences comme symbole de la médecine moderne : dans l'imaginaire collectif, les urgences hospitalières sont perçues comme le lieu où la médecine atteint son apogée, sauvant des vies dans des délais très courts. Cette vision est nourrie par des récits médiatiques ou populaires qui valorisent l'efficacité et le rôle héroïque des médecins urgentistes. Ces attentes renforcent une pression sur les professionnels de santé.

Les urgences comme lieu de performance médicale : la demande que les "plus expérimentés" soient affectés aux urgences traduit une conception utilitariste des compétences médicales. Les patients et leurs familles considèrent que seule l'excellence peut répondre à l'urgence

vitale, ce qui reflète une vision du médecin comme technicien infallible.

La temporalité et la santé : l'urgence médicale confronte les patients à une notion de temps très spécifique, où chaque minute semble critique. Ce sentiment de pression temporelle amplifie les attentes envers la rapidité et l'efficacité des soins, mais aussi les tensions en cas de retard ou de perception d'incompétence.

2. Les tensions entre usagers et professionnels de santé

La méfiance envers les compétences médicales : la déclaration reflète une méfiance implicite envers les professionnels moins expérimentés. Cette méfiance est souvent exacerbée par des erreurs perçues ou des comportements jugés inadéquats. Elle s'inscrit dans un contexte de déclin de l'autorité médicale, où les patients contestent davantage les décisions médicales et demandent des garanties de compétence.

Les émotions dans les relations patient-médecin : dans les services d'urgence, les tensions sont également liées aux émotions intenses des patients et de leurs familles (peur, anxiété, colère). Ces émotions rendent les interactions plus conflictuelles, notamment lorsque les attentes des familles ne sont pas immédiatement satisfaites.

Les inégalités perçues dans le traitement : lorsque les patients ou leurs familles estiment que les soins ne sont pas à la hauteur des attentes, cela peut être interprété comme une forme d'injustice. Les urgences deviennent alors un espace de contestation, où les familles exigent un traitement "équitable", voire personnalisé.

3. Les contraintes structurelles des services d'urgence

Le rôle des jeunes professionnels : contrairement aux attentes exprimées, les services d'urgence accueillent souvent des médecins moins expérimentés, car ces postes sont exigeants, chronophages et parfois moins valorisés dans les hiérarchies hospitalières. Cette organisation reflète une division du travail médical, où les tâches les plus stressantes sont souvent confiées aux plus jeunes ou aux professionnels en début de carrière.

Les contraintes organisationnelles : les services d'urgence sont confrontés à des défis structurels tels que le sous-effectif, les longues heures de travail, et une surcharge de patients. Ces facteurs limitent la capacité des médecins à répondre rapidement et efficacement, indépendamment de leur expérience.

Les ressources limitées et la priorisation : la tension entre "aller vite" et "aller bien" est exacerbée par les contraintes matérielles et organisationnelles. Les médecins urgentistes doivent souvent prioriser les cas les plus graves, ce qui peut frustrer les familles des patients jugés moins prioritaires.

4. Les attentes irréalistes et la médicalisation des responsabilités

Idéalisation des compétences médicales : l'exigence de "perfection" dans les services d'urgence traduit une idéalisation des compétences médicales, où les médecins sont perçus comme des "sauveurs" omnipotents. Cette vision

ne prend pas en compte les limites humaines et structurelles des professionnels de santé.

La médicalisation des responsabilités : les familles des patients projettent leurs attentes sur les médecins, en les tenant responsables de la totalité des résultats. Cela reflète un processus de médicalisation, où les médecins sont perçus comme les seuls garants de la vie et de la santé, ignorant les facteurs externes (manque de moyens, gravité des cas).

Le rôle des institutions : les tensions décrites ne sont pas seulement individuelles, mais elles reflètent aussi un manque de communication institutionnelle. L'absence d'explications claires sur l'organisation des services (par exemple, pourquoi des médecins moins expérimentés sont affectés aux urgences) renforce les incompréhensions et les frustrations.

Enfin, ce propos met en lumière un conflit entre les attentes élevées des usagers et les réalités organisationnelles des services d'urgence. L'exigence de performance, symbolisée par l'appel à des "médecins expérimentés", reflète une pression sociale sur les professionnels de santé, accentuée par les émotions intenses liées à l'urgence médicale. Une meilleure gestion des relations avec les familles, une valorisation du travail des urgentistes, et une communication institutionnelle claire pourraient contribuer à réduire ces tensions tout en renforçant la confiance entre les patients et les professionnels de santé.

3.2. Les mécanismes sociaux à l'origine des violences entre les urgentistes et les parents des patients

3.2.1. Stress et pression émotionnelle en urgence médicale

Les situations d'urgence sont souvent très stressantes, tant pour les patients que pour leurs familles. Lorsque la santé d'un proche est en jeu, les émotions peuvent être intenses et déroutantes. Les parents, face à la peur de perdre un être cher, réagissent de manière impulsive ou agressive, surtout si le traitement semble tardif ou insuffisant. Cette pression émotionnelle crée un terrain propice à l'escalade des conflits, particulièrement si les familles ressentent une incapacité à contrôler la situation ou à perçoivent le comportement des soignants comme insensibles ou indifférents à leur détresse, ce qui mène à des face-à-face tendus, des malentendus ou des actes de violence verbale ou physique, exacerbant ainsi la situation de stress et compliquant la gestion médicale d'urgence. Cette déclaration élucide : « *On ne va pas l'hôpital dans l'intention de faire palabre au médecin ni à un agent de santé. C'est le stress de perdre un proche qui fait monter les tensions chez les parents des patients* »

Ce propos met en lumière les dynamismes émotionnels, les tensions relationnelles entre les professionnels de santé et les familles, et la manière dont le stress émotionnel influence les interactions dans les contextes de soins. En mobilisant des concepts sociologiques, on peut comprendre cette déclaration en lien avec les thématiques des émotions sociales, de l'interaction médecin-patient, et de l'influence des structures institutionnelles sur les comportements.

1. Le stress émotionnel et la montée des tensions

Le stress lié à la possibilité de perdre un proche agit comme un déclencheur d'émotions intenses, influençant les comportements des familles dans le cadre hospitalier.

La théorie des émotions sociales : Randall Collins(2004), dans sa théorie des chaînes interactionnelles, souligne que les interactions en situation de stress peuvent être marquées par des effervescences émotionnelles. Dans un hôpital, où l'enjeu est souvent la vie ou la mort, ces émotions deviennent particulièrement vives et peuvent provoquer des comportements conflictuels.

La montée des tensions : une réponse à l'incertitude, pour Pierre Bourdieu(1979), les tensions dans ces situations traduisent une lutte pour le contrôle dans un espace de pouvoir, ici symbolisé par le savoir médical. Les familles, en position dominée (manque d'expertise médicale), expriment leur frustration face à l'impuissance ressentie, exacerbée par le stress émotionnel.

2. Les tensions dans l'interaction médecin-patient

Les conflits entre les familles et les professionnels de santé sont souvent exacerbés par les dynamiques de communication et par le rôle de l'institution hospitalière.

La dimension interactionnelle (Erving Goffman, 1968) : selon Goffman, les relations entre médecins et familles sont une mise en scène sociale, où les attentes de chaque acteur ne sont pas toujours alignées. Les familles attendent des solutions immédiates et un sentiment de contrôle, tandis que les médecins doivent jongler entre expertise médicale et

contraintes institutionnelles. Ces attentes divergentes peuvent générer des tensions.

Le stress et le langage médical : la difficulté de compréhension du langage médical peut renforcer les tensions. Pour Norbert Elias(1991), le stress est accentué lorsque les individus perçoivent une situation comme incompréhensible ou incontrôlable, ce qui est souvent le cas dans un contexte médical.

Le rôle du cadrage institutionnel : l'hôpital, en tant qu'institution, est structuré par des règles et des pratiques qui ne prennent pas toujours en compte les besoins émotionnels des familles. Michel Foucault(1963) souligne que les institutions médicales exercent un pouvoir normatif, où les interactions sont souvent dépersonnalisées, ce qui peut accentuer la frustration des familles.

3. L'hôpital comme espace de gestion des émotions

L'hôpital est un espace où coexistent des tensions structurelles et émotionnelles, qui façonnent les interactions sociales.

La gestion des émotions dans les professions médicales : Arlie Hochschild(1983), dans son concept de travail émotionnel, explique que les professionnels de santé doivent gérer à la fois leurs propres émotions et celles des familles. Cependant, cette exigence n'est pas toujours formalisée, ce qui peut créer des malentendus et exacerber les conflits.

L'hôpital comme espace de transition : selon David Le Breton(1990), l'hôpital représente un lieu de passage symbolique entre la vie et la mort. Cette symbolique amplifie

les émotions des familles, qui projettent sur les médecins une responsabilité lourde : sauver leur proche.

4. Les inégalités dans la relation soignant-soigné

La déclaration souligne également un déséquilibre dans la relation entre les familles et les professionnels de santé, souvent aggravé par des inégalités structurelles.

La domination symbolique (Pierre Bourdieu, 1998) : les médecins, détenteurs d'un capital scientifique et technique, exercent une forme de domination symbolique sur les familles. Cette asymétrie, perçue comme une mise à l'écart des proches dans la prise de décision, peut générer des tensions.

Les attentes irréalistes envers les soignants : les familles projettent sur les médecins un rôle de sauveur, ce qui alourdit la pression sur les professionnels de santé. Lorsque cette attente n'est pas satisfaite (par manque de moyens ou d'explications), cela peut se traduire par des comportements conflictuels.

En conclusion, ce propos met en évidence les tensions qui émergent dans les contextes de stress émotionnel intense, comme dans les hôpitaux, où les enjeux vitaux sont exacerbés par des dynamiques d'incompréhension et d'inégalités relationnelles. Une analyse sociologique, s'appuyant sur des auteurs comme Goffman, Bourdieu et Hochschild, montre que ces tensions ne sont pas simplement individuelles, mais découlent de facteurs structurels, relationnels et émotionnels. Pour y remédier, il est essentiel de repenser les pratiques hospitalières en intégrant des

dimensions émotionnelles et interactionnelles dans la prise en charge des patients et de leurs familles.

3.2.2. Attentes irréalistes en urgence médicale

Les familles manifestent des attentes élevées vis-à-vis des soins d'urgence, s'attendent à ce que les médecins et le personnel soignant prennent des décisions rapides et efficaces, voire miracles, pour sauver leur proche. Ces attentes peuvent être renforcées par des représentations idéalisées des soins d'urgence, véhiculées par les médias ou des expériences passées positives. Lorsqu'il devient évident que certaines situations dépassent les capacités des soins immédiats ou que le traitement ne produit pas les résultats comptés, la frustration et la déception des familles peuvent se transformer en colère, entraînant des tensions voire des conflits.

Cette affirmation illustre : « *Nos urgences médicales existent de nom. Il y a une lourdeur des agents de santé au niveau de l'accueil contrairement à ce que nous voyons dans les médias ou ailleurs* »

Cette déclaration met en lumière une crise de confiance envers le système de santé, alimentée par des attentes déçues, des comparaisons médiatiques et des perceptions négatives des comportements des agents de santé. En sociologie, elle peut être analysée sous plusieurs angles : la bureaucratie et son dysfonctionnement, la construction des attentes sociales, et la perception des inégalités de performance dans les services publics.

a. Les urgences médicales : un dysfonctionnement bureaucratique

La bureaucratie médicale selon Max Weber (1964) : les urgences hospitalières fonctionnent souvent comme une bureaucratie rigide, où les règles et les protocoles priment sur l'efficacité perçue par les usagers. La "lourdeur" ressentie par les patients reflète un manque de flexibilité dans les pratiques administratives et organisationnelles. Cette rigidité peut entraîner des retards et une impression d'inefficacité.

La lourdeur administrative comme contrainte structurelle : Pierre Bourdieu (Op cit) explique que les agents hospitaliers, notamment à l'accueil, occupent souvent des positions subalternes dans le champ médical, avec peu de pouvoir de décision. Leur "lenteur" peut découler de contraintes structurelles (manque de formation, surcharge de travail, pressions institutionnelles) plutôt que d'un manque de volonté.

La bureaucratisation de la santé : Michel Crozier(1963), dans *Le phénomène bureaucratique*, souligne que les bureaucraties publiques, comme les hôpitaux, deviennent souvent inefficaces lorsqu'elles sont confrontées à une surcharge de demandes. Cela conduit à un décalage entre les attentes des usagers et les capacités des institutions à y répondre.

b. Les attentes sociales et la comparaison médiatique

Les attentes créées par les médias : les urgences médicales, telles qu'elles sont souvent représentées dans les médias (par exemple, dans des séries médicales ou des

reportages), véhiculent une image d'efficacité, de réactivité et de coordination parfaite. Ces représentations idéalisées contrastent fortement avec la réalité des services locaux, alimentant le mécontentement des patients.

Le rôle des attentes irréalistes : Selon Erving Goffman (idem), les interactions sociales sont guidées par des attentes préconstruites. Ici, les patients s'attendent à une expérience médicale conforme à ce qu'ils ont vu "ailleurs" ou dans les médias. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, cela engendre une déception et une critique des institutions.

L'hôpital comme lieu d'inégalités perçues : les comparaisons faites avec "ailleurs" reflètent une perception d'inégalités. Les usagers pensent que les services dans d'autres contextes (internationaux ou médiatisés) sont mieux organisés, ce qui accentue leur insatisfaction vis-à-vis de leur propre système.

c. La critique des services publics de santé

L'hôpital public et les tensions entre usagers et agents : dans les sociétés où les services publics sont sous-financés ou mal organisés, la critique des institutions devient un répertoire d'action collective (Charles Tilly, 1992). Ici, l'expression de mécontentement traduit une revendication implicite pour un système de santé plus performant et plus équitable.

La relation entre agents et usagers : Norbert Elias (idem), dans *La société des individus*, montre que les tensions entre agents publics et usagers sont souvent le fruit d'un manque de reconnaissance mutuelle. Les agents se sentent sous-évalués dans leur rôle, tandis que les usagers, frustrés par

les délais et les obstacles, interprètent leur comportement comme un signe de négligence.

Le sentiment de désengagement de l'État : cette critique des urgences traduit également un sentiment plus large de désengagement de l'État dans la santé publique. Les patients perçoivent les dysfonctionnements des urgences comme le reflet d'un manque de volonté politique pour améliorer les infrastructures médicales.

d. Le contraste entre normes formelles et pratiques réelles

L'écart entre discours et réalité : les urgences "existent de nom" parce qu'il y a un écart entre les normes affichées (efficacité, réactivité) et les pratiques quotidiennes. Pour Michel Foucault (idem), les institutions médicales incarnent un pouvoir normatif, mais cet écart entre les normes idéales et les réalités vécues révèle leurs limites pratiques.

La perception d'un service dégradé : les dysfonctionnements perçus à l'accueil (retards, lourdeur) reflètent une crise de légitimité institutionnelle. Les hôpitaux sont vus comme incapables de répondre aux besoins des citoyens, ce qui mine leur autorité et leur crédibilité.

En somme, cette déclaration met en exergue un décalage entre les attentes des usagers et la réalité des services hospitaliers, exacerbé par des représentations médiatiques idéalisées et des contraintes structurelles. Une analyse sociologique montre que ce mécontentement reflète non seulement des problèmes organisationnels spécifiques aux urgences, mais aussi une critique plus large des inégalités perçues dans l'accès à des soins de qualité. Repenser l'organisation et l'humanisation des services d'accueil est

essentiel pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions médicales.

3.2.3. Communication défaillante en urgence médicale

Un manque de communication claire entre les urgences et les familles peuvent entraîner des malentendus et des frustrations. Si les informations sur l'état de santé du patient, les traitements en cours ou les délais de prise en charge ne sont pas transmises de manière claire et régulière, les familles peuvent se sentir ignorées ou maltraitées. Ce manque de transparence peut être perçu comme un signe de négligence, ce qui exacerbe le stress et la méfiance, et peut mener à des conflits ouverts avec les professionnels de la santé. Ce propos étaye : *« Aucun parent de malade n'est violent a priori, d'ailleurs, le malade et ses parents sont faibles. Car, ils viennent dans un milieu où seul le médecin est le petit dieu pour sauver une vie. Mais, il arrive que les tensions montent lorsque, les parents ne sont pas suffisamment informés sur les décisions médicales et soit le pire arrive »*

Cette citation révèle un enjeu fondamental dans les interactions au sein du champ médical : la gestion des rapports sociaux entre des agents également pourvus en capital symbolique et en pouvoir institutionnel. Elle a mis en lumière l'importance de repenser les modalités de communication, en intégrant des pratiques plus inclusives susceptibles de réduire les asymétries perçues et de répondre à la détresse émotionnelle des familles. Ces tensions, souvent exacerbées par une incompréhension mutuelle, trouvent leur origine dans des rapports de domination symbolique où le médecin, en tant qu'acteur

central investi d'une autorité légitime, joue un rôle structurant. Cependant, pour prévenir l'émergence de conflits violents, son action ne peut se déployer efficacement qu'au sein d'un système de santé promouvant une approche plus humanisée des soins, articulant le savoir scientifique et la reconnaissance des dimensions subjectives et affectives de la relation thérapeutique. Cela implique de valoriser non seulement la compétence technique, mais également les capacités d'écoute, d'empathie et de communication, afin de construire une relation de confiance mutuelle et de réduire les perceptions d'injustice ou d'exclusion ressenties par les patients et leurs familles.

3.2.4. Pression du temps et des ressources en urgence médicale

Les urgentistes travaillent souvent dans des environnements extrêmement stressants, où le temps est limité et les ressources médicales sont parfois insuffisantes pour répondre à la demande. Cette pression constante peut nuire à la qualité des interactions avec les familles, qui peuvent percevoir les soignants comme pressés ou indifférents à leurs préoccupations. Lorsqu'ils sont confrontés à un grand nombre de patients ou à des situations critiques, les urgentistes peuvent être contraints de prendre des décisions rapides, ce qui peut entraîner des incompréhensions ou des attentes non satisfaites de la part des familles, avec ainsi la probabilité de frustrations, de malentendus et de conflits, car les familles peuvent interpréter cette pression comme un manque d'attention ou de considération pour leur proche. Cette situation peut nuire à la relation de confiance entre les soignants et les familles,

rendant plus difficile la gestion des soins et l'adhésion. Cette déclaration éclaire : « On travaille sous pression avec un manque de personnel. Il y a également le problème de la disponibilité dans un bref délai des bilans de santé lancés au niveau du laboratoire. Les tests du laboratoire tardent alors que, nous sommes dans un service d'urgence. Comment prendre en charge efficacement le patient qui est déjà fragilisé. Alors, l'attente des tests du laboratoire est aussi, l'une des causes de la montée des tensions du côté des parents qui voient la souffrance de leur parent. A cela s'ajoute, les parents qui envoient leur proche en urgence mais déjà décédé et qui n'acceptent pas que le médecin leur disent que l'individu envoyé ne vit plus. Les parents accusent à tort le médecin ou l'agent de santé de n'avoir pas fait son travail. Et, cela amène souvent à des violences physiques entre les parents et les agents de santé. Nous tenons à rappeler que le médecin apporte des soins mais ne détient pas la vie.»

Cette déclaration met en lumière des problématiques complexes dans le secteur hospitalier, notamment les contraintes organisationnelles, les attentes sociales, et les tensions émotionnelles qui émergent entre les soignants et les familles des patients. Une analyse sociologique de cette situation s'appuie sur des concepts tels que la bureaucratie médicale, les émotions sociales, la violence symbolique, et les dynamiques de pouvoir dans les institutions de santé.

1. La pression organisationnelle dans le système de santé

Le manque de personnel et la surcharge de travail : le constat d'un sous-effectif médical illustre les

dysfonctionnements structurels du système de santé, typiques des services publics en crise. Selon Michel Crozier (Op cit), dans le phénomène bureaucratique, les organisations publiques, comme les hôpitaux, deviennent rigides et inefficaces lorsqu'elles doivent répondre à des demandes croissantes avec des ressources limitées. Cela conduit à une surcharge des professionnels, aggravant les tensions internes et externes.

Les tests de laboratoire et la lenteur bureaucratique : les délais dans l'obtention des bilans médicaux reflètent une désynchronisation entre les différents services hospitaliers. Pour Max Weber (idem), cette lenteur découle des caractéristiques de la bureaucratie, où la hiérarchie et les procédures standardisées, bien qu'essentielles, peuvent ralentir les prises de décision dans des situations urgentes.

L'impact sur la prise en charge des patients : la difficulté à répondre rapidement aux besoins des patients, dus aux contraintes organisationnelles, place les soignants dans une situation de stress chronique. Ce stress, selon Arlie Hochschild (concept de travail émotionnel), peut affecter leur capacité à gérer les émotions des familles, ce qui aggrave les conflits.

2. Les tensions émotionnelles et sociales autour de la mort

La difficulté d'accepter la mort d'un proche : la violence observée envers les soignants, lorsqu'un patient est déclaré décédé, découle d'un processus de déni. Pour Norbert Elias, dans *La solitude des mourants*, les sociétés contemporaines ont de plus en plus de mal à accepter la mort comme une

réalité inévitable. Cette difficulté engendre une externalisation de la culpabilité, souvent dirigée contre les soignants, perçus comme responsables de l'échec.

Les émotions sociales et les conflits : les tensions entre les familles et les soignants peuvent être analysées à travers la théorie des chaînes interactionnelles de Randall Collins. Dans une situation de crise émotionnelle, les interactions sont marquées par une effervescence émotionnelle qui peut dégénérer en conflits ou violences, surtout si les attentes des familles (sauver le patient à tout prix) ne sont pas satisfaites.

La violence symbolique envers les soignants : Selon Pierre Bourdieu(Op cit), la relation entre soignants et familles est marquée par une asymétrie symbolique. Les médecins, détenteurs d'un savoir médical spécialisé, occupent une position de pouvoir. Lorsque ce pouvoir est perçu comme inefficace (par exemple, dans le cas d'un décès), il est contesté par des accusations ou des comportements violents, reflétant une remise en cause du système de santé dans son ensemble.

3. Les attentes irréalistes envers les soignants

Les soignants face à l'idée du "miracle médical" : les familles tendent à projeter sur les médecins une capacité quasi divine à sauver des vies, un phénomène renforcé par la médicalisation de la société (Ivan Illich, Némésis médicale). Lorsque le patient décède malgré les efforts déployés, les familles éprouvent une frustration qui se traduit par une violence symbolique ou physique envers les agents de santé.

Le rôle des médias dans la construction des attentes : les représentations idéalisées des urgences médicales dans les médias (séries télévisées, reportages) amplifient l'écart entre les attentes des familles et la réalité des contraintes hospitalières. Cela alimente un sentiment d'injustice ou de colère lorsqu'un décès survient.

4. Le système hospitalier comme lieu de tensions institutionnelles

La fragmentation des services hospitaliers : le retard dans les tests de laboratoire illustre un problème de coordination entre les services. Selon Foucault, dans *Naissance de la clinique*, les institutions médicales sont organisées en silos, où chaque unité fonctionne de manière autonome, ce qui limite leur capacité à répondre efficacement aux besoins des patients en temps réel.

Les inégalités dans l'accès aux soins : les tensions observées dans les urgences médicales reflètent également des inégalités structurelles dans l'accès à des soins rapides et efficaces. Ces inégalités, perçues ou réelles, alimentent la colère des familles, qui se sentent abandonnées par le système de santé.

5. Les violences envers les soignants : une crise relationnelle

Les violences comme expression d'un mécontentement social : les violences physiques ou verbales envers les soignants peuvent être analysées comme une forme de répertoire d'action (Charles Tilly). Les familles, frustrées

par leur impuissance face à la situation, utilisent ces actes pour exprimer leur colère et dénoncer les insuffisances du système de santé.

Le coût émotionnel du travail des soignants : les agents de santé, confrontés à ces violences, subissent un burnout émotionnel, aggravé par le manque de soutien institutionnel. Pour Hochschild, le travail émotionnel non reconnu des soignants (gérer la douleur et la colère des familles) alourdit leur charge psychologique.

Cette déclaration illustre la complexité des tensions dans les services d'urgence, où se croisent des contraintes organisationnelles, des attentes irréalistes, et des émotions intenses. Une analyse sociologique, mobilisant des auteurs comme Bourdieu, Elias et Hochschild, met en évidence l'impact des inégalités structurelles et des dynamiques relationnelles sur ces tensions. Pour y remédier, il est nécessaire de repenser le fonctionnement des hôpitaux, en renforçant la communication, la coordination, et la reconnaissance du travail émotionnel des soignants.

3.2.5. Violence institutionnelle ou systémique en urgence médicale

La violence institutionnelle ou systémique en urgence médicale est le résultat d'un ensemble de facteurs structurels, organisationnels et sociaux qui contribuent à créer un environnement de travail et de soins tendus, où les ressources limitées et les attentes contradictoires génèrent des conflits. Ces tensions, exacerbées par des pratiques hiérarchiques et communicationnelles inefficaces, peuvent conduire à des comportements violents entre les familles, les patients. Ce propos illustre : « On a remarqué que les

accidents de motos sont négligés dans les services d'urgence. On associe la cause de ces accidents à l'indiscipline du conducteur. Les soignants sous-estiment l'intensité de la douleur en raison de biais implicites (raison non fondée, par exemple : il sait qu'il allait se blesser en conduisant la moto à vive allure sans casque) »

Ce propos met en lumière plusieurs enjeux sociologiques importants, notamment la stigmatisation sociale, les biais implicites dans le système de santé, et les inégalités d'accès aux soins. Une analyse sociologique de cette déclaration peut se fonder sur des concepts issus des travaux de Pierre Bourdieu, Erving Goffman, et Claude Lévi-Strauss, afin de comprendre comment les attitudes des soignants et la perception des accidents de moto peuvent affecter la prise en charge des victimes.

1. Stigmatisation et discrimination sociale

L'assimilation à l'indiscipline : dans cette situation, il y a une tendance à associer les victimes d'accidents de moto à des comportements irresponsables, comme la conduite imprudente et sans casque. Cette association peut être interprétée à travers la notion de stigmatisation sociale selon Erving Goffman dans *Stigma*(1963) : *Notes on the Management of Spoiled Identity*. Goffman montre que les individus stigmatisés, en raison de leur comportement perçu comme déviant (ici la conduite imprudente), sont souvent traités de manière différenciée. Les victimes d'accidents de moto, perçues comme responsables de leur propre malheur, peuvent être jugées pour leurs choix, ce qui affecte la qualité de leur prise en charge.

Le rôle de la moralisation dans les soins : selon Michel Foucault (Op cit), les institutions médicales, notamment dans le cadre des urgences, sont aussi des lieux de normativité morale, où certains comportements sont jugés inacceptables. Les soignants peuvent faire preuve de jugement moral (en pensant que les victimes de motos "méritent" leur sort en raison de leur comportement) et ainsi sous-estimer la gravité de leurs blessures. Cette morale médicale affecte la relation entre soignants et patients, créant une inégalité dans l'accès aux soins en fonction du comportement perçu du patient.

2. Les biais implicites des soignants

Biais implicites et inégalités dans les soins : les biais implicites sont des jugements inconscients qui influencent la manière dont les soignants évaluent et traitent les patients. Ces biais peuvent être liés à la sociologie du jugement de Pierre Bourdieu, qui montre que les individus sont influencés par des schémas cognitifs et sociaux intériorisés. Les soignants, ayant des stéréotypes sur les conducteurs de motos (par exemple, les percevant comme imprudents ou irresponsables), peuvent inconsciemment diminuer l'intensité de la douleur perçue chez ces patients ou ne pas leur accorder le même soin que d'autres patients ayant subi des accidents "moins mérités".

Le rôle des stéréotypes dans la prise en charge : les stéréotypes sociaux jouent un rôle majeur dans le traitement des patients. Dans le cadre des accidents de moto, les soignants peuvent attribuer les blessures à un choix de vie irresponsable, ce qui les amène à minimiser la

douleur ou à accorder moins d'attention à ces patients. Cela rejoint les travaux de Claude Lévi-Strauss, qui souligne comment des catégories sociales (ici, les conducteurs de moto) sont construites sur la base de représentations collectives et peuvent être utilisées pour justifier des traitements différenciés dans des contextes institutionnels, comme l'hôpital.

3. Les conséquences des biais dans l'accès aux soins

Le déni de douleur et la négligence : la minimisation de la douleur ressentie par la victime d'un accident de moto en raison de préjugés peut avoir des conséquences graves. Selon Émilie Durkheim, la manière dont la société perçoit la souffrance des individus est souvent influencée par des facteurs sociaux, et non seulement par l'intensité objective de la douleur. Cette approche sociologique met en évidence que la perception sociale des victimes influence leur prise en charge. Les soignants, en raison de leurs biais implicites, peuvent accorder moins de ressources à ces patients, ce qui peut entraîner un détournement de soins appropriés et l'aggravation de leur état.

Inégalités structurelles dans les soins : ces biais dans le traitement des victimes d'accidents de moto ne sont pas seulement le résultat de préjugés individuels des soignants, mais aussi de structures sociales inégalitaires. En effet, les victimes de motos sont souvent issues de milieux sociaux défavorisés, où les comportements à risque (comme conduire sans casque) sont plus fréquents en raison de facteurs économiques, culturels et éducatifs. Le sociologue Pierre Bourdieu a montré que ces groupes sociaux sont souvent

perçus comme "responsables" de leurs souffrances, ce qui renforce les inégalités d'accès aux soins.

4. Impact sur la relation entre soignants et patients

L'asymétrie de pouvoir dans les soins : la relation asymétrique de pouvoir entre les soignants et les patients est accentuée par ce type de biais implicite. Le patient victime d'un accident de moto se trouve dans une position de vulnérabilité, à la merci des jugements et des attitudes des soignants. Michel Foucault, dans *Surveiller et punir*, montre comment cette relation peut être marquée par une inégalité de pouvoir où le soignant exerce une forme de contrôle sur le patient, ce qui peut se traduire par un déni d'autonomie pour le patient, qui se voit imposer une prise en charge biaisée.

Le rôle de l'empathie dans les soins : l'empathie est un aspect fondamental du soin, mais elle est mise à mal lorsqu'elle est entravée par des stéréotypes. Les soignants qui sous-estiment la douleur d'un patient en raison de son comportement jugé "indiscipliné" peuvent compromettre le lien de confiance essentiel à une prise en charge médicale efficace. Arlie Hochschild a montré dans ses travaux sur le travail émotionnel que les soignants doivent non seulement gérer leur propre émotion, mais aussi celles des patients. Lorsque des biais implicites influencent cette dynamique, cela peut conduire à une rupture dans la relation thérapeutique, affectant la qualité des soins prodigués.

5. Conclusion et pistes d'amélioration

Une analyse sociologique de ce propos souligne la nécessité de prendre en compte les biais implicites, la stigmatisation sociale et les inégalités structurelles dans l'organisation des soins. Afin d'améliorer la prise en charge des victimes d'accidents de moto et d'autres patients stigmatisés, il est essentiel de :

- ✓ *Former les soignants à la reconnaissance et à la gestion des biais implicites pour qu'ils puissent offrir une prise en charge plus équitable et empathique ;*
- ✓ *Encourager une approche holistique des soins, qui considère les patients dans leur globalité, au-delà des comportements ou des catégories sociales associées à leur condition ;*
- ✓ *Promouvoir des politiques de santé inclusives qui remettent en question les stéréotypes sociaux et assurent un accès égalitaire aux soins, indépendamment du comportement des patients.*

Cette approche permettrait de surmonter les barrières sociales et émotionnelles qui entravent une prise en charge efficace et humanisée des victimes d'accidents de moto.

3.3. Les pratiques de communication et les stratégies de gestion des conflits dans les services d'urgence

Les pratiques de communication et les stratégies de gestion des conflits dans les services d'urgence jouent un rôle essentiel pour assurer une prise en charge optimale des

patients et maintenir un environnement de travail fonctionnel. Une communication claire, empathique et proactive, associée à des stratégies efficaces de désescalade, permet de gérer les tensions, d'établir des attentes réalistes et de prévenir les conflits. Ces pratiques contribuent non seulement à la satisfaction des patients et de leurs familles, mais aussi à la réduction du stress et des risques de violence, tout en préservant le bien-être du personnel soignant et en garantissant l'efficacité des soins. Elles présentent une atmosphère de travail collaboratif, renforcent la confiance dans le système de santé et assurent une prise en charge plus harmonieuse et respectueuse des patients, ce qui, à long terme, améliore la qualité globale des soins. Ce propos exemplifie : *« lorsqu'un parent de malade agresse physiquement un agent de santé, l'administration se range du côté du parent de malade jetant la faute sur l'agent de santé. L'administration va plus loin en demandant à l'agent agressé de ne pas porter plainte contre le parent du patient. La raison est que porter une plainte pourrait couter le poste du responsable de l'hôpital. Et, c'est dans cette atmosphère tendue que les urgentistes travaillent. Nous, agents de santé n'avons pas de couverture de protection de notre administration. On travaille sous deux pressions majeures, celle de l'administration qui n'encourage pas et celle des parents des patients qui ignorent les réalités du plateau technique et sont souvent agressifs au regard des attentes»*

Ce propos met en lumière des tensions multiples dans le milieu hospitalier, en particulier dans les services d'urgence, où les agents de santé sont confrontés à des pressions institutionnelles et des violences physiques de la part des

familles des patients. Une analyse sociologique de ce discours peut être structurée autour des concepts de pouvoir institutionnel, violence symbolique, relations de pouvoir et d'autorité dans l'hôpital, ainsi que des pressions sociales exercées sur les soignants.

1. Pouvoir institutionnel et manque de protection des soignants

L'influence de l'administration sur les comportements des agents de santé : le fait que l'administration de l'hôpital prenne le côté du parent du patient et encourage l'agent de santé à ne pas porter plainte peut être interprété à travers la notion de pouvoir institutionnel. Selon Michel Foucault, les institutions comme les hôpitaux sont des lieux où des mécanismes de pouvoir sont en place pour contrôler et réguler les comportements. Dans ce cas, l'administration semble privilégier les intérêts externes (la préservation de la réputation de l'hôpital ou des relations avec les patients) au détriment de la protection des soignants. Foucault parle de "discipline" dans les institutions, où les règles sont appliquées de manière à maintenir un certain ordre, souvent au détriment des individus les plus vulnérables (ici les soignants).

Le silence de l'administration et l'inaction : ce phénomène peut aussi être vu comme un exemple de violence symbolique au sens de Pierre Bourdieu (Op cit.), où l'autorité de l'institution impose une forme de contrôle et d'isolement aux agents de santé, les empêchant de revendiquer leur droit à une protection légale et professionnelle. Les soignants, dans ce contexte, sont confrontés à une situation où la logique de

l'institution prime sur la protection des individus. Le non-soutien de l'administration à ses employés face à des violences physiques est une manière de renforcer une hiérarchie où les employés doivent rester silencieux ou obéissants face à des injustices.

2. Pressions multiples et stress au travail

Les deux pressions majeures sur les soignants : le propos évoque une double pression exercée sur les soignants, à la fois celle de l'administration et celle des familles des patients. D'un côté, les soignants sont soumis à la pression bureaucratique de l'administration, qui impose des décisions visant à préserver l'image de l'hôpital ou à maintenir la stabilité institutionnelle. De l'autre côté, ils sont confrontés à l'agressivité des familles, qui peuvent être frustrées par les soins ou la lenteur des traitements. Ces deux pressions peuvent générer un stress élevé chez les soignants. Cette situation rejoint les travaux d'Arlie Hochschild (Op cit) sur le travail émotionnel, où les soignants sont souvent contraints de gérer à la fois leurs émotions et celles des autres (les patients et leurs familles), dans un cadre institutionnel qui ne reconnaît pas suffisamment leurs besoins émotionnels et professionnels.

Conflit de loyauté entre l'administration et les patients : le dilemme auquel sont confrontés les soignants dans ce contexte entre obéir à une administration qui les désavoue et satisfaire les attentes des patients et de leurs familles est une illustration des conflits de loyauté décrits par Robert K. Merton dans ses travaux sur les rôles sociaux. Le soignant, en tant qu'agent de santé, est censé remplir son

rôle en offrant des soins, mais dans un environnement où il est laissé sans protection contre l'agressivité des patients et des pressions externes, ce rôle devient difficile à exercer. Cette dynamique de conflit de rôles conduit souvent à une insatisfaction professionnelle et peut mener à un épuisement des soignants.

3. Violence physique et émotionnelle dans l'hôpital

La violence physique et ses impacts : l'agression physique des soignants par les parents de patients peut être vue comme un signe de violence sociale. Selon Norbert Elias (Op cit.), la violence est souvent un mécanisme de régulation sociale dans les sociétés modernes, mais dans ce cas, elle devient un symptôme de la frustration et de la peur ressenties par les familles. Ces dernières peuvent percevoir l'hôpital comme un lieu où la vie de leurs proches est mise en danger, ce qui les amène à adopter un comportement agressif.

La violence symbolique dans la gestion des attentes des familles : le fait que l'administration s'aligne avec les familles et non avec ses propres employés traduit une forme de violence symbolique au sens de Pierre Bourdieu. Les agents de santé sont contraints par des logiques institutionnelles qui minimisent leurs droits, tout en étant en même temps vulnérables à des violences physiques. Les attentes des familles, souvent irréalistes en raison d'un manque de connaissance des capacités réelles des hôpitaux, génèrent un stress supplémentaire chez les soignants, qui doivent naviguer entre des attentes contradictoires.

4. Le rôle de la méconnaissance des familles et des attentes irréalistes

Ignorance des réalités médicales et attentes irréalistes : le propos mentionne que les familles des patients ignorent la réalité du plateau technique de l'hôpital, ce qui est souvent à l'origine de frustrations et d'agressivité. Cette méconnaissance est liée à une démocratisation de la médecine où les patients et leurs familles ont des attentes souvent surévaluées, alimentées par les médias et les représentations populaires. Pierre Bourdieu parle de l'*habitus*, qui désigne les schémas mentaux et sociaux que les individus développent en fonction de leur environnement culturel et social. Les familles, dans ce cas, peuvent ne pas comprendre les limites techniques de l'hôpital, et leur frustration se transforme en colère contre les soignants.

L'incompréhension des ressources limitées : ce décalage entre les attentes des familles et les ressources réelles des hôpitaux est également un phénomène lié à l'inégalité d'accès à l'information et à la formation. Selon Pierre Bourdieu, ceux qui ont moins de capital culturel ou économique (ici, les familles des patients) sont moins informés des réalités complexes des systèmes de santé, ce qui crée des tensions.

5. Conclusion et recommandations

Ce propos illustre des problématiques sociales et organisationnelles majeures dans les services d'urgence des hôpitaux. Pour apaiser ces tensions, plusieurs solutions pourraient être envisagées :

Renforcer la protection des soignants : mettre en place des protocoles de sécurité et de soutien juridique pour les soignants victimes de violences. Cela inclut aussi la formation des soignants à gérer les conflits et la violence.

Améliorer la communication avec les familles : l'éducation et la sensibilisation des familles sur les réalités médicales et les contraintes des hôpitaux pourraient réduire les frustrations et les agressions.

Réformer la gestion institutionnelle : l'administration devrait offrir un soutien réel et tangible à ses employés, en assurant une protection contre les violences et en réévaluant ses priorités. La répartition des responsabilités et des rôles au sein de l'hôpital doit être clarifiée afin d'éviter des conflits internes.

L'analyse sociologique de cette situation montre que les tensions sont nourries par une interaction complexe entre les attentes sociales, la gestion administrative et les réalités des soins de santé, où les agents de santé sont pris en étau entre des pressions contradictoires.

Discussion

Les perceptions sociales des urgentistes concernent l'image que les patients, leurs familles et les collègues se font de ces professionnels. Les urgentistes sont souvent perçus comme des experts capables de gérer des situations critiques et de prendre des décisions rapides, notamment lorsque la vie du patient est en jeu. Cette image est marquée par des stéréotypes, comme celle du "sauveur" ou de "l'intervenant sous pression", qui influence la relation avec les patients et leurs proches. Ces perceptions, façonnées par

des facteurs culturels et personnels, impactent la communication, la confiance et la qualité des interactions entre les patients, leurs familles et les urgentistes, influençant ainsi la manière dont les soins sont reçus et dispensés, et pouvant affecter l'efficacité des traitements prodigués.

Les situations d'urgence génèrent un stress intense, tant pour les patients que pour leurs familles. Face à la peur de perdre un proche, les émotions peuvent devenir vives et chaotiques. Les parents, ressentant une pression immense, peuvent réagir de façon impulsive ou agressive, surtout si le traitement semble tardif ou inadéquat. Cette tension émotionnelle peut entraîner des conflits, notamment si les familles perçoivent les soignants comme indifférents à leur souffrance, ce qui provoque des malentendus et des comportements violents, compliquant ainsi la gestion médicale.

Les familles ont des attentes élevées envers les soins d'urgence, espérant des décisions rapides et efficaces, voire miraculeuses, pour sauver leurs proches. Ces attentes sont souvent amplifiées par des images idéalisées véhiculées par les médias ou des expériences précédentes. Lorsque les soins ne répondent pas à ces attentes ou que le traitement ne donne pas les résultats estimés, la frustration des familles peut se transformer en colère, générant ainsi des tensions.

Un défaut de communication clair entre les urgences et les familles peut provoquer des malentendus et des frustrations. L'absence d'informations régulières sur l'état du patient, les traitements ou les délais de prise en charge peut faire sentir aux familles qu'elles sont ignorées,

alimentant leur stress et leur méfiance. Ce manque de transparence est souvent perçu comme de la négligence, ce qui peut engendrer des conflits avec les soignants.

Les urgentistes évoluent souvent dans des environnements très stressants, avec des ressources limitées et un temps restreint. Cette pression peut affecter la qualité de leurs interactions avec les familles, qui peuvent les percevoir comme pressés ou indifférents. Face à un grand nombre de patients ou de situations critiques, les décisions rapides des soignants peuvent entraîner des incompréhensions et des attentes non satisfaites, générant des frustrations, des malentendus et des conflits. Les familles peuvent interpréter cette pression comme un manque de considération pour leur proche, ce qui nuit à la confiance et complique la relation soignant-soigné, rendant plus difficile l'adhésion au traitement et la coopération dans le processus de soins, et continue ainsi les risques de conflits ou de méfiance.

La violence institutionnelle en urgence médicale résultant de facteurs structurels, organisationnels et sociaux qui créent un environnement tendu, où les ressources limitées et les attentes contradictoires génèrent des conflits. Ces tensions, amplifiées par des pratiques hiérarchiques et une communication défailante, peuvent entraîner des comportements violents entre patient et les urgentistes.

Au regard des résultats présentés, il est pertinent d'adopter une démarche épistémologique fondée sur une économie de l'analyse, sélectionnable de ne pas explorer de manière exhaustive l'ensemble des thématiques traitées dans le chapitre des résultats. Nous limitons ainsi notre discussion au point suivant, en nous focalisant sur ses

dimensions théoriques et pratiques, dans le but de mieux éclairer les implications de cette problématique et d'approfondir sa compréhension dans le contexte spécifique : « des pratiques de communication et les stratégies de gestion des conflits dans les services d'urgence ».

La violence institutionnelle en urgence médicale découle de facteurs structurels, organisationnels et sociaux qui créent un climat tendu, où les ressources limitées et des attentes contradictoires alimentent les conflits. Ces tensions, exacerbées par des pratiques hiérarchiques et une communication défailante, peuvent conduire à des comportements violents entre les patients.

Ce constat rejoint les travaux de Huet (2016), qui mettent en évidence la diversité des patients aux urgences, tant en termes de nombre que de types de pathologies et de gravité, ainsi que la variété des intervenants impliqués dans la gestion quotidienne des urgences. Chaque situation représente un défi unique et souvent stressant. Dans ce cadre de soins non planifiés, où la continuité des soins constitue la règle de fonctionnement, il est essentiel que le personnel soignant fasse preuve de réactivité et d'adaptabilité, tout en maintenant une communication fluide pour garantir une prise en charge optimale. Cependant, la communication dans ce contexte repose sur des principes fondamentaux qui organisent les interactions au sein des services d'urgence. L'objectif principal d'une communication efficace est d'assurer une cohésion d'équipe, afin d'optimiser le parcours diagnostique et thérapeutique. Toutefois, face à la pression et à l'incertitude, et dans un temps limité, les modèles décisionnels classiques ne peuvent

être pleinement appliqués, et le stress exerce une influence considérable sur ces processus.

Conclusion

Les situations d'urgence suscitent un stress intense, tant chez les patients que chez leurs familles, dont les émotions deviennent souvent vives et désordonnées face à la peur de perdre un proche. Cette pression peut entraîner des réactions impulsives ou agressives, surtout lorsque le traitement semble tardif ou inadapté. La perception d'indifférence de la part des soignants peut exacerber ces tensions, générant des malentendus et des comportements violents qui compliquent la gestion médicale. Par ailleurs, les attentes des familles, nourries par des représentations idéalisées des soins d'urgence, augmentent la frustration lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints, ce qui peut entraîner des sentiments d'injustice, de méfiance envers les soignants et, en fin de compte, intensifier les conflits au sein de l'environnement médical.

Les perceptions sociales des urgentistes concernent l'image que les patients, leurs familles et les collègues ont de ces professionnels. Les urgentistes sont souvent vus comme des spécialistes capables de gérer des situations critiques et de prendre des décisions rapides, surtout lorsque la vie du patient est en jeu. Cette image est influencée par des stéréotypes, tels que celui du "sauveur" ou de "l'intervenant sous pression", qui modifient les relations avec les patients et leurs proches. Ces perceptions, façonnées par des facteurs culturels et personnels, influencent la communication, la confiance et la qualité des

échanges entre les familles et les soignants, ce qui peut affecter la manière dont les soins sont perçus et administrés, et effectivement impacter l'adhésion au traitement.

Un manque de communication claire entre les services d'urgence et les familles peut entraîner des malentendus et des frustrations. L'absence d'informations fréquentes sur l'état du patient, les traitements en cours ou les délais de prise en charge peuvent amener les familles à se sentir ignorées, amplifiant leur stress et leur méfiance. Cette opacité est souvent perçue comme de la négligence, ce qui peut conduire à des tensions accumulées, des malentendus et, dans certains cas, à des conflits ouverts entre les familles et les soignants, nuisant ainsi à la relation de confiance essentielle à l'efficacité des soins et à la collaboration entre les familles et les urgentistes.

La violence institutionnelle en milieu d'urgence médicale découle de facteurs structurels, organisationnels et sociaux qui créent un environnement tendu, où les ressources limitées et les attentes contradictoires alimentent les conflits. Ces tensions, exacerbées par des pratiques hiérarchiques et une communication défailante, peuvent entraîner des comportements violents.

Les urgentistes évoluent souvent dans un contexte de forte pression, marqué par des ressources insuffisantes et un temps restreint. Cette situation peut nuire à la qualité de leurs échanges avec les familles, qui peuvent les percevoir comme pressés ou insensibles. Confrontés à un grand nombre de patients ou à des cas critiques, les soignants prennent des décisions rapides qui peuvent engendrer des incompréhensions et des frustrations. Les familles,

ressentant un manque d'attention pour leur proche, peuvent perdre confiance, ce qui complique la relation entre soignants et patients, rendant l'adhésion au traitement plus difficile et exacerbant les risques de conflits, de malentendus et de méfiance, nuisant ainsi à la qualité des soins et à la coopération nécessaire dans le processus des soins.

Bibliographie

ALMEIMOUNE Abdoul Hamidou, 2010. *Problématique liée à l'information des familles des patients en milieu de réanimation du Centre Hospitalo-universitaire de l'hôpital Gabriel Touré*, <https://bibliosante.ml/bitstream/handle/123456789/10421/10M441.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Consulté le 18.11.2024

BERENGERE de Negri et al., 1997. *Améliorer la communication interpersonnelle entre prestataires de soins de santé et clients*, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnach069.pdf Consulté le 20.11.2024.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Éditions du Seuil, Paris

BOURDIEU Pierre, 1979. *La Distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris

CHAVE Frédérique, 2010. *Tiers en urgences. Les interactions de secours, de l'appel au 18 à l'accueil en service d'urgences pédiatriques*. Contribution à une sociologie du tiers. Sociologie. Université de Nanterre - Paris X, <https://theses.hal.science/tel->

00573981/file/doctorat_tiers_en_urgence_finalpdf.pdf
Consulté le 20.11.2024

COLLINS Randall, 2004. *Interaction Ritual Chains*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey

CROZIER Michel, 1963. *Le phénomène bureaucratique*, Éditions du Seuil, Paris

ELIAS Norbert, 1991. *La Société des individus*, Fayard, Paris (édition française)

FOUCAULT Michel, 1963. *Naissance de la clinique : une archéologie du regard médical*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

GOFFMAN Erving, 1968. *Asiles : Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus*, Les Éditions de Minuit, Paris (édition française)

GOFFMAN Erving, 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

HOCHSCHILD Arlie Russell, 1983. *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, University of California Press, Berkeley, Californie

HAS (Haut Autorité de Santé), 2022. *Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en établissement de santé*, Validé par le Collège, https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-12/spa216_rapport_determinants_qualite_et_securite_de_s_soins_en_es_vd.pdf Consulté le 20.11.2024

HUET Delphine Garrigue, ROSENSTRAUCH Christelle, CARLIER Dominique, 2016. *Communication avec les soignants et les familles*, Le Congrès Médecins. Urgences vitales, <https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Communication>

n_en_urgence_Delphine_GARRIGUE_Lille_.pdf Consulté le 19.11.2024

LE BRETON David, 1990. *Anthropologie du corps et modernité*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

TILLY Charles Coercion, 1992. *Capital, and European States, AD 990-1992*, Blackwell, Oxford

WEBER Max, 1964. *Économie et société*, Plon (édition française), Paris (pour la traduction française)

Prévisions saisonnières et agriculture irriguée dans les Communes de N'Dounga et Niamey V (Niger)

ALI Nouhou

Département de Géographie, FLSH
Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger

Résumé

Les incertitudes de l'agriculture pluviale au sahel et l'accroissement de la population ont entrainé un intérêt de plus en plus croissant pour l'agriculture irriguée. Celle-ci s'intensifie surtout dans les périphéries des grandes villes et autour des berges des fleuves et vallées où elle demeure vulnérable face aux inondations. Au Niger, les événements climatiques extrêmes récurrents notamment les sécheresses et les inondations favorisent la prise en compte des prévisions saisonnières. Cette étude vise d'une part à analyser l'importance accordée aux prévisions saisonnières modernes et paysannes dans les communes de N'Dounga et Niamey V et cherche d'autre part à savoir si les stratégies adoptées préservent les populations des impacts négatifs de la variabilité climatique. Un échantillon de 86 producteurs (riziculteurs et maraîchers) fut de façon aléatoire enquêtés à N'Dounga et Niamey Commune V. Les réponses sur les préservations dues aux stratégies adoptées suite aux prévisions saisonnières ont montré que 96 % ne sont pas épargnés des impacts négatifs des catastrophes climatiques, seuls 3 % y sont partiellement.

Mots clés : agriculture irriguée, prévision saisonnière, N'Dounga, Niamey, Niger

Abstract

The uncertainties of rain-fed agriculture in the Sahel and the growing population have led to an increasing interest in irrigated agriculture. This is intensifying especially in the outskirts of large cities and around the banks of rivers and valleys where it remains vulnerable to flooding. In

Niger, recurring extreme climatic events, particularly droughts and floods, favor the consideration of seasonal forecasts. This study aims, on the one hand, to analyze the importance given to modern and peasant seasonal forecasts in the municipalities of N'Dounga and Niamey V and, on the other hand, seeks to determine whether the strategies adopted protect populations from the negative impacts of climate variability. A sample of 86 producers (rice farmers and market gardeners) was randomly surveyed in N'Dounga and Niamey Commune V. The responses on preservations due to strategies adopted following seasonal forecasts showed that 96% are not spared from the negative impacts of climatic disasters, only 3% are partially protected.

Keywords: irrigated agriculture, seasonal forecast, N'Dounga, Niamey, Niger

1. Introduction

L'agriculture pluviale a longtemps été l'activité principale des populations sahéliennes. Mais avec les grandes sécheresses des années 1970 et 1980, les invasions acridiennes de 2004, la croissance rapide de la population (3,6 % au Niger à partir de 2012), cette agriculture n'assure pas la sécurité alimentaire du pays. Les investissements étatiques et privés s'orientent de plus en plus vers une agriculture irriguée censée satisfaire les besoins nutritionnelles des populations. Au sahel, les berges sont de plus en plus aménagées, des mares sont entretenues ou creusées, des puits sont forés. L'agriculture irriguée se localise surtout dans des cuvettes (Bagna 2022, p. 6 ; D.M. Moussa et al., p. 1314), où sur des zones inondables. Des séquences de pluies exceptionnelles suivies d'inondations ont touché l'Ouest du Niger en 2012, 2020 et 2024. Ces phénomènes soulèvent la problématique de la gestion des surfaces cultivées et de leur préservation des calamités

naturelles à travers les prévisions saisonnières (PRESASS 2020, p.4, PRESASS 2021, p. 3).

Ces prévisions sont issues aussi bien du savoir endogène que moderne. Elles se basent sur les observations des situations locales et sur le suivi systématique des facteurs climatiques (K. Yashale and N. B. Mosombo, 2017, p. 8). Si la première spécule assez sur les pluies et les récoltes, la seconde renseigne sur tous les aspects agro-climatiques. Mais leur perception est diversement appréciée par les paysans, bien que la tendance sur la reprise des précipitation dans le Sahel se confirme peu à peu (R. Zougmore et al. (2023, p. 2). Les prévisions paysannes sont devenues moins courantes car la civilisation moderne est en train de surclasser les vieilles traditions. Il y a de moins en moins de personnes qui en détiennent et qui croient aux prévisions traditionnelles, tandis que les prévisions modernes sont populaires à travers les médias notamment la télévision.

Au Niger, elles font l'objet de discussion chaque année juste après leur annonce par la direction nationale de météorologie en début de saison des pluies (fin avril - début mai), bien que les sociétés paysannes n'ont pas les mêmes niveaux d'organisation et d'interprétation des informations climatiques comme en Inde (U. Nidumolu et al 2020, p. 9) ou en Centrafrique (F. Ngana et al., 2013, p. 303). La problématique soulève les questions d'exactitude et de précision sur la pertinence des prévisions à travers chaque région du pays, leur évolution tout au long de la saison pluvieuse et surtout l'ampleur des phénomènes extrêmes. Une étude sur cet thème est de portée sociale et utilitaire car elle permettrait de déceler les lacunes sur les deux types de prévisions afin d'y apporter des améliorations dans

les prises de décisions et d'atténuer les impacts des phénomènes climatiques.

Poursuivant l'objectif principal, l'hypothèse principale de cette étude est de chercher à savoir si le choix de la prise en compte ou non des prévisions saisonnières préserve les agriculteurs des impacts négatifs des aléas climatiques.

2. Méthodologie et Milieu d'étude

2.1 Présentation du milieu d'étude

La présente étude fut effectuée dans deux communes de l'Ouest du Niger à savoir N'Dounga et Niamey V. La première est une des cinq communes que compte la capitale du Niger, elle est la seule située sur la rive droite du fleuve Niger avec une population estimée en 2024 à 132 271 habitants suivant le recensement (RGP/H) de 2012. En dehors des périmètres irrigués privés, cette commune compte quatre aménagements rizicoles totalisant une superficie de 260 ha.

Figure 1 : carte de localisation des communes étudiées

Source : fond de carte IGNN, réalisation : auteur 2025

La seconde commune étudiée est celle de N'Dounga sur la rive gauche du fleuve Niger à 18 km au sud de Niamey. Sa population est estimée à 30 060 hbts. Elle a deux aménagements rizicoles de 571 ha exploités avec les populations des communes environnantes.

Toutes les deux communes sont constamment impactées par les catastrophes naturelles notamment les inondations et les sécheresses. Les sols sont majoritairement argilo-limoneux et argilo-sableux. L'agriculture irriguée à travers la riziculture et le maraîchage est la principale activité des populations.

2.2 Méthodologie

Pour atteindre les objectifs fixés qui visent d'une part à analyser l'importance accordée aux prévisions saisonnières modernes et paysannes dans les communes de N'Dounga et Niamey V et d'autre part à savoir si les décisions prises préservent les populations des impacts négatifs de la variabilité climatique, un échantillon de 83 exploitants agricoles fut choisi de manière aléatoire, le nombre exact d'exploitants-maraîchers privés n'étant pas connu. Les périmètres agricoles sont la plupart des temps exploités par des ouvriers temporaires, les propriétaires des aires se présentent de fois en fin d'après-midis ou durant certains week-ends. Les critères d'âge (au moins 40 ans) d'expérience dans l'agriculture irriguée où sous forme d'exploitation familiale ont été retenus. Les données des PRSEASS (Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudanienne et Sahélienne) ont été utilisées afin de bien structurer les prévisions saisonnières notamment par campagne agricole au Niger. L'hypothèse principale de l'étude était de savoir si le choix des prises en compte des prévisions préservent les populations des impacts négatifs de la variabilité climatique. Les logiciels ArcGIS et Sphinx ont servi respectivement dans la cartographie et dans l'élaboration du questionnaire adressé aux exploitants des périmètres irrigués et dans l'analyse des résultats.

3. Résultats

Dans les deux communes étudiées, il existe deux

types de prévisions saisonnières. Celle dite moderne provenant du service de la météorologie nationale diffusée chaque année vers la fin du mois d'avril ou en début-mai et la prévision traditionnelle. Cette dernière repose surtout sur des observations de la nature telles que le fleurissement de certains arbres comme *Azadirachta indica* (neem), l'arrivée précoce des cigognes annonçant la saison des pluies, la grenaison de *Boscia senegalensis*, l'intensité des brouillards observés entre les mois de janvier et mars ou bien les fortes chaleurs observées durant les deux ou trois mois précédant la saison des pluies (avril et mai). Cet état de fait illustre les prévisions et au-delà la variabilité du climat dans le milieu étudié selon la perception paysanne. A travers les résultats issus du questionnaire, cette variabilité se manifeste à travers les inondations (46%), les vents violents (12 %), les problèmes de rechargement des nappes (17%), les fortes chaleurs (11 %), les saisons irrégulières (tardive ou précoce avec des pluviométries déficitaires) (13%),

Figure 2 : manifestations de la variabilité climatique

Les facteurs exprimant les sécheresses sont précisés à travers les problèmes de rechargement des nappes, les saisons déficitaires car qu'elles soient tardives ou précoces, elles occasionnent la plupart des cas des mauvaises récoltes. Les nappes se rechargent rapidement entre les mois d'août et décembre à tel point qu'elles provoquent l'effondrement des puits et des puisettes. Elles se dessèchent considérablement en année de déficit pluviométrique et les mois les plus concernés sont avril, mai et juin voire juillet.

Le choix pour l'une ou l'autre des prévisions ne dépend pas du niveau d'instruction. Parmi les 83 personnes enquêtées, 53 % ont un niveau primaire, 28 % ont fréquenté le secondaire et seul 6 % ont atteint le supérieur. Pourtant, au niveau de la croyance aux prévisions, 32% croient aux prévisions modernes contre 19 % à celles dites

traditionnelles. Mais près de la moitié (49 %) ne croient à aucune des prévisions.

Figure 3 : croyances aux prévisions saisonnières

Ils fondent leurs arguments sur les incertitudes et les fausses prévisions dont ils ont eu l'expérience suite aux annonces du service de la météorologie nationale en 2012, 2020 et 2024. Selon eux les ampleurs des inondations ayant eu lieu durant ces années ne leur étaient pas bien prévenus. En 2012, c'était seulement une inondation fluviale qui a fait effondrer des maisons dans la Commune V de Niamey (A. Issaka et 2012, p.) et inondé quelques rizières à N'Dounga et Lamordé (Niamey Commune V). Celles de 2020 et 2024 étaient pluviales et fluviales et les plus catastrophiques car 100% des périmètres exploités étaient perdus à N'Dounga durant chaque inondation de ces deux années. 100% des périmètres irrigués situés le long du fleuve Niger à Niamey commune V furent dévastés en 2020 contre 9% en 2024. Suite aux catastrophes de 2020, il a été prévu une année de

pluviométrie excédentaire suivie d'inondation en 2021. Mais telle n'a pas été le cas, et malheureusement 24% des producteurs n'ont pas exploité leur aires pour crainte d'inondation, ce qui a signifié pour eux une saison sans production.

Le système d'alerte se base surtout sur les informations diffusées à la télévision et à la radio nationales. Elles sont de fois reprises par les télévisions et radios privées. La plupart des cas, les producteurs ne prennent pas au sérieux les impacts de ces alertes. A la question « l'année où vous avez été plus impacté, avez-vous été alerté à temps ? », 83 % ont répondu « oui ». Cela démontre l'existence du système d'alerte à travers les médias étatiques (audio-visuels) de même que les difficultés d'acceptation des mesures préventives. Les 17 % qui ont affirmé n'avoir pas été informé des alertes n'écoutaient pas les informations ou ne prennent pas en considération ces alertes.

En plus, même parmi ceux qui ont été alerté à temps, 98,5 % n'ont pris aucune mesure préventive contre les inondations. Seulement 1,5 % avaient pris la précaution de ne pas semer dans les abords des mares et des vallées inondables. Selon eux, ils ne savent pas le temps que durera une inondation ou si les cultures seront complètement englouties par les eaux, effet qui causerait la perte totale de la production saisonnière. Les réponses sur les protections dues aux stratégies adoptées suite aux prévisions saisonnières ont montré que 96 % ne sont pas épargnés des impacts négatifs, 3 % y sont partiellement. Seule 0,9 % y réjouissent des stratégies adoptées comme mesure de prévention. Ce qui laisse à démontrer que leurs

stratégies ne les protègent guère des impacts négatifs des catastrophes notamment les inondations pluviales et fluviales.

4. Discussion

Après les périodes de sécheresses répétitives qui ont rendu beaucoup de terres incultivables au Sahel (N. A. Elagib et al. 2024, p. 12 ; R. Hassane et al 2017, p. 17) et occasionné les pertes énormes de récoltes dues aux ennemis de culture (foreurs de tige de mil) (H. Halidou et al. 2018, p. 1266), sauterelles, oiseaux granivores, il s'en ai suivi une intensification des précipitations, comme l'ont montré les travaux de R. Zougmoré et al. (2023, p. 2). Cette nouvelle situation occasionne d'une part des inondations des surfaces cultivables dont les plus importantes sont les rizières situées aux berges des fleuves et rivières (I.H. Oumarou et al. 2015, p. 7), et d'autre part rend les prévisions relatives aux inondations pluviales plus complexes pour les paysans. Ces risques climatiques occurrent d'année en année, ce qui est mal perçu par les paysans. Bien que les prévisions saisonnières soient annoncées chaque année en début du mois de mai (PRSEASS 2020, PRESASS 2021, PRESAS 2022, PRESASS 2023, PRESASS 2024) pour la zone sahélienne de l'Afrique de l'Ouest et détaillées spécifiquement pour le Niger à travers des bulletins de la DMN (DMN 2023, DMN 2024), leurs impacts sur les pratiques culturelles paysannes et les mesures préventives ne sont pas assez signifiantes. Ceci est démontré à travers les pourcentages élevés de leur non prise en compte et de vulnérabilité des riziculteurs et des agriculteurs-maraîchers des deux communes étudiées.

Malgré les prévisions d'une saison agricole normale à excédentaire suivie d'inondation sévère, plus que celle de 2020, la campagne agricole 2021 n'a pas répondu à celles-ci et aux attentes des producteurs (DNP/GCA, 2022, p. 17). Dans les rizières de la commune V de Niamey, 48% des producteurs et 31% à N'Dounga n'ont pas cultivé pour crainte de ces inondations sévères annoncées. Dans les faits, aucune inondation de rizière n'a eu lieu dans ces deux entités. Depuis lors, 94% des riziculteurs ne tiennent plus compte des prévisions saisonnières du service de la météorologie nationale. C'est pourquoi en 2024, bien qu'une année pluvieuse suivie d'inondation soit prévue, aucune mesure préventive n'a été prise par les producteurs. Ce fut une des années les plus désastreuses en terme de pertes de culture de mil, riz, sorgho, haricot dues aux inondations pluviales principalement dans la commune de N'Dounga.

Les prévisions de la DMN ne rendent pas assez compte des répartitions temporelles intra-saisonnières des précipitations, ou bien parfois elles sont annoncées avec des précisions insuffisantes. En somme, quelle que soit la prévision, qu'elle soit pour une année sèche ou humide, contrairement aux résultats de Dabiré et al. (2011, p. 48), elle n'est jusque-là pas assez profitable pour les paysans. Des travaux techniques et d'aménagement sont mieux appréciés que ces prévisions. De l'avis des enquêtés, 61 % voient le rehaussement des digues le long du fleuve et des vallées comme une solution alternative aux inondations des rizières et autres aires de cultures ou de pâturage. 18 % souhaitent que les services étatiques notamment la météorologie nationale soit capable de prévenir avec précision les ampleurs des aléas, cela les pousserait à

s'adapter autrement ou délaissier les aires susceptibles de menaces. Aussi, des actions participatives des paysans telles que la participation aux annonces des prévisions saisonnières donnera plus de valeurs à celles-ci, comme l'ont mentionné H. Hama et al. (2018, p. 11).

5. Conclusion

Cette étude démontre que les prévisions saisonnières sont diversement perçues par les agriculteurs dans la région ouest du Niger. Les choix des prises en compte des prévisions modernes ne préservent pas les paysans des impacts négatifs de la variabilité climatique depuis les inondations de 2012 et les paysans les considèrent comme partiellement vraies.

Quoi qu'il en soit, il reste très compliqué à faire accepter les paysans des alertes météorologies, telles les fausses prévisions ou tout simplement la non réactualisation à temps de ces alertes autours d'une saison en cas de modification des paramètres climatiques les ont placé dans une situation embarrassante. Seules des échanges inclusives et régulières entre les services de prévisions et les producteurs (agriculteurs, riziculteurs, maraîchers) pourraient améliorer les mesures d'atténuations des impacts des aléas climatiques. De même, des liaisons doivent être établies entre les différentes prévisions, à l'image de celles des peuples du Lac Tchad (N.G. Enock 2020, p. 273) qui, couplées aux prévisions modernes, pourraient plus profiter à une grande partie du sahel.

6. Références bibliographiques

BAGNA Amadou Abdou, « Risques agroclimatiques et savoirs endogènes des exploitants

agricoles de la cuvette de Guidimouni (Centre-Sud Zinder au Niger) », Actes du 35ème colloque annuel de l'Association Internationale de Climatologie - AIC, 2022, pp.1 à 7p.

MALAM MOUSSA Dagrama, TIDJANI Adamou Didier, KADAOURE Ibrahim, AMBOUTA Jean-Marie Karimou, 2023. « Dynamique d'occupation des sols de l' oasis de Fachi dans le désert du Ténéré (Nord-Est du Niger) » in Int. J. Biol. Chem. Sci. N° 17/4, pp. 1310-1322.

DMN, 2023. *Prévisions saisonnières des précipitations et des caractéristiques agro-climatiques de la saison d'hivernage 2023 pour le Niger*, MT, Niamey, 4 p.

DNPGCA, 2022, *Plan de soutien aux populations vulnérables du Niger*, Cabinet du Premier Ministre, Niamey, 112 p.

NGANA Félix , ABABA Alexis. Maina, GAPIA Martlica, KOSSI I. Kevis, 2013. « Météorologie traditionnelle et activités rurales chez les Mandja de Sibut, République Centrafricaine », in *Geo-Eco-Trop*. N°37, 2, pp.303-312.

HAROUNA Hama, ISSOUFOU Ouma Kaltoume, 2018. *Les services météo s'allient aux agro-pasteurs pour le partage des prévisions saisonnières et conseils agricoles au Niger*. BRACED, Niamey, 14 p.

HALIDOU Hayyo, KADRI Aboubacar, KARIMOU Issa, ZAKARI Ousmane Moussa, 2018. « Gestion intégrée des

foreurs de tiges du mil à Maradi, Niger », in Journal of Applied Biosciences N° 126, pp.12665-12674.

DABIRE Isabelle, BARBIER Bruno, ANDRIEU Nadine, 2011. « Evaluation ex ante de la prévision saisonnière climatique en petit paysannat burkinabé », in Revue d'élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, N° 64 (1-4), pp. 43-50.

OUMAROU Issoufou Haladou, KIARI Saidou Addam, BACHIR Issoufou Bounou, ABDOU Fari Maman, NASSIROU Maman, BACHIR Inoussa, BRAH Mamadou, 2015. *Diagnostic sur les contraintes environnementales en relation avec la variabilité et changement climatiques dans les zones d'intervention du projet DIVANI-Résilience (Tillabéry et Zinder)*, CADEL-INRAN, Niamey

YASHELE Kasongo Ngomba, MOSOMBO Blandine Nsombo, 2017. « Perception paysanne des impacts de la variabilité climatique autour de la station de l'INERA/Kipopo dans la province du Katanga en République Démocratique Congo », in : Vertigo, Volume 17 numéro 3, pp. 1-16.

ELAGIB Nadir Ahmed, ALI Marwan M.A., MUSA Ammar Ahmed, 2024. « Intensifying droughts render more Sahel drylands unsuitable for cultivation », in Science of the Total Environment N° 954, pp.1-14.

ENOCK Nimrod Gan-Gueallah, 2020. « Perceptions paysannes des changements climatiques dans la région du lac Tchad à l'aide des indicateurs locaux », in Annales de l'Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol.7(1), Num. Sp., pp. 267-293.

PRESASS, 2020. *Prévisions saisonnières agrohydro-climatiques pour les pays de la zone soudano-sahélienne.* DMN, Niamey

PRSEASS , 2020. *Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudanienne et Sahélienne,* CILSS-ACMAD-AGRHYMET Niamey

PRESASS, 2021. *Prévisions saisonnières agrohydro-climatiques pour les pays de la zone soudano-sahélienne,* ACMAD-AGRHYMET, Niamey

PRESASS, 2022. *Forum 2022 des Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudanienne et Sahélienne.* NIMET, Abuja

PRESASS, 2023. *Prévisions saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudaniennes et Sahéliennes,* AGRHYMET CCR-AOS, Niamey

PRESASS, 2024. *Prévisions saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la saison des pluies pour les zones Soudaniennes et Sahéliennes,* AGRHYMET CCR-AOS, Niamey

HASSANE Ramatou, GASTINEAU Bénédicte, GUICHARD Françoise, SULTAN Benjamin, VISHÉL Théo, ISSA Oumarou Mallam, GIRAUD Gregory, 2017. *Analyse environnementale et changement climatique dans trois communes d'intervention du PAM au Niger,* Niamey

ZOUGMORE Robert, SEGNON C. Alcade, THORNTON Philip, 2023. « Harnessing indigenous knowledge and practices for effective adaptation in the Sahel", in Current

Opinion in Environmental Sustainability 65:101389, Science Direct, pp. 1-7.

NIDUMOLU Uday, LIM-CAMACHO Lilly, GAILLARD Estelle, HAYMAND Peter, HOWDEN Mark, 2020. « Linking climate forecasts to rural livelihoods: Mapping decisions, information networks and value chains ». in Weather and Climate Extremes N° 27, pp. 1-13.

Organisations à base communautaire (OBC) et résolution des conflits dans le Mayo-Tsanaga (Cameroun)

Ayouba WOUCHIA

Doctorant en Sociologie

Université de Maroua, Cameroun

ayoubawouchia@gmail.com

Résumé

Cette étude consiste à démontrer les contributions des OBC dans la résolution des conflits dans le Mayo-Tsanaga au Cameroun. En effet, depuis l'ouverture du pays à la démocratie dans les années 1990, l'Extrême-Nord en général et le Mayo-Tsanaga en particulier sont devenus les théâtres des conflits et de violence. Aux anciens conflits se sont greffées depuis 2014 les actions violentes des GANE et le banditisme de tout genre. La collecte de données a été réalisée grâce à la méthode purement qualitative. Ainsi, il a été constaté que les OBC ont énormément contribué à la résolution des conflits dans le Mayo-Tsanaga. Elles se sont basées sur les mécanismes traditionnels, locaux et administratifs pour y parvenir. De plus, leurs stratégies mises en œuvre sont la sensibilisation, la négociation, les accords de paix, la réconciliation, l'amnistie et la coordination.

Mots clés : *OBC, résolution des conflits, mécanismes traditionnels et locaux, sensibilisation.*

Abstract

This study aims to demonstrate the contributions of CBOs to conflict resolution in Mayo-Tsanaga, Cameroon. Since the country's democratic opening in the 1990s, the Far North in general and Mayo-Tsanaga in particular have become the scene of conflict and violence. Since 2014,

violent actions by GANE and banditry of all kinds have been added to the old conflicts. Data collection was carried out using a purely qualitative method. Thus, it was found that CBOs have contributed enormously to conflict resolution in Mayo-Tsanaga. They relied on traditional, local, and administrative mechanisms to achieve this. In addition, their implemented strategies include awareness raising, negotiation, peace agreements, reconciliation, amnesty, and coordination.

Keywords: *CBOs, conflict resolution, traditional and local mechanisms, awareness-raising.*

Titre Un : Introduction

Depuis le début des années 1990, la région de l'Extrême-Nord en général et le département du Mayo-Tsanaga en particulier sont confrontés à une crise sécuritaire mouvante et chronique qui entremêle les enjeux de développement, de gouvernance, de démocratisation et de stabilité. Ces espaces ne constituent pas des lignes de rupture, mais tendent à favoriser la construction des réseaux qui sont aptes à exploiter les similarités socioculturelles et les complémentarités économiques. Ainsi, sont-ils devenus une zone de prédilection de l'insécurité nourrie par l'imbrication de conflits provoquée par l'instabilité socio-politique et économique. À cela on peut ajouter l'interférence des GANE, les aléas climatiques, la porosité de frontières et les catastrophes naturelles. Depuis la montée en puissance de ces phénomènes, le gouvernement camerounais et ses partenaires (ONG, ONU, OSC) ont déployé d'efforts pour les remédier. Cependant, malgré ces efforts consentis, la non-participation des communautés locales dans la résolution avait perduré les crises, puisque *"the best peace-making potential is found in the communities in conflict themselves.*

Thus, efforts should be made to empower and develop 'local peacemakers' and to build on indigenous sociocultural structures and practices" (Curle, 1994 cité Leonardsson & Rudd, 2015: 826). Autrement dit, les populations locales et les communautés touchées par des conflits peuvent utiliser leurs savoirs locaux pour résoudre les situations conflictuelles. Cette thèse peut-être confirmée par le travail pionnier de Lederach (1997), qui soutenait que "the greatest resource for sustaining peace in the long term is always rooted in the local people and their culture" (p. 94). C'est pour cette raison que les dynamiques des résolutions des conflits intra et interétatiques entreprises par la communauté internationale depuis 1990 sont pour la plupart soldées par des échecs du fait que les expertises et savoirs des principaux architectes ou artisans locaux de paix qui sont les communautés n'ont pas été bien prises en compte comme c'étaient les cas en ex-Yougoslavie, au Rwanda et en RDC (Autesserre, 2011). Autrement dit, les OBC occupent une place prépondérante dans la résolution des conflits accordent.

Titre Deux : Terrain et méthodologie

Dans cette étude, l'approche méthodologique utilisée est la méthode qualitative. L'objectif est de comprendre, les opinions, les attitudes, les perceptions et les pensées que les acteurs ont sur leurs contributions dans la résolution des conflits dans le Mayo-Tsanaga. Autrement dit, il est question de recueillir des données verbales et descriptives telles que les paroles dites ou écrites et le comportement observable des acteurs sur les faits. Ici, les données collectées sont les

propos dits (verbatim) par les personnes ressources qui ont été interviewées. Ainsi, (37) personnes sont interviewées et deux (02) focus group sont aussi réalisés. En plus de cela, on a fait recours à l'observation directe. Elle a permis de porter un regard attentif sur les actions des personnes impliquées dans les résolutions des conflits et les stratégies qu'elles ont adopté pour y parvenir. Ainsi, elle a été faite à Zahoura, Boukoula, Mogodé, Kila et Mozogo dans le département du Mayo-Tsanaga. Au terme de la collecte des données, les informations collectées sont transcrites, classées selon les réponses fournies par les répondants et les thèmes abordés, puis, elles sont catégorisées et interprétées pour qu'elles aient un sens.

S'agissant du cadre théorique, la théorie sociale des conflits organisés de Karl Marx (1818-1883) et le constructivisme sécuritaire de Karl Deutsch (1912-1992) sont mobilisés.

La théorie sociale des conflits organisés utilisée dans cette étude trouve son origine dans les travaux de Karl Marx (1818-1883) au milieu des années 1800. Ce dernier comprenait la société humaine en termes de conflits entre classes sociales notamment dans les sociétés capitalistes entre ceux qui possédaient les moyens de production et ceux qui ne les possédaient pas. Les préoccupations centrales de cette théorie sont la répartition inégale des ressources rares et du pouvoir (Coser, 1957). À un moment donné, l'état et l'organisation de la société, traduisent le rapport de force entre les classes. Pour Touraine (1969), à travers l'intégration, la classe dominante impose des conduites en accord avec ses objectifs et donc avec son système de pouvoir. Pour lui, la société est une société d'aliénation, non

parce qu'elle réduit la misère ou parce qu'elle impose des contraintes policières, mais parce qu'elle séduit, manipule et intègre. C'est la raison pour laquelle les dominés luttent contre les formes dominantes de l'intégration. Ainsi, : « un mouvement de classe dans nos sociétés se manifeste à la fois par une lutte directement politique et par le refus de l'aliénation, donc par la révolte contre un système d'intégration et de manipulation » (Touraine, 1969).

La théorie sociale des conflits organisés montre, comment s'organisent les OBC pour des solutions aux conflits incessants dans le Mayo-Tsanaga. Le conflit assure dans ce cadre le maintien d'un groupe, sa cohésion dans ses propres frontières et empêche certains de ses membres de partir ; ou encore peut contribuer au maintien, à l'ajustement ou à l'adaptation des relations sociales et des structures sociales. En conséquence, le conflit peut être un élément positif, un facteur de progrès et d'action dynamique, du moins une forme normale de vie sociale, un type d'interaction assurant le changement ou encore le fonctionnement de la société.

En ce qui concerne le constructivisme sécuritaire, il est une théorie fondée par un philosophe et sociologue américain d'origine tchécoslovaque Karl Deutsch (1912-1992). C'est une approche qui envisage la réalité sociale et les phénomènes sociaux comme étant construits, c'est-à-dire créés, institutionnalisés et, par la suite transformés en traditions. Cette approche se concentre sur la description des institutions, des actions en s'interrogeant sur la manière dont elles construisent la réalité. Suivant la théorie, les individus au lieu de chercher à maximiser leurs intérêts particuliers, adoptent le comportement qui leur paraît le plus

correct ou le plus approprié dans une situation donnée, compte tenu de leurs liens identitaires avec telle communauté, à tel ou tel moment de leur vie (Battistella, 2003).

Dans cette étude, l'on fait appel au constructivisme sécuritaire dans la mesure où la systématisation de la paix et la sécurité est une imbrication au-delà d'être un champ de bataille et de concurrence. Il n'en demeure pas moins vrai qu'au-delà de la recherche individuelle de sécurité, la résolution des conflits est le résultat d'une construction voulue, déduite ou reconstruite par les acteurs. À cet effet, évoquer des pistes de résolution de la décadence sécuritaire dans Mayo-Tsanaga, supposent la construction intra et inter entités ou organisations des dynamiques et de conjonctures de paix et de sécurité. En effet, la paix ne peut pas seulement s'obtenir en recourant uniquement à l'action militaire, mais on peut aussi faire l'appel à l'action pacifique, par la résolution, la sensibilisation, le compromis et le dialogue.

Titre Trois : Résultats.

Dans cette partie, il est question de présenter les mécanismes des résolutions des conflits et les contributions des OBC à ladite résolution.

1. Mécanismes de résolution de conflits

Dans le Mayo-Tsanaga comme dans le reste de l'Afrique Noire, plusieurs mécanismes interviennent dans le cadre de résolutions des conflits. Ces mécanismes peuvent

être à caractères politique, social-culturel et magico-religieux.

Les mécanismes à caractère politique font allusion aux instances traditionnelles et administratives de résolution des conflits. Ces instances sont les chefferies traditionnelles (djaouro, lawanat, lamidat) et leurs tribunaux coutumiers. Ces instances sont efficaces dans la résolution puisqu'elles sont respectées partout. Parlant des chefferies traditionnelles, un enquêté a dit :

Les chefferies traditionnelles sont les instances qui ont pour objectif d'appliquer, de produire et de rétablir la justice comme cela doit être. Si les individus, les groupes d'individus ou les villages ne s'entendent pas, les chefs vont chercher à arranger les problèmes. Leur souhait, ce que les peuples vivent en paix et en harmonie. Il ne s'agit pas de les détruire, les exterminer ou les déposséder de leurs biens.¹

Le rôle de ces autorités consiste à rétablir l'ordre. On ne cherche pas à condamner, mais à arranger et à réparer. Leur politique se réfère exactement à la solidarité mécanique, dans laquelle le rôle de la justice est d'établir la paix et la cohésion sociale entre les membres. À cet effet, le droit mis en place est de plus en plus répressif et est subordonné à la conscience collective (Durkheim, 1893).

S'agissant des mécanismes à caractère socio-culturel, ils se réfèrent aux pratiques sociales et culturelles auxquelles les organisations à base communautaire font

¹ Entretien avec un leader traditionnel, Boukoula, 01 août 2024

appel pour résoudre les conflits. Dans les sociétés africaines, plusieurs mécanismes socio-culturels contribuent à la résolution des conflits. Parmi ceux-ci, on a : les alliances matrimoniales², la parenté à plaisanterie³, les rites sacrificiels, les cérémonies festives, les alliances à plaisanterie, etc. Selon Bagayoko et Koné (2017), Déa et Vah (2021) et Nikiema (2023), les alliances à plaisanterie sont des mécanismes socio-culturels non seulement de prévention, mais aussi de médiation ou conciliation et de résolution des conflits. Elles renvoient à un pacte d'amitié et de non-agression entre différents peuples et ont pour principe d'instaurer une relation de plaisanteries tout en instituant un pacte de non-agression entre les parties contractantes. Selon Radcliffe-Brown (1968) cité par Déa et Vah (2021), l'alliance à plaisanterie peut être définie comme : *« une relation entre deux personnes dans laquelle l'une est autorisée par la coutume, et dans certains cas, obligée, de taquiner l'autre ou de s'en moquer ; l'autre, de son côté, ne doit pas en prendre ombrage »* (p.6). Les liens qui unissent ces personnes leurs permettent de cohabiter, de collaborer et de coopérer pacifiquement et d'éviter toutes formes des conflits. Les objectifs sont de garantir la paix et l'harmonie, l'égalité entre les groupes sociaux, le respect de la dignité, au sein des communautés, sociétés, cultures ou ethnies. En effet, les règles des alliances à plaisanterie stipulent entre autres que *« quel que soit le degré d'adversité suscité par une situation, les alliés doivent se garder de basculer dans le*

² Les alliances matrimoniales supposent un lien de mariage préalable entre les partenaires de la relation

³ La parenté à plaisanterie exige un lien de consanguinité préalable entre les partenaires de la relation

conflit ou doivent utiliser inconditionnellement les moyens pacifiques pour gérer celui-ci » (Bagayoko et Koné, 2017 : 29).

Les OBC de certaines localités ont noué des alliances à plaisanterie avec d'autres dans l'optique de vivre en paix et en harmonie. Comme l'a démontré un enquêteur :

Avant l'islamisation du Nord-Cameroun, certains peuls (Yillaga) avaient conclu une alliance à plaisanterie (un pacte de non-agression) avec les Goudé. Quand ils migraient vers l'Afrique Centrale, ils ont transité par le pays goudé et y sont restés peu de temps. Grâce à cette alliance de la non-agression, quand les peuls envahissaient les autres ethnies à l'instar des Fali du sud, Djimi, Kapsiki, Mafa, Ndjegni, etc. au sein desquelles ils ont réussi à introniser certains de leurs, ils esquivait les Goudé. Ces derniers, outre leur alliance avec les Peuls, avaient conclu un pacte de non-agression avec les sociétés du Borno auxquelles ils n'étaient pas soumis, assujettis ou contraints à l'islamisation. Pour ces sociétés, le pays goudé était un point stratégique pour faire passer les esclaves, pour le commerce et pour la migration (...). Depuis ces périodes jusqu'à la conquête de l'Afrique par les colonisateurs européens, les Goudé sont restés libres et ont entretenu de bonnes relations avec leurs voisins.⁴

⁴ Entretien avec un membre du CODEBE et de l'ADEMAT, Maroua, 15-16 janvier, 2025

Quant aux mécanismes magico-religieux, ils désignent les perceptions spirituelles auxquelles les populations se consacrent ou se vouent pour résoudre ou trouver des solutions adéquates aux problèmes qu'elles rencontrent. Ces mécanismes trouvent une place capitale au sein sociétés africaines.⁵ Dans le Mayo-Tsanaga comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne, les gens comptent beaucoup sur les pratiques magiques ou religieuses pour résoudre les conflits et les violences (Mouliom, 2021 ; Dourmaissou, 2022 ; Batibonak et Nkié, 2019). Comme l'ont souligné les répondants, à la fin de l'Assemblée Générale de certaines OBC, les leaders religieux (chrétiens, musulmans) et les chefs sorciers sont invités à prier pour la paix dans les villages. Les sorciers-guérisseurs procèdent généralement aux rituels au cours desquels certains sacrifices sont effectués. Ces sacrifices impliquent l'abattage d'animaux. Le sang est aspergé en guise de libation en l'honneur aux divinités pour des objectifs bien précis.⁶

De plus, partant des observations faites sur le terrain, l'on peut dire que ces faits sont vrais.⁷ Pourquoi ? Par ce que le bien fondé de certaines OBC - surtout celles qui sont à caractère ethnique - repose essentiellement sur la promotion de la culture. Autrement dit, les OBC sont des faits culturels puisqu'elles « s'inscrivent dans la pérennisation des culturelles ancestrales. La valorisation stabilisante de cet héritage constitue la manifestation de l'expression identitaire d'un groupe social ou d'une

⁵ Propos d'un participant à un FGD, Maroua, 16 janvier 2025

⁶ Synthèses des entretiens à Sir, Boukoula, Mozogo, etc., 2023, 2024, 2025

⁷ Scène observée à Boukoula, 11 novembre 2023

communauté humaine » (Yadji, 2022 : 40). Ainsi, leurs missions consistent à ressusciter les anciennes pratiques ancestrales comme les us et coutumes, les traditions, les rituels, etc.

2. Résolutions des conflits par les organisations à base communautaire.

La résolution des conflits est « *l'application non coercitive des méthodes de négociation et de médiation, par des tierces parties, en vue de désamorcer l'antagonisme entre adversaires et de favoriser entre eux une cessation durable de la violence* » (Ehueni Manzan, 2011 : 35). Elle consiste à éliminer les causes du conflit avec normalement l'accord des parties. Les solutions proposées doivent nécessairement conduire à une entente dont les parties sont pleinement satisfaites. Ici, les conflits auxquels le département est confronté sont les conflits d'accès aux ressources, les conflits identitaires, les fictions religieuses et les troubles civils.

2. 1. Résolution des conflits d'accès aux ressources par les OBC

Les conflits d'accès aux ressources sont des désaccords et des différends, liés au contrôle, à l'accès et à l'utilisation des ressources. L'accès aux ressources notamment la terre et l'eau fait l'objet d'une compétition permanente entre les différents usagers partout dans le monde. Il suscite en effet des formes de concurrence, de tensions et des violences, impliquant plusieurs types d'acteurs (pêcheurs, agriculteurs et éleveurs). Les enjeux en

cause dans ces conflits sont de nature multiple : gestion et ou appropriation des terres, défense et reconnaissance des droits, accès à des ressources stratégiques, etc.

2. 1. 1. Conflits fonciers

Dans le Mayo-Tsanaga, les conflits fonciers sont liés à l'accroissement de la population (migration et natalité élevée), les contraintes naturelles et environnementales (sècheresse, quête du pâturage et des points d'eau). En effet, la déforestation, l'érosion des sols, la désertification, la surexploitation et la pollution de l'environnement compromettent l'équilibre des systèmes naturels dont dépend la vie humaine et intensifient la compétition pour assurer le contrôle des rares ressources théoriquement renouvelables (Ndjavoua, 2021 ; Nasser, Fougou, Mbarkoutou et Chatot, 2020). Pour résoudre ces conflits, les OBC recourent aux stratégies traditionnelles de résolution des conflits comme l'a mentionné un enquêté :

Les OBC utilisent plusieurs stratégies de règlement et de résolution. Parmi ces mécanismes, la sensibilisation, la conciliation, le dialogue et parfois le recours à l'administration, le suivi de la mise en œuvre des résolutions sont de plus en plus utilisés. La sensibilisation se fait au cours des réunions ou mieux, des assemblées générales annuelles que tiennent les OBC. Cette sensibilisation a pour objectif de faire prendre conscience aux acteurs des dangers que représentent les conflits. Ils sont une menace à la paix sociale et un frein au développement des communautés. La conciliation est le mécanisme le plus utilisé par les

OBC dans le règlement et la résolution des conflits. Elle regroupe les partis en conflit autour d'un conciliateur qui peut être ici le responsable de l'OBC. C'est un cadre qui offre la possibilité à chacun d'exprimer ses frustrations et ses attentes. Sur cette base, le responsable de l'OBC les amène à trouver des termes des compromis afin que soit mis fin au conflit et que la paix revienne entre les personnes et dans la communauté, l'OBC se portant garante du respect des termes de l'accord. Mais avant cela, le dialogue est établi entre les partis prenantes afin qu'elles résolvent elles-mêmes les conflits qui les opposent sans avoir besoin de la présence d'un tiers. Il n'est recouru à l'administration qu'en cas de positions inconciliables qui utilisera alors les moyens légaux pour contraindre les partis en conflit à s'entendre et à mettre un terme à ce qui les oppose.⁸

Outre ces stratégies de résolution des conflits, certaines OBC elles-mêmes départissent les belligérants sur le terrain. Par exemple, si un conflit s'éclate entre les acteurs ou entre les villages sur une parcelle, les leaders des OBC suivi des leaders traditionnels ou administratifs peuvent descendre sur le terrain ou parcelle et fixe de limite pour mettre un terme au désaccord. Grâce à ces méthodes, plusieurs conflits sont ont résolus et réglés entre les personnes déplacées, les réfugiés et les populations d'accueil. Selon un interviewé, sous la médiation de l'AJBE⁹,

⁸ Entretien avec un membre de l'ADEMAT, Mayo-Kabba (Hina), 10 janvier 2025

⁹ Association des Jeunes de Boukoula et ses Environs

une crise a été évitée de justesse entre les gens de Diguila et ceux de Mazouva en 2023 dans l'arrondissement de Bourha.¹⁰

2. 1. 2. Conflits agro-pastoraux

En plus des conflits liés aux fonciers, on distingue les conflits agropastoraux dans le Mayo-Tsanaga. Les conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs sont les plus récurrents, puisqu'ils sont rencontrés partout dans le département. Ces conflits se produisent au début, au milieu et à la fin de saison des pluies (Teweche, 2014). En début des saisons des pluies, les éleveurs ripostent aux nouveaux défrichements qui les privent de pâturages et de passages. En pleine saison agricole, les bergers ont du mal à surveiller les animaux qui sont prêts à brouter les plantes cultivées des champs ou à y entrer. Très souvent, ceci est lié à la pléthore des animaux, à l'incurie ou à l'âge de bergers. Au moment de la moisson, les éleveurs impatientes de faire paître leurs animaux les laissent en divagation ou les conduisent sur les chaumes.

Pour mettre fin à ces fléaux, certaines OBC régionales et locales comme l'ADEMAT¹¹ l'ADARMO¹², l'ADAKOM¹³, etc. et ethniques à l'instar de l'ACULMAF¹⁴ du CODEBE¹⁵, etc.) ont mis sur pied des ambassadeurs de paix qui œuvrent dans ce domaine. Ils sont chargés de réunir les responsables ou

¹⁰ Entretien avec le leader de l'AJBE, Boukoula, 06 octobre 2024

¹¹ Association pour le Développement du Mayo Tsanaga

¹² Association pour le Développement de l'Arrondissement de Mogodé

¹³ Association pour le Développement des Arrondissements de Zoza et de Mayo-Moskota

¹⁴ Association pour la Promotion de la Culture Mafa

¹⁵ Comité de Développement de Boukoula et ses Environs

leaders de chaque communauté pour trouver des solutions durables pour l'intérêt de tout le monde. Selon un participant au FGD¹⁶ :

Les agriculteurs et les éleveurs doivent automatiquement vivre ensemble. Pour cause, les éleveurs vivent en grande partie des produits agricoles et leurs animaux profitent des chaumes. Plus encore, ils ne peuvent pas vivre seuls dans les brousses. De même, les agriculteurs, mêmes s'ils peuvent vivre sans les éleveurs, profitent de la présence de ces derniers. En plus de la viande et du lait que nous consommons, nous souhaitons à ce qu'ils s'installent dans nos champs pour les fertiliser.¹⁷

Les actions entreprises par ces ambassadeurs concernent les sensibilisations, les assises, le dialogue à l'endroit des acteurs en conflit. Ceci permet de construire la cohésion sociale, la culture de paix et la résilience entre ces acteurs. Selon un autre répondant, une OBC « ... est un cadre de dialogue et de retrouvailles fraternelles. De cette façon, elle favorise l'entente et contribue au règlement et à la résolution des conflits ».¹⁸

Ainsi, résoudre les tensions agropastorales consistent à lutter contre les vices à l'instar de la perte de statut socio-économique, les vulnérabilités fortes qui peuvent entraîner les gens à des stratégies négatives d'adaptation (prostitution, alcoolisme, criminalité, etc.). De plus, les

¹⁶ Focus Group Discussion

¹⁷ Propos d'un leader des organisations, participant à un FGD, Bourha, 08 janvier 2025

¹⁸ Entretien avec un membre de l'ADEMAT, Mayo-Kabba (Hina), 10 janvier 2025

conflits agropastoraux peuvent mettre à mal la bonne entente entre communautés comme c'est le cas partout.¹⁹ Généralement, la perte dont il est question peut prendre des formes dramatiques comme l'engagement de certains individus dans des GANE²⁰, le banditisme, les viols, etc. (Lefort-Rieu, 2022). À cet effet, résoudre ces conflits revient non seulement à construire la cohésion sociale et la résilience entre les communautés, mais aussi de prévenir les autres conflits. Très souvent, la résolution adoptée est la délimitation des zones de pâturage pour éviter la divagation des bêtes qui endommagent les plantations agricoles, l'aménagement des points d'eau supplémentaires pour accroître l'offre d'abreuvement des bêtes dont l'insuffisance est à l'origine des disputes régulières.²¹

2. 2. Conflits identitaires : cas des conflits successoraux au sujet du pouvoir traditionnel

Défini comme des « conflits pour la survie du groupe non seulement matérielle, mais avant tout culturelle et psychologique » (Thual, 1995 cité par Mfondi Ghouenzen, 2023 : 76), les conflits identitaires ont lieu lorsque les membres d'un groupe sont convaincus que leur identité est marginalisée ou menacée d'assimilation par le groupe dominant. Pour se faire, ils sont susceptibles d'entrer en conflit pour défendre leur droit à l'existence en tant que groupe distinct à l'intérieur d'un vaste ensemble. En effet, ces conflits se distinguent des autres à l'instar des conflits de type ethnique, religieux et national par leur genèse qui

¹⁹ Scène observée à Mogodé en octobre en 2023, à Zahoura, 04 août 2024

²⁰ Groupes Armées Non Étatiques

²¹ Scène observée à Boukoula, 01 août 2024

repose sur la peur existentielle et non avant tout sur des luttes d'appropriation du pouvoir politique par une entité ethnique ou nationale. Les conflits identitaires sont à l'origine de guerres civiles, de rebellions et soulèvement partout dans le monde.

Le Mayo-Tsanaga comme le reste du Cameroun est un terreau fertile aux confits identitaires du type successoral. Depuis les années 1990, moult revendications au sujet de pouvoir ont été observées à l'échelle nationale en général et dans le Mayo-Tsanaga en particulier. Ces revendications sont liées d'une part à la reconfiguration démographique du territoire qui s'explique par le fait que les premiers occupants du territoire comme les Mandara, les Mafa, les Mofou, les Kapsiki, Hina, etc. sont devenus minoritaires dans certaines localités. Ainsi, ils voient s'installer d'autres groupes ethniques (nouveaux occupants), en l'occurrence des Haoussa, Peuls, Kanuri, arabes Choa, etc. dans celles-ci. En cohabitation pacifique les uns et les autres, ces nouveaux occupants une fois devenus nombreux se considèrent comme étant désormais des acteurs à part entière de la société. D'autre part, ces revendications sont liées à l'ouverture du pays à la démocratie depuis les années 1990 dont le contexte pluraliste conduit l'administration à recourir aux consultations pour le choix d'un chef.²² Cette politique démocratique, mode de désignation des chefs traditionnels a donné une possibilité aux autres de choisir leurs propres chefs. En conséquence, ces facteurs combinés ont permis aux uns et aux autres de manifester de discours ethno-centré sur l'appartenance au territoire et l'ethnicité. Ces

²² Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des Chefferies Traditionnelles

faits ont engendré des manifestations qui ont débouché sur des conflits violents parfois avec de victimes.²³

Pour mettre un terme ou consolider la paix dans le cadre des conflits successoraux au sujet du pouvoir traditionnel, les OBC apportent leurs contributions aux autorités compétentes en matière de désignation. Pour cela, il est important de rappeler que les OBC locales, mais aussi régionales²⁴, œuvrent plus dans ce domaine, car elles sont plus proches des populations locales que toute autre unité, dans la résolution de pareils conflits. Ces OBC utilisent les mécanismes ou outils de règlement simple pour y parvenir. C'est le cas dans le choix du Lamido du canton de Tchévi en 2024 dans l'arrondissement de Bourha.²⁵

2. 3. Frictions religieuses

Depuis l'ouverture du pays à la démocratie dans les années 1990, des bagarres ont été observées dans les mosquées et dans les églises (Lasseur, 2005, Adama, 2003 ; Kacella, 2021 ; Assana, 2021). De même, tous ces derniers temps, les différends religieux sont constatés presque partout dans le département au sein de l'islam.²⁶ Les nouveaux oulémas venus du Nigeria, du Soudan, de l'Égypte, du Pakistan, etc. enseignent ce que les musulmans traditionnalistes considèrent comme des hérésies. Du côté

23

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/rapport_de_letude_sur_les_conflits_et_me_c_animes_fin_al.pdf

²⁴ Ce sont les organisations qui ont pour vocation l'essor d'une grande unité administrative. Elles se reposent sur la collaboration de toutes les forces vives (multiethnique, multi religion, multicultural) d'un département (AFMAT, DCK), d'un arrondissement (ADAHI, ADAKOM) ou parfois d'un certain canton (ADECAT)

²⁵ Entretien d'un membre du CODEBE et de l'ADEMAT, Maroua, 15-16 janvier, 2025

²⁶ Scène observée à Boukoula, Zahoura, etc. octobre 2024

chrétien, les fidèles des églises de réveil considèrent les autres chrétiens (protestants et catholiques) comme de non bien convertis ou ceux qui n'ont pas la foi et l'Esprit Saint. Pour les chrétiens protestants et catholiques, les chrétiens des églises de réveil ne sont autres que des satanistes et que leur église n'est qu'une boîte satanique.²⁷

Pour résoudre ces problèmes qui opposent les fidèles d'une même religion, les OBC s'appuient sur leurs leaders, qui sont par ailleurs les membres des OBC. Lors de l'Assemblée Générale, on conseille toujours les leaders à développer l'esprit et la culture de paix avec tout le monde. Selon un interviewé, *« chacun est conscient de ce que les nigériens ont vécu en 2014 au début des attaques de Boko Haram. Il faut pour cela éviter la guerre, car elle n'épargne personne. Tout le monde est invité à vivre en paix avec les autres »*.²⁸ Cette thèse vise à mettre en garde les gens et de lutter contre la haine.

Les frictions interreligieuses n'existent pas en tant que tel dans le Mayo-Tsanaga. Partout dans le département, les fidèles de ces religions cohabitent ensemble. Par exemple, on peut trouver dans une famille un ensemble composé des musulmans et des chrétiens comme a fait remarquer un participant au FGD.²⁹ De même, l'on retient que depuis les attaques perpétrées par la secte dans les mosquées à Fotokol en 2015, les autorités locales et les habitants ont instauré, dans plusieurs villes de l'Extrême-Nord, des comités de vigilance œcuméniques mêlant chrétiens et musulmans. En conséquence, cette nouvelle

²⁷ Synthèses des entretiens, août 2024 à février 2025

²⁸ Entretien avec un personnel religieux, Boukoulou, 06 octobre 2024

²⁹ Propos d'un leader des organisations, participant à un FGD, Bourha, 08 janvier 2025

tactique consiste à faire appel aux membres chrétiens pour protéger les mosquées lors de la prière du vendredi, et aux membres musulmans pour protéger les églises lors des cultes du dimanche. Cette politique œcuméniste consiste non seulement à développer la culture de paix, le dialogue interreligieux et le vivre ensemble, mais aussi à barrer la route au le terrorisme.³⁰

Aux faits religieux, on peut ajouter les plaisanteries à parenté ou les liens familiaux et historiques comme les socles de la paix. Selon un répondant :

Nous voulons à ce que nos enfants (chrétiens et musulmans) vivent ensemble. Avant l'avènement de l'islam et du christianisme, nos grands-parents s'entr'aimaient les uns les autres. Nous sommes les descendants de ceux aïeux-là. Dans l'islam, un bon musulman ne doit pas tuer ou attaquer un autre surtout les gens du Livre (chrétien et juif). Nous tous, nous adorons un seul et unique Dieu. Si je ne me trompe pas, les chrétiens ont de versets pleins dans leur Bible qui les invitent à aimer non seulement leurs coreligionnaires mais aussi les autres.³¹

2. 4. Troubles civils

Selon Gluhbegovic (2016), les troubles civils font référence aux protestations, aux désordres, aux émeutes, aux manifestations et aux soulèvements initiés par un segment de la population en guise des revendications

³⁰ Entretien avec un personnel religieux, Boukoula, 05 octobre 2024

³¹ Entretien avec un personnel religieux, Boukoula, 06 octobre 2024

sociales, économiques et politiques. Ces actes sont souvent instigués par des GANE, des bandes criminelles, des larcins, etc. Généralement l'insurrection fait allusion au soulèvement populaire jugé inégal, méprisant, injuste ou marginalisant. Selon Pérouse de Montclos (2015), l'action violente de Boko Haram n'est qu'un soulèvement, un mouvement socioreligieux ou une organisation dont le but était de reconquérir l'hégémonie Bornouane. La perte de cette dernière depuis les années 1970 avait favorisé un soulèvement populaire de religiosité radicale dans l'État de Borno. Celle-ci servait aux kanuri de pallier leur perte de puissance politique au sein des relations interethniques régionales (Chauvin et al., 2020).

La lutte contre cette forme de violence n'est pas du tout facile. Les OBC procèdent de plusieurs façons afin de décourager les gens pour qu'ils ne soient pas tentés par la sirène terroriste. Les premières choses sont la sensibilisation, les assises, le dialogue, etc.³² À travers ces actions, elles ont réussi à inculquer à la population les méfaits du terrorisme. Les leaders religieux, les leaders communautaires, les autorités administratives et traditionnelles et les autres membres importants de la société ont contribué au côté des OBC chacun en fonction de ses facultés pour atteindre cette fin. Les actions telles que l'intégration, la réintégration, la réinsertion, l'accompagnement psychosocial des ex-associés, ex-otages, ex-combattants ne sont pas négligées dans ce cadre.³³

Quand-on parle des criminalités organisées, on fait allusion au banditisme rural (vols de bétail, coupeurs de

³² Entretien avec le responsable du 42ème BIM de Mozogo, Mozogo, 13 janvier 2025

³³ Synthèses des entretiens dans le Mayo-Tsanaga et Mayo-Sava, 2023, 2024 janvier 2025

routes, vols à main armée et prises d'otages) et aux activités illicites. Comme l'on sait déjà, le Sahel de manière générale et le bassin du lac Tchad en particulier sont confrontés depuis 2012 à une série de menaces sans précédent.³⁴ De par sa position géographique, le Mayo-Tsanaga est un point stratégique pour les commerces et transits illicites et du banditisme de tout genre. Cependant, il est du devoir de tout le monde (en particulier des OBC) de lutter contre ces menaces qui sont nécessaires pour attiser et nourrir les conflits.

En ce qui concerne le banditisme rural (prises d'otages, zargina et vols de bétails), à côté des forces gouvernementales (FDS³⁵ et FMO³⁶), des OSC³⁷ et des groupes d'autodéfense, les OBC sont fortement impliquées dans la lutte contre ce phénomène. Généralement, elles s'appuient sur les autorités traditionnelles et les FDS pour atteindre leurs objectifs. Leurs actions se fixent surtout sur les campagnes des sensibilisations à l'endroit de populations civiles, des criminels (preneurs d'otages, zargina et voleurs de bétails), des personnes qui sont tentées ou seraient tentées par la sirène criminelle et insurrectionnelle.³⁸

Dans certains arrondissements du département où ces criminalités font rage (Bourha, Hina, Mayo-Moskota, Soulédé-Roua et Mokolo), les OBC en compagnie de la population locale ont développé des stratégies pour lutter

³⁴ Propos d'un leader des organisations, participant à un FGD, Bourha, 08 janvier 2025

³⁵ Forces de Défense et de Sécurité

³⁶ Force de Maintien de l'Ordre

³⁷ Organisations de la Société Civile

³⁸ Entretien avec un responsable des jeunes, Bogo, 24 janvier 2025

contre celles-ci. À l'instar de MBOSCUA³⁹, les OBC telles que l'ADEZA⁴⁰, le CODEBE organisaient de campagnes des sensibilisations à l'endroit de tout le monde. Selon un enquêté :

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme rural à l'instar des vols de bétail, coupes des routes, kidnapping ou prises d'otages, homicides, etc., les membres du CODEBE ont décidé de trouver des solutions durables à contre ce phénomène. Après avoir déterrer certains fétiches enterrés par les voyous dans certains endroits et la montée fulgurante du banditisme dans certains villages, les populations sur l'instruction de membres des OBC ont décrété des jours de prières et de sacrifices. Le jour de la clôture, les anciens de village ont tenu ces paroles : toute personne qui décidera désormais de toucher ou voler quelque chose appartenant à une autre que la mort lui surprenne. Toute personne qui s'associera aux malfaiteurs pour défier l'ordre social, le bien-être, la paix de nos villages meure. Tout le peuple disait : que ça soit ainsi. Quelque temps après ces prières, on a constaté la disparition d'un nombre important des personnes ayant tenté de faire ce qui a été interdit. Dès lors, tout le monde se méfiait de tout.⁴¹

Ces stratégies sont nécessaires pour le bien-être de tout le monde dans le village voire dans le département. En

³⁹ Association pour le développement social et culturel de la communauté Mbororo

⁴⁰ Association pour le Développement de Zahoura

⁴¹ Entretien avec un personnel religieux, Boukoula, 06 octobre 2024

effet, une série de questions se dégagent : comment se fait-il que personne ne peut même pas élever un animal en campagne ? Comment se fait-il que ce qui se passe dans le village est plus connu par les preneurs d'otages et les coupeurs de routes que ceux qui sont mêmes dans ce village ? Comment se fait-il que si une personne possède un peu de moyens, elle est visée par les ravisseurs ? La réponse à ces questions amène l'on à comprendre que les criminels n'agissent pas seuls, ils ont de complices remplis dans tous les coins du village. La seule et l'unique solution consiste à imposer des serments, des imprécations et de testaments à tout le monde.⁴²

Ces stratégies mises en œuvre par les OBC ne sont pas loin de la « *Hunguiya* » mise sur pied en 2003 au Nigeria. C'est une forme de thérapie de groupes dédiée aux sociétés pastorales nomades mbororo et est basée sur le code d'honneur peul « *pulaaku* » et le Coran. Cette loi est en vigueur dans les régions septentrionales du Cameroun et dans toutes les zones où vivent les éleveurs mbororo. Selon Kossouma Liba'a (2008), Dada Petel et Vircoulon (2021) et Baizoumi (2022), cette organisation dispose des moyens légaux et multiformes pour lutter contre toutes formes d'exactions commises à l'encontre des tribus mbororo. Grâce à elle, l'on a enregistré de moins en moins d'agressions, de prises d'otages et de vols de bétail.

L'organisation a pour stratégie de sensibiliser les populations sur la criminalité pastorale et la sécurité dans les villages. Ceci consiste à lutter contre toute forme de banditisme. Il s'agit pour chaque membre reconnu comme

⁴² Propos du représentant du chef de quartier, participant à un FGD, Maroua, 16 janvier 2025.

coupable de jurer sur le Coran au nom d'Allah de ne plus voler et à dénoncer les suspects et coupables. Ces derniers sont souvent flagellés, punis et pour certains, ils doivent parcourir les quartiers avec l'animal volé au dos, suivi des cris faits par les enfants qui se moquent d'eux.⁴³ Cette stratégie de contre-criminalité a eu de succès dans les régions septentrionales du Cameroun et au Nigeria.

L'Extrême-Nord (dans lequel se trouve le Mayo-Tsanaga) est situé au cœur du BLT et limité du Tchad sur 693 km à l'est et au sud-est, du Nigeria sur 474 km et avec la région du Nord Cameroun sur une petite distance au sud (INS, 2020). Historiquement, le Nigeria et le Tchad sont connus dans la production et le développement des insécurités protéiformes (guerre civile, émeutes, soulèvement des sectes religieuses, frictions religieuses, etc.). En effet, ces deux pays ne partagent pas de frontières terrestres, ils sont obligés de faire transiter leurs marchandises par la région de l'Extrême-Nord.⁴⁴ En plus des insécurités produites dans ces pays, la Centrafrique bien qu'elle soit distante de l'Extrême-Nord, puisqu'ils ne partagent pas de frontières, en est un autre laboratoire d'insécurités. Pour cause, la Centrafrique a vécu au cours son histoire des guerres civiles, des rebellions militaires et civiles, les transits illégaux (Musila, 2012). Les situations des conflits dans ces pays ont fortement impacté l'Afrique subsaharienne en général et le BLT⁴⁵ en particulier. Leurs

⁴³ Entretien avec un responsable des jeunes, Bogo, 24 janvier 2025

⁴⁴ Trois départements de l'Extrême-Nord partagent les frontières avec le Nigeria : Mayo-Tsanaga, Logone et Chari et Mayo-Sava. La plupart de transits entre le Nigeria et le Tchad passe par ces trois départements

⁴⁵ Bassin du Lac Tchad

poids pèsent sur le Cameroun qui est avant tout « un havre de paix et de stabilité » (Wiegandt, 2011 cité par Wangba Joseph, 2022 : 70). En plus de ces faits, l'aire géographique accidentelle, le flux migratoire, la dynamique frontalière qui s'expliquent par la proximité socioculturelle et la porosité de frontières et enfin les aléas climatiques suffisent pour expliquer le développement des commerces illicites dans le Mayo-Tsanaga.

Pour lutter contre les flux ou commerces illégaux, les OBC avec les actions infaillibles des FDS, des FMO et des groupes d'autodéfenses contribuent à stopper le développement de ces activités. Selon l'un enquêté,

Entre 2019 ou 2020, les douaniers et les policiers de Boukoula et les gendarmes de Bourha à l'aide des jeunes ont saisi au niveau du poste de contrôle de Zahoura un camion de marque "FUSO" en provenance du Tchad chargé de plus de 50 sacs de poudre de zinc à destination du Nigeria. Dans ce même camion, ils ont trouvé plus de 60 rouleaux de cuivre et plusieurs sacs de riz. Pendant ce temps, l'exportation de riz à destination du Nigeria était interdite. Le gouvernement nigérian avait constaté que ces riz étaient acheminés vers la forêt de Sambisa aux GANE. Cela ne s'arrête pas à ces choses. Certains bergers sont connus dans le transit des choses de la sorte. Grâce à nos informateurs que sont les jeunes, les

femmes et les autres membres de la communauté, beaucoup d'entre ces criminels ont été interpellés.⁴⁶

Ainsi, la vigilance des jeunes ont permis aux FMO de saisir des marchandises illégales destinées aux GANE pour la fabrication des engins explosifs traditionnels et les cartouches. Ces engins explosifs et cartouches sont utilisés par les GANE et les bandes criminelles pour défier le gouvernement. De plus, les choses de la sorte ont été saisi partout dans la région de l'Extrême-Nord depuis la montée en puissance de Boko Haram.

Conclusion

À la lumière des enquêtes qualitatives menées sur le terrain (observation directe, entretien semi-directif et focus group discussion), il convient de retenir au terme de cette étude que les OBC ont énormément contribué à la résolution des conflits et violences dans le département du Mayo-Tsanaga. Grâce aux sensibilisations, assises, dialogue et médiations, nombreux conflits sont éteints dans ce département. De même, plusieurs personnes tentées par la sirène terroriste ont rejoint leur communauté ou famille. Avec la mise en place des ambassadeurs de paix par certaines OBC, les sensibilisations et l'éducation sur la paix ont touché un nombre important de la population. Pour cela, on peut noter par exemple les efforts entrepris par les organisations des jeunes, des élèves et étudiants telles que AJBE, AEEMAT⁴⁷,

⁴⁶ Entretien avec un leader organisationnel, Zahoura, 03 août 2024

⁴⁷ Association des Élèves et Étudiants du Mayo-Tsanaga

ADEERAB⁴⁸, AFMAT⁴⁹, AFKOM⁵⁰, AJERED-MT⁵¹, etc. à l'endroit des femmes, élèves et jeunes concernant le bien-être, la cohésion sociale et la résilience ont eu d'effet positif. Les leaders religieux et traditionnels ont aussi contribué via leur enseignement, prédication, édification et sermon à la lutte et à la résolution des conflits. On ne peut pas aussi ignorer les actions pertinentes des sorciers guérisseurs dans la mise en garde, les imprécations et des testaments à l'endroit de la population. Pour eux, la désobéissance aux normes, valeurs et règles établies peut conduire un sujet à la mort. En conséquence, on peut retenir que la cohésion sociale a été améliorée entre les personnes d'accueil, les déplacés internes et les réfugiés comme on a observé dans certaines zones (Mozogo).

Références bibliographiques

ADAMA Hamadou, 2003, « Cheikh Mahamat Nour (1913-2002) et la tentative de rénovation islamique à Goulfey (abords sud du lac Tchad) » in *Man and the lake, Proceedings of the 12th Mega Chad Conference*, B. CATHERINE, G. SEIDENSTICKER-BRIKAY et K. TIDJANI (Éds), 2nd-9th December 2003, 305-331

ASSANA Assana, 2021, « L'instrumentalisation politique de l'ethnicité dans le champ religieux au Nord-

⁴⁸ Association pour le Développement des Élèves et Étudiants Ressortissants de l'Arrondissement de Bourha

⁴⁹ Association des Femmes du Mayo-Tsanaga

⁵⁰ Association des Femmes de Koza et Mayo-Moskota

⁵¹ Association des jeunes réunis pour le développement du Mayo-Tsanaga

Cameroun » in European Scientific Journal, ESJ, N° 6, pp 48-86

AUTESSERRE Séverine, 2011, « Construire la paix : conceptions collectives de son établissement, de son maintien et de sa consolidation » in Critique internationale, N° 51, pp 153-167

BAIZOUMI Wambae Sylvain, 2022, « Les mécanismes endogènes de prévention et de répression des crimes pastoraux au Nord-Cameroun » in Adilaaku. N° 2, pp 97-130

BATIBONAK Sariette et NKIÉ Denis Endegue, 2019, « Des germes de violence dans la rhétorique pentecôtiste » in Revue Africaine sur le Terrorisme. N° 2, pp 40-68

BATTISTELLA Dario, « L'apport de Karl Deutsch à la théorie des relations internationales » in Revue internationale de politique comparée, 2003/10, N° 4, pp. 567-585

CHAUVIN, Emmanuel, LANGLOIS Olivier, SEIGNOBOS Christian et BAROIN Catherine, « Les conflits, les violences et les risques dans le bassin du lac Tchad » in Chauvin, Emmanuel et al., (Éds), Les conflits, les violences et les risques dans le bassin du lac Tchad. Actes du XVIIe Colloque Méga-Tchad, 2020, pp. 15-35, IRD, Marseille

COSER Lewis Alfred, "Social conflict and the theory of social change" in The British journal of sociology. 1957/8, N° 3, pp. 197-207

DADA PETEL Fanta et VIRCOULON Thierry, 2021, « Les Peuls Mbororo du Nord Cameroun : Insécurités d'une société pastorale et limites d'une réponse sécuritaire hybride » in Notes de l'Ifri, Octobre 2021

DÉA Lékpéa Alexis et VAH Achille César, « Les mécanismes de gestion des conflits en pays dan d'hier à aujourd'hui » in *Revue Internationale des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales*, 2021/2, N° 1, pp 1-16

DOURMAISSOU Armel, « La lutte contre les menaces sécuritaires dans la région de l'Extrême-Nord (Cameroun) : regard sur les facteurs endogènes » in *Revue Internationale de Droit et Science Politique*, 2022/2, N° 4, pp. 287-302

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, PUF, Paris

DURKHEIM Émile, 1986. *Les règles de la méthode sociologique*, PUF, Paris

EHUENI MANZAN Innocent, 2011. *Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique*. Thèse de doctorat Ph. D., en Droit public, Université de La Rochelle, 704 p.

GLUHBEGOVIC Rebeka, 2016, *Les types de conflits en Afrique. Comment les rapports du MAEP traitent-ils de la question des conflits ?* Eisa occasional paper ap8

INS, 2020, *Enquête Complémentaire à la quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 4 (EC-ECAM 4)*. Monographie de la région de l'Extrême-Nord

KACELLA Titus, « Trajectoire d'une crise religieuse a la réconciliation : cas de l'Église Fraternelle Luthérienne au Cameroun (2003-2021) » in *Les cahiers de l'ACAREF*, 2021/3, N° 7, pp. 148-159

LEDERACH Jean-Paul, 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, US Institute of Peace Press, Washington, DC

LEFORT-RIEU Claire « Du conflit d'usages au prisme communautaire : penser les conflits agropastoraux et leurs

réponses à l'est du Cameroun (régions de l'Adamaoua et de l'Est) » in *Afrique Contemporaine*, 2022/2, pp 51-69

LEONARDSSON Hanna et RUDD Gustav, "The 'local turn' in peacebuilding: a literature review of effective and emancipatory local peacebuilding" in *Third World Quarterly*, 2015/ 36, N° 5, pp 825-839

MOULIOM Ibrahim Bienvenu MOUNGBAKOU, 2021, « Collaboration civilo-militaire et consolidation de la paix dans le Département du Mayo-Tsanaga à l'Extrême-Nord du Cameroun » in *Réinsertion, réintégration et résiliences dans les communautés affectées par l'extrémisme violent à l'Extrême-Nord du Cameroun*, S. ISSA, A. GWODA & I. M. MOULIOM, pp 118-162

MUSILA Cyril, 2012, « L'insécurité transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du lac Tchad » in *Note de IFRI*, pp1-30

NASSER Abdoul, FOUYOU Hadiza Kiari, MBARKOUTOU Henri et CHATOT Florence « Étude régionale de recherche Bassin du lac Tchad : Soutenir la cohésion sociale par l'appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et résolution de conflits ? » in Baché, Johanna (dir.), *Rappel du projet RESILAC*, Octobre 2020

NDJAVOUA Metsena, « Les conflits fonciers chez les Mafa de l'Extrême-Nord Cameroun : gestion traditionnelle ou moderne ? » in *Revue Della/Afrique*, 2021/3, N° 7, pp 83-99

NIKIEMA Hamidou Kader Aristide « Conflits communautaires et paix sociale au Burkina Faso : Analyse de FOUBÈ ou la Croisade des Femmes de Hamidou Zonga et Jours Sombres en Tagana de Hado Paul Zabré » in

International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 2023/10, N° 6, pp 1-12

PÉROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, « Boko Haram, une exception dans la mouvance djihadiste ? » in *Politique étrangère*, 2015/80, N° 2, pp 37-48

TEWECHE Abel, 2014, « Pression démographique et compétitions foncières dans les milieux sensibles en zone sahéenne : le cas des Monts Mandara (Extrême-Nord, Cameroun) » in *Annales de l'Université de Moundou*, N° 1, pp 56-78

TOURAINÉ Alain, 1969, « Anciennes et nouvelles classes » In *La société postindustrielle*, Denoël, Paris

WILARBANG Jérémie, « Les rapports de force dans l'arène des comités de développement du canton de Boboyo » in *Annales de l'Université de Moundou. Série A-FLASH*, 2022/9, N° 2, pp 131-159

YADJI Mana, « Comités de développement, développement local et stabilité des institutions socio-culturelles dans le Diamaré » in *Gouvernance et préservation de la cohésion sociale dans les aires culturelles du Cameroun. Revue Internationale des Sciences Humaines et Sociales (RISHS)*, 2022/9, N° 9, pp. 25-50

Exploitation de ressources naturelles et gestion des conflits dans la province du Mandoul/Tchad

BOGAÏBE Zebeubé Elysée

Doctorant en Sciences Géographiques

Université de N'Djaména /Tchad

bogaibeelysee@gmail.com

REOUNODJI Frédéric

Maître de Conférences (CAMES)

Département de Géographie

Université de N'Djaména /Tchad

reounodji2@gmail.com

Résumé :

La province du Mandoul est une entité administrative située dans la savane tchadienne. Notre étude est étayée dans cette partie méridionale favorable aux activités agropastorales. L'objectif est d'évaluer les mécanismes de gestion des conflits d'exploitation des ressources naturelles. Les exploitants entretiennent de relations de plus en plus conflictuelles. La méthodologie adoptée pour cette étude est focalisée sur l'utilisation des données fournies par des centres de documentation et les données collectées sur le terrain. Les logiciels QGIS, le tableur Excel et Word ont contribué au traitement. Il ressort des résultats qu'il existe des divers mécanismes de résolution des conflits dans le secteur d'étude. Il ressort des résultats que les conflits liés aux champs représentent 56,67%, l'accès aux points d'eau 20%, et les diverses sources 23,33%. L'étude a montré également que le consensus devant les autorités traditionnelles est le mode de règlement le plus pratiqué par les acteurs.

Mots clés : *Conflits, gestion, ressources naturelles, Mandoul /Tchad*

Abstract:

The Mandoul Province is an administrative entity situated in the Chadian savanna. Our study was conducted in this southern region, which is conducive to agropastoral activities. The objective was to evaluate the mechanisms for managing conflicts arising from natural resource exploitation. Actors maintain increasingly conflicting relationships. The methodology adopted for this study focused on using data from a documentation center and data collected in the field. Data processing utilized QGIS software, Excel spreadsheets, and Word. Results indicate that various conflict resolution mechanisms exist in the study area. It was found that conflicts related to fields represent 56.67%, access to water points accounts for 20%, and 23.33% concern diverse sources. The study also revealed that consensus-building before traditional authorities is the most common settlement method used by the actors.

Keywords : *Conflicts, management, natural resources, Mandoul / Chad*

Introduction

Le Tchad est un vaste pays d'Afrique centrale. Compte tenu de son étirement plus en latitude, il s'étend sur trois principaux milieux bioclimatiques à savoir : le Sahara, le Sahel et le soudanien. Cette diversité bioclimatique offre plusieurs possibilités pour la culture des plantes et l'entretien des animaux qui emploient à eux seuls plus de 80% de la population active, très loin devant le secteur pétrolier fonctionnel depuis 2003 (Atlas du Tchad, 2013, p. 52). Le Sahel du Tchad était propice à l'élevage et le milieu soudanien pour l'agriculture. Mais, ces milieux bioclimatiques ont connu des sécheresses qui se sont traduites par la dégradation des ressources naturelles sur l'ensemble du territoire national. En outre, le Tchad

connaît une croissance démographique qui amplifie les besoins en ressources naturelles. Au Tchad comme dans tous les pays d'Afrique sub-saharienne, la sérénité et la sécurité sont menacées par une multiplicité de causes, de plus en plus compliquées, résultant de l'interférence de la variété de circonstances et d'influences perceptibles.

Partout, l'intérêt pour l'accès aux ressources foncières se renforce, sinon, fait naître de conflits et des mécanismes pour l'appropriation des terres (sédentarisation, mises en valeur, spéculations foncières, etc.). Les éleveurs en transhumance s'étendent aux parcours méridionaux, localisés en dessous du 11^{ème} parallèle. Cette forte croissance démographique qui apparaît comme la tendance la plus durable à la dimension des décennies écoulées va de pair avec un accroissement sans précédent des effectifs animaux. Ils s'étendent en ces trois dernières décennies à la latitude 9°9'0" nord des provinces méridionales, milieux à vocation agricole. En 2007, l'on dénombrait 6,90 millions de têtes d'animaux qui avaient pour destination le sud du Tchad, ce chiffre passant à 19,22 millions selon le recensement général de l'élevage (RGE, 2016) aujourd'hui, entraînant une forte concentration d'activités de production sur une même aire. Dans l'espace intégral du Sahel, un processus rapide de détérioration écologique s'est enclenché. La surexploitation des ressources naturelles et le cycle des sécheresses ont conduit à un recul du taux de boisement et transformé dans bien des cas la steppe arborée en steppe arbustive, privant même certains sites de toute végétation ligneuse. L'étude a pour objectif d'analyser et évaluer les mécanismes de gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles dans la province du Mandoul au sud du Tchad.

1. Matériels et méthode

1.1. Cadre géographique de l'étude

La province du Mandoul est située dans la zone soudanienne à l'extrême sud du Tchad, elle s'étend entre le 8^e et le 9^e degré de latitude Nord et le 17^e et le 18^e degré de longitude Est. A l'Ouest, l'aire d'étude est limitée par la province du Logone-Oriental, à l'Est, elle est limitée par la province du Moyen-Chari, au Nord, par la province de la Tandjilé et la partie sud est occupée et frontalière avec la République Centrafricaine. Elle bénéficie d'une pluviométrie comprise entre les isohyètes 900 et 1 200 mm (Z. E. Bogaïbe, 2020, p. 22). C'est une zone par excellence à vocation agropastorale et qui génère des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Le secteur d'étude couvre une superficie de 17 727 km² selon l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED, 2009).

La démographie galopante, l'évolution des politiques foncières, la dissolution et la reconversion d'écosystèmes, l'urbanisation, le dérèglement climatique, les récupérations politiques, et le contexte sécuritaire sont autant de facteurs déstabilisateurs et porteurs de conflits autour de la gestion des ressources naturelles (F. Reounodji et al. p. 19). Mandoul est érigé en région depuis le 17 octobre 2002 par le décret n°419/PR/MAT/2002 portant création des régions. L'Etat a procédé, à partir de l'année 1998 à 2009, à une réforme donnant lieu à un nouveau découpage

administratif (M. Ndoutorlengar, 2011, p. 38). La Province du Mandoul compte six départements, structurés à leurs tours en dix-neuf (19) Sous-Préfectures, la figure 1 localise la province du Mandoul qui, représente notre aire d'étude.

Figure 1 : Localisation de la province du Mandoul

La figure 1 présente la localisation géographique de la province du Mandoul dans la savane soudanienne du Tchad. Elle présente les différentes limites de départements, les

rivières, les cours d'eau sur l'ensemble de la province ainsi que les réseaux routiers dans les différentes subdivisions administratives.

1.2. Une recherche à travers la documentation

Cette recherche a commencé dans un premier temps par la consultation des divers documents (thèses, revue des articles, rapports d'études, ouvrages généraux, etc.), sur l'internet et les bibliothèques de N'Djaména. L'ensemble de tous ces éléments nous a favorisé d'obtenir les informations attraites avec notre sujet concernant la gestion des conflits d'exploitation des ressources naturelles de manière globale. Ensuite, cette recherche s'est poursuivie au sein des organismes, Projets, et à la direction de l'Agence Nationale de Développement Rural (ANADER), œuvrant dans le secteur d'étude. Nous avons eu à échanger avec les populations locales et les entretiens avec les chefs des villages et des ferricks sur les mécanismes de gestion des conflits d'exploitation des ressources agropastorales dans l'ensemble de la province du Mandoul.

1.3. La taille de l'échantillonnage

L'enquête de collecte de données a été effectuée sur un échantillon de population hétérogène composants d'agriculteurs et d'éleveurs. La population totale s'exhausse à six cent trente-sept mille habitants (637 000), et nous avons exploité la formule de Gravel 1990 pour déterminer notre échantillon. La méthode d'échantillonnage utilisée est un échantillonnage de la stratification proportionnelle. Elle consiste à examiner le poids corrélatif de chaque

composante de l'échantillon en fonction de sa représentativité dans la population du secteur d'étude.

$$n \geq \frac{4P(1-P)}{(\sum a)^2}$$

- ✓ n = taille de l'échantillon ;
- ✓ P = proportion de la population qui présente la caractéristique ;
- ✓ $\sum a$ = erreur qu'on accepte de commettre sur la mesure de la population.

Alors, nous déterminons d'abord la proportion (P) ;

$$P = \frac{n}{N} \times 100$$

P= la proportion ; n= Effectif des agriculteurs-éleveurs ;

N= l'effectif de la population mère

$$AN=P= \frac{351763}{637000} \times 100 \text{ soit } 0,56 \text{ (56 \%)}.$$

$$P= 56 \text{ et } \sum a= 5,7 \% \text{ soit } 0,057$$

$$n \geq = \frac{4 \times 0,56(1-0,56)}{0,057^2} = \frac{0,9877}{0,00325} \approx 299 \text{ soit } n = 300.$$

Selon cette détermination, nous obtenons trois cents (300) ménages qui sont répartis dans les douze (12) cantons sur les trente-trois et sept Ferricks dans l'ensemble de six (06) départements de la province.

1.4. Une enquête de terrain

Cette enquête de terrain s'est déployée sur plusieurs périodes. Précédemment, une prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles a été faite de façon inébranlable. Les outils de collecte de données sont le questionnaire et les guides d'entretien constitués des questions ouvertes et fermées enregistrées qui nous ont permis de réaliser des entretiens. Les entretiens semi-directifs par de questions ouvertes ont permis d'obtenir auprès des responsables de services techniques et autorités locales les informations relevant de la gestion des conflits d'exploitation des ressources agropastorales et le problème de cohabitation entre les acteurs dans le secteur d'étude. Les focus groupes, tenus avec les groupes d'agriculteurs puis avec ceux d'éleveurs, nous ont permis de saisir les perceptions collectives des uns et des autres sur leurs propres activités et sur celles des autres.

1.5. Le traitement de données collectées

Les données collectées, nous ont permis de procéder par les différentes étapes. Nous nous sommes servis d'un téléphone androïde pour les prises de vues. Les cartes ont été réalisées par les logiciels spécifiques à l'usage cartographique (Map info, QGIS, ArcGis 10,8). Les sources des données ayant servi à la production de nos cartes sont celles obtenues de CNRD¹ et INSEED². En plus de cela, nous avons utilisé Epidata (logiciel statistique) pour l'élaboration

¹ Centre National de Recherche et du Développement.

² L'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques.

de questionnaire, et l'enregistrement de données collectées. Les données traitées ont servi à la réalisation de tableaux, des figures illustratives etc., les logiciels utilisés sont les SPSS et Excel. Les résultats du dépouillement ont été obtenus et analysés, en comparant les phénomènes conflictuels et les mécanismes de résolution. En fin, le logiciel Word a été utilisé pour le traitement des textes. Ces matériels et cette méthode ont permis d'aboutir à des résultats que la présentation est nécessaire afin de faire une analyse critique et scientifique.

2. Résultats obtenus

2. 1. Ressources naturelles les plus souvent cités comme causes de conflits entre les exploitants

La première cause de conflit relève d'une simple logique de compétition pour l'exploitation des ressource et l'espace agropastoral. Ayant à partager un même territoire et faire usage commun de ses ressources, durant une certaine période de chaque année, il est tout naturel qu'une « concurrence » se développe entre les agriculteurs et les éleveurs. La province du Mandoul regorge des diverses ressources agropastorales et génèrent des multiples concurrences (Z. E. Bogaïbe, et *al.*, 2025, p. 79). Pour illustrer ce phénomène, la figure 2 illustre cette réalité.

Figure 2 : Ressources naturelles citées souvent comme source des conflits

Source : Enquête de terrain, 2023.

L'analyse de la figure 2 montre que les ressources naturelles les plus disputées sont principalement les champs (56,67%), l'accès aux points d'eau (20%), les terres de pâturages (16,66%), suivies des forêts sacrées (5%) et des autres ressources (1,66%). Il faut signaler ici que ces ressources constituent une source de conflits récurrents, car elles sont intimement liées aux activités économiques majeures de cette province dont les limites posent des difficultés aux acteurs en matière de gestion rationnelle des ressources. Cette situation de proximité peut à tout moment

être à l'origine du conflit à chaque fois que les activités des uns et des autres coïncident avec le passage du bétail.

2.1.1. Dévastation des champs occasionnant des conflits entre les exploitants

Les causes relatives à ses conflits sont les extensions des champs de cultures, l'occupation des aires quotidiennes de pâturages, une divagation des troupeaux par manque d'attention des certains bouviers et l'installation des « champs-pièges ». Ce problème est lié à l'extension des champs qui obstruent non seulement les pistes, mais aussi les mares et les zones utilisées comme pâturages, repoussent les éleveurs sédentaires dans leurs campements. La photo 1 présente l'exemple d'un champ-piège à la proximité de passage des animaux.

Photo 1 : Champs-pièges à environ 100 m du Ferrick dans le canton Péni

Coord. X : 08°51'46"N, Y : 17°18'14"E, Z : 378 m, prise de vue Bogaïbe, novembre 2020 et reprise en 2025.

En observant attentivement la photo 1, nous voyons les bovins et caprins à l'entrée d'un champ-piège. Ils sont des champs généralement situés aux abords des aires de pâturages naturels, aux abords des pistes des couloirs de transhumances et les mares. Le même cas est énuméré par (A. OUEDRAOGO, et al. 2018), du fait que l'augmentation de la population rurale, l'accès aux ressources naturelles (terre, parcours) et aux espaces devient un enjeu majeur pour les acteurs avec des situations contrastées suivant les potentialités agro écologiques du milieu. Les conflits « entre agriculteurs et éleveurs » sont de loin les

plus importants, c'est pourquoi nous accordons une attention particulière aux mécanismes de gestion.

2.2. Processus de règlement des conflits et l'intégration des comités locaux dans la gestion

Des nombreux mécanismes de gestion des conflits existent dans le secteur d'étude. Il s'agit des mécanismes suivants : résolutions à l'amiable entre les parties directement considérées, structures traditionnelles de résolution de conflits à travers les différents chefs de villages, chefs de ferricks ou chefs de cantons, qui fixent des dédommagements en espèce ou en nature, mais ne peuvent prévoir en aucun cas de sanctions pénales, structures de l'Etat, notamment les autorités administratives ou la justice ? structures de la société civile et les comités locaux mixtes de gestion de conflits installés dans chaque département voire les cantons. La figure 3 ci-après illustre l'organisation ou processus de règlement des conflits qui existent dans la province du Mandoul.

Figure 3 : Voie de recours pour le règlement des conflits liés aux ressources agropastorales dans la province du Mandoul

Source : Conception Bogaïbe Z. E., enquête de terrain novembre 2023.

La figure ci-haut nous présente les différentes étapes de règlement des conflits entre les protagonistes. Ils sont tenus de trouver consensus entre eux. Dans le cas échéant, ils font recours au premier échelon de règlement qui est la chefferie locale ou autorité traditionnelle. À ce niveau, le règlement concerne un arrangement entre les protagonistes. C'est aussi un règlement à l'amiable. Le deuxième niveau, est constitué par les autorités sous-préfectorales et préfectorales. Pour les cas de règlement à ce niveau, l'évaluation est effectuée par un agent technique agricole qui est chargé d'établir un procès-verbal après constat des dégâts en présence des deux parties en conflits. La charge revient aux autorités sous-préfectorales, en qualité de président du comité local, de fixer le montant à payer par les accusés. Ce montant comprend les frais de déplacement de l'agent technique précédemment payés par l'accusateur. Ici, le règlement vise l'indemnisation du plaignant.

L'évaluation de ces dégâts par l'agent technique de l'agriculture repose sur des critères dits objectifs qui prennent en compte la surface endommagée, la culture concernée, la taille des plantes, la production, la surface endommagée (en hectare). Le règlement au niveau de la justice est la dernière étape. C'est aussi un verdict pénal et/ou civil qui prononce la dernière décision. L'on note l'intervention des autorités sécuritaires interviennent dans le cas où le conflit engendre des pertes en vie humaine et la destruction de biens et matériels importants.

2.3. Mécanismes de résolution de conflits agropastoraux impliquant les autorités compétentes

« Au plan national, il n'existe pas un mécanisme de résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs. La loi n°004/10/1959 qui régleme la transhumance est largement dépassée par les contraintes écologiques par évolution des mouvements des populations et des animaux (P. Sougnabé, 2002, p. 6). En ce qui concerne notre secteur d'étude, les acteurs ont trouvé le consensus de la résolution qui privilège les autorités traditionnelles locales. La figure 4 présente le mécanisme des résolutions des conflits survenus et gérés par les instances supérieures.

Les mécanismes de gestion des conflits existent dans les départements selon les différentes instances et leurs compétences. D'après les ménages interrogés, des nombreuses structures existent sur le terrain pour faciliter la gestion de ces différends selon leurs supériorités. La figure 4 illustre cette réalité.

Figure 4 : Répartition des conflits selon les modes de règlements dans le Mandoul

Source : Enquête de terrain, novembre 2023.

Il ressort de figure 4 que dans la Province du Mandoul, il existe essentiellement plus de trois mécanismes des résolutions des conflits gérés et transférés selon les compétences à savoir : Comité local de gestion ou chef traditionnel en première position comme des personnes impliquées par les protagonistes dans la résolution des conflits. Après le consensus vient en deuxième position l'autorité publique représentée par le commissariat ou la sous-préfecture, la justice. Et les conflits sans résolution c'est-à-dire les deux parties n'arrivent pas à se comprendre, ni demander l'aide d'une autre personne et qui se terminent

par une bagarre. Il y a 41,67% des conflits transférés aux tribunaux traditionnels. Ceux qui sont transférés aux tribunaux administratifs représentent 26,67%, 23,33% sont restés toujours en cours de traitement. Et 8,33 % représentent d'autres conflits gérés par autres institutions. Le consensus devant les autorités traditionnelles est le mode de règlement le plus pratiqué par les agriculteurs et les éleveurs de l'aire d'étude. C'est surtout lorsque le consensus ne se dégage pas que les deux parties ont recours aux autorités. Cela s'explique par son lien avec les protagonistes, elles sont proches d'eux, les premières à être contactées, et lors que celles-ci n'arrivent pas à réconcilier ou résoudre leurs problèmes, les deux parties partent devant les autorités publiques. De manière générale, les chefs traditionnels sont établis par les autorités administratives comme des auxiliaires. De par leur rôle d'encadrement des populations à travers les règles coutumières dont ils sont dépositaires, ils assument aussi la fonction de police judiciaire concernant les conflits agriculteurs-éleveurs survenus. Ils ont aussi le pouvoir de concilier les parties en conflit domiciliées dans le ressort territorial de leur chefferie (Z. Dangbet, 2015, p. 370).

Au sujet de conflit agriculteurs/éleveurs, les autorités sont parfois accusées de partialité dans le traitement des conflits. Il faut noter que bon nombre d'autorités locales sont propriétaires de troupeaux (même si la constitution tchadienne interdit un tel double exercice d'activité lucrative) et peuvent ainsi être eux-mêmes parties aux conflits. Dans un milieu où le plus grand nombre dépend de la terre pour ses besoins alimentaires, cette situation est d'une extrême gravité (M. Alladjaba et H. Tchékoté, 2018,

p. 233). Dans le cas où les autorités traditionnelles n'arrivent pas à résoudre le conflit entre les deux acteurs et/ou les deux acteurs s'affrontent, les autorités coutumières font appel aux autorités compétentes.

A travers cette juridictionnelle, l'insuffisance des lois existantes, le manque de transparence dans la gouvernance locale et la possibilité de répression sévère mènent aussi à l'abus de pouvoir de la part des autorités locales, et particulièrement les militaires et gendarmes. Au regard de cette analyse, l'on se confronte à des divers conflits enregistrés au niveau de six départements sur l'ensemble de cette province du Mandoul, la figure 5 illustre la fréquence des conflits enregistrée par département par le Comité d'Entente et de Médiation (CEM) entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Mandoul.

Figure 5 : Fréquences des conflits enregistrés par département par CEM

Source : Enquête de terrain, novembre 2023.

Il ressort de la figure 5 que dans le secteur d'étude, il existe essentiellement six départements, le Bahr-Sara enregistre régulièrement les conflits à 43,33%, après viennent le Mandoul-Occidental, Mandoul-Central qui représentent (20% et 16,67%). Ensuite, les départements de Taralnass, Mandoul-Oriental et Goundi occupent (10%, 6,67% et 3,33%). Les Comités d'Entente et de Médiation enquêtés affirment que les conflits sont fréquemment enregistrés dans le département du Bahr-Sara que d'autres départements. La négociation entre les deux parties est le premier moyen de trouver une entente (Z. E. Bogaïbe, et al. 2025, p. 75). Face à la persistance de ces conflits et selon le contexte, les acteurs locaux ont réagi en faisant recours

aux diverses instances de résolution ou en mettant en place divers mécanismes et outils de prévention et de gestion des conflits. Ces instruments et outils s'inscrivent en général dans deux principes : un principe d'accès non exclusif à l'espace, qui assure des droits aux éleveurs, et un principe de subsidiarité, qui donne aux usagers locaux la responsabilité de cette gestion, à travers des instances locales aptes à élaborer des règles négociées et reconnues. (F. Reounodji, 2021, p. 48). A travers ces analyses, il est important de mettre en exergue avec d'autres travaux antérieurs.

3. Discussion

Les résultats de terrain ont, par ailleurs montré la récurrence des conflits dans la province du Mandoul. Ils ont fait remarquer que plusieurs acteurs étaient impliqués dans la gestion de ces conflits. Selon M. Alladjaba et H. Tchékoté (2018, p. 232), 75% des paysans sont affectés par la destruction des cultures et plusieurs associations existent pour régulariser ces différends entre les exploitants dans les zones rurales. Toutefois, comme l'a fait remarquer P. Sougnabé, (2002, p. 4), au Tchad, la situation politique intérieure caractérisée par de multiples crises politico-militaires a singulièrement influencé et amplifié les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il est décrié que des hautes autorités impliquées dans l'élevage soient à l'origine d'une partialité ne favorisant pas un règlement équitable et durable des conflits.

L'analyse de la pratique des ressources foncières de l'aire d'étude nécessite une prise de conscience à différents

niveaux et des interventions qui doivent être intégrées à la gestion des différends entre les acteurs ruraux. Cela nécessite la mise en place de mesures politiques et réglementaires et un renforcement des capacités techniques et humaines au niveau cantonal surtout provincial. En dépit de tout cela, nous supposons la mise en place d'un programme d'actions au corpus qui considèrent tous les aspects du développement rural, notamment celles liées à l'aménagement et à la gestion des ressources naturelles ainsi que les conflits fonciers. Enfin, les conflits agriculteurs-éleveurs sont essentiellement liés à la gestion d'un espace de plus en plus convoité du fait des contraintes naturelles et humaines. Pour parvenir au seuil de toute cette situation complexe, les autorités administratives et traditionnelles et politiques doivent se débarrasser des mauvaises habitudes acquises qui pervertissent et exacerbent le mode actuel de gestion des conflits pour opter de mesures plus impartiales et très équitables. Les conflits agropastoraux sont essentiellement liés à la gestion d'un espace cultural et pastoral convoité du fait des contraintes du changement climatique. Pour arriver au seuil de toute cette situation encombrante, les autorités compétentes doivent rompre avec des comportements de partialité qui pervertissent et exacerbent les mécanismes de gestion des conflits pour opter pour des mesures impartiales et très adéquates. A travers cette analyse, selon Z. E. Bogaibe et al. (2025, p. 78), qu'il est important de mettre en place des mesures politiques et réglementaires pour un renforcement des capacités techniques, humaines au niveau cantonal voire provincial.

Conclusion

Malgré les efforts fournis par les autorités administratives, traditionnelles, associations locales et les ONGs à divers niveaux pour améliorer ou satisfaire les besoins des exploitants dans la gestion apaisée, les conflits persistent. Ce résultat corrobore d'autres travaux antérieurs, en particulier l'étude menée par A. Marty (1996, p. 1), qui démontre que la gestion des ressources agropastorales (espaces, eaux, pâturages, terres salées, équipements divers) constitue sources des conflits. L'utilisation de celles-ci, par les troupeaux est sujette à des difficultés croissantes qui tiennent aux variations des conditions climatiques, mais aussi aux pressions démographiques et aux contextes sociaux beaucoup plus fortes que par le passé. Les ressources sont composées de pâturages naturels, de sous-produits agricoles, de ressources d'alimentation du bétail. Ces caractéristiques sont liées au climat local favorable et déterminent la pratique des activités socio-économiques. Des mécanismes de gestion des conflits existent dans l'ensemble du secteur d'étude. Selon les acteurs interrogés, des diverses structures existent sur le terrain pour faciliter la gestion apaisée de leurs différends. Il s'agit des mécanismes suivants : les résolutions à l'amiable entre les parties directement considérées, les structures traditionnelles de résolution de conflits à travers les différents chefs de villages, les chefs de ferricks ou chefs de cantons, qui fixent des dédommagements en espèce ou en nature, mais ne peuvent prévoir en aucun cas de sanctions pénales, les

structures de l'Etat, notamment les autorités administratives ou la justice. Les structures de la société civile et les comités locaux mixtes de gestion de conflits installés dans chaque département voire cantons. Nous pouvons retenir que les activités agropastorales sont les deux principales activités productives qu'utilisent les deux acteurs pour exploiter les ressources naturelles. Compte tenu du caractère précaire de ces ressources naturelles, les exploitants entretiennent des relations de plus en plus conflictuelles.

Bibliographie

ALLADJABA Moussa et TCHÉKOTÉ Hervé, 2018, « *Conflits Fonciers et problématique de développement rural dans la Sous-Préfecture de Mongo, Région du Guéra (Tchad)* », Article in *European Scientific Journal*, N°32 Novembre 2018, pp. 213-236. URL : <http://dx.doi.org/10.19044/esj.218.v14n32p213>. Consulté 12/01/25, 23h25minutes.

ATLAS du TCHAD, 2013, Programme du Système d'Information pour le Développement Rural et de l'Aménagement du Territoire (P-SIDRAT). N'Djaména, août 2013, 84p.

BOGAÏBE Zebeubé Elysée, 2020, « Accès aux ressources foncières entre agriculteurs-éleveurs, conflits fonciers au Tchad : cas du canton Péni/Mandoul occidental ». Mémoire de master, Université de N'Djaména, 144 p.

BOGAÏBE Zebeubé Elysée, REOUNODJI Frédéric et PASSINRING Kedeu, 2025, « *Gestion des conflits d'exploitation des ressources agropastorales dans la*

province du Mandoul au sud du Tchad», Revue archives internationales, vol.1 N°1 janvier 2025. pp. 56-82. URL <https://zenodo.org/records/14810598>, Consulté 20/02/2025 à 18h30 minutes.

COULIBALY, OUEDRAOGO et FANTATODJI, 2018, « *Intégration agriculture élevage dans les exploitations agropastorales au Nord de la COTE D'IVOIRE* ». Agronomie Africaine, N°30, janvier 2018, pp. 57-71

MARTY André, 1996, *La gestion locale des ressources pastorales et les perspectives de la décentralisation*, Bruxelles IRAM 20-22 mai 1996, 14p.

NDOUTORLENGAR Médard, 2011. « *Le coton face à l'arachide dans le Mandoul au Tchad* ». Thèse de doctorat Ph. D, Université de N'Gaoundéré-Cameroun, 274p.

OUATTARA About Karno, 2014. « *Prévention et gestion des conflits violents autour des ressources naturelles partagées dans les régions du Chari-Baguirmi, Mandoul et Moyen-Chari* », Etude de Base du Projet Search for Common Ground, Rapport publié en mai 2014, à N'Djaména-Tchad, 45 p.

REOUNODJI Frédéric, TOUTAIN B. et TOURÉ Ouattara, 2000. « *Etude prospective de la stratégie nationale de gestion des ressources pastorales au Tchad* ». (29 novembre 30 décembre 1999).

REOUNODJI Frédéric. GAUTIER et BOUBA, 2003, « *Occupation de l'espace et gestion des ressources naturelles dans les savanes du Tchad, Cas des terroirs de Ngoko et de Tchikali II* », Actes du colloque international, du 25 au 27 février 2003, Montpellier, France. Umr Sagert, Cnearc, 11p.

REOUNODJI Frédéric et SOUGNABÉ Pabamé, 2021, « Mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les zones d'intervention du projet ARCCEPT ». Rapport définitif, mars 2021 N'Djaména-Tchad, 94 p.

REOUNODJI Frédéric, 2003, « Espaces, sociétés rurales et pratiques de gestion des ressources naturelles dans le Sud-ouest du Tchad vers une intégration agriculture-élevage ». Thèse de doctorat de Géographie, Université de Paris I / Panthéon -Sorbonne, 406 p.

SOUGNABÉ Pabamé, 2000, « Le conflit agriculteurs/éleveurs dans la zone soudanienne : Le cas du Moyen-Chari au sud du Tchad ». Mémoire, DEA, Université de Toulouse le Mirail, Septembre, 67 p.

ZAKINET Dangbet, 2015, Des transhumants entre alliances et conflits, les Arabes du Batha (Tchad) : Thèse de doctorat, Aix-Marseille.

<https://www.theses.fr/2015AIXM3105>

Analyse des dynamiques relationnelles dans la gestion des déchets ménagers dans le district d'Abidjan

JASSE Jacob

Université Félix Houphouët-Boigny

TRA Fulbert

Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

Cette étude examine les dynamiques relationnelles entre les différents acteurs de la gestion des déchets ménagers dans le District d'Abidjan, à travers une approche socioconstructiviste. Elle mobilise la théorie des champs de Pierre Bourdieu pour analyser les luttes de positionnement entre structures formelles (ANAGED, entreprises de collecte), acteurs informels (récupérateurs, précollecteurs), et les ménages. À partir d'une enquête mixte (questionnaires, entretiens, observations), elle met en lumière les formes de collaboration et de conflits entre ces acteurs, ainsi que leur influence sur les pratiques de tri des déchets. Les résultats révèlent une marginalisation des récupérateurs informels, perçus négativement par certains ménages et exclus des dispositifs institutionnels. Cette exclusion limite l'efficacité du tri et du recyclage. L'article propose une intégration progressive des acteurs informels dans le système officiel, appuyée par des partenariats durables et une meilleure sensibilisation des populations.

Mots clés: gestion des déchets ; acteurs sociaux ; tri des déchets ; recyclage ; socioconstructivisme ; récupérateurs informels.

Abstract:

This study uses a socioconstructivist approach to examine the relational dynamics between the various actors involved in household waste management in the Abidjan District. Drawing on Pierre Bourdieu's field

theory, it analyses the power struggles between formal structures (ANAGED and collection companies), informal actors (reclaimers and pre-collectors), and households. Based on a mixed-methods survey involving questionnaires, interviews and observations, the study sheds light on the forms of collaboration and conflict between these actors, as well as their influence on waste sorting practices. The results reveal the marginalisation of informal reclaimers, who are perceived negatively by some households and excluded from institutional arrangements. This exclusion limits the effectiveness of sorting and recycling. The article therefore proposes the gradual integration of these informal players into the official system, supported by sustainable partnerships and greater public awareness.

Keywords: waste management; social actors; waste sorting; recycling; socioconstructivism; informal waste pickers.

Introduction

La gestion des déchets ménagers constitue un défi pour nos sociétés au regard des enjeux qui y sont rattachés. En effet, que ce soit sur l'environnement, l'économie ou même la santé, les déchets ont un impact.

Face aux dangers d'une mauvaise gestion de ceux-ci, et aux insuffisances des méthodes traditionnelles, de nouveaux modes de traitement ont vu le jour. Ils visent à sortir du schéma classique de production et de mise en décharge pour entrer dans une gestion durable qui inclut la valorisation et offre des alternatives bien meilleures à la simple élimination en décharge.

Mentionné parmi les objectifs du développement durable à atteindre d'ici 2030, le recyclage apparaît dans ce contexte comme l'un des moyens nécessaires pour réussir cette transition. Il est d'ailleurs adopté dans de nombreux Etats et villes à travers le monde notamment dans les pays

en développement qui y voient une solution durable pour traiter leurs déchets.

Dans le District d'Abidjan, le secteur des déchets est marqué par une diversité d'acteurs intervenant à des niveaux distincts de la gestion des déchets. Des partenariats publics et privés ont donc vu le jour afin de vulgariser le recyclage au sein des populations locales notamment par divers projets. Dans cette dynamique, des sensibilisations sont faites par les institutions publiques, par des ONG et aussi par entreprises prestataires dans la collecte des déchets ménagers afin que les populations adoptent des gestes écologiques. Au nombre de ces gestes figure le tri, réalisé en séparant les déchets organiques des déchets recyclables ; Mais force est de constater qu'en dépit de toutes les actions et sensibilisations menées, les populations en majorité ne pratiquent pas le tri. Il convient donc de savoir quelles sont les facteurs explicatifs de cette non intégration du geste de tri au sein des populations en général et des ménages en particuliers.

Dans cet article, il s'agira pour nous d'examiner les relations entre ces acteurs en mobilisant une approche socioconstructiviste. L'objectif est de comprendre comment ces relations influencent les pratiques de gestion des déchets, notamment le tri et la valorisation. En effet, les interactions entre acteurs, souvent marquées par des dynamiques de domination et de marginalisation, peuvent expliquer en partie le faible taux de tri des déchets observé dans les ménages. Cette étude entend contribuer à une meilleure compréhension des obstacles sociaux au tri des déchets dans le District d'Abidjan en révélant les dynamiques de domination entre acteurs formels et

informels, elle offre des pistes pour repenser les politiques publiques en intégrant les acteurs informels dans la gouvernance des déchets. Elle vise ainsi à renforcer l'efficacité du système de gestion tout en favorisant une approche plus inclusive et durable. Ce travail s'appuie sur le cadre théorique de Pierre Bourdieu, notamment sa théorie des champs, pour analyser les luttes de positionnement entre les différents acteurs.

Le champ est envisagé comme un espace social structuré où différents acteurs dotés de ressources inégales (capital économique, social, symbolique), s'affrontent pour imposer leur vision légitime. Dans le contexte abidjanais de la gestion des déchets, les structures étatiques et privées de collecte disposent d'un capital symbolique institutionnel important, tandis que les acteurs informels, tels que les récupérateurs restent marginalisés malgré leur rôle dans la valorisation. D'où le concept de violence symbolique qui éclaire d'ailleurs la dimension invisible de cette domination en naturalisant d'une part la supériorité des structures formelles, et légitimant d'autre part la relégation des acteurs informels, qui intériorisent leur position subalterne et peinent à revendiquer une place.

De façon spécifique, il s'agira pour nous :

- D'identifier dans un premier temps ces différents acteurs ;
- D'analyser la nature de leurs différentes interactions ;

- De comprendre comment ces interactions influencent les comportements des ménages dans la gestion de leurs déchets.

L'hypothèse de recherche que nous avons formulée est la suivante :

« L'absence de tri au niveau des ménages est liée à la nature des relations entre les ménages et les différents acteurs de la gestion des déchets ménagers. »

Méthode

Cette étude adopte une approche mixte pour explorer les dynamiques relationnelles entre les acteurs de la gestion des déchets. La méthode repose sur des entretiens semi-directifs et un questionnaire adressé aux ménages, une analyse documentaire et des observations de terrain.

Population enquêtée

L'étude a été menée dans trois communes du District d'Abidjan, notamment Port-Bouët, Cocody, et Yopougon. Les participants incluent :

385 ménages ;

2 représentants des structures publiques impliquées dans la gestion des déchets ;

2 représentants des entreprises privées de collecte des déchets ménagers ;

3 représentants des collectivités territoriales (Mairies) ;

2 ONG ;

- 6 récupérateurs informels ;
- 2 Représentants de structures de recyclage ;
- 2 Responsables des précollecteurs ;

Echantillonnage

Pour garantir une représentativité optimale de la population étudiée dans le cadre de cette enquête portant sur les ménages du District d'Abidjan, une approche en plusieurs niveaux combinant l'échantillonnage en grappes, l'échantillonnage proportionnel, et l'échantillonnage stratifié a été adoptée. Cette approche a permis de tenir compte à la fois des variations géographiques et des caractéristiques socio-économiques des ménages dans le District d'Abidjan. Concernant les autres acteurs enquêtés notamment la population experte, les acteurs de la collecte, de la valorisation, les acteurs étatiques et associatifs, l'échantillonnage de réseaux a été adoptée.

Collecte des données

Entretiens semi-directifs : Les entretiens portaient sur les perceptions, les interactions et les pratiques des acteurs dans le système de gestion des déchets.

Questionnaire : Les questionnaires portaient sur les informations socio démographiques des ménages, leurs pratiques de gestion des déchets et la nature de leurs interactions avec les différents acteurs de la gestion des déchets ménagers.

Observations de terrain : Des visites ont été effectuées dans des dépôts d'ordures, des marchés informels pour comprendre les pratiques des acteurs sur le terrain.

Analyse des données

Le dépouillement s'est fait de manière informatique via le logiciel SPHINX Plus 2 V5 ; Les données ont été analysées à l'aide d'une approche thématique, en mettant en évidence les relations de pouvoir et les dynamiques de coopération ou de conflit. La théorie des champs de Pierre Bourdieu a été utilisée pour interpréter les positions et les capitaux des acteurs dans le système de gestion des déchets ménagers.

Résultats

La gestion des déchets ménagers dans le District d'Abidjan repose sur un réseau d'acteurs variés, ayant des rôles, des intérêts et des modes d'interaction différents. Cette section vise principalement à les identifier et à déterminer leurs différents domaines d'interventions dans le champ de la gestion des déchets ménagers.

Les ménages

Les ménages sont les principaux producteurs des déchets ménagers. Ils évacuent ces déchets selon deux (2) modes : Soit ils paient les services des précollecteurs pour le faire ou soit, ils le font eux-mêmes par apport volontaire via leurs domestiques ou leurs enfants aux bacs de collecte des déchets ménagers. Il est ressorti que 71,2% des ménages apportent eux-mêmes leurs déchets vers les lieux de collecte, tandis que 28,1% d'entre eux ont recours à des précollecteurs. Concernant le recours aux services des précollecteurs, trois raisons principales sont évoquées par les ménages : Premièrement les raisons personnelles, ensuite la déficience du service de collecte et enfin l'éloignement

des points de collecte des domiciles. A la lumière de ces chiffres, il apparaît clairement que la majorité des ménages utilisent les infrastructures et moyens que leurs proposent les sociétés de collecte pour évacuer leurs déchets ménagers. Ceci s'explique par ses avantages en termes de coût, d'accessibilité et de sécurité pour les ménages, qui sont plus rassurés lorsqu'eux-mêmes évacuent leurs déchets vers les réceptacles.

Concernant la pratique de tri des déchets au niveau des ménages, seuls 67 ménages sur 385 soit 17,4% déclarent trier leurs déchets, tandis que 318 ménages soit 82,6% ne pratiquent aucun tri.

La répartition des matériaux triés s'établit comme suit : Le plastique figure en tête avec 45 % du total des matériaux séparés. Ce pourcentage élevé reflète l'omniprésence du plastique dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'emballages alimentaires, de bouteilles ou de sacs plastiques. Le plastique est trié par ces ménages pour trois principales raisons ; notamment pour une réutilisation à des fins personnelles ou commerciales, aussi pour être vendu ou encore pour être donné à des personnes qui en ont besoin; Ceci traduit une certaine conscience des ménages quant à la valeur économique du plastique et des enjeux d'une gestion rationnelle de celui-ci. Le pourcentage significatif de tri du plastique montre également l'impact des sensibilisations croissantes des ménages à la nécessité de gérer ce type de déchet, qui constitue l'une des principales sources de pollution dans le monde moderne.

Le métal est le deuxième matériau le plus trié, avec 19 % des ménages qui le séparent pour le recyclage. Le tri du métal, qu'il s'agisse de boîtes de conserve, de canettes ou de

produits électroménagers, revêt une importance particulière en raison de la valeur économique du métal, qui peut être recyclé et réutilisé dans les secteurs artisanaux comme industriels. La proportion de ménages qui trient le métal indique que ce matériau est perçu comme une ressource précieuse et facilement recyclable, favorisant ainsi une participation des ménages dans cette catégorie de tri, notamment les femmes qui le font bien souvent afin de les transformer en ustensiles de cuisine par des forgerons. En témoigne les propos de ce chef de ménage enquêté :

Ma femme garde les cannettes pour faire des marmites avec au lieu d'aller acheter des marmites chères.

Le verre représente 15 % des matériaux triés. Ce pourcentage indique que les ménages sont relativement conscients de l'importance du recyclage du verre, qui est un matériau réutilisable lorsqu'il n'est pas cassé ; c'est le cas des bouteilles de certaines boissons qui sont récupérées via le système de consigne, ou de bouteilles en verre qui sont utilisées dans le commerce pour y mettre divers produits. Cependant, ce taux reste inférieur à celui du plastique, en raison d'une absence de filière de recyclage industrielle en Côte d'Ivoire et aussi par la présence moins importante de contenants en verre dans la consommation domestique quotidienne.

Le tissu, quant à lui, est trié par 11 % des ménages. Ce pourcentage indique une prise de conscience relativement limitée concernant la possibilité de recycler les textiles. Bien que le tissu soit un matériau réutilisable et recyclable, il n'est pas toujours perçu comme une priorité en matière de

tri par les ménages. Le textile est souvent soit réutilisé dans les ménages, soit offert sous forme de dons quand il s'agit de vêtements.

Le papier et le carton ne représentent que 10 % des matériaux triés, un chiffre surprenant étant donné la recyclabilité de ces produits. Ce faible taux peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment une faible production de ce type de déchets dans les ménages ou une faible connaissance des possibilités de recyclage de ce matériel, ou encore la tendance à jeter ces matériaux avec d'autres types de déchets non recyclables. Pourtant, le papier et le carton sont des matériaux facilement réutilisables et leur recyclage contribue de manière significative à la réduction de la déforestation et à la préservation des ressources naturelles

Concernant la majorité écrasante de ménages non trieurs dans la population étudiée, les résultats révèlent que le tri est jugé inutile pour une grande partie de la population, c'est ce qu'exprime une enquête par les propos suivants :

En Afrique ici, on ne peut pas faire cette différence, on dit poubelle, donc tout ce qui est ordure, on regroupe tout et on met dedans.

Le tri apparaît donc pour elle comme incompatible au contexte social et local dont elle est issue. Cet argument est renforcé par l'affirmation suivante :

On n'a pas cette culture.

Ce qui traduit une insuffisance de sensibilisation et de socialisation des ménages à cette pratique de gestion des déchets ménagers. Subjugué à cela, les ménages perçoivent le tri comme une contrainte économique en ce sens où celui-ci demande d'avoir des poubelles spécifiques pour y mettre différents déchets et donc d'utiliser plus de sacs poubelles.

Tout est ordure ménagère et on ne peut pas acheter des sachets poubelle pour chaque déchet, c'est coûteux.

Le coût économique perçu pour réaliser le tri dissuade ainsi cet enquêté de le pratiquer. La contrainte économique s'exprime aussi dans les coûts de collecte en ce sens où trier engendrerait plus de poubelles et par conséquent un coût de collecte plus important pour les ménages.

Parce que si tu as séparé, ils vont venir faire deux prix, donc on met tout ensemble sauf quand on ne veut pas jeter.

Cette enquête désigne ici les précollecteurs qui pourraient augmenter le prix de la collecte en fonction du nombre de poubelles produit par les ménages.

D'un point de vue social également, la pratique du tri n'est pas assez répandue et valorisée au sein des ménages, ce qui bien souvent n'encourage pas d'autres ménages à le pratiquer :

Je ne peux pas le faire tout seul alors que d'autres ne le font pas, car un pays ne peut pas se développer avec le cerveau d'un seul individu.

Ceci montre que le tri nécessite une pratique collective, pour pouvoir être jugé utile et efficace pour l'individu qui le pratique.

Les collecteurs des déchets

ECOTI-SA

La structure ECOTI. SA est l'association de six (6) entreprises spécialisées dans le domaine de la collecte, du transport des déchets ménagers et du nettoyage des voies. Il s'agit donc d'ECOTI. SARL, de SOCOBAT, de DECO spa, d'AGETUR-SA, de MOYA, des établissements Coulibaly et de la société EIDA. Elle regroupe ainsi des opérateurs Tunisiens, Italiens, Ivoiriens, Béninois et intervient dans cinq (5) communes du District d'Abidjan notamment dans les communes d'Abobo, d'Anyama, de Bingerville, du Plateau et de Cocody.

ECO EBURNIE

La société ECO EBURNIE est une filiale de la société portugaise MOTA ENGIL. Elle est chargée principalement de la collecte des déchets solides ménagers et assimilés de huit (8) communes du District d'Abidjan. Ces huit (8) communes sont subdivisées en deux principaux secteurs. Le secteur 2, Abidjan-Nord qui comprend les communes d'Adjamé, Attécoubé, Yopougon avec Songon et le secteur 3 Abidjan-Sud qui comprend les communes de Treichville, Koumassi, Marcory et Port-Bouët.

Les précollecteurs

Les précollecteurs sont les acteurs informels de la collecte des déchets ménagers. Leur mission principale consiste à transporter ces déchets depuis les ménages vers des bacs à ordures ou les lieux désignés par les autorités locales et les entreprises de collecte formelle.

Les précollecteurs jouent donc un rôle clé dans la gestion des déchets, dans la continuité des actions des structures de collecte en offrant un service de proximité aux ménages comparativement au système de collecte des structures formelles qui requiert le déplacement des ménages. Les précollecteurs font quotidiennement une collecte porte à porte des déchets avec les ménages qui les rémunèrent mensuellement avec une somme qui oscille entre 1000 francs et 2000 francs. Disposant de charrettes ou de tricycles dans leur tâche, les précollecteurs interviennent également dans les zones non couvertes par les véhicules des structures de collecte des déchets. Agissant ainsi, ils comblent les déficits de la collecte officielle des déchets et facilitent par la même occasion la gestion des déchets pour les ménages.

Les acteurs de la valorisation des déchets

Les entreprises de Recyclage

Les entreprises de recyclage sont des structures privées, dont l'activité principale consiste à collecter, trier, transformer et valoriser des matériaux usagés ou des déchets en vue de leur réintroduction dans le cycle de production ou d'utilisation. A Abidjan, il en existe plusieurs

qui interviennent dans le domaine du recyclage de matériaux spécifiques tels que le plastique, le fer, les papiers et cartons. De façon pratique, les activités principales de ces structures se résument en trois (3) principaux points ; notamment :

- La collecte qui consiste à la récupération des matériaux usagés
- Le tri qui consiste à la séparation des matériaux recyclables des autres déchets
- La transformation qui est le traitement des matériaux pour les rendre utilisables dans de nouvelles chaînes de production

Certaines entreprises gèrent l'ensemble du processus, de la collecte à la transformation tandis que d'autres collaborent avec des collectivités locales, des récupérateurs pour assurer la collecte et le tri.

Les récupérateurs

Les récupérateurs sont les acteurs informels de la valorisation des déchets ; Ceux-ci interviennent principalement dans deux domaines :

Premièrement dans celui du tri des matériaux recyclables où ils récupèrent des plastiques, métaux, papiers et autres matériaux valorisables soit directement avec les ménages qui les leur vendent ou soit dans les bacs à ordures, les points de groupage et les dépôts sauvages dans la nature.

Et aussi dans le domaine de la vente des matériaux récupérés, où ces matériaux sont revendus à des grossistes.

Dans les transactions commerciales, les plastiques et ferrailles sont triés et vendus à un prix variant entre 50 et 300 FCFA le kilogramme, selon le type de matériau et sa qualité.

Les récupérateurs contribuent donc de manière significative au système global par leur tri qui permet la réduction des déchets à enfouir en extrayant des matériaux recyclables, ainsi ils diminuent la quantité de déchets envoyée au centre d'enfouissement technique.

Les grossistes

Les grossistes jouent un rôle clé dans la chaîne de valorisation des déchets, servant d'intermédiaires essentiels entre les récupérateurs de matériaux recyclables et les usines de recyclage. Ils achètent des matériaux recyclables aux récupérateurs, qu'ils stockent en importante quantité avant de les revendre ensuite aux usines de recyclage, où ces matériaux sont transformés en de nouveaux produits. Leur fonction dans cette chaîne logistique permet de fluidifier le processus et d'assurer une continuité dans l'approvisionnement des matières premières recyclables. Bien qu'essentiels à la valorisation des déchets, ces derniers opèrent souvent dans des conditions précaires. Ils établissent leurs activités dans des zones éloignées ou peu réglementées, telles que des terrains vagues ou des espaces peu visibles. Ces acteurs jouent tout de même un rôle vital, malgré l'absence de régulation formelle. Certains de ces grossistes emploient des récupérateurs indépendants qui parcourent les quartiers chaque jour à la recherche de matériaux valorisables, tels que des plastiques, des métaux

et d'autres déchets recyclables. Ce modèle permet à ces récupérateurs d'avoir un revenu quotidien, même si ces emplois sont généralement mal rémunérés et informels, offrant peu de protection sociale.

Les acteurs de contrôle et de suivi de la gestion des déchets ménagers

L'ANAGED

L'Agence Nationale de Gestion des Déchets, en abrégé ANAGED, est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé en 2017 par le décret n° 2017-692 du 25 Octobre 2017.

Le rôle de l'ANAGED s'établit en trois axes : Leur première mission est de moderniser la gestion des déchets à travers une gestion écologique des déchets, ensuite de permettre la mise en place d'une économie circulaire, enfin de renforcer les comportements éco citoyens.

Pour accomplir ces missions qui lui sont assignées, L'ANAGED dispose d'agents de proximité qui au quotidien sillonnent le District d'Abidjan pour le contrôle des opérations de salubrité des opérateurs conformément au cahier des charges établi. Elle procède également par des campagnes de sensibilisation de proximité. Les moyens de communication utilisés sont la télévision et les réseaux sociaux sont utilisés afin de conduire la population à l'adoption des éco gestes dont fait partie le tri.

Les Mairies

Les mairies en tant qu'entités administratives locales chargées de gérer les affaires d'une commune ont un rôle

non négligeable dans le suivi des activités de gestion des déchets qui se font dans leur espace local. Les mairies constituent en effet l'interface qui réunit l'ensemble des acteurs de la gestion des déchets.

Les relations entre les différents acteurs de la gestion des déchets ménagers

Les relations entre les acteurs de la gestion des déchets dans le District d'Abidjan se répartissent en deux catégories principales : Les collaborations et les non collaborations.

Collaborations formelles

Les collaborations formelles entre les acteurs de la gestion des déchets sont généralement encadrées par des contrats et des partenariats officiels. Concernant les contrats, ils mettent en relation les structures de collecte et les pouvoirs publics. Concrètement, ECOTI SA et ECO EBURNIE opèrent dans l'ensemble du District d'Abidjan sous la supervision de l'ANAGED et des mairies. Ces collaborations permettent une coordination de leurs activités de collecte dans l'ensemble du District d'Abidjan. De ce fait, il est organisé de façon hebdomadaire une rencontre réunissant l'ensemble des acteurs que sont les collectivités, les opérateurs de collecte formels, les précollecteurs, aussi les ONG et les populations autour de la gestion des déchets ménagers. Pour ce qui est des partenariats, ils se font autour de projets pilotes, ils illustrent une tentative de collaboration multipartite impliquant des ONG, des entreprises de recyclage, les pouvoirs publics et

éventuellement des bailleurs de fonds. A l'analyse des interactions entre les différents acteurs, il apparaît que les collaborations formelles se distinguent en fonction de leur forme et de leur durée. En effet, les contrats entre les structures de collecte des déchets ménagers et les pouvoirs publics ont une durée indéterminée plus longue car étant issus d'appels d'offres et définis par des cahiers de charges qui précisent les responsabilités quotidiennes des opérateurs dans la collecte et le transport des déchets ménagers. Ce qui est différent des projets qui eux sont limités dans le temps, n'excédant pas plus d'un an. Des projets pilotes de tri des déchets, tels que ceux menés à Cocody, à Port-Bouët et à Yopougon illustrent cette tentative de collaboration multipartite impliquant des ONG, des entreprises de recyclage, des structures municipales et les ménages. Bien que les collaborations formelles soient encadrées par des contrats et des partenariats officiels, leur pérennité et leur efficacité ne sont pas toujours garanties. En effet, si les contrats entre les structures de collecte et les pouvoirs publics bénéficient d'une certaine stabilité, les projets pilotes de tri quant à eux, en plus d'être limités dans le temps sont aussi soumis à de nombreux défis. L'analyse des projets menés dans différentes communes, telles que Port-Bouët et Yopougon, met en évidence les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et la continuité de ces initiatives. En particulier, des projets de tri écourtés en raison de ruptures de partenariats, de changements dans les modalités de fonctionnement ou d'un manque d'engagement des parties prenantes. C'est dans ce contexte que s'inscrit la section suivante, qui examine les

facteurs ayant conduit à ces ruptures et à l'abandon progressif de certains projets de tri des déchets ménagers.

Ruptures et non-renouvellement de partenariats

L'entretien avec un responsable municipal a mis en lumière lors d'un projet de tri mené à Yopougon un changement dans le mode de rémunération des gérants des box de tri qui est passé d'un salaire fixe à une rémunération basée sur le rendement. Ce changement a entraîné des conséquences négatives dont la désorganisation du système où les gérants, sous pression pour atteindre des quotas, ont été contraints de fermer temporairement leurs box pour aller eux-mêmes collecter des déchets. Il y a aussi la démotivation puis l'abandon progressif des gérants qui privés d'un revenu stable ont quitté le projet, entraînant une fermeture progressive des points de tri pour finalement aboutir à un désengagement des ménages qui pourtant participaient activement au tri de leurs déchets plastiques tel que le témoigne le responsable municipal :

Donc la structure était chargée de rémunérer les gérants des box, donc au début ils étaient rémunérés chaque fin du mois et après la structure a jugé bon que ce soit maintenant par rendement, c'est là que ça commencé à prendre un coup. Bien sûr, ça marchait bien ! Les riverains sortaient avec les sachets, c'est-à-dire que les parents envoyaient les enfants entre les jours de repos pour aller chercher les sachets plastiques et les enfants s'adonnaient à ce jeu-là de ramasser les sachets plastiques partout ! Mais lorsqu'ils ont dit qu'ils vont aller par rendement, parce qu'ils ont constaté qu'il y a certains box où ça ne marchait plus, les autres étaient moyens, nous leur avons dit que c'était une très

mauvaise idée d'aller par rendement ; Ils ont dit non, que ça va marcher, c'est sur cette base qu'ils sont partis et c'était la faillite ! Dans la plupart des box, les gérants qui devaient rester sur place se sont vus obligés eux-mêmes de sortir, pour aller chercher ! Et quand les gens derrière eux arrivent, c'est fermé et donc ça commencé à créer des choses parce qu'il y a d'autres qui n'avaient plus leur argent, c'était compliqué, ils ont quitté et les autres sont partis.

L'échec de ce projet de tri illustre l'importance d'un cadre de partenariat stable entre les acteurs de la gestion des déchets. La transformation du modèle de rémunération, perçue comme une rupture des engagements initiaux, a précipité le désengagement des gérants et l'abandon progressif des points de tri.

Collaborations informelles

L'analyse des résultats révèle l'existence de collaborations informelles entre les différents acteurs du système de gestion des déchets ménagers. En l'absence d'un cadre institutionnel favorisant l'intégration de certains acteurs, ces collaborations reposent sur des logiques d'échange économique, de commodité et de solidarité sociale. Elles s'articulent principalement autour d'interactions spécifiques entre notamment les ménages et les précollecteurs ; les ménages et les récupérateurs ; Les précollecteurs et les grossistes ; les agents collecteurs et les grossistes ; les responsables de coffres et les grossistes ; Les grossistes et les structures de recyclage.

Collaboration entre les ménages et les précollecteurs : un service de proximité compensant les lacunes du système officiel

Dans les quartiers où les infrastructures de collecte sont éloignées et le service de collecte est jugé irrégulier, ou même pour des raisons de confort, les ménages sollicitent les précollecteurs, qui assurent une évacuation plus efficace de leurs déchets. Les ménages paient ainsi une somme mensuelle pour bénéficier de la collecte porte à porte de leurs déchets ce qui leur offre un service plus avantageux. Contrairement aux camions de collecte qui suivent des horaires fixes, les précollecteurs passent à des heures plus adaptées aux ménages et ce à plusieurs reprises dans la journée. De ces interactions fréquentes se développe une relation de confort et de confiance de ces ménages vis-à-vis des précollecteurs qu'ils jugent utiles et tout aussi légitimes que les structures formelles pour collecter leurs déchets et ce depuis leur domicile.

Collaboration entre les ménages et les récupérateurs : un échange entre nécessité économique et valorisation des déchets

Une collaboration bien inférieure à celle avec les précollecteurs, existe tout de même entre les ménages et les récupérateurs, notamment pour la gestion des déchets recyclables tels que le plastique et le fer. Cette collaboration à caractère sociale et économique se manifeste sous deux principales formes.

Premièrement, elle se manifeste à travers le don de matériaux recyclables ; En effet, certains ménages trient et remettent gratuitement leurs déchets aux récupérateurs, considérant leur activité comme socialement utile. C'est ce qu'illustre cet enquêté qui trie ses déchets avec les récupérateurs :

On les voit comme nos frères, nos sœurs, nos mamans et on se dit qu'elles font ça pour survivre, donc en triant, c'est une manière de les aider.

En second lieu, elle se manifeste sous la forme économique à travers la vente des déchets recyclables triés aux récupérateurs: D'autres ménages préfèrent revendre leurs déchets plastiques ou métalliques pour générer un revenu complémentaire.

Collaboration entre les précollecteurs et les grossistes : une chaîne de valorisation des déchets

Les précollecteurs, en plus d'assurer la collecte des déchets ménagers depuis les domiciles, collaborent aussi avec les grossistes en triant les matériaux recyclables contenus dans les ordures qu'ils collectent pour leur vendre des matières valorisables et jettent par la suite les déchets organiques dans les bacs à ordures disposés à cet effet.

Collaboration entre les agents collecteurs et les grossistes : des arrangements économiques tacites

Malgré l'interdiction du tri imposée par leur hiérarchie, certains agents collecteurs dans les camions de ramassage s'engagent dans des collaborations informelles avec les grossistes en matériaux recyclables. En effet, pendant qu'ils collectent les déchets, ils mettent de côté les matériaux recyclables et profitent dès que l'occasion se présente d'aller les vendre aux grossistes. Ainsi plutôt que de jeter tous les déchets, les agents trient et identifient des points où les grossistes peuvent récupérer ces matériaux ; d'ailleurs, selon les réactions de l'ensemble des grossistes enquêtés, ils sont en de bons termes avec les éboueurs puisqu'ils collaborent ensemble et se considèrent comme des collègues.

Collaboration entre les responsables de coffres et les récupérateurs : un accès négocié aux déchets

Les coffres à ordures sont des points stratégiques pour les récupérateurs et les grossistes. Dans ce contexte, les récupérateurs développent des arrangements informels avec les responsables des coffres afin de pouvoir y trier les matériaux recyclables.

Ainsi, certains responsables de coffres conscients de la valeur de ces déchets, laissent les récupérateurs fouiller avant le passage des camions municipaux et dans certains cas, cette autorisation d'accéder aux déchets recyclables est monétisée. C'est ce que nous confie d'ailleurs un responsable municipal enquêté.

C'est-à-dire qu'il y a des coffres où il y a un fourcheur pour que quand ça déborde, lui il est là pour mettre avec la fourche les ordures à l'intérieur. La société le paye

et quand il est payé, il est obligé d'entretenir ce site pour que le site soit très propre. Maintenant quand les déchets arrivent, lui aussi il fait le tri et il met à côté. Quand tu vas aller au coffre, ils sont assis ils attendent et quand ça vient, automatiquement il dit à ses petits : « va-dedans ! » Son petit rentre, il commence à trier et au fur et à mesure, et il stocke avec l'accord du fourcheur.

Ces pratiques tolérées témoignent donc de l'existence d'un système parallèle de gestion des déchets motivé par le gain économique qui y est rattaché.

Collaboration entre les grossistes et les structures de recyclage : une économie informelle du recyclage

Les grossistes jouent un rôle clé dans la chaîne informelle du recyclage. Ils assurent le lien entre les récupérateurs et les structures de transformation des matériaux recyclables en ce sens qu'ils achètent et stockent en grandes quantités les plastiques, ferrailles ou cartons pour ensuite les revendre aux usines et structures de recyclage. Les collaborations informelles entre ménages, précollecteurs, récupérateurs et grossistes constituent un système parallèle de gestion des déchets qui pallie les insuffisances du cadre institutionnel officiel. Si ces interactions sont essentielles au recyclage et à la réduction des déchets en décharge, elles restent marquées par des relations inégales et une absence de reconnaissance formelle. L'intégration de ces acteurs dans une politique publique inclusive permettrait d'améliorer leur efficacité tout en réduisant les tensions avec les structures officielles.

La non collaboration

Non traçabilité des acteurs de la valorisation

Durant nos échanges avec les responsables de l'ANAGED, il est ressorti que bon nombre de structures qui exercent dans le domaine de la valorisation des déchets ne se déclarent pas formellement et échappent ainsi à leur suivi et contrôle ; C'est ce qu'explique l'un des responsables dans les propos suivants :

Toutes les structures qui font de la valorisation travaillent en principe, je dis en principe parce que malheureusement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui aiment rester un peu dans l'illégalité ! Donc en principe, elles sont sous la responsabilité de l'ANAGED ; Donc travailler en Côte d'Ivoire dans le domaine des déchets hors de l'ANAGED, c'est un peu tricher hors malheureusement, il y a beaucoup qui le font !

Ceci nous montre ainsi que contrairement aux structures de collecte des déchets ménagers qui observent un suivi de leurs activités de la part de l'ANAGED, il n'en est pas de même pour l'ensemble et même la majorité des acteurs de la valorisation qui exercent en dehors de l'aval de l'ANAGED, d'où une relation de distanciation de ceux-ci vis-à-vis de cet organe de contrôle et de régulation étatique de la filière des déchets.

Au niveau des collectivités territoriales, le constat est le même, les activités des récupérateurs, échappent bien souvent au contrôle des mairies, ce qui limite les possibilités de collaboration entre eux en dépit de la reconnaissance de

l'importance écologique de leur activité : c'est ce qu'affirme un responsable du service technique à Port-Bouët :

Les récupérateurs, leur activité est noble hein ! Ils redonnent vie aux déchets, seulement que l'on les voit comme ça mais on n'a pas la main mise sur eux ; Ils font ça de manière volontaire et puis leur manière de récupérer les déchets n'est pas évidente, le fait qu'ils déchirent les sacs poubelle pour fouiller à l'intérieur.

Un autre responsable municipal exacerbé par l'insalubrité qu'engendre leur activité avoue :

Hum, ceux-là ils nous créent beaucoup d'ennuis! Pourquoi, parce qu'aujourd'hui quand tu vois des sachets poubelle qui sont bien fermés, quand ils arrivent qu'est-ce qu'ils font, ils déchirent carrément ! Si tu vois les ordures déversées un peu partout ce n'est pas autre chose hein, ce sont eux ! Ils viennent ils déchirent les sachets, ils déversent ce qui est dedans et puis ils trient pour voir ce qui est bon dedans, ce qui fait que tu vas passer devant un coffre il y a toujours odeur, il y a toujours le lixiviat qui coule.

L'agent municipal exprime un sentiment de désordre et de nuisance causé par les récupérateurs. Il les accuse de déchirer les sacs-poubelle et de disperser les déchets, ce qui va à l'encontre des efforts de propreté urbaine. Cette situation illustre un conflit entre le système formel de gestion des déchets et les pratiques informelles où les services municipaux cherchent à maintenir un cadre

hygiénique et structuré, tandis que les récupérateurs opèrent selon des logiques économiques qui entrent en contradiction avec cette organisation.

Méfiance des Ménages

La méfiance est un frein majeur à la coopération entre les ménages et les récupérateurs ; En effet, l'activité des récupérateurs est négativement perçue dans l'ensemble des ménages non trieurs.

En effet certaines pratiques des récupérateurs pour avoir accès aux déchets recyclables ne sont pas appréciées par les ménages ; c'est ce que nous exprime une enquêtée qui ne cache pas son mépris vis-à-vis de ceux-ci :

Il y a un vers chez nous-là, toujours même on le chasse parce qu'il déchire nos sachets de poubelle. Quand tu les vois même, on dirait des fous !

L'acte de chasser les récupérateurs souligne une dynamique de répulsion et d'exclusion sociale. Cette hostilité s'explique par le fait que ces acteurs exercent une activité perçue comme dégradante et leurs actions sont vues comme une intrusion dans un ordre urbain bien organisé qu'ils viennent déranger. Leurs pratiques qui s'écartent de ce qui est considéré comme sensé, leur vaut une assimilation aux fous qui suggère par ailleurs une rupture avec les codes sociaux dominants, notamment en termes d'apparence et de comportement, renforçant l'idée que les récupérateurs n'appartiennent pas pleinement à la société normale.

La méfiance des ménages repose sur une crainte que certains matériaux collectés par les récupérateurs soient détournés à des fins frauduleuses, c'est ce que traduit les propos de cette enquêtée :

Ils vont faire des contrefaçons pour les bouteilles d'eau plastiques, Pour les ferrailles ils font des marmites, pour les sachets ils en font des cuvettes

Il apparaît que la récupération des matériaux plastiques, notamment des bouteilles fait l'objet de plus détournements, ceci en raison du caractère réutilisable de celles-ci et du fait qu'elles échappent bien souvent au processus complet de recyclage contrairement à d'autres matériaux comme le métal et les sachets plastiques qui eux, sont généralement recyclés en de nouveaux produits.

Ceci par ailleurs, amène certains ménages à éviter de consommer des produits contenus dans des bouteilles en plastique comme le partage ces deux enquêtés :

Il y a des gens qui disent que ces bidons récupérés, ils prennent ça et on met des jus dedans ! Et ils trouvent que ça rend malade et donc ils refusent de boire les jus en bouteille.

Les gens disent que ça peut créer des maladies quand ils récupèrent des choses que les mouches ont touchées pour venir faire d'autres choses.

Cette crainte à caractère sanitaire vis-à-vis des produits récupérés se répercute également sur les récupérateurs qui sont stigmatisés en raison de leur apparence

*Les gens n'ont pas confiance en eux, on les voit
comme les voleurs car ils sont tout le temps sales*

L'aspect vestimentaire et physique insalubre des récupérateurs suffit à susciter la méfiance des ménages vis-à-vis d'eux, interprétant leur état comme preuve de leur situation économique précaire, qui pourrait éventuellement les pousser à des actes de vandalisme.

Cette perception de précarité des récupérateurs se lit à travers les propos suivants :

*On les voit comme des mendiants, des pauvres, des
gens qui souffrent beaucoup !*

Cette vision unanimement partagée par les ménages suscite d'un côté un sentiment de méfiance chez les non trieurs et d'un autre côté un sentiment de pitié de la part des ménages trieurs.

Concurrence économique

L'enjeu économique exacerbe les tensions, notamment entre les acteurs de la valorisation et les structures de collecte. Ces dernières, rémunérées en fonction du volume d'ordures transporté, voient d'un mauvais œil les activités des récupérateurs qui diminuent le poids des déchets collectés, c'est ce qui justifie d'ailleurs, l'interdiction de trier que ces structures adressent à leurs employés ; En marge de ces consignes internes, les structures de collecte n'ont aussi engagé aucune collaboration formelle avec les structures formelles de valorisation, bien même que des propositions

leur ont été faites ; c'est ce que relate le Directeur d'une structure de recyclage des déchets plastiques :

Lorsqu'on a lancé l'application mobile, j'ai eu à avoir deux rencontres avec les responsables d'ECOTI SA et ECO EBURNIE afin qu'on puisse travailler ensemble, moi pour le tri et la collecte des déchets plastiques présents dans les déchets ménagers, ils ont approuvé et apprécié l'idée et avaient même promis de me recontacter mais depuis, je suis resté sans suite.

Cette réticence des structures de collecte à s'engager dans des collaborations avec les acteurs de la valorisation s'explique par des logiques de rentabilité et de contrôle du marché des déchets. En effet, toute réduction du volume d'ordures collectées impacte directement leur modèle économique, fondé sur une rémunération au tonnage transporté. Dès lors, reconnaître officiellement le rôle des recycleurs et intégrer ces derniers dans la chaîne de gestion reviendrait à partager une ressource économique jusqu'ici captée exclusivement par eux les entreprises de collecte. Cette dynamique de mise à l'écart des acteurs de la valorisation ne se traduit pas uniquement par l'absence de partenariats, mais aussi par un silence stratégique, comme en témoigne le responsable d'une entreprise de recyclage qui, malgré des échanges positifs avec ECOTI SA et ECO EBURNIE, n'a jamais reçu de retour concret. Ce manque de suivi reflète une volonté implicite de maintenir les structures de recyclage dans une position subordonnée, sans leur accorder une place légitime dans la filière institutionnelle des déchets.

Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence que les dynamiques relationnelles et les asymétries de pouvoir freinent l'efficacité globale du système de gestion des déchets dans le District d'Abidjan. Ces dynamiques s'inscrivent dans une lutte de positionnement entre les acteurs, particulièrement entre les structures publiques, les entreprises privées et les récupérateurs informels. La marginalisation des récupérateurs informels reflète cette lutte de positionnement dans le champ, où les acteurs dominants monopolisent les ressources et les opportunités. Cette situation illustre une forme de violence symbolique exercée par les structures formelles, qui maintiennent les acteurs informels dans une position subalterne.

Cependant, des exemples de collaborations informelles entre entreprises privées et récupérateurs suggèrent qu'une intégration institutionnelle de ces derniers pourrait améliorer la gestion globale des déchets. De plus, une sensibilisation accrue des ménages sur l'importance du tri pourrait renforcer leur rôle actif dans le système.

Dans une étude similaire menée par Mendes (2010) à Dakar, il est démontré que les relations conflictuelles entre les récupérateurs informels et les structures publiques résultent souvent d'un manque de reconnaissance institutionnelle. Comme à Abidjan, les récupérateurs sont marginalisés, bien qu'ils jouent un rôle crucial dans la valorisation des déchets. Mendes suggère que l'intégration des récupérateurs dans les systèmes formels de gestion permettrait non seulement de réduire les conflits, mais

également d'améliorer l'efficacité globale du système. En revanche à Ouagadougou, Kaboré (2018) souligne que la coopération entre les acteurs publics et les associations de récupérateurs a conduit à des résultats significatifs en termes de tri et de recyclage des déchets plastiques. Contrairement à Abidjan, où les récupérateurs sont perçus comme illégitimes, leur reconnaissance institutionnelle à Ouagadougou a favorisé une meilleure coordination des activités, réduisant ainsi les asymétries de pouvoir. Ces observations montrent que des mesures de régularisation et d'intégration des acteurs informels pourraient être bénéfiques pour le District d'Abidjan.

Les ressources inégales de pouvoir observées à Abidjan sont également corroborées par les travaux de Bourdieu (1994), qui expliquent comment les acteurs dominants utilisent leur capital symbolique pour maintenir leur position dans le champ social. Dans le contexte de la gestion des déchets, les structures publiques et les entreprises privées de collecte détiennent le monopole de la légitimité institutionnelle, reléguant les acteurs informels à une position subalterne. Cette violence symbolique se manifeste notamment par le refus de collaborer officiellement avec les acteurs de la valorisation tels que les récupérateurs informels, ce qui limite la capacité de ces derniers à influencer le système.

Les résultats de cette étude, qui montrent un faible taux de tri par les ménages en raison de relations conflictuelles et d'un manque de sensibilisation, sont cohérents avec les conclusions de Traoré (2016) à Yamoussoukro. Traoré a démontré que la méconnaissance des avantages du tri et l'absence de collaboration entre acteurs expliquent largement le non-respect des normes de tri par les ménages.

En revanche, dans les pays développés, comme le souligne Schwarcz (2011), les systèmes de gestion des déchets sont caractérisés par des relations plus harmonieuses entre les acteurs, ce qui facilite l'adoption du tri par les ménages .

Selon l'étude d'Irène Tilikidou et d'Antonia Delistravou (2013), les consommateurs qui prennent en considération les implications de leurs actions sur les autres et la société en général sont les recycleurs les plus fréquents, ceci va dans le sens des ménages justifiant le tri en termes de don, révélant un fort capital social de ceux-ci avec les acteurs de la valorisation.

Selon Docteur Sanjak Gupta (2019), dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le secteur informel est plus actif et efficace que le secteur formel pour valoriser et recycler les déchets car le secteur formel se concentre sur la collecte et le traitement, ce qui est pareil aux résultats de notre étude où le secteur informel constitué de récupérateurs et des grossistes assurent l'essentiel de la valorisation des déchets en fournissant les déchets recyclables aux structures et usines de transformations.

Olivier Cristofini (2020) confirme que les relations entre les entreprises de collecte et les récupérateurs du secteur informel peuvent être conflictuelles d'un point de vue économique et ce dans une configuration où les entreprises de collecte sont rémunérées à la tonne mise en décharge. Les récupérateurs du secteur informel représentent alors un concurrent qui empiète sur leur chiffre d'affaires, ce qui correspond à la nature des relations entre les structures de collecte et les récupérateurs dans le District d'Abidjan ; L'enjeu économique constitue ainsi un obstacle à toute collaboration formelle entre acteurs de la collecte et

acteurs de la valorisation. Parvenir donc à une collaboration entre ces deux entités ne peut se faire que dans un cadre tenant compte des intérêts de chacun. C'est d'ailleurs ce que démontre l'étude d'Olivier réalisée dans 5 territoires en France où ce sont les collectivités locales qui ont assumé ce rôle d'intégration des différents acteurs dans le champ organisationnel des déchets ménagers. En effet, les collectivités locales en facilitant l'intégration des acteurs de la valorisation se sont employés à légitimer la minimisation et les acteurs dont les ressources sont nécessaires à sa mise en oeuvre. Ce faisant, les grands opérateurs nationaux de gestion des déchets y ont gardé leur légitimité et de nouveaux acteurs impliqués ont aussi gagné en légitimité pour contribuer pleinement à l'adoption de la minimisation sur le territoire.

Conclusion

Cette étude a permis d'analyser les interactions entre les différents acteurs de la gestion des déchets ménagers dans le District d'Abidjan, les interactions entre les acteurs de la gestion des déchets ménagers oscillent entre collaboration et distanciation, reflétant des enjeux économiques, sociaux et symboliques complexes. Ces dynamiques influencent directement les pratiques des ménages, qui privilégient les collaborations formelles avec les structures de collecte officielles, ou les précollecteurs plutôt qu'avec les récupérateurs qui pourtant jouent un rôle fondamental dans la valorisation des déchets.

L'analyse met en lumière les inégalités de pouvoir entre acteurs et la manière dont le capital économique, social et

surtout symbolique façonne leurs relations. Les structures formelles, bénéficiant d'une reconnaissance institutionnelle, monopolisent la gestion des déchets, reléguant les acteurs informels à une position marginale malgré leur contribution essentielle à la chaîne de recyclage.

Face à ces constats, il est impératif de repenser la gouvernance des déchets en intégrant davantage les acteurs informels dans un cadre institutionnalisé. Une meilleure reconnaissance de leur rôle et la mise en place de mécanismes de collaboration adaptés à l'instar des projets pilotes déjà réalisés pourraient favoriser une gestion plus efficace et inclusive des déchets. La sensibilisation des ménages, combinée à une régulation adaptée, pourrait également contribuer à améliorer les pratiques de tri et de valorisation.

Références bibliographiques

BOURDIEU Pierre, 1994, *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Éditions du Seuil, Paris.

CRISTOFINI Olivier, 2020, *Intégrer la valorisation dans les politiques locales de gestion des déchets : enseignements de cinq territoires*, ADEME, Paris.

KABORÉ Georgette, 2018, *Les représentations sociales des déchets plastiques dans la ville de Ouagadougou*, Université de Ouagadougou, Ouagadougou.

LEFILLEUR Julien et al, 2012, *Les déchets : quels enjeux pour les pays en développement ?*, La revue de Proparco, n°15, pp. 1-28.

MENDES Rodrigue Louis, 2010, *Analyse systématique comparative de la gestion des déchets solides urbains dans la région de Dakar*, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.

SCHWARCZ Joe, 2011, *Waste Incineration: The Most Destructive Technique for Waste Management*, McGill University Press, Montréal.

TRAORÉ Kassoum, 2016, *Étude des pratiques de tri des déchets ménagers dans la ville de Yamoussoukro*, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

TILIKIDOU Irène et DELISTRARVOU Antonia, 2013, « Consumers' Ethical Behavior Towards Recycling: The Role of Social Awareness », *Journal of Consumer Policy*, vol. 36, n°1, pp. 123-137.

GUPTA Sanjak, 2019, *Informal Waste Sector: A Valuable but Undervalued Resource*, World Bank Report, Washington D.C.

**Aperçu critique de l'utilisation des collocations dans
le Dictionnaire fang-français/ français-fang de
Galley et l'Encyclopédie Pahouine français-pahouin
de Largeau**

EKWA EBANEGA Guy-Modeste

Département des Sciences du Langage
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.
(ekwaebanegaguymodeste@gmail.com)

Résumé :

Cette recherche examine l'utilisation des collocations dans deux ouvrages de référence: le Dictionnaire Fang-Français/ Français-Fang de Galley et l'Encyclopédie Pahouine Français-Pahouin de Largeau. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la critique du dictionnaire développé par le lexicographe allemand, H.E. Wiegand. Il tente d'identifier les avantages et les inconvénients de l'utilisation des collocations dans ces ouvrages. Les résultats ont montré que les deux dictionnaires présentent différents types de collocations. Ils comportent cependant des carences comme l'utilisation des collocations au moyen de plusieurs entrées, la collocation qui se réfère à une autre collocation qui n'existe pas, la non utilisation des collocations où c'est nécessaire et les collocations inexistantes.

Mots clés: Collocations, critique, dictionnaire, fang, français

Abstract:

This research examines the use of collocations in two reference works: Galley's Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang and Largeau's Encyclopédie Pahouine Français--Pahouin. This work lies in the frame of dictionary criticism developed by the german lexicographer, H.E. Wiegand. It attempts to identify the advantages and disadvantages of using collocations in these works. The results show that both dictionaries

present different types of collocations. However, they show deficiencies, such as use of collocations by means of several entries, collocations that refer to another collocation that does not exist, failure to use collocations where it is necessary, and the non-existent collocations.

Keywords: *Collocations, criticism, dictionaries, fang, french*

O. Introduction

Il existe une littérature abondante sur les collocations. Cette notion a bénéficié d'une aura particulière dans le champ lexicographique depuis la fin des années 1980, plusieurs travaux en attestent (Hausmann (1989; 2007), Zofgen (1994), Bahns (1996), Corpas Pastor (1996), Gonzalez Rey (2002) et Netzlaff (2005).

La collocation est un mot qui a été inventé par le britannique Rupert Firth pour désigner "les cooccurrences des mots" ou la combinaison possible de deux mots. De même, Sinclair (1991: 170) définit la collocation comme " l'occurrence de deux ou de plusieurs mots dans un court laps de temps dans un texte".

Cette définition ne limite pas la collocation à la combinaison de deux mots, mais l'élargit à l'occurrence de plus de deux unités linguistiques qui forment des mots dans un cadre plus ou moins étroit. Hausmann (1994: 148) reconnaît que la collocation est une combinaison de deux constituants. Ensuite, il met une différence entre les deux constituants, à savoir la "base" et le "collocatif". La base est un élément sémantiquement autonome alors que le collocatif est un élément dépendant sémantiquement de la base qui complète sa définition. Les collocations désignent les combinaisons de mots dont les membres ont une certaine affinité. Selon Gouws (1989 :227; 1996 : 60), les collocations peuvent être

considérées comme des combinaisons lexicales qui sont généralement incluses dans la microstructure du dictionnaire ou faisant partie du traitement du lemme et représente une occurrence contextuelle typique du lemme.

Cet article s'inscrit dans la lignée de la publication du dictionnaire des collocations et des locutions figurées du français du Gabon (Mavoungou P.A., Moussounda Ibouanga F. et J.A. Pambou, 2015). Cet ouvrage de référence ouvre la voie à une analyse et à une interprétation globale des collocations et des locutions figées dans la connaissance et l'apprentissage des langues étrangères. A la différence de ce travail, où aspects lexicographiques, sociolinguistiques, syntaxiques et stylistiques sont envisagés, le présent ouvrage porte une réflexion critique sur l'emploi des collocations dans le *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang* (DFFFF) et l'*Encyclopedie Pahouine Français-Pahouin* (EPFP) confectionnés respectivement par les missionnaires religieux, Galley (1954) et Largeau (1901). Le présent travail présente les avantages et les limites de l'utilisation des collocations dans ces dictionnaires.

1. Quelques considérations théoriques et méthodologiques

Benson (1986 : ix) divise les collocations en deux grands groupes : les collocations grammaticales et les collocations lexicales. Selon lui, une collocation grammaticale est une expression composée d'un mot dominant (nom, adjectif, verbe, etc.).

De façon générale, en Fang, on distingue plusieurs types de collocations, à savoir, les collocations composées de *verbe +*

nom, les collocations composées de nom + adjectif, les collocations composées d'adjectif + nom, les collocations composées d'adverbe + adjectif, les collocations composées de verbe + adverbe, les collocations composées de nom + adverbe, les collocations composées de préposition + adverbe, les collocations composées de nom + nom.

Ce travail s'inscrit dans le champ de recherche de la critique du dictionnaire, l'une des composantes de la théorie du lexicographe de l'allemand, Wiegand. Les avantages et les inconvénients de l'utilisation des collocations sont analysés. Quelques améliorations sont apportées.

2. Avantages

2.1. Types de collocations dans le DFFFF et l'EPFP

Le DFFFF et l'EPFP présentent plusieurs types de collocations. Elles sont données au moyen des exemples. Dans les tableaux qui suivent, les collocations sont présentées dans la deuxième colonne. Elles sont précédées de leurs lemmes de référence respectifs et suivies de leurs traductions en français. Ces types de collocations sont les suivants :

1. Les collocations composées de verbe + nom. Par exemple, *Afen nlô*, le verbe *afené* est combiné avec le nom *nlô*.

Lemmes de référence en fang	Collocations en Fang	Traduction en français
AFENÉ	Afene nlô	Tresser des cheveux
KÈ	Kè zor	Percer un abcès
BAMÉ	Bamé abaghli	Imposer le silence

BAN	Ban mveñ	Empêcher de pleuvoir par un fétiche
BAN	Ban ñgo	Boutonner son veston
BAN	Ban mon	Faire un fétiche pour sevrer l'enfant
BEM	Bem mir	Regarder fixement
BIVI	Bo bivi	S'amuser
ETO	Vor éto	Se fatiguer
FIGHÉ	Afighé mir	Faire les petits yeux
NYU	Nyomezim	Boire de l'eau
NYU	Nyutagha	Fumer du tabac
OLUN	Wokhólun	Être en colère
TUNÉ	Tunéékô	Ecorcher la peau
WOBA	Wobamezim	Se baigner
WOBA	Wobandôa	Se chauffer devant le feu
WOBA	Wobavyè	Se chauffer au soleil
WOBA	WobaMbon	S'enduire d'huile
YOÑ	Yoñabi	Etrepoissonneux, giboyeux
ZIM	Zim mir	Fermer les yeux
ZIM	Zimndôa	Eteindre le feu

Tableau 1 : Collocations composées de verbe + nom dans le DFFFF

Lemmes de référence français et fang	de en	Collocations en Fang	Traduction en français
TRESSER		Fengui nlô	Tresser la tête ou les cheveux
PERCER		Nór ekel	Percer un abcès
SILENCE		abegā evovo	Imposer le silence
AMUSER		Bon'ghi bivi	Faire des jeux
BOIRE		Ñou mezim	Boire de l'eau
COLÈRE		Woghi abi	Être en colère
ETEINDRE		Dzimegue doan	Eteindre le feu
ZIM		Zim ndôa	Eteindre le feu

Tableau 2 : Collocations composées de verbe + nom dans l'EPFP

2. Les collocations composées de nom + adjectif. Par exemple, *nlem mbi*, le nom *nlem* est combiné avec l'adjectif *mbi*.

Lemmes de référence en fang et en français	Collocations en Fang	Traduction en français
MECHANCETE	Nlem mbi	Cœur méchant
MEVWÉ	Mezim mevwé	Eau froide
MAUVAIS	Azo abi	Mauvaise parole
MEYOŃ	Mezim meyoŃ	Eau chaude
NLEM	Nlem mbeñ	Cœur généreux, bon
ÔSU	Melu ôsu	Dans l'avenir
OYO	Oyo nen	Très loin
NTI	Nti mboré	Même chose
TSIR	Tsir nden	Gros animal

Tableau 3 : Collocations composées de nom + adjectif dans le DFFFF

Lemmes de référence en pahouin et en français	Collocations en Fang	Traduction en français
COEUR	Nlem abi	Cœur méchant
NLEM	Nlem mvé	Bon coeur
AVENIR	Melou osou	Dans l'avenir

Tableau 4: Collocations composées de nom + adjectif dans l'EPFP

3. Les collocations composées d'adjectif + nom. Par exemple, *ebol koh*, l'adjectif *ebol* est combiné avec le nom *koh*.

Lemmes de référence en français	Collocations en Fang	Traduction en français
BEAU	Mbang monga	Beau garçon
BEAU	Mbaba ono	Bel oiseau
GRAND	Bourra nda	Grande maison
MFOUMOU	Mfoumou kaba	Chèvre blanche
NOIR	Esourou mor	Homme noir
VIEILLARD	nôm fam	Vieillard

Tableau 5: Collocations composées d'adjectif + nom dans l'EPFP

Lemmes de référence en fang	Collocations en Fang	Traduction en français
EBOLEWAGHA	Ebole wagha	Chimpanzé pourri
FUM NYUÑE	Fum nyuñe	Vieillard, cheveux blancs
NNAÑ	Nnañ éli	Arbre blanc
MVEL	Mvel ku	Poule brune
MVEL KUME	Mvel kume	Oiseau à dos brun
NNÔME	Nnôme zen	Grand chemin
NNÔME	Nnôme akôn	Pilier
ÉZO	Ôtôma ézo	Petite grenouille

Tableau 6: Collocations composées d'adjectif + nom dans le DFFFF

4. Les collocations composées d'adverbe + adjectif. Par exemple, *ôyo nen*, l'adverbe *ôyo* est combiné avec l'adjectif *nen*.

Lemmes de référence en fang	Collocations en Fang	Traduction en français
ÔYO	Ôyo nen	Très loin
VÔM	Vôm mbé	où
VÔM	Vôm ase	Partout, en tout lieu
VÔM	Vôm mboré	Au même endroit
VÔM	Vôm vi	Ici, en ce lieu

Tableau 7: Collocations composées d'adverbe + adjectif dans le DFFFF

Lemmes de référence en français et en pahouin	Collocations en Fang	Traduction en français
BIEN	Mvé nden	Très bien
GRAND	Nden nen	Trop grand
PARTOUT	Vom ase	Partout, en tout lieu
VÔM	Vôm vi	Ici, en ce lieu

Tableau 8: Collocations composées d'adverbe + adjectif dans l'EPFP

5. Les collocations composées de verbe + adverbe. Par exemple, *ke bera*, le verbe *ke* est combiné avec l'adverbe *bera*.

Lemmes de référence en français	Collocations en Fang	Traduction en français
ENCORE	Ke bera ve	Donner encore
DERRIÈRE	Sobegue e mvous	Se cacher derrière
DEVANT	Tebe osou	Se mettre devant

Tableau 9: Collocations composées de verbe + adverbe dans l'EPFP

Lemmes de référence en fang	Collocations en Fang	Traduction en français
MVUR	Ke mvur	Aller en arrière
MVUR	Awule mvur	Marcher à reculons
MVUR	Longe mvur	Passer derrière

Tableau 10: Collocations composées de verbe + adverbe dans le DFFFF

6. Les collocations composées de nom + adverbe. Par exemple, *osûi ayar*, le nom *osûi* est combiné avec l'adverbe *ayar*.

Lemmes de référence en Fang	Collocations en Fang	Traduction en français
AYAR	Osûi ayar	De l'autre côté du fleuve

AYAR	Nkekh ayar	Sur la rive opposée
AYAR	Eli ayar	Derrière un arbre
AYAR	Nkolayar	Derrière la montagne
AYAR	Afanayar	De l'autre côté de la forêt

Tableau 11: Collocations composées de nom + adverbe dans le DFFFF

Lemmes de référence en français	Collocations en Fang	Traduction en français
TOUJOURS	Ngan ese	Tout le temps
BEAUCOUP	Bong Abi	Beaucoup d'enfants
BEAUCOUP	Esén nen	Beaucoup e travail
BEAUCOUP	Ki nden	Beaucoup de force
PEU	Ayo medzim	Peu d'eau

Tableau 12: Collocations composées de nom + adverbe dans l'EPFP

7. Les collocations composées de préposition + adverbe. Par exemple, *e si*, la préposition *e* est combinée avec l'adverbe *si*.

Lemmes de référence en fang	Collocations en Fang	Traduction en français
E	E si	En bas
E	E yo	En haut
VÔM	E vôm	Là, là où
EFA	Efa éfe	Ailleurs
EFA	Efa li	Là bas

Tableau 13: Collocations composées de préposition + adverbe dans le DFFFF

Lemmes de référence en français	Collocations en Fang	Traduction en français
MAINTENANT	E tozi	Maintenant
HAUT	E yo	Haut
MILIEU	E nzang	Au milieu
AILLEURS	Vom afe	Ailleurs
HIER	Ye ozan	Avant-hier

Tableau 14: Collocations composées de préposition + adverbe dans l'EPFP

8. Les collocations composées de nom + nom. Par exemple, *anyeghe Nzame*, le nom *anyeghe* est combiné avec le nom *Nzame*.

Lemmes de référence en fang	Collocations en Fang	Traduction en français
ANYEGHE	Anyeghe Nzame	L'amour de Dieu
ANYU	Anyundekh	Goulot de bouteille
ANYU	Anyunzali	Orifice du canon de fusil
AVIRA	Avirabili	Tas de bois
AWUR	Akônaékî	Lingot de fer
CHEVEU	Kańésil	Un cheveu
TSIN	Tsin azô	Point principal de la question

Tableau 15: Collocations composées de nom + nom dans le DFFFF

Lemmes de référence en français	Collocations en Fang	Traduction en français
TOILE	Ndena boe	Toile d'araignée
TISON	Esikh ndoan	Tison ou morceau de bois enflammé
TERMITE	Sigh bem	Termite ou fourmi blanche
TERRE	Meteghe ekon	Argile
TERRE	Ekon efoumele	Argile rouge
TABAC	Nlo Tagha	Tête de tabac
SERRURE	Dougha mbi	Serrure

Tableau 16: Collocations composées de nom + nom dans l'EPFP

2.2. Collocations comme exemples illustratifs dans le DFFFF et l'EPFP

Dans le DFFFF et l'EPFP, les collocations sont traitées et présentées au moyen des exemples. Selon Gouws (2015 : 170), il est difficile pour l'utilisateur de distinguer les collocations des exemples ou des phrases servant d'exemples et les dictionnaires ne proposent souvent aucun traitement spécifique aux collocations. Considérons les articles des lemmes ci-dessus :

BEN (b) vb. Refuser, hair. *Ben ndôma*, refuser un prétendant. *Aben nnôm*, refuser le mari. Syn. *fîm, tô, fia*.

Exemple textuel : Articles **AWUR** (extrait du DFFFF : p65)

Dans l'article du lemme **BEN** ci-dessus, après le lemme **BEN**, l'usager obtient des informations à partir du signe-lemme en question, notamment la tonalité (b), la partie du discours (vb), les collocations *ben ndôma* et *aben nnôm* en guise d'exemples, suivis de leurs équivalents de traduction respectifs "refuser un prétendant" et "refuser le mari".

2.3. Collocations comme équivalents de traduction dans l'EPFP

Dans l'EPFP, les collocations sont aussi présentées et traitées au moyen des équivalents de traduction. Considérons l'exemple de l'article du lemme ci-dessous :

DÉBARBOUILLER {se}, Séqui asoû, sô asoû.

Exemple textuel : Article du lemme **DEBARBOUILLER (se)** (extrait de l'EPFP : p229)

OBEÏR à quelqu'un, wôkh

Exemple textuel : Article du lemme **OBEÏR** (extrait de DFFFF :p304)

Dans les articles des lemmes ci-dessus, après les lemmes **DEBARBOUILLER (se)** et **OBEÏR** (suivi de son collocatif à *quelqu'un*), les équivalents de traduction sont donnés. Ces équivalents de traduction sont fournis au moyen des collocations *séqui asoû*, *sô asoû* et *wôkh môh*.

3. Inconvénients

3.1. *L'utilisation des collocations au moyen de plusieurs entrées*

Dans les sections précédentes 2.2. et 2.3., il nous y est donné de voir que les collocations peuvent être présentées et traitées au moyen (1) des exemples illustratifs et (2) des équivalents de traduction. Au sujet de ces deux entrées, nous pensons qu'une seule collocation aurait dû être utilisée au moyen d'une entrée. Il va s'en dire que la présentation et le traitement des collocations varient en fonction du type de dictionnaire.

3.2. *Une collocation qui se réfère à une autre collocation qui n'existe pas*

L'une des erreurs que les lexicographes commettent souvent dans le traitement des collocations est de fournir à l'usager une collocation qui se réfère à une autre collocation qui n'existe pas. C'est le cas avec l'exemple de l'article du signe-lemme suivant :

AWUR (b) n.4, pl. *mewur*.1. Les trois pierres du foyer qui servent à soutenir la marmite au dessus du feu. [...] 2. *Awuréki*, lingot de fer ou masse de métal quelconque qui a été fendu. Syn. *akônaéki*.

Exemple textuel : Articles **AWUR** (extrait du DFFFF : p55)

Dans l'article du signe-lemme **AWUR**, le renvoi à la collocation *Akônaékî* est non existant puisque le mot n'est pas traité dans le dictionnaire comme signe-lemme ou entrée dans le DFFFF.

3.3. La non utilisation des collocations où c'est nécessaire

Un autre type de lacune que connaît le DFFFF en matière de collocation, est la non utilisation des collocations où elles sont nécessaires. C'est le cas avec l'exemple de l'article du signe-lemme suivant :

AZÔ (h) n.4, pl. *mezô* (vbzô). Parole, affaire, différend. *Mezô me nnôm* (m), paroles des vieux, paroles sages.

Exemple textuel : Articles **AZÔ** (extrait du DFFFF : p59)

Dans l'article du lemme **AZÔ** ci-dessus, après le lemme **AZÔ**, l'usager obtient des informations à partir du signe-lemme en question, notamment la partie du discours, les équivalences du lemme **AZÔ** et l'exemple. Dans l'article du signe lemme **DISCUTER**, on trouve le traitement suivant :

DISCUTER parler une parole de jugement, *kal azô* (hh)

Exemple textuel : Article du lemme **DISCUTER** (extrait du DFFFF :p453)

Après le signe-lemme **DISCUTER**, l'usager est pourvu d'une collocation en français et de son équivalence en fang *kal azô*. Malheureusement, la collocation *kal azô* n'est pas mentionnée à partir du signe lemme **AZÔ**. L'auteur aurait pu gagner à mentionner la collocation *kal azô* à la suite du traitement du signe-lemme **AZÔ**.

Dans l'EPFP, nous notons la même inconsistance. Considérons l'article du lemme **Marier** qui suit :

Marier. *Loughi, lough* : la femme dont tu m'as parlé est mariée, é moäga o ngä zó me ñe a

Exemple textuel : Article **Marier** (extrait de l'EPFP : p446)

Loger [...] toé : A *loughä moñga*, à toé ñe e nda, il épousa une femme qu'il logea dans la maison.

Exemple textuel : Article **Loger** (extrait de l'EPFP : p430)

L'examen de l'article du lemme montre qu'après le signe-lemme **Marier**, l'usager est pourvu des équivalences du mot *Marier*, suivi de l'exemple illustratif en français et son équivalence en pahouin. Malheureusement, nous notons l'absence de collocation quand son utilisation est nécessaire. L'auteur aurait fait mieux d'employer, à la place de l'exemple phrase, la collocation *lough moñga* "épouser la femme" où la base est *lough* (verbe) et le collocatif *moñga* (nom).

Dans l'article du lemme **Loger**, après le signe-lemme, l'équivalent de traduction *loé* est donné. Il est suivi de l'exemple illustratif *A loughä moñga, à toé ñe e nda* "il épousa une femme qu'il logea dans la maison". Dans cet exemple illustratif, nous notons la présence de la collocation *lougha moñga* qui aurait pu être illustré dans l'article du lemme **Marier**, l'élément de guidage de la collocation *lough moñga* "épouser une femme".

3.4. Les collocations inexistantes

Un autre type de lacune que connaît l'EPFP en matière de collocations est l'absence totale de collocations lorsqu'un article regorge un grand nombre de collocations. Considérons les traitements des articles des lemmes **TOMBER** (EPFP) et **KU** (DFFFF) qui suivent :

TOMBER. *Aouagh, houa (bedzi), houghi, kou (mekeïi) ; passé commun, #ouä : je tombe, ma kou, ou ma koua ; prends garde de ne pas tomber, o dighegui o yiaqhe kou : je ne Lomberai pas, mé kou dia fe; je suis tombé, me mana kou ; la maison est tombée, nda é mana kou, nda é koua, ou avec l'adjectif, nda é nkoua. Faire tomber, kouéqgue ou khonéqui, khoué : je veux faire tomber cet arbre, ma y' houé éli si; lu me feras tomber, o ke yi na me kou tu iras voulant que je tombei ; tu me fais tomber, o konéia me; ne me fais pas tomber, o tághe yi na me kou que L'abstiennes vouloir que je tombe). Être tombé, vov. Giésir. En parlant du tonnerre, sisequi, siz : le tonnerre est tombé sur un arbre, nzalan' é siza éli. Dans cette acception, on peut aussi employer le verbe bimeya, et dire nzalan 6 bima éli. En parlant de la pluie : la pluie tombe, mran' 3a non', ou mvan' é non'qha: elle ne tombe plus, mran' é mana non'. En parlant du vent, {eghe faiblir, {egh : le vent tombe, mfougha wa teyh: il est tombé, o koua. En parlant de la nuit suqui venir, so soa : la nuit tombe, diibe é soa ; elle est tombée, é mana sO.*

Exemple textuel : Article **DISCUTER** (extrait du EPFP : p453)

KU (b) (bf) vb, 1, Tomber, *K u e si*, tomber par terre. Voir *dumé*, tomber de haut, Impér. : *kwakh* ou *kughé*. Forme 1 : *kwel*. — 2, Etre coupable, être trouvé en faute, — 3, Gagner, acquérir, se procurer. *Byôm bi mana kuba*, des richesses ont été acquises. *M a ku byôm abî*, j e gagne beaucoup de richesses. *Ma ku mvom*, j e trouve grâce, — 4. *^zali é kua*, *nzali é bama*, le coup de fusil est parti, — 5, Expressions diverses : *Ku amvîm*, trébucher l'un sur l'autre, *Ku mbekh*, faire une chute, tomber par terre. *Ku bubure*, tomber face en avant, *Ku mè*, *ku memè*, tomber à la renverse, *Ku .mbîñ*, être embrouillé (affaire), *Ku ñkwé*, atteindre sa puberté, *Ku évôm*, devenir nubile, *Ku mvôn*, être circoncis, recevoir sur l a nuque les trois traits de tatouage, *Ku som*, être pris de frayeur. *K u kam*; *ku kamkame*, être très effrayé. *Ku avô* ou *ayem*, rester immobile de surprise. *K u melan*, être halluciné par la décoction de melan. *Ku ésam* (*Aké*), être circoncis, *Ku nlô*, avoir un écoulement de sperme, *Ku ozô* (poissons) : il y a deux sens : *ko sa ku asô*, les poissons font de l'écume dans l'eau ; ou bien les poissons sont très nombreux, *Ñkua*, tombé, *Éli é ne ñkua*, l'arbre est tombé, *Byôm bi ne ñkua*, les richesses sont gagnées,

Exemple textuel : Article **KU** (extrait du DFFFF : p160)

L'examen des articles des lemmes ci-dessus montre que **TOMBER** et **KU** sont respectivement des lemmes équivalents bien que traités dans deux dictionnaires différents. Dans l'article du lemme **TOMBER** de l'EPFP, le lemme en gras est suivi des équivalents et leurs contextes d'utilisations, les exemples et leurs équivalents de traduction. Dans l'article du lemme **KU**, le lemme en gras est suivi des informations tonales, de l'équivalent du mot, des exemples illustratifs (collocations) et des traductions d'équivalents. Malheureusement, nous notons l'absence de collocations dans

le traitement du lemme **TOMBER** (EPFP) alors que dans le DFFFF, il existe un nombre important de collocations dont la base est **KU** (*Ku mbekh*, faire une chute, tomber par terre ; *Ku bubure*, tomber face en avant ; *Ku mèn, ku memèn*, tomber à la renverse ; *Ku .mbîñ*, être embrouillé (affaire) ; *Ku ñkwé*, atteindre sa puberté ; *Ku évôm*, devenir nubile ; *Ku mvôn*, être circoncis, recevoir sur la nuque les trois traits de tatouage; *Ku som*, être pris de frayeur ; *Ku kam; ku kamkame*, être très effrayé; *Ku avô* ou *ayem*, rester immobile de surprise; *u melan*, être halluciné par la décoction de melan; *Ku ésam* (Aké), être circoncis ; *Ku nlô*, avoir un écoulement de sperme.

Conclusion

Nous observons que le DFFFF et l'EPFP sont des ouvrages de référence qui répondent à certains critères scientifiques. Tout le mérite revient à leurs auteurs qui ne sont nullement, à l'origine des lexicographes. Ces dictionnaires connaissent des collocations et satisfont ainsi, et entre autres, aux critères de combinaison des collocations, avec l'inclusion des collocations composées de *verbe + nom*, des collocations composées de *nom + adjectif*, des collocations composées d'*adjectif + nom*, des collocations composées de *verbe + adverbe*, des collocations composées de *nom + adverbe*, des collocations composées de *préposition + adverbe* et des collocations composées de *nom + nom*.

Cependant, les insuffisances ont été relevées au niveau de la présentation et du traitement des collocations dans le DFFFF et l'EPFP. Les auteurs utilisent les collocations qui se

réfèrent à d'autres collocations qui n'existent pas, ils n'utilisent pas les collocations où c'est nécessaire, ils utilisent des collocations au moyen de plusieurs entrées. Au sujet de ces entrées, nous pensons qu'une seule collocation aurait dû être utilisée au moyen d'une entrée. Nul doute que la présentation et le traitement des collocations varient en fonction du type de dictionnaire.

Les améliorations que nous venons de proposer en auraient vraisemblablement accru à la qualité du texte, pour le mettre en phase avec les principes scientifiques qui sous-tendent la confection d'un dictionnaire. C'est l'occasion pour nous de rendre un hommage mérité à ses auteurs pour avoir confectionné les premiers dictionnaires en langues gabonaises et jeté les bases de la recherche en lexicographie.

Bibliographie

BAHNS Jens. 1996, "Kollokationen als lexikographisches Problem: Eine Analyse allgemeiner und spezieller Lernerwörterbücher des Englischen, Tübingen: Niemeyer.

BENSON Morton, Evelyn BENSON et Robert Ilson. 1986. *The BBI Combinatory Dictionary of English: A Guide to Word Combinations*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

CORPAS PASTOR Gloria.

1997, *Manual de Fraseología Española*, Madrid: Gredos.

GALLEY Samuel. 1964, *Dictionnaires Fang-Français et Français-Fang, suivi d'une grammaire Fang*. Neuchâtel: Henri Messeiller.

GONZALEZ Rey Isabel. 2002, *La phraséologie du français*, Toulouse: Presses Universitaires de France du Mirail.

GOUWS Rufus Hjalmar. 1989, *Leksikografie*. Pretoria/Cape Town: Academica.

GOUWS Rufus Hjalmar. 1996, Idioms and collocations in bilingual dictionaries and their Afrikaans translation equivalents. *Lexicographica* 12: 1-35.

GOUWS Rufus Hjalmar. 2015, Presentation and treatment of collocations as secondary guiding elements in dictionaries. *Lexikos* 25: 170-190.

HAUSMANN Franz Josef 1989. "Le dictionnaire de collocations". In Hausmann F.J., Reichmann O., Wiegand in *Dictionaries. Dictionnaires*. Berlin/New-York, De Gruyter, 1010-1019.

HAUSMANN Franz Josef. 2007, *Collocations, phraséologie, lexicographie, Études 1977-2007 et Bibliographie*, Elke Haag (Ed.), Aachen : Shaker Verlag.

LARGEAU Vincent. 1901. *Encyclopédie Pahouine. Elément de grammaire et dictionnaire Français- Pahouin*. Paris: E. Leroux.

NETZLAFF Marion, 2005, *La collocation adjectif-adverbe et son traitement lexicographique*, Norderstedt : Herstellung und Verlag.

ZOFGEN Ekkehard. 1994, *Lernerwörterbücher in Theorie und Praxis: ein Beitrag zur Metalexikographie mit besonderer Berücksichtigung des Französischen*.

(*Lexikographica Series Maior*, 59.), Tübingen : Niemeyer

Représentations de la pression atmosphérique chez les élèves de troisième de Niamey au Niger

Elh Chitou DAYABOU

Doctorant en Sciences de l'Education (didactique de Physique-Chimie) à l'Ecole Normale Supérieure de l'université Abdou Moumouni, Niamey (Niger)
delhchitou@gmail.com

Saïdou MADOUGOU

Professeur Titulaire en Physique à l'Ecole Normale Supérieure de l'université Abdou Moumouni, Niamey (Niger)
nassara01@yahoo.fr

Ibro CHEKARAOU

Professeur Titulaire en Sciences de l'Education à l'Ecole Normale Supérieure de l'université Abdou Moumouni, Niamey (Niger)
gadambo2@gmail.com .
+227 88 41 77 38/91 74 47 74

Résumé

Cette étude examine les représentations mentales de la pression atmosphérique chez 331 élèves de troisième (âgés de 15 à 17 ans) de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) de Niamey au Niger., et a pour but d'identifier d'éventuelles différences entre les représentations des garçons et des filles.

À l'aide de trois questions ouvertes papier-crayon réalisés entre le 7 et le 31 mars 2023, nous avons identifié et analysé les idées fausses courantes telles que la confusion entre pression, simple présence de l'air ou gravité et identifié les schémas de représentation prédominants. Les résultats révèlent une forte prévalence de conceptions incomplètes ou erronées, en cohérence avec les constats internationaux, tout en présentant des nuances spécifiques au contexte local. Les limites incluent la portée régionale de l'échantillon et la spécificité contextuelle. Nous recommandons d'élargir l'étude à d'autres régions du Niger, d'examiner les facteurs culturels et didactiques, et de mettre en œuvre des séquences

d'enseignement ciblées. Ces résultats soulignent l'importance cruciale de diagnostiquer et de traiter les préconceptions des élèves pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la physique.

Mots-clés : représentations, élèves de troisième, pression atmosphérique.

Summary

This study examines the mental representations of atmospheric pressure in 331 ninth-grade students (aged 15 to 17) from the Regional Direction of National Education (DREN) in Niamey, Niger, and aims to identify possible differences between the representations of boys and girls. Using three open-ended paper-and-pencil questions administered between March 7 and 31, 2023, we identified and analyzed common misconceptions such as confusion between pressure, the mere presence of air, or gravity, and identified predominant representational patterns. The results reveal a high prevalence of incomplete or erroneous conceptions, consistent with international findings, while presenting nuances specific to the local context. Limitations include the regional scope of the sample and contextual specificity. We recommend expanding the study to other regions of Niger, examining cultural and didactic factors, and implementing targeted teaching sequences. These results highlight the critical importance of diagnosing and addressing students' preconceptions to improve the teaching and learning of physics.

Keywords: representations, third-grade students, atmospheric pressure.

1. Introduction

Mes années d'enseignement et mes recherches m'ont permis d'être en contact avec des élèves de niveaux secondaires (collèges et lycées). J'ai constaté que la plupart des élèves rencontrent d'importantes difficultés dans l'acquisition des concepts scientifiques. Ces difficultés ne se limitent pas à une simple répétition, car elles nécessitent des opérations mentales qui ne sont que rarement spontanées (Astolfi et Develay, 2002 ; Arpin et Capra, 2010 ; Baudrit, 2010). De

nombreux élèves formulent des conceptions qui diffèrent des concepts, modèles et théories scientifiques, et parfois, elles sont en contradiction avec ces derniers. Chaque élève possède ses propres représentations, façonnées par son vécu. L'étude des représentations des élèves en sciences est donc cruciale pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage des concepts scientifiques complexes. La pression atmosphérique est l'un des concepts fondamentaux, étroitement lié aux phénomènes météorologiques et à notre environnement quotidien. Il est essentiel de comprendre comment les élèves la perçoivent et la représentent pour identifier les obstacles à leur compréhension et concevoir des stratégies pédagogiques appropriées.

De nombreuses recherches en didactique des sciences physiques se sont longtemps concentrées sur les représentations des élèves. Souvent, la façon dont les élèves interprètent les phénomènes du monde physique est en décalage ou en contradiction avec des éléments des modèles scientifiques. Les recherches en didactique visent à construire des interventions pédagogiques et des situations didactiques susceptibles de favoriser le passage des représentations naïves, implicites et non conscientes qui constituent des obstacles à l'apprentissage (Kampza et Ravanis, 2009 ; Ravanis, 2010 ; Mchunu et Imelda, 2013 ; Treagust et al., 2014 ; Allen et Kambouri-Danos, 2016 ; Fleck et Hachet, 2016 ; Delserieys et al., 2017; Ouasri, 2022) aux conceptions explicatives.

En classe de 3ème, le programme assure un approfondissement des concepts scientifiques dont la pression atmosphérique. Ce qui nécessite une étude approfondie des difficultés rencontrées dans le processus

d'enseignement/apprentissage. C'est dans ce contexte que nous menons notre recherche, qui, par le biais d'un questionnaire, permet d'analyser les représentations des apprenants pour mieux définir les obstacles rencontrés dans l'enseignement et l'apprentissage de ce concept. Les obstacles rencontrés à d'autres niveaux lors de l'acquisition des concepts peuvent également se manifester en 3ème. Par conséquent, il est primordial de prendre en compte ces conceptions dans les processus d'enseignement et d'apprentissage, comme le défendent les didacticiens des sciences. L'enseignant doit prêter une attention particulière à de telles conceptions alternatives, car elles ont tendance à persister si elles ne sont pas prises en compte (Schneider & Stern, 2010).

Plusieurs recherches ont porté sur les conceptions des élèves concernant les notions en physique-chimie (De Vecchi, Giordan et Martinant, 1989 ; Kane, 1998 ; Nkolo, 2000 ; Seck, 2000 ; Dehon & Derobertmeasure, 2016). Cependant, les études portant spécifiquement sur les représentations des élèves concernant la pression de l'air (pression atmosphérique) sont rares (Séré, 1986 ; Besson ; Nelson, Aron & Francek, 1992 ; Thouin, 2001 ; Engel & Drive, 1985 ; Mayer, 1987 ; Giese, 1987 ; Karotoglou, 1991 ; Givry et Andreucci, 2015). Ces recherches ont établi un faible bilan sur les représentations des élèves. À notre connaissance, aucune étude de ce type n'a été menée au Niger. Faire émerger les représentations des élèves nécessitera un dispositif méthodologique axé principalement sur des enquêtes appropriées. Nous avons soumis un questionnaire et un entretien semi-directif à des élèves afin de détecter leurs représentations.

Cette recherche vise à analyser les représentations des élèves de troisième du secondaire sur la pression atmosphérique, en concentrant spécifiquement sur ceux de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) de Niamey, au Niger. Ce choix est motivé par le besoin de mieux comprendre leurs conceptions préalables concernant la pression atmosphérique.

Elle s'appuie sur une revue de littérature approfondie relative aux concepts clés liés à la pression atmosphérique et aux représentations des élèves. Les résultats des études antérieures ont révélé des schémas de représentation erronés ou incomplets chez les élèves, ce qui souligne la nécessité de mener des recherches similaires.

La présente recherche enrichit les études littéraires en sciences en fournissant des informations spécifiques sur les représentations des élèves de troisième concernant la pression atmosphérique. Les conceptions erronées identifiées et les obstacles à la compréhension permettront d'orienter les futurs efforts pédagogiques visant à promouvoir une meilleure compréhension des phénomènes atmosphériques chez les apprenants.

2. Problématique et cadre théorique

Les sciences physiques sont essentielles à la compréhension des phénomènes naturels. C'est le cas de la pression atmosphérique qui permet d'expliquer les phénomènes météorologiques, de la respiration ou de certaines applications techniques qui restent mal comprises, notamment en raison de l'abstraction qu'elles impliquent. Pourtant, de nombreux élèves arrivent en classe avec des

conceptions ancrées, issues de leur expérience quotidienne, et souvent éloignées des modèles scientifiques. Or, au Niger où la méthode transmissive prédomine et les matériels de laboratoire limités, toutes choses excluant les élèves, ces conceptions erronées peuvent être amplifiées, compromettant ainsi l'appropriation des savoirs scientifiques et l'engagement futur des élèves dans les filières scientifiques. En effet, le cumul de toutes ces fausses idées, constitue un véritable obstacle et finalement un désengagement voire un rejet de l'option scientifique. Cette matière devient alors une source d'angoisse pour les élèves à la fin du cycle. Cette situation est due à la persistance des conceptions erronées souvent négligées dans l'enseignement. Selon Astolfi (2014) et Giroux (2014), cités par Halloun (2019), il arrive fréquemment que même les enseignants expérimentés ne décodent pas les erreurs des élèves, les assimilant à des problèmes d'ordre psychologique tels que le manque de logique, d'analyse, de motivation ou d'efforts. Ainsi, ces conceptions pourront compromettre l'efficacité dans l'acquisition des contenus scientifiques, notamment en physique, chimie et sciences de la vie.

Par conséquent, il est essentiel de prendre en compte ces conceptions initiales de manière durable pour assurer une meilleure éducation scientifique aux élèves.

De nombreuses études montrent que les élèves arrivent en classe avec des connaissances préalables construites à partir de leurs propres expériences. Ces "représentations" peuvent entrer en conflit avec les concepts scientifiques, entraînant des difficultés dans la construction de nouvelles connaissances (Taussaint, 2006; Korganci, Miron, Dafinei, & Antohe, 2015 ; Dequidt, 2015). C'est pourquoi la recherche

en didactique des sciences physiques s'intéresse aux représentations des élèves, les mettant en relation avec le savoir à enseigner, conformément à l'importance accordée aux celles-ci dans l'approche constructiviste (Désautels, 1994). Dans le même ordre d'idées, en parlant de l'importance des représentations spontanées des élèves, de nombreux travaux de recherche (Weil-Barais, 1985 ; Driver et al., 1994 ; Nertivich, 2016) confirme cette analyse objective. La didactique de la physique révèle que les élèves rencontrent de nombreuses difficultés dans l'appropriation des concepts liés aux gaz ; leurs raisonnements étant souvent en opposition avec les savoirs scientifiques. Tous ces travaux ont montré que cette investigation est essentielle (Tiberghien, 1983, 1985 ; Andersson, 1990 ; Kesidou, Duit & Glynn, 1995 ; Harrison, Grayson & Treagust, 1999 ; Tytler, 2000 ; Ravanis et al., 2013 ; Rodriguez & Castro, 2014 ; Ravanis. K, 2014 ; Kampeza et al., 2016 ; Skoumios & Moutzouri, 2016).

Depuis les années 1970, de nombreux didacticiens se sont penchés sur les représentations initiales des élèves, qui peuvent constituer des obstacles à la construction des concepts scientifiques. Plusieurs études ont été réalisées concernant l'enseignement et l'apprentissage des divers concepts de la physique. Ces recherches ont abouti à des propositions de stratégies et d'approches didactiques et pédagogiques visant à aider les élèves à se départir de certaines de leurs représentations et en construire de nouvelles. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre recherche sur les représentations des élèves de troisième liées au concept de pression atmosphérique.

C'est pourquoi, certains chercheurs tels Nasser, El Khouzai et Taoufik (2018) soulignent la nécessité pour les enseignants d'identifier et de travailler sur ces préconceptions lors de l'enseignement d'un concept scientifique. En nous appuyant sur ce cadre théorique et empirique solide, nous pouvons mieux cerner les obstacles conceptuels rencontrés par les élèves et proposer des pistes didactiques pertinentes pour favoriser leur compréhension de la pression atmosphérique.

D'autres études liées à l'air et à sa pression ont permis la reconstruction des conceptions auxquelles les élèves recourent pour expliquer ces phénomènes (Séré, 1986 ; Rollnick & Rutherford, 1990 ; Tytler, 1998 ; Maarouf et al., 2003).

En se référant à ce spectre bibliographique, nous pouvons identifier certains obstacles persistants et significatifs dans les raisonnements et les explications des élèves. Parmi ceux-ci, on retient entre autres :

- Les élèves ne reconnaissent l'existence de l'air de l'atmosphère que dans le cas où il est mis en mouvement (Séré, 1986) ;
- Les élèves ne raisonnent pas en termes d'interaction entre l'air interne et l'air de l'atmosphère, ainsi pour eux, un liquide aspiré remonte sous l'effet de « l'aspiration » (Tyler, 1998) ou l'action de l'air qui « le tire » vers le haut (Rollnick & Rutherford, 1990) ;
- Les gaz n'exercent une pression que dans une seule direction (habituellement vers le bas) (Smith & Ford, 1996).

Ces représentations, bien qu'individuelles, dépendent du contexte social et culturel dans lequel évoluent les élèves et évoluent au fil de l'apprentissage. Autrement dit, les représentations sont propres à chaque élève et sont liées à son environnement scolaire. Donc, pour que de nouvelles représentations émergent, il est nécessaire d'élucider celles qui existent déjà car, toute nouvelle connaissance ou tout apprentissage découle souvent d'une erreur rectifiée.

Prendre en compte les représentations des élèves dans l'enseignement est crucial, puisque « l'élève n'arrive pas en classe la tête vide » (Astolfi et al., 2008, p. 123). Si l'enseignant ne considère pas ces représentations, celles-ci peuvent constituer un obstacle à l'appropriation des notions enseignées (Giordan & Vecchi, 1987/1990)

Pour mener cette recherche, nous nous sommes appuyés sur les études précédemment citées concernant l'analyse des représentations des élèves. Notre étude a porté plus particulièrement sur les représentations des élèves de troisième dans la région de Niamey concernant la pression atmosphérique.

Ainsi, notre travail adopte une approche analytique, dans lequel nous chercherons à répondre à la question suivante : Quelles sont les représentations des élèves de troisième du secondaire à propos de la pression atmosphérique ?

L'objectif visé est d'identifier et d'analyser les préjugés des élèves, à travers un questionnaire, concernant les concepts liés à la pression atmosphérique abordés en classe de troisième. Cela permet de fournir aux enseignants du premier cycle secondaire des éléments pour mieux intégrer ces préconceptions dans leur enseignement.

A cet effet, l'identification des représentations des élèves a été effectuée au moyen de questions ouvertes.

Au cours de ce travail, nous pouvons mieux cerner les obstacles et les difficultés rencontrés par les élèves dans l'appropriation des concepts scientifiques, et envisager des pistes didactiques adaptées. Nous recherchons également d'éventuelles différences entre les représentations des garçons et des filles. Aussi, au-delà de la prise en compte des représentations, leurs définitions est un impératif clé qui participe de l'analyse globale de notre travail de recherche.

Comme l'atteste l'affirmation de Bachelard (1938. p. 21) à propos : « les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c'est possible, ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas ».

L'apprentissage des élèves est au centre des préoccupations des didacticiens. Tout apprentissage interagit avec un "déjà-là" conceptuel, même s'il est incorrect sur le plan scientifique, qui sert d'explication fonctionnelle pour l'apprenant. Ce "déjà-là" peut être considéré comme les représentations des élèves, une construction mentale qui leur permet d'appréhender la réalité.

Il a mis en évidence l'importance des « obstacles épistémologiques » rencontrés par les élèves lors de l'apprentissage de concepts scientifiques. Ces obstacles ne sont pas liés à des lacunes dans les connaissances, mais à la présence de représentations erronées. La représentation mentale est devenue un objet d'étude depuis le 19^{ème} siècle. J. Migne est l'un des premiers à avoir introduit le concept de représentation, définissant une représentation comme « un modèle personnel d'organisation des connaissances par

rapport à un problème particulier » (in Education permanente, 1970).

Selon G. de Vecchi et A. Giordan, les représentations désignent un ensemble « d'images mentales, de modèles avant même qu'une activité quelconque ne débute ». Elles ne peuvent être étudiées que dans un contexte particulier. Duplessis (2008) cite Reuter et al. (2007), Joshua et Dupin (1999), et Develay (1992), définissant les représentations comme des systèmes de connaissances mobilisés spontanément face à une question ou un problème, souvent en alternative aux modèles scientifiques.

Dans le cadre de notre travail, nous considérons les représentations comme étant synonymes du mot « conception ».

Cette recherche vise donc à combler la lacune en identifiant les représentations initiales des apprenants, en les analysant et en proposant des interventions pédagogiques contextualisées afin de contribuer ainsi à la fois à l'amélioration locale de l'enseignement et à la littérature didactique internationale.

3. Méthodologie

3.1. Contexte de recherche

Cette étude vise à analyser les représentations des élèves du secondaire de la région de Niamey, au Niger, concernant le concept de pression atmosphérique au moyen de questionnaire. Le questionnaire est approuvé, avant sa distribution, par trois enseignants de physique-chimie exerçant dans l'enseignement secondaire. L'objectif principal est d'identifier leurs conceptions erronées afin de

proposer des stratégies pédagogiques plus efficaces pour améliorer l'apprentissage de ce concept.

Dans notre cas, nous avons choisi de mener notre étude à Niamey, dans des collèges d'enseignement général, en raison de leur caractère cosmopolite. Ces établissements accueillent une population d'élèves importante, présentant des caractéristiques propices à notre recherche.

Le terrain de recherche est situé au sein de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) de Niamey, en particulier dans les Directions Départementales de l'Éducation Nationale (DDEN) des départements 3 et 4. La méthodologie adoptée repose sur la collecte de données par le biais d'un questionnaire papier-crayon, suivie d'une analyse descriptive pour mettre en évidence les représentations incorrectes des élèves de 3ème sur la pression atmosphérique.

Participants de l'étude

L'étude a été menée durant l'année scolaire 2022/2023, plus précisément entre le 7 mars et le 31 mars. Nous avons choisi un échantillon aléatoire de 331 élèves de troisième, en utilisant un échantillonnage raisonné (Quivy & Van Campenhoudt, 1995) ou ciblé (Mboup, 2003) pour le choix des DDEN et des établissements scolaires.

Ces élèves, âgés de 15 à 17 ans, sont répartis dans sept classes enseignées par cinq enseignants différents. Ils proviennent de quatre établissements scolaires publics et privés situés dans la région de Niamey. Bien que ces établissements présentent des profils de recrutement

similaires, ils se distinguent par des milieux socio-économiques variés.

La répartition des élèves de notre échantillon diffère selon les établissements et le genre des participants.

Tableau 1 : Répartition des élèves.

Etablissements	Classes	Nombres des élèves	Filles	Garçons
CES Aéroport/A	3A1	78	39	39
CES Aéroport/B	3B1 ; 3B2 ; 3B4 ; 3B5	183	115	68
CSP Kouara	3A	36	24	12
CES M Amadou (EX CG4),	3C	34	16	18
Total		331	194	137

La demande d'autorisation que nous avons préalablement introduite depuis l'ENS et, des facilités d'accès nous ont permis de bien mener notre travail d'enquête à tous les niveaux.

3.2. Instruments de collecte de données

Le document de référence pour cette étude est intitulé : Les programmes et instructions officielles concernant l'étude de physiques-chimie du premier cycle (collège) (Ministère des enseignements secondaires, 2015). Ce document nous a permis d'identifier les niveaux d'enseignement où le concept

de pression atmosphérique est abordé. Les principaux objectifs pédagogiques ciblés sont :

- Justifier l'existence de la pression atmosphérique.
- Expliquer les variations de cette pression.
- Expliquer sommairement le fonctionnement d'un aérostat.
- Lire un baromètre.

Ces objectifs ont servi de base à l'élaboration d'un questionnaire destiné aux élèves de 3ème, administré juste après la séquence d'enseignement-apprentissage sur la pression atmosphérique. Ce questionnaire, de type épreuve papier-crayon, a été élaboré à partir des attentes pédagogiques et des recherches en didactique de la physique, afin d'identifier les représentations erronées des élèves.

Les élèves ont eu 15 minutes pour répondre au questionnaire, une durée jugée suffisante. Chaque question vise à :

- Évaluer l'acquisition de l'apprenant par rapport aux objectifs fixés.
- Identifier les obstacles rencontrés par l'apprenant.

Giordan et De Vecchi (1994) soulignent qu'il n'existe pas de méthode unique pour recueillir les représentations, mais plutôt une diversité d'outils tels que le dessin, les questions écrites ou orales, et le raisonnement par la négative. L'objectif est de confronter les résultats pour mieux cerner les conceptions des élèves.

Le modèle proposé par Astolfi nos a servi de référence. Ce modèle se divise en trois problématiques. La première,

intitulée « cartographie », se comprend comme un outil de « guidage » qui éclaire sur les stratégies cognitives. Elle envisage la représentation comme une réponse à l'expérimentateur et permet de délimiter le cadre conceptuel de l'observé. Les représentations peuvent avoir des origines « disciplinaires » variées, étant susceptibles d'être analysées sous des angles psycho-génétique, historique, ou sociologique, entre autres. Enfin, le contexte sociocognitif est considéré comme un moyen d'explorer les conditions de production des représentations. (Astolfi & Develay, 1989 ; Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel, & Toussaint, 1997)

3.3. Procédure de collecte de données

Après avoir analysé la littérature sur les représentations et conceptions des élèves (Thouin, 1987 et autres auteurs), nous avons retenu le questionnaire comme technique appropriée pour les faire émerger.

Nous avons élaboré un questionnaire formé d'une question dont trois (3) ouvertes (Q1a, Q2, Q3). Nous avons formulé des questions simples afin de l'exhorter à donner des réponses honnêtes et spontanées et nous lui avons signifié qu'il ne s'agit pas d'une évaluation de ses connaissances. Les questions se présentent comme suit : Question 1a : « On remplit entièrement d'eau un verre ou un tube à essai que l'on couvre avec une feuille de papier, puis qu'on tourne à l'envers. Pourquoi la feuille ne tombe pas selon toi ? »

Question 2 : « Qu'est-ce que la pression atmosphérique ? »

Question 3 : « comment varie la pression atmosphérique avec l'altitude ? »

Ces questions visent à recueillir les réponses des élèves afin d'identifier leurs conceptions individuelles.

Les réponses obtenues sont classées en trois catégories :

1. Réponses suffisantes (R.S.): démontrent une bonne compréhension du concept étudié.
2. Réponses partielles (R.P.): ne captent qu'une partie de la complexité du concept.
3. Réponses insuffisantes (R.I.) : témoignent d'une compréhension limitée ou erronée du concept.

Ces catégories sont inspirées des travaux de Ravanis et ses collaborateurs, (2014), qui ont contribué à la typologie des réponses des élèves.

3.4. Outil d'analyse des données

Après avoir recueilli les réponses des élèves, une analyse quantitative approfondie a été réalisée.

L'analyse des fréquences relatives des catégories a permis d'identifier les principaux obstacles à l'apprentissage de la pression atmosphérique.

Celle-ci doit donc dépasser une approche superficielle pour mettre en évidence les "modèles explicatifs sous-jacents" (Carey, 2000 ; Verhaeghe et al., 2004 ; Dehon & Derobertmeasure, 2016).

Les données ainsi collectées ont été traitées manuellement puis analysées à l'aide du logiciel SPSS. Enfin, les variables ordinales ont été définies à trois ou quatre niveaux selon les questions (suffisant, partiel, insuffisant). Les élèves interrogés ont été invités à sélectionner une seule réponse parmi celles proposées pour les trois situations.

4. Résultats et Discussion

Dans la présentation des résultats nous avons procédé à l'analyse des données obtenues au questionnaire rempli par les élèves. Nous avons ainsi choisi d'analyser individuellement les réponses de chacune des questions. Les différentes réponses des élèves sont regroupées dans les tableaux ci-dessous.

Question 1a : « On remplit entièrement d'eau un verre ou un tube à essai que l'on couvre avec une feuille de papier, puis on le renverse. Pourquoi la feuille ne tombe pas selon vous ? »

Tableau 2 : Fréquence des réponses des élèves à la Question 1a

Classes	Réponses à la question 1a						Total
	Réponse suffisante		Réponse partielle		Réponse insuffisante		
	garçons	filles	garçons	filles	garçons	filles	
3A1	2	7	10	14	27	18	78
3B1	2	6	0	7	11	19	45
3B2	5	6	3	2	16	12	44
3B4	5	6	1	0	11	23	46
3B5	3	11	2	6	9	17	48
3C	3	1	4	9	5	14	36
3A	7	5	4	9	7	2	34
Total	83		62		184		331
Pourcentage	25,1		18,7		55,6		100

Le résultat de la question 1a porte sur les réponses des élèves à la question : "On remplit entièrement d'eau un verre

ou un tube à essai que l'on couvre avec une feuille de papier, puis qu'on tourne à l'envers. Pourquoi la feuille ne tombe pas selon toi ?"

Le tableau 2 présente la fréquence des réponses des élèves à la question 1a, ventilée selon les classes, les réponses suffisantes, partielles et insuffisantes, ainsi que par genre (garçons et filles). En examinant les résultats, nous observons ce qui suit :

- Seulement 25,1% des élèves ont donné une réponse jugée suffisante à la question 1a, tandis que 18,7% ont donné une réponse partielle et 55,6% ont donné une réponse jugée insuffisante.

- En ce qui concerne la répartition par genre, on constate que les filles ont donné plus de réponses suffisantes (62) par rapport aux garçons (83). Cependant, le pourcentage des réponses suffisantes parmi les filles (18,7%) est inférieur à celui des garçons (25,1%). Cette approche genre vise à montrer le niveau très réceptif et compréhensif des filles qui comprennent les notions des concepts plus que les garçons dans cette enquête. C'est aussi le cas dans l'analyse par classe à propos du genre.

- Ainsi l'analyse des réponses par classe, indique que la classe 3A1 a le plus grand nombre de réponses suffisantes parmi tous les groupes (27 garçons et 18 filles). D'autre part, la classe de la 3B1 (11 garçons pour 19 filles) a le pourcentage le plus élevé de réponses insuffisantes parmi les garçons (55,6%), tandis que la 3B2 (16 garçons pour 12 filles) a le pourcentage le plus élevé de réponses insuffisantes parmi les filles (54,5%).

Ces résultats suggèrent que la compréhension de la raison pour laquelle la feuille de papier ne tombe pas lorsque le verre ou le tube à essai est retourné est limitée chez la plupart des élèves interrogés. Il existe également des différences de performance entre les genres et les classes, avec certains groupes présentant une meilleure compréhension que d'autres.

Question 2 : « Qu'est-ce que la pression atmosphérique ? »

Tableau 3 : Pourcentage d'élèves concernant les difficultés dans la compréhension des concepts scientifiques.

Classes	Réponses à la question 2						Total
	Réponse suffisante		Réponse partielle		Réponse insuffisante		
	garçons	filles	garçons	filles	garçons	filles	
3A1	1	3	5	3	33	33	78
3B1	0	0	1	1	12	31	45
3B2	3	1	2	4	19	15	44
3B4	0	2	8	14	9	13	46
3B5	0	1	7	16	7	17	48
3C	1	1	3	3	8	20	36
3A	12	15	6	1	0	0	34
Total	40		74		217		331
Pourcentage	12,1		22,36		65,6		100

Le résultat de la question 2 concerne la compréhension des élèves du concept de pression atmosphérique. Le tableau 3 présente le pourcentage d'élèves ayant des difficultés dans la compréhension de ce concept, en distinguant les réponses

suffisantes, partielles et insuffisantes, ainsi que par genre (garçons et filles) et par classe.

En analysant les résultats, nous remarquons les points suivants :

- Nous constatons que 12,1% des élèves ont donné une réponse jugée suffisante à la question 2, tandis que 22,36% ont donné une réponse partielle et 65,6% ont donné une réponse jugée insuffisante.
- En ce qui concerne la répartition par genre, les filles ont montré un pourcentage plus élevé de réponses suffisantes (74) par rapport aux garçons (40). Cependant, le pourcentage de réponses suffisantes parmi les filles (22,36%) est encore inférieur à celui des garçons (12,1%).
- En analysant les réponses par classe, il est intéressant de noter que la classe 3A1 a le plus grand nombre de réponses suffisantes parmi tous les groupes (33 garçons et 33 filles). D'autre part, la classe 3B1 a le pourcentage le plus élevé de réponses insuffisantes parmi les garçons (26,67%), tandis que la classe 3B2 a le pourcentage le plus élevé de réponses insuffisantes parmi les filles (34,09%).

Ces résultats mettent en évidence les difficultés des élèves à comprendre le concept de pression atmosphérique. La majorité des élèves ont donné des réponses jugées insuffisantes ou partielles, indiquant une compréhension limitée de ce concept scientifique. Il est important de souligner que la compréhension de la pression atmosphérique est essentielle pour comprendre de nombreux phénomènes naturels et scientifiques.

Question 3 : « comment varie la pression atmosphérique avec l'altitude ? »

Tableau 4 : Résultats issus de la question 3.

Classes	Réponses à la question 3						Total
	Réponse suffisante		Réponse partielle		Réponse insuffisante		
	garçons	filles	garçons	filles	garçons	filles	
3A1	12	8	14	14	13	17	78
3B1	0	2	4	9	9	21	45
3B2	2	0	4	6	18	14	44
3B4	0	0	11	22	6	7	46
3B5	0	0	7	14	7	20	48
3C	5	6	2	7	5	11	36
3A	10	11	6	5	2	0	34
Total	62		121		148		331
Pourcentage	18,7		36,6		44,7		100

Le résultat de la question 3 concerne la compréhension de la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude. Le tableau 4 présente les résultats de cette question, en distinguant les réponses suffisantes, partielles et insuffisantes, ainsi que par genre (garçons et filles) et par classe.

En examinant les résultats, nous notons les points suivants :

- Le tableau 4 montre que seuls 18,7% des élèves ont donné une réponse jugée suffisante à la question 3, tandis que 36,6% ont donné une réponse partielle et 44,7% ont donné une réponse jugée insuffisante.
- En ce qui concerne la répartition par genre, les filles ont montré un pourcentage plus élevé de réponses suffisantes

(121) par rapport aux garçons (62). De plus, le pourcentage de réponses suffisantes parmi les filles (36,6%) est supérieur à celui des garçons (18,7%).

- En analysant les réponses par classe, on peut observer que la classe 3A1 a le plus grand nombre de réponses suffisantes parmi tous les groupes (12 garçons et 8 filles). D'autre part, la classe 3B4 a le pourcentage le plus élevé de réponses insuffisantes parmi les garçons (13,04%), tandis que la classe 3B5 a le pourcentage le plus élevé de réponses insuffisantes parmi les filles (41,67%).

Ces résultats mettent en évidence les difficultés des élèves à comprendre comment la pression atmosphérique varie avec l'altitude. La majorité des élèves ont donné des réponses jugées insuffisantes ou partielles, ce qui suggère une compréhension limitée de ce principe physique.

Il est important de souligner que la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude est liée à des concepts tels que la diminution de la densité de l'air et la diminution du poids de la colonne d'air au-dessus. Comprendre cette relation est essentiel pour expliquer de nombreux phénomènes atmosphériques, tels que la formation des nuages et les différences de température en fonction de l'altitude.

Les résultats des recherches quantitatives et qualitatives précédentes concernant la compréhension des actions des gaz, en particulier chez les élèves de 6 à 12 ans, révèlent que la plupart des enfants ne maîtrisent pas ce concept, et ce, même après avoir bénéficié d'un enseignement formel sur le sujet.

De façon générale ces résultats corroborent les conclusions d'autres recherches sur les difficultés des élèves à comprendre les phénomènes. (Séré, 1986 ; Thouin, 2001; Maarouf, Razouki & Chafiqi, 2003; Boissard, 2016).

Boissard, (2016) souligne l'importance de bien comprendre le concept de pression pour ensuite mieux saisir le fonctionnement du système respiratoire. Elle a bien identifié les principales conceptions erronées fréquentes chez les élèves, comme le fait que la pression ne s'exerce que de haut en bas ou que l'air ne peut pas exercer de pression sur l'eau.

Les élèves peuvent donner des réponses qui correspondent à la vision scientifique dans un contexte, alors que leurs réponses peuvent être différentes de celles acceptées scientifiquement dans un autre (Meltzer 2005 ; Nieminen et al. 2012 ; Huber et al. 2010).

Les résultats montrent que les enfants utilisent différents types de représentations, Celles-ci ne correspondent pas toujours aux modèles scientifiques.

Par une simple expérience, dans laquelle on pousse et on tire le piston d'une seringue, elle montre (Séré 1985a p.110-114) que pour beaucoup d'élèves les gaz n'exercent des actions que lorsqu'ils sont en mouvement ou si l'on exerce une action sur eux (l'air ne pousse que quand il est poussé) ou encore si on les chauffe. Et ils exercent une action dans une seule direction, celle de la force appliquée ou du mouvement. D'ailleurs les phases de mouvement sont celles que les élèves interprètent le plus volontiers ; spontanément, ils ne considèrent même pas les phases d'équilibre, puisqu'il ne s'y passe rien (p.276). (Cité par Besson, 2001.p.13)

Cela montre que, certaines de ces représentations ont persisté même après avoir suivi le cours (Champagne Queloz et al., 2016). Ainsi, le paradigme constructiviste de l'apprentissage suppose que « les connaissances antérieures constituent la base à laquelle recourent les élèves dans le processus de construction de nouvelles connaissances » (Tardif, 1997, p. 17). Dans cette perspective, les conceptions alternatives peuvent avoir un impact négatif sur l'apprentissage puisque les connaissances antérieures sur lesquelles l'apprenant s'appuie sont teintées d'idées qui ne sont pas en accord avec la théorie scientifique (Ausubel, 1968 ; Driver & Easley, 1978).

En outre, certaines études concernant les idées des élèves à propos de la pression atmosphérique ont mis à jour une tendance à considérer que cette dernière augmente avec l'altitude (Tytler, 1998).

Par conséquent, contrairement à ce que les recherches précédentes présentées dans la revue de littérature suggéraient, nos résultats ne révèlent pas de différences significatives entre filles et garçons ni sur la qualité de leurs représentations sur la pression atmosphérique, ni en termes de confiance dans leurs connaissances dans ce domaine.

À partir des résultats obtenus, nous visons à développer un modèle d'intervention didactique destiné à surmonter les obstacles cognitifs liés aux représentations des élèves.

5. Conclusion

Cette étude a pour objectif d'analyser les représentations des élèves de troisième du secondaire concernant la pression atmosphérique, en se basant sur un échantillon d'élèves de

la Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) de Niamey, au Niger. Grâce à une revue de littérature approfondie et à une méthodologie rigoureuse, des données ont été collectées et analysées pour identifier les schémas de représentation les plus courants ainsi que les erreurs conceptuelles récurrentes.

Les résultats du questionnaire montrent que les élèves possèdent des conceptions erronées et incomplètes de la pression atmosphérique. Ils associent souvent cette notion à la simple présence d'air dans leur environnement, sans comprendre pleinement comment cette pression s'exerce. De plus, une confusion apparaît fréquemment entre la pression atmosphérique et la pesanteur, ce qui complique davantage leur appréhension de ces concepts. Vue son utilité sociale, comprendre et enseigner la pression atmosphérique présente une grande importance surtout dans beaucoup de domaines tels que la météorologie, l'agriculture, la prévention des risques dans les zones inondables et la santé etc... Sans doute l'adaptation de l'enseignement aux représentations des élèves, les enseignants peuvent encourager une prise de décision éclairée dans des communautés confrontées à des défis environnementaux comme la sécheresse ou les tempêtes de poussière. Par ailleurs, un meilleur ancrage conceptuel favorise la culture scientifique et l'émergence d'innovateurs locaux au Niger.

Mais cette étude présente certaines limites : la taille de l'échantillon, qui se limite à la DREN de Niamey, ne permet pas de généraliser les résultats à l'ensemble du pays. De plus, ces résultats peuvent être influencés par divers facteurs contextuels, endogènes et spécifiques à cette région.

Pour les recherches futures, il serait pertinent de mener des études similaires dans d'autres régions du Niger afin d'obtenir une vue d'ensemble des conceptions des élèves sur la pression atmosphérique à l'échelle nationale. Il serait également intéressant d'examiner les facteurs socioculturels, contextuels et éducatifs influençant ces conceptions, tout en développant des stratégies pédagogiques adaptées pour corriger les idées fausses et favoriser une meilleure compréhension de la pression atmosphérique.

Enfin, certains auteurs questionnent comment un enseignement systématique peut mettre en place des dispositifs didactiques permettant aux élèves de réorganiser et de transformer leurs représentations spontanées du monde physique (Kampeza & Ravanis, 2009 ; Fragkiadaki & Ravanis, 2014 ; Kambouri & Michaelides, 2014, 2015 ; Ravanis, 2017 ; Draganoudi et al., 2022).

Cette recherche, bien menée, apporte des éléments intéressants sur les représentations des élèves concernant la pression atmosphérique. D'où la nécessité pour les enseignants de prendre en compte les représentations des élèves lors des situations d'enseignement/apprentissage des concepts scientifiques pour favoriser un apprentissage durable et significatif.

Références

ALLEN Michael et KAMBOURI-DANOS Maria, 2020. « Substantive conceptual development in preschool science: contemporary issues and future direction. » In : *Early Years Science Education*. Routledge. p. 3-13.

<https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/36221/3/All-en-M-36221-AAM.pdf>

ANDERSSON, Björn, 1990. « Pupils' conceptions of matter and its transformations (age 12-16). »

LEBRETON, Diane. Arpin, L. et Capra, L, 2010. « Accompagner l'enseignant dans son parcours professionnel. » Montréal, Québec: Chenelière Éducation. *Revue des sciences de l'éducation*, vol. 36, no 2, p. 561-562. <https://www.erudit.org/en/journals/rse/2010-v36-n2-rse3909/044493ar.pdf>

Astolfi , J., & Develay , M. (2002). *Didactique des Sciences PUF Que sais-je.*

Attrassi, K., & Haimed, M, 2015. « UTILISATION DES REPRESENTATIONS INITIALES POUR AMELIORER L'APPRENTISSAGE DES ELEVES DE SECONDE EN SVT. » *European Scientific Journal*, 7(11), p 154-166.

Bachelard, G. (1938). *La formation de l'esprit scientifique.* Paris: Vrin.

DEVELAY Michel. Baudrit Alain, 2005/2006. « L'apprentissage coopératif : origines et évolutions d'une méthode pédagogique. » Bruxelles : De Boeck-160 p.(Pédagogies en développement). *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, no 155, p. 143-144.

L'APPRENTISSAGE, DES ELEVES DE SECONDE.
« UTILISATION DES REPRESENTATIONS INITIALES POUR AMELIORER L'APPRENTISSAGE DES ELEVES DE SECONDE EN SVT. »

<https://core.ac.uk/download/pdf/236409504.pdf>

BENSON Darryl L., WITTROCK Merlin C., et BAUR Mario E, 1993. « Students' preconceptions of the nature of

gases. » *Journal of research in science teaching*, vol. 30, no 6, p. 587-597.

BOUZAZI RIDHA, 2019. « Conceptions de la respiration chez des élèves tunisiens du cycle préparatoire et du cycle secondaire de l'enseignement. » *Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair*. <https://efe.library.upatras.gr/index.php/ejupUNESCOchair/article/viewFile/3117/3419>

QUELOZ Annie Champagne, HAFEN Ernst, et KÖHLER Katja, 2018. « Évaluation des conceptions alternatives en biologie par l'utilisation d'inventaires de concepts. » *e-JIREF* vol. 4, no 1, p. 3-19.

<https://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/download/96/80>

De Vecchi Gérard, Giordan André, & Martinand, Jean Louis, 1989. « L'enseignement scientifique. » Comment faire pour que ça marche ? . Nice, Z' Editions.

DEHON Arnaud et DEROBERTMASURE Antoine, 2016. « Évaluer les représentations des apprenants en sciences: application d'une méthode d'analyse. » *e-JIREF*, vol. 2, no 2, p. 27-44.

DELSERIEYS Alice, IMPEDOVO Maria-Antonietta, FRAGKIADAKI Glykeria, et al, 2016. « Using drawings to explore preschool children's ideas about shadow formation. » *Review of Science, Mathematics and ICT Education*. <https://amu.hal.science/hal-01794664/file/2778-4845-1-PB.pdf>

DEQUIDT Clotilde, 2015. « Étude des conditions d'efficacité d'une analogie mécanique instrumentée pour l'enseignement de l'électrocinétique en terminale scientifique. » Thèse de doctorat. Université Blaise Pascal-

Clermont-Ferrand II. https://hal.science/tel-01264228/file/MERCIER_2015CLF20014.pdf

DRAGANOUDI Aikaterini, LAVIDAS Konstantinos, KALIAMPOS George, et al, 2022. « Les représentations des enseignants du cycle maternel relatives aux leurs pratiques empiristes lors des activités en sciences. » *Mediterranean Journal of Education*, vol. 2, no 1, p. 118-127.

DRIVER Rosalind, 1994. « *Making sense of secondary science: Research into children's ideas.* » Routledge.

DUIT Reinders et TREAGUST David F, 2003. « Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. » *International journal of science education*, vol. 25, no 6, p. 671-688.

DUPLESSIS Pascal, 2008. « Les conceptions des élèves au centre de la didactique de l'information? »

FLECK Stéphanie et HACHET Martin, 2016. « Making tangible the intangible: Hybridization of the real and the virtual to enhance learning of abstract phenomena ». *Frontiers in ICT*, vol. 3, p. 30.

FRAGKIADAKI Glykeria et RAVANIS Konstantinos, 2015. « Preschool Children's Mental Representations of Clouds ». *Journal of Baltic Science Education*, vol. 14, no 2, p. 267-274.

Giordan, André, 1990. Un environnement pédagogique pour apprendre :Le modèle allostérique. *Bulletin d'information des professeurs d'initiation aux sciences physiques(93)*, 21-29.

Giordan, A., & De Vecchi, G,1994. Les Origines du savoir : des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques. Neuchatel, Delachaux et Niestlé.

GIORDAN, André et DE VECCHI, Gérard, 1987. « Les origines du savoir ». *Des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques*. Neuchâtel-Paris: Delachaux et Nestlé,

Givry, D, 2015. *Colloque construction des connaissances et langage*. Bordeaux,, France. Récupéré sur <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01201756>

BOU HALLOUN Simone, 2020. « Impact d'une formation collaborative donnée à des enseignants de chimie du secondaire sur l'enseignement et l'apprentissage du concept de mole. »https://dam-oclc.bac-lac.gc.ca/download?is_thesis=1&oclc_number=1163633589&id=49b6fc8a-b7d5-4ae2-9900-7d131fdf4104&fileName=Abou_Halloun_Simone_2019_the_se.pdf

HARRISON Allan G., GRAYSON Diane J., et TREAGUST David F, 1999. « Investigating a grade 11 student's evolving conceptions of heat and temperature. » *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, vol. 36, no 1, p. 55-87.

KAMBOURI, Maria et MICHAELIDES, Anthia, 2014. Using drama techniques for the teaching of early years Science: a case study. *Journal of Emergent Science*, vol. 7, p. 7-14.

KAMBOURI, Maria et MICHAELIDES, Anthia , 2015. Dramatic Water: Using a Drama-Based Approach to Science in the Early Years. *Primary Science*, vol. 136, p. 10-12.

KAMPEZA, MARIA et RAVANIS, KONSTANTINOS, 2009. Transforming the representations of preschool-age children regarding geophysical entities and physical

geography. *Review of Science, Mathematics and ICT Education*, vol. 3, no 1, p. 141-158.

KAMPEZA Maria, VELLOPOULOU Angeliki, FRAGKIADAKI Glykeria, et al, 2016. « The Expansion Thermometer in Preschoolers' Thinking. » *Journal of Baltic Science Education*, vol. 15, no 2, p. 185-193.

KESIDOU Sofia, DUIT Reinders, et GLYNN Shawn M, 2012. « Conceptual development in physics: Students' understanding of heat. In : *Learning science in the schools.* » Routledge. p. 179-198.

KORGANCI Nuri, MIRON Cristina, DAFINEI Adrian, et al, 2015. « The importance of inquiry-based learning on electric circuit models for conceptual understanding. » *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, vol. 191, p. 2463-2468.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815027901/pdf?md5=1b5337be3bf1b9d0db9dc3eee07add80&pid=1-s2.0-S1877042815027901-main.pdf&_valck=1

MAAROUF Abdeljalil ., RAZOUKI Abdelaziz., & CHAFIQI Fouad. (s.d.). ETUDE DE L'EVOLUTION DE L'APPRENTISSAGE PAR L'EXPERIMENTATION D'UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT DES GAZ DANS LE SECONDAIRE. *3èmes Rencontres Scientifiques*, pp. 85-91. Consulté le janvier 9, 2023

MBOUP, Mohamed, 2003. « EVALUATION DES ACQUIS SCOLAIRES. Le paramétrage. » Dakar, Sénégal: CUSE-ENS/UCAD.

MCHUNU Stephan Paraffin et IMENDA Sitwala, 2012. « The alternative conceptions held by high school students in mechanics. » *Science in Society*, vol. 4, no 1, p. 25-42. <https://www.researchgate.net/profile/Tanietta->

Delauney/publication/325182831_Fractured_Culture_Educare_as_a_Healing_Approach_to_Indigenous_Trauma/links/6261e7ad1b747d19c29d8273/Fractured-Culture-Educare-as-a-Healing-Approach-to-Indigenous-Trauma.pdf#page=34

MEN, 2015. Programmes d'études physique-chimie 1er cycle.

MIGNE Jean, 1970. « Représentation (ou conception). » *Éducation permanente*, vol. 8, p. 67-87.

NASSER Naoual, EL KHOUZAI Mustapha, et TAOUFIK Mohamed, 2018. « Analyses des représentations des apprenants de tronc commun Marocain en interactions mécaniques (3^{ème} loi de Newton)-Cas de la direction provinciale de l'Éducation Nationale de Settat. » *European Scientific Journal*, vol. 14, no 36, p. 159-173. <https://core.ac.uk/download/pdf/236413028.pdf>

NASSER Naoual, EL KHOUZAI Mustapha, et TAOUFIK Mohamed, 2017. « Difficultés d'apprentissage des sciences physiques chez les élèves du secondaire qualifiant au Maroc. » *American Journal of Innovative Research & Applied Sciences*, vol. 5, no 2, p. 119-125 https://www.researchgate.net/profile/Taoufik-Mohamed/publication/320466621_DIFFICULTES_D'APPRENTISSAGE_DES_SCIENCE_PHYSIQUES_CHEZ_LES_ELEVES_DU_SECONDAIRE_QUALIFIANT_AU_MAROC/links/59e7188a4585151e5465900e/DIFFICULTES-DAPPRENTISSAGE-DES-SCIENCE-PHYSIQUES-CHEZ-LES-ELEVES-DU-SECONDAIRE-QUALIFIANT-AU-MAROC.pdf

NERTIVICH Dimitri, 2016. « Représentations des Elevés De 11-12 Ans pour la Formation des Ombres et Changement

Conceptuel [11-12 Year Old Students' Representations for the Formation of Shadows and Conceptual Change]. » *Primary Education, Russia, Vol. 3 (No. 2)*, pp. pp.103-107. https://www.researchgate.net/profile/Dimitri-Nertivich/publication/306107878_Representations_des_eleves_de_11-12_ans_pour_la_formation_des_ombres_et_changement_conceptuel/links/57b21df308aeb2cf17c58473/Representations-des-eleves-de-11-12-ans-pour-la-formation-des-ombres-et-changement-conceptuel.pdf

OUARZEDDINE Ammar, GOMATOS Leonidas, et RAVANIS Konstantinos, 2020. « ÉTUDE COMPARATIVE DES SYSTÈMES DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ENSEIGNANTS EN ALGÉRIE ET EN GRÈCE/COMPARATIVE STUDY OF INITIAL AND CONTINUING EDUCATION SYSTEMS FOR TEACHERS IN ALGERIA AND GREECE. » *European Journal of Education Studies*. <https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/download/2786/5424>

OUASRI Ali, 2022. « Analyse didactique du programme de chimie au Baccalauréat Marocain: Cas de l'évolution des systèmes chimiques. » *Revista Electronica de Enseñanza de las Ciencias*, vol. 21, no 2, pp. 156-180. http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen21/REEC_21_2_1_ex1784_502.pdf

OUASRI Ali et RAVANIS Konstantinos, 2020. « APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES DE COLLÈGE MAROCAIN DU CONCEPT D'ION EN LIEN AVEC LA TRAME CONCEPTUELLE (ATOME, MOLÉCULE, ÉLECTRON, CHARGE)/LEARNING OF MOROCCAN PUPILS IN THE

THIRD COLLEGE YEAR OF THE ION CONCEPT IN CONNECTION WITH THE CONCEPTUAL TRAM (ATOM, MOLECULE, ELECTRON, CHARGE). » *European Journal of Alternative Education Studies*, vol. 5, no 1. <https://oapub.org/edu/index.php/ejae/article/download/2952/5590>

RAVANIS Konstantinos, CHRISTIDOU Vasilias, et HATZINIKITA Vassilia, 2013. « Enhancing conceptual change in preschool children's representations of light: A sociocognitive approach. » *Research in Science Education*, vol. 43, p. 2257-2276. https://www.academia.edu/download/40940806/2013_Ravanis_Christidou_Hatzinikita_-_Preschool_Childrens_Representations_of_Light.pdf

RAVANIS Konstantinos, 2014. « Les représentations des enfants de 5-6 ans sur la fusion et la solidification du sel, comme support pour le déploiement des activités didactiques. » *International Journal of Research in Education Methodology*, vol. 6, no 3, p. 943-947. https://www.academia.edu/download/36067784/2014_Ravanis_fusion_du_sel_prescolaire.pdf

RAVANIS Konstantinos, 2010. « Représentations, Modèles Précurseurs, Objectifs-Obstacles et Médiation-Tutelle: concepts-clés pour la construction des connaissances du monde physique à l'âge de 5-7 ans. » *Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias*, vol. 5, no 2, pp. 1-11. <https://www.scielo.org.ar/img/revistas/reiec/v5n2/html/v5n2a01.htm>

RAVANIS Konstantinos, 2017. « UNE APPROCHE DES REPRÉSENTATIONS DES ENFANTS DE 5 À 14 ANS SUR

LA FUSION ET LA SOLIDIFICATION DU SEL \ AN
APPROACH TO THE REPRESENTATIONS OF CHILDREN
FROM 5 TO 14 YEARS ON THE FUSION AND
SOLIDIFICATION OF SALT. » *European Journal of
Education Studies*.
<https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/viewFile/569/1577>

RODRIGUEZ James et CASTRO David, 2014.
« Children's ideas of changes in the state of matter: solid and liquid salt. » *Journal: Journal of Advances in Humanities*, vol. 1, no 1. https://www.researchgate.net/profile/David-Castro-6/publication/272154348_Children's_ideas_of_changes_in_the_state_of_matter_solid_and_liquid_salt/links/54dbb9ff0cf2a7769d92acd0/Childrens-ideas-of-changes-in-the-state-of-matter-solid-and-liquid-salt.pdf

SCHNEIDER Michael et STERN Elsbeth, 2010. « The developmental relations between conceptual and procedural knowledge: A multimethod approach. » *Developmental psychology*, vol. 46, no 1, p. 178. <https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/ifv/professur-lehr-und-lernforschung/publikationen-stern/ab-2005/Artikel/SchneiderStern2010.pdf>

SÉRÉ Marie-Geneviève, 1986. « Children's conceptions of the gaseous state, prior to teaching. » *European Journal of Science Education*, vol. 8, no 4, p. 413-425.

SKOUMIOS Michael et MOUTZOURI Georgia, 2016.
« The contribution of teaching sequences to the development of students' conceptions: temperature and

phase changes.» *The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning*, vol. 23, no 2, p. 1

Taussaint Jacques, 2006. « Didactique Appliquée de la Physique-Chimie. » Paris : Nathan.

Thouin Marcel, 2001. « Notion de culture scientifique et technologique .» Québec : Édition Multimonde.
<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/49815/9782889302888.pdf?sequence=1#page=151>

Tiberghien, Andrée. (1983). Tiberghien, Andrée Revue critique sur les recherches visant à élucider le sens des notions de la température et chaleur pour les élèves de 10 à 16 ans. *In Atelier International d'été : Recherche en Didactique de la Physique*, 55-74. La Londe les Maures: CNRS.

ASTOLFI Jean-Pierre, 1984. « L'ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS DES ÉLÈVES EN SCIENCES EXPÉRIMENTALES: Voie d'une différenciation de la pédagogie. » *Revue française de pédagogie*, p. 15-25.

ERICKSON Gaalen et TIBERGHIEEN Andrée, 1985. « Heat and temperature. » *Children's ideas in science*, p. 52-84.

http://darnassus.if.ufrj.br/~pef/aulas_seminarios/notas_de_aula/carlos_2018_1/heatTemperatureConceptions_Eriks onThiberguien_1985.pdf

TREAGUST David F., MTHEMBU Zuzi, et CHANDRASEGARAN A. L, 2014. « Evaluation of the predict-observe-explain instructional strategy to enhance students' understanding of redox reactions. » *In : Learning with understanding in the chemistry classroom*. Dordrecht : Springer Netherlands. p. 265-286.

TYTLER Russell, 2000. « A comparison of Year 1 and Year 6 students' conceptions of evaporation and condensation: Dimensions of conceptual progression. » *International Journal of Science Education*, vol. 22, no 5, p. 447-467.

https://scholar.archive.org/work/gyxh2qvjlje6hiyrmguiho.com/access/wayback/http://www.deakin.edu.au:80/~tytler/paper/Tytler_evap_IJSE.pdf

WEIL-BARAIS Annick, 1984. « L'étude des connaissances des élèves comme préalable à l'action didactique. » *Bulletin de Psychologie*, vol. 38, no 368, p. 157-160. https://www.persee.fr/doc/bupsy_0007-4403_1984_num_38_368_12656

Nietzsche ou l'Éthique d'une Adoration de la vie

GNAHOUE KOUASSI FERNAND
Université Pelefo Gon Coulibaly (UPGC)
akimoi2002@yahoo.fr

Résumé

L'objectif qui est le nôtre à travers cette présente réflexion est de disposer les esprits au philosophe nietzschéen et d'en découvrir la spécificité. Les exigences liées à un tel objectif de découverte ou de redécouverte de la philosophie de Nietzsche nous ont inscrit dans une approche tripartite. Il s'est agi de situer l'état actuel de notre monde, dont la réalité fait face à l'épreuve du nihilisme et interpelle la responsabilité de l'homme, de dépeindre la philosophie critique de Nietzsche en tant qu'elle se donne comme condition d'un retour à la réalité effective, parce que promouvant la vie, et d'appréhender certains concepts fondamentaux dont l'appropriation dans le nietzschéisme font foi d'une éthique de l'adoration de la vie. Pour cette réflexion, ont été convoquées les méthodes descriptive et analytique selon les exigences des moments majeurs de notre analyse.

Mots clés : *Éthique de l'adoration de la vie, Nihilisme, Surhomme, Volonté de puissance*

Abstract

Our objective through this present reflection is to prepare minds for nietzschean philosophy and to uncover its specificity. The requirements linked to such an objective of discovery or rediscovery of Nietzsche's philosophy have placed us in a tripartite approach. It was a question of situating the current state of our world, whose reality faces the test of nihilism and calls into question human responsibility; of depicting Nietzsche's critical philosophy as it presents itself as a condition for a return to effective reality, because it promotes life; and of grasping certain fundamental concepts whose appropriation in nietzscheism

attests to an ethic of the adoration of life. For this reflection, descriptive and analytical methods were called upon according to the requirements of the major moments of our analysis.

Keywords: *Life-worship ethics, Nihilism, Superman, Will to power.*

Introduction

S'il est vrai qu'on ne s'attarde guère sur une chose qui n'a point d'importance, alors poser la question « Comment va le monde ? » est une preuve significative de l'intérêt que revêt notre monde ; car interroger sur la situation du monde revient à s'y préoccuper. Mais il ne pouvait en être autrement ; car notre vie, aussi limitée soit-elle, y trouve tous ses ressorts. Aussi, poser la question de l'état de notre monde renvoie tout aussi à sonder la vie en ce que celle-ci trouve son plein épanouissement selon que les cultures ou civilisations lui en donnent l'opportunité. Or, ce que nous donne de vivre notre monde actuel n'est rien d'autre qu'un flux d'informations déchainées dont les réseaux sociaux en sont les médiums amplificateurs. Submergé par ce qui se passe à chaque minute, la pensée pensante en arrive à pousser l'homme dans les mailles d'un vertige sans nom lié à un tourbillon permanent d'enchevêtrement d'idées aussi diffuses que confuses. Cet état de fait mérite qu'on se demande s'il n'est pas de bons alois, dans ces circonstances, de disqualifier l'exercice ininterrompu de la pensée pour vivre et vivre une vie insouciant que de demeurer dans ce tournis. Mais, puisque vivre pour un homme ne consiste nullement à végéter, il nous semble approprié de faire le choix de la vie en premier d'autant plus que c'est la vie qui donne à la pensée son effectivité. En effet, en affirmant qu'«

(...) il faut encore que je vive car il faut encore que je pense » (F. Nietzsche, 2023, p. 189, Nietzsche subordonne la pensée à la vie ; exprimant de facto l'idée selon laquelle pour donner à la pensée sa dimension la haute, la condition première requise est la vie. Ainsi, ce qui préside à toute action de penser, c'est la vie. En toute chose, la vie est le point initial qui rend possible tout possible et donne à la pensée son objet de penser.

Et, s'il y a une philosophie qui se donne comme une pensée de l'exaltation de la vie et qui se refuse de mettre le monde, c'est-à-dire la réalité entre parenthèse, c'est bien celle de Nietzsche. Ainsi qu'il le pense, la vérité d'une philosophie ne peut se juger qu'à l'épreuve de la vie et toute philosophie est la pensée de l'être qui vit. Il importe donc de vivre. L'expression latine « *primun vivere deinde philosophare* » suggérant qu'il faut vivre avant de philosopher traduit ainsi cette posture qui met en relief l'idée que les problèmes de notre monde sont un problème de vie et de survie. Mais en quoi consisterait la vie et la survie aujourd'hui ? C'est justement à ce niveau que se fait urgent la rencontre avec la philosophie de Nietzsche.

Aller à la rencontre d'une telle philosophie est fondamentale, aujourd'hui, d'autant qu'elle met en évidence la nécessité de changement de paradigme pour bien comprendre effectivement ce qui a court actuellement dans la réalité. Sinon, comment concevoir, accepter et porter très haut la vie sans demeurer dans un défectisme qui frise finalement une négation de celle-ci (de la vie) ? Répondre à ces interrogations, n'est-ce pas résoudre le problème dont la question suivante en est la pleine expression : comment une philosophie abreuvée à la source de la tradition arrive-t-elle

à se muer et proposer une transmutation des valeurs comme exigence pour la libération de l'homme entendue comme condition d'affirmation de la vie. Dit autrement comment une éthique qui exalte la vie se donne-t-elle les ressources, en termes de possibilité, de mettre à disposition des valeurs nouvelles qui trouvent leur fondement dans la vie et dispose par conséquent l'homme à se rendre apte à se donner à lui-même des règles indépendamment des arrière-mondes ? En effet le nihilisme, en tant qu'il qualifie la forme et le sens de la crise que connaît la civilisation dans tous ses aspects, détecté par Nietzsche comme événement majeur du XIX^{ème} siècle, interroge nos valeurs quant à leur propre valeur et commence à impacter d'ombre l'humanité. Ce qu'il convient d'entendre par ces propos, c'est que Nietzsche montre que nous sommes en train de vivre un changement profond de valeur. Par conséquent, il y a nécessité de s'adapter, comprendre le nouveau monde pour en saisir les implications et construire quelque chose de nouveau, plus efficace et plus adapté que ce qu'on avait auparavant. Il faut changer de perspective, savoir être affirmatif, cesser les accusations et affirmer ce que l'on est. Tout se passe comme si la philosophie se pose en se disposant comme une quête de l'affirmation de soi.

Au regard de ce qui précède, l'objectif qui est le nôtre à travers cette présente réflexion est de disposer les esprits au philosophe nietzschéen et d'en découvrir la spécificité ; c'est-à-dire analyser et appréhender la philosophie de Nietzsche relative à l'affirmation de la vie et en saisir la logique. Les exigences liées à un tel objectif de découverte ou de redécouverte de la philosophie de Nietzsche nous inscrivent dans une approche tripartite. Premièrement, il

importe de situer l'état actuel de notre monde, de notre culture dont la réalité fait face à l'épreuve du nihilisme et interpelle la responsabilité de l'homme avant d'en arriver, dans un second moment, à sa philosophie critique en tant qu'elle se donne comme condition d'un retour à la réalité effective qui s'offusque du prisme des œillères par lesquelles elle est appréhendée. Dans un troisième moment, nous saisissons certains concepts fondamentaux qui sont la clé de voute de cette éthique de l'adoration de la vie dont la propension à promouvoir la vie invite à l'adaptation continue aux réalités sans cesse dynamiques et à son appropriation. Pour mener à bien notre réflexion, sont essentiellement convoquées les méthodes descriptive et analytique en cela qu'elles se révèlent, pour la première comme le moyen par lequel l'état des situations nihilistes vécues est présenté et pour la deuxième comme le moyen approprié d'étude des questions complexes d'autant qu'elle permet de comprendre le monde en vue de la prise de décision éclairée pour l'affirmation de soi et l'exaltation de la vie.

I- Diagnostic nietzschéen d'un corps malade : le monde actuel à l'épreuve du nihilisme

Face aux vicissitudes et intempéries de la natures, l'homme apparaissait naturellement comme l'être vivant le plus faible et le plus démuné matériellement. C'est donc logiquement que sa volonté première se donne comme une propension à s'adapter à la réalité de la nature par son atout le plus spécifique, c'est-à-dire sa raison. Ainsi, la rationalité, entendue au sens hégélien comme l'attitude de l'esprit à l'égard de la raison comme la mesure incontournable pour

rendre compte du réel, dispose cette dernière (la raison) à se saisir elle-même comme certitude d'être dans et de toute réalité. En déployant sa rationalité, l'homme ne semble plus se fixer des limites tant la raison lui donne le pouvoir d'explorer aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand et lui obtient des résultats probants en lien avec ses attentes. L'homme ne recherche plus l'adaptation à la nature mais plutôt la soumission de son environnement à ses desideratas et par conséquent à se déterminer « (...) comme maître et possesseur de la nature » (R. Descartes, 2014, p. 66).

Sortir l'homme des ténèbres et de l'obscurantisme ; tel est l'objectif de la science. Sauf que celui qui possède la raison et dispose de toutes ses facultés mentales doit se soumettre à l'exigence qui dit : « agis comme si ta maxime devrait servir en même temps de loi universelle » (E. Kant, 2013, p.50). Or, s'il est vrai que dans son déploiement la rationalité a éclairé le monde, il n'en demeure pas moins que « la terre entièrement "éclairée" resplendit sous le signe des calamités triomphant partout » (Adorno, Horkheimer, 1974, p.21). Le monde se comporte si négativement que tout se passe comme si l'humanité était devenue abêtie ; et la création de puissantes bombes vise clairement la destruction de l'humanité. Les agissements sont aux antipodes de l'agir bien. La vie de l'homme, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est dès lors parasitée par cet éblouissement qui inscrit l'humanité dans un nihilisme qui interroge la portée de ce qui a été appréhendé jusque-là comme valeur (comme essentiel). En effet, la chaleur de la lumière de notre actualité est donc devenue si torride que ses occurrences, tel le réchauffement climatique, légitiment

le mot de F. Nietzsche (2006, p. 358) : « le désert croît. Malheur à qui recèle des déserts ! » Comment comprendre la croissance du désert, ainsi que l'exprime Nietzsche, si ce n'est la survenance d'une existence dont l'expression n'est autre que celle de l'« homme le plus méprisable » dont l'attitude de vie s'identifie à celle de celui que F. Nietzsche (2006, p.29) qualifie de « Dernier homme ». Ici, nous établissons une synonymie entre l'homme de notre aujourd'hui et le dernier homme. En effet, le constat, comme relevé plus haut, est frappant : le monde est en crise et les crises qui le traversent sont multiformes. Le point de convergence des deux entités (l'homme d'aujourd'hui et le dernier homme) fait tenir la crise comme le facteur commun au monde présent et au monde du dernier homme. Ainsi, l'état de notre monde se détermine comme une crise de la culture. Et le mot pour évoquer cette situation est le nihilisme. En effet, dans son acception première, le nihilisme s'entend comme la perte des valeurs. Dit autrement, « (...) les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent ; il n'est pas de réponse à cette question : « À quoi bon ? » (F. Nietzsche, 1995, p. 50). Ce nihilisme se présente sous un angle décadent puisqu'il est le fait d'une négation, c'est-à-dire une négation qui se propose de ne pas se satisfaire du monde réel, de la réalité telle qu'elle est et en envisage un autre. Ainsi les valeurs authentiques, celles qui sont originaires ne valent plus rien et on en arrive en conséquence à une dépréciation de la vie. La culture, en tant qu'elle est le mode organisation de la vie humaine qui repose sur une interprétation préalable de ce qu'est l'humain, la vie et de ce qui est souhaitable d'avoir comme être humain, fondée en cette négation, apparaît malade et exige par conséquent une

thérapie. Ausculter le patient qu'est la culture et lui administrer la thérapie appropriée, tel est le rôle du philosophe. En effet, Nietzsche (1970, p.255) considère « le philosophe comme médecin de la culture ». Et « si notre culture moderne manque de vie, c'est qu'elle ne se conçoit pas sans contradiction, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une vraie culture, mais en quelque sorte la connaissance de ce qu'est une culture ». On comprend dès lors que la culture n'est donc autre qu'un état de disfonctionnement lié à la prétendue logicité de l'homme. Or, l'homme n'étant nullement en permanence et exclusivement logique, vouloir l'inscrire dans une rationalité permanente donne dans une incohérence, un disfonctionnement, expression malade de la culture. C'est pourquoi, « si l'on se propose de travailler à la culture d'une nation, il faut aspirer et travailler à détruire cette fausse culture moderne au profit d'une vraie culture (...) » (F. Nietzsche, 1970, p. 259)

C'est donc sur la base de cette présentation de l'état de notre monde et en vertu de la restauration de la santé et de instincts de celui-ci qu'on pourra saisir l'opportunité de la philosophie nietzschéenne aujourd'hui. Par le monde, il faut d'abord entendre la planète terre, voire l'univers tout entier dans son acceptation physique avec les phénomènes naturels qui le parcourent. Le monde désignera ensuite l'ensemble des individus humains. La présentation de l'état de notre monde tient donc ainsi à l'évaluation de la situation de la planète terre ainsi que la situation de l'homme. En tout état de cause, les situations actuelles de l'homme et de la planète sont intimement liées, c'est-à-dire inséparables de sorte que la crise nihiliste est culturelle car elle touche l'homme et son environnement.

L'actualité enseigne que notre planète, la terre, est quotidiennement exposée à des menaces dont l'action de l'homme ne peut être dédouanée. En effet, les liens entre les catastrophes naturelles constatées aujourd'hui et l'action de l'homme sont avérés. La pollution excessive de l'air et des eaux, la destruction abusive de la faune et de la flore sont entre autres les menaces auxquelles la planète est exposée sous l'action de l'homme. Tous ces dangers se constituent en terreaux fertiles au réchauffement de la planète. Ce réchauffement qui dérégularise le climat est lui-même la résultante d'un ensemble de déséquilibres qui s'installent entre les éléments et les phénomènes naturels sous le coup de l'action humaine. Les résultats de ces déséquilibres se traduisent donc en termes d'ouragans, d'inondations, de tremblement de terre et d'éruptions volcaniques sans précédent. Comme le dit l'adage, « qui sème le vent récolte la tempête ». Les hommes ont décidé de provoquer la nature et celle-ci, en vertu de la loi de la causalité, réagit. Ainsi, les mers s'acharnent sur eux, la terre se dérobe sous leurs pieds et le ciel leur tombe sur la tête. La situation de la planète et la situation de l'homme sont inséparables : l'une fait l'autre, l'autre souffre de l'une. L'état du monde qui chavire entraîne ainsi l'état de l'homme pauvre. L'homme semble refuser d'être un pont vers le surhomme, c'est-à-dire son accomplissement en tant que plénitude de son espérance. Ce refus doit être entendu au sens nietzschéen comme une résistance au bonheur par l'inaptitude à inscrire harmonieusement ses activités dans la perspective participative à la création. En effet, la recommandation nietzschéenne doit être comprise comme l'acte de l'homme de se constituer et saisir comme moment à transcender par

le moyen de la volonté de puissance dans la mesure où « il est un passage et un déclin » (Nietzsche, 2006, p.27). C'est cet acte de dépassement que recommande Nietzsche qui donne la possibilité de participer à la création et jouir du bonheur dans chaque action.

Or cette participation à la création, en sa réalisation, est d'autant plus défectueuse que la description du monde établit une situation nihiliste dans laquelle vit l'homme et qui se traduit comme une crise des valeurs. L'homme se trouve dans l'inaptitude à constituer des sentiments qui sont autant de désirs d'aller de l'avant ou de créer des valeurs d'avenir et de joie. La situation nihiliste trouve son expression pernicieuse au regard des situations socio-politique, culturelle et même intellectuelle. Sur ce dernier plan, on notera que l'homme est l'ennemi de l'homme. En effet, les systèmes socio-politiques et culturels de gestion des peuples qu'a connus l'humanité dans le cours du temps n'ont jamais totalement actualisé les promesses théoriques qui les fondent. Le capitalisme fortement caractérisé par la recherche du profit a abouti à l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais le communisme qui a surgi en ayant à cœur de corriger les injustices du mercantilisme capitaliste est demeuré un idéal. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation et du numérique. La mondialisation, en reprenant la recherche effrénée du profit et donc de la concurrence propre au capitalisme, le tout amplifié par la révolution numérique, transcende les frontières.

Ce regard sur l'état de notre monde montre que l'homme est partout en danger. Mais il est en réalité son propre bourreau. Tout se passe comme s'il y avait une volonté de nier la vie. Et cette tendance à la négation de cette

dernière est contre-nature, contre-productive et mérite in fine son rétablissement ; car elle est une réalité effective appelée à croître d'autant qu'elle est douée de volonté de puissance. C'est pourquoi la critique radicale nietzschéenne se prépose comme une remise de la vie à l'endroit puisqu'un nihilisme, le passif, a opéré sa mise à l'envers.

II- La critique nietzschéenne : condition d'un retour à la réalité authentique

L'état actuel de notre monde, tel que dépeint plus haut, est un état maladif. Notre monde est malade de sa civilisation. Mais comment le guérir ? La thérapie, parce qu'elle est un ensemble de dispositions utilisées sur une personne en vue de l'aider à parvenir à la guérison exige du patient à se disposer à participer au rétablissement de sa propre santé. Mais comment obtenir la participation du malade s'il s'ignore comme tel (comme malade) ? La thérapie nietzschéenne, parce qu'elle donne dans la radicalité critique avec à la clef un changement de perspective, se dévoile comme une véritable thérapie de choc. En effet, le mal de la civilisation est profond et il exige par conséquent une puissante thérapie à la mesure du mal qui la ronge. Pour ce faire, c'est préalablement à travers la condamnation, la critique de tout ce qui a été pensé sous le vocable "métaphysique", porteur du nihilisme que Nietzsche assène ses coups de marteau. Autrement dit, il s'agit de s'attaquer au noyau très dur de la civilisation qu'est la culture, en tant qu'elle est l'ensemble des aspects intellectuels sur lesquels repose la civilisation. Et puisque c'est ce qui fonde notre croyance qui guide tout notre agir, il n'est pas inconséquent que la thérapie de

Nietzsche vise la métaphysique. Ses coups du marteau ont l'avantage de secouer, de réveiller l'esprit amorphe et endormi malgré lui en le dynamisant de l'extérieur.

Il y a un malaise ! Ce malaise, il est inscrit dans la civilisation. En auscultant la société, l'analyse nietzschéenne détermine le nihilisme comme le vecteur qui a guidé l'histoire de la civilisation et y a inscrit un malaise. Elle impute cette situation au versant du nihilisme qui revêt un aspect passif en cela qu'il appelle à se réfugier dans un arrière-monde, celui des Idées et donc, à renier la vie. Ce nihilisme s'emploie des palliatifs de sorte à s'éviter à faire face aux problèmes et difficultés que soulève la vie. La notion de Dieu ou des "arrière-mondes" apparaît dans ce sens comme un moyen majeur qui n'est rien d'autre que le néant divinisé. Ainsi, dans une première approche du nihilisme, il faut en dégager un aspect psychologique. En effet, la conduite qui consiste à reporter un problème, que l'on ne peut ou ne veut surmonter, sur un objet ou un fantasme apaisant et consolateur peut être qualifiée de nihiliste. Le nihilisme, en son aspect négatif qui se détermine finalement comme un déni, est une projection de la valeur la plus haute en un être créé à partir de la négation de la réalité.

Ainsi, le nihilisme est décadent puisqu'il est le fait d'une négation originaire, c'est-à-dire une négation qui se propose de ne pas se satisfaire du monde réel, de la réalité telle qu'elle est et en envisage un autre, celui qui méprise le sens de la terre. Dès lors, pour le nihiliste, « (...) le monde tel qu'il est ne devrait pas exister, et que le monde tel qu'il devrait être n'existe pas » (F. Nietzsche, 1995, p.10). C'est pourquoi l'autre monde, idéal, se forge sur la base du rejet et de la dépréciation de la vie et de ce qui fait qu'elle est

tragique. La conception d'un tel monde idéal relève d'une vengeance ; en effet, dit Nietzsche (2003, p.29), « (...) nous nous vengeons de la vie en lui opposant la fantasmagorie d'une vie "autre" et "meilleure" ». Sous cet angle, le nihilisme est une conquête du néant absolu. En d'autres mots, il est la volonté de néant. Le mécanisme qui permet de comprendre cette négation, ce nihilisme passif, c'est la philosophie de la décadence dont Nietzsche accuse la tradition métaphysique du renoncement incarnée dans la philosophie dualiste, principalement celles de Platon et le christianisme professant qu'il faut mourir au corps d'autant que le problème de l'homme serait le corps.

Il y a donc une démarche critique nécessaire à entreprendre dans l'optique de déconstruire ce nihilisme primitif et négatif qui permettra de remarquer que c'est la peur de la vie réelle qui entraîne l'illusion d'une vie suprasensible et idéale.

L'histoire de la philosophie occidentale, qui se prépose comme celle de toute philosophie, au regard de la pensée de Parménide et de l'idéalisme platonicien, s'inscrit dans un schéma nihiliste. En effet, elle nie le devenir et la diversité du réel. Elle est en effet dualiste, métaphysique et idéaliste. Cela signifie qu'elle oppose deux ordres de réalité et établissant ainsi le dualisme métaphysique. De même, elle valorise en préséance et de façon déséquilibrée la réalité d'un monde intelligible non-physique. Cette réalité (non-physique) en sa détermination est conçue comme étant supérieure au monde physique et définie comme idéale, éternelle et parfaite. Dès lors, la philosophie accorde le

primat des valeurs à toute forme d'existence fondée sur cette réalité-là ; c'est-à-dire la vie spirituelle et ou contemplative qui se détourne de l'existence sensible, pratique et corporelle. Cette manière de faire, centrée sur le connaître intellectuel et non sur le sentir et le faire, va de pair avec une morale et fonde toute culture. Il s'agit de la morale de la vie méditative considérée comme la plus vertueuse, tout comme la connaissance de La Vérité est synonyme du Bien suprême. En d'autres mots, l'entreprise calomniatrice des sens et du corps trouve son expression sociale dans la production d'une morale contre-nature, celle des faibles et des esclaves qui ont succombé au travail psychologique exercé par la tradition métaphysique, la tradition judéo-chrétienne, et la religion en général. Ce processus a concouru à forger une image de l'homme, le considérant seulement sous l'exploration de sa conscience ; séparant ainsi l'âme et le corps. Toute la pensée métaphysique tiendrait ainsi en une suite de dualisme conceptuel d'opposition tels le vrai et faux, le réel et le fictif, l'un et le multiple, le bien et le mal, etc. Cette mise entre parenthèses du corps est une falsification, une négation de la réalité ; et elle donne naissance à un type d'homme qui se détermine par la rancœur, la vengeance. Il s'agit de l'homme du ressentiment dont la morale est liée à la morale d'esclave, c'est-à-dire celle qui est passive dans la mesure où elle naît en réaction à ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire la morale des maîtres. Cette morale réactionnaire propre à l'esclave ne peut que connaître l'insuccès, au sens où elle se fonde sur la séparation d'une soi-disant cause efficiente, c'est-à-dire l'être "le plus réel" diamétralement

opposée à la réalité. Comme le dit Nietzsche (1995, pp. 102-103),

« de même, en effet, que le peuple sépare la foudre de son éclat pour considérer l'éclat comme une action particulière, manifestation d'un sujet qui s'appelle la foudre, de même la morale populaire sépare aussi la force des effets de la force, comme si derrière l'homme fort il y avait un substratum neutre qui serait libre de manifester la force ou non ».

Faisant le constat que le nihilisme a trouvé dans l'idéal platonicien et le christianisme ses appuis les plus déterminants et les plus préoccupants dans l'histoire de la pensée, il est tout à fait loisible d'appréhender la crise du sens et des valeurs de notre temps comme la résultante de ceux-ci. En effet, en forgeant un univers dualiste avec pour fondement la foi dans les arrière-mondes qui orientent toutes les valeurs, il y a nécessairement une crise ; car cette foi se trouve ébranlée avec la progression des systèmes de pensée tels que le matérialisme, le positivisme, etc. C'est justement cette crise que traduit la plus retentissante phrase de Nietzsche (2023, p. 150) « Dieu est mort, Dieu reste mort ! Et c'est nous qui l'avons tué ! ». Mais, après cette mort constatée, Nietzsche (Op. cit) s'interroge : « Comment nous consoler nous les meurtriers des meurtriers ? ». Dans *Ainsi parlait Zarathoustra* où il revient sur cette mort, sa réponse est édifiante. En effet, dit-il : « Dieu est mort, maintenant que vive le surhomme » (F. Nietzsche, 2006, p. 109).

Il n'y a pas de doute, la mort de Dieu est une crise du fait de la conception dualiste du monde. C'est pourquoi ce

dualisme nécessite un renversement à la mesure de l'acte de dépréciation de la vie. D'ailleurs, plus qu'un simple renversement qui affirmerait le monde sensible au détriment de celui des arrières-mondes, il s'agit d'opérer un renoncement à toute hiérarchisation des mondes qui porte le sceau d'une stabilité et d'une interprétation définitive. Il est donc indiqué de mettre en évidence l'affirmation de la multiplicité ouverte des valeurs, du corps et de l'esprit, de tous les opposés et proposer un nouvel humanisme débordant de vie : celui du surhomme en qui se résume toute son éthique.

III- L'éthique nietzschéenne de l'adoration de la vie

La crise des valeurs et la destruction du dualisme métaphysique sont libératrices dans la mesure où elles remettent en cause les valeurs morales. Elles secouent les dogmes qui étouffent la vie et suppriment les repères et ce qui est immuable. Ainsi, la déconstruction des valeurs anciennes rend possible la découverte d'autres interprétations de la vie, de l'homme et du monde en s'appuyant sur la crise qu'elles ont occasionnées et elle défait les oppositions ordinaires (vérité et apparence, bien et mal).

Ainsi, en lieu et place de la morale liée à la transcendance, fruit du dualisme et du nihilisme traditionnel (passif) qui condamnent la vie en vertu d'une croyance dans les arrières-mondes, il faut proposer la morale de la force intérieure qui milite en faveur de ce qu'il convient d'appeler l'éthique nietzschéenne de l'adoration de la vie. En fait, la critique nietzschéenne se laisse saisir comme une contribution intellectuelle à l'expression de la laïcité qui rend

possible l'athéisme. En effet, l'éthique nietzschéenne est en définitive une morale de la pure immanence qui postule non plus le mépris de soi, mais l'affirmation joyeuse de soi et donc de la vie dont la volonté de puissance en est l'essence. Ce qui se trame en arrière-plan de cette affirmation de soi est sans nul doute la valorisation de l'individualisme et du dépassement de soi. Et, la volonté de puissance, en tant que force motrice, est le cœur de cette disposition de dépassement de soi qui motive l'attitude de recherche de l'excellent en nous-même. Ainsi faut-il comprendre que c'est à partir de cette volonté de puissance que Nietzsche dégage des concepts fondamentaux de sa pensée qui témoignent du nihilisme affirmatif.

Parler de la volonté de puissance, c'est s'intéresser au cœur de la pensée de philosophie du marteau dont l'enjeu reste l'exaltation de la vie. Exalter la vie, ce n'est pas l'expression sauvage des instincts et des passions, c'est donner l'occasion à la volonté de puissance de traduire la pleine mesure de ce qu'elle est. En effet, la volonté de puissance est la puissance de la volonté qui se manifeste dans l'acte de se surmonter soi-même perpétuellement. C'est d'ailleurs de cette manière que la vie elle-même se présente. En effet, la vie se dévoile comme croissance. Ainsi, les valeurs originaires authentiques sont, pour la célébration nietzschéenne de la vie, animées par la volonté de puissance. Car, Nietzsche (1995, p. 111) appréhende la vie dans son essentialité comme volonté de puissance. En effet, dit-il, « l'essence de la vie est la volonté de puissance » puisqu'il constate selon ses mots : « où j'ai trouvé vivant, là j'ai trouvé volonté de puissance » (F. Nietzsche, 2006, p. 158) et il en arrive à concevoir que « la vie n'est pas un moyen pour

quelque chose : elle est l'expression des formes de croissance de la puissance » (F. Nietzsche, 1995, p. 234). La volonté de puissance suppose donc un dépassement ; c'est le noyau de l'existence. En cela, vivre ce n'est pas se limiter encore moins se conserver, c'est opérer une dynamique, c'est grandir, c'est permettre l'expression de ce qui est vie en nous. La volonté de puissance est donc le ferment par lequel les anciennes structures et valeurs peuvent être brisées pour que tout être s'enrichisse par des créations nouvelles. Autant elle est destructrice autant elle est une force créatrice. Mais, la volonté de puissance ne peut et ne doit aucunement être comprise comme la volonté du pouvoir de domination. C'est elle qui rend possible le passage de l'homme au surhomme en tant que la volonté qui veut la vie ; ce d'autant plus que la vie est un mouvement qui recherche sans cesse à croître, à s'affirmer de plus en plus. Et la force motrice de cette affirmation et cette croissance de chaque chose et chaque être est la volonté de puissance.

Ainsi, on ne reprocherait pas à un enfant d'être envahissant. Au contraire, l'on s'étonnerait qu'il demeure statique ; mais on admettra avec certainement grande assurance et beaucoup d'encouragement qu'il soit débordant d'énergie conquérante. On comprendra qu'il extériorise le mouvement de la vie d'autant que la vie dont il fait preuve est faite pour croître. Ainsi, l'enfant qui grandit exprime cette puissance de l'évolution qui lui est intrinsèquement liée et qui est incluse dans la vie. La volonté de puissance, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence de la réalité. La volonté de puissance, dans ce cas, pourrait être traduite par la "croissance ». En dernière analyse, la volonté de puissance est la volonté affirmative du monde dans sa plénitude y

compris dans ses dimensions difficiles. C'est pourquoi l'idée du surhomme lui est intimement liée ; car il (le surhomme) se présente comme la plus haute affirmation de la vie. Ainsi, une mauvaise interprétation de la volonté de puissance déteindrait nécessairement sur la compréhension du surhomme. D'ailleurs l'instrumentalisation de l'œuvre de Nietzsche par le parti hitlérien, à travers une interprétation déviante de la volonté de puissance comme volonté de domination des autres et de leur écrasement est la preuve manifeste d'un impact sociale majeur possible de la philosophie de Nietzsche. Dans une autre dynamique, la pensée élitiste qui transparaît dans l'idéal du surhomme, parce qu'elle fonde la valorisation de l'individu par le dépassement de soi, est une mise entre parenthèse de l'égalitarisme dont la démocratie se fait chantre. En effet, en se muant en système, la démocratie arbore le mode de légitimation de la masse dont le particularisme s'entend comme un hymne à la morale de l'esclavage dont la codification est portée par les valeurs de faiblesse ou par les attributs que le maître (celui qui s'affirme de lui-même et non par réaction) n'a pas, à savoir le nivellement, l'égalitarisme. Ainsi l'esclave, porté par le triomphe de l'idée de nivellement et d'égalité croie célébrer les valeurs supérieures et fait l'apologie de l'État dont « le démocratisme a été la forme de décomposition de la force organisatrice » (F. Nietzsche, 2003, p.84). L'État démocratique se dévoile finalement, au regard de la volonté de puissance, comme l'institution qui favorise la mort des peuples puisqu' « il n'est pas né d'une affirmation créatrice » (S. Goyard-Fabre, 1977, p. 74), mais il est plutôt « l'œuvre d'une humanité en qui s'est étiolée la virilité » (Op. cit.).

En tout état de cause, évoquer le surhomme dans le contexte d'un monde empreint de dépréciation des valeurs facteurs de crises, c'est suggérer une transmutation des valeurs. Mais pour que la transvaluation ait lieu, il faut aller jusqu'au dernier homme. Or le dernier homme, loin d'être une nouvelle espèce anthropologie, tout comme le surhomme, est un type d'homme dont le défaut de force psychologique veut périr pour que la négation, se tournant contre les forces réactives, mute pour devenir elle-même une action et passe au service de l'affirmation effective. Et l'affirmation effective se pose sous les traits du surhomme. Il faut donc appréhender aussi bien le surhomme que le dernier homme comme des personnages conceptuels. Ainsi, selon qu'on est envahi à un moment de faiblesse entretenu par le nihilisme négatif, c'est le dernier homme qui prévaut. Mais, lorsque le nihilisme négatif est transcendé de sorte à réhabiliter l'affirmation qui est la plus haute puissance de la volonté, le surhomme apparaît et traduit l'affirmation qui s'affirme et désigne la nouvelle anthropologie à laquelle Nietzsche souscrit. Si le terme de surhumain souligne fortement l'idée de dépassement, ce dépassement à proprement parlé n'est pas celui de l'homme mais du type de vie humaine prédominant en proie au nihilisme métaphysique.

Le surhomme est donc l'homme conceptuel qui donne la pleine mesure du nihilisme affirmatif ; c'est-à-dire celui qui s'est défait de chaînes et des mailles du filet du dualisme religieuse et métaphysique et ses différents corollaires. En conséquence, il se dispose à créer de lui-même dans la mesure où il est l'homme d'une nouvelle morale liée à la volonté de puissance et se laisse conquérir et habiter par elle. Il serait donc erroné d'appréhender le surhomme

comme une réalité qui traduit une évolution de l'espèce humaine. Le surhomme se positionne en termes de culture et par conséquent en termes de valeur et d'éducation. D'ailleurs, il est l'émanation de l'homme en proie au mal culturel nihiliste dont il est l'expression de la guérison effective. En fait, Nietzsche n'a de cesse de rappeler que sa préoccupation est d'ordre culturelle ; car, dit-il,

« La question que je pose ici n'est pas de savoir ce qui doit prendre la relève de l'humanité dans la succession des êtres (car l'homme est une fin), mais bien quel type d'homme il faut élever, il faut vouloir, comme le plus riche en valeurs supérieures, le plus digne de vivre, le plus assuré d'un avenir » (F. Nietzsche, 2006, p. 16).

En se débarrassant de Dieu, consécutivement à la perte de la foi, Nietzsche annonce la venue du surhomme ; soit comme une projection de notre être virtuel, soit comme un être réalisé. En somme, il n'y a que l'homme délivré du joug des arrière-mondes qui est à mesure de s'élever, de comprendre et enfin d'accepter la vérité de l'Éternel Retour. C'est ce qui peut s'entendre par le parcours initiatique dont l'esprit fait l'expérience à travers ses trois métamorphoses ; c'est-à-dire « comment l'esprit devient chameau, le chameau en lion, enfin, le lion en enfant » (F. Nietzsche, 2006, p. 38). Ces transformations sont l'expression des différents moments de dépassement de soi. Ainsi, l'esprit qui devient chameau renvoie à la capacité à supporter ; la mutation du chameau en lion traduit la libération de soi face aux dogmes qui annihilent la force motrice qui appelle à l'affirmation de soi.

Et devenir enfant marque de possibilité de se faire soi-même et de manifester l'esprit de créativité. Mais qu'est-ce que l'Éternel retour si ce n'est cette pensée de Nietzsche qui, disqualifiant les valeurs judéo-chrétiennes en son acception linéaire du temps, opte pour une récurrence du temps en vue d'éprouver les valeurs incarnées dans le surhomme eu égard au fait que tout est en perpétuel devenir et que le surhomme doit sans cesse se réinventer, ce d'autant plus que toute stabilité permanente n'est qu'une vue de l'esprit. Nietzsche se saisit du concept héraclitéen du devenir pour forger celui de l'éternel retour comme ce qui revient sur soi. L'idée de l'éternel retour de Nietzsche est étroitement liée aux concepts de surhomme et de volonté de puissance. Ainsi, il permet de se passer des arrière-mondes de la métaphysique et de garder l'immanence de la transcendance. La doctrine de l'éternel retour donne ainsi la possibilité de se libérer des asservissements du passé pour autant qu'on admet que le retour du même est avant tout ce qui mérite de revenir et de donner toujours droit à la vie. C'est pourquoi il convient de vivre de manière à ce que l'on puisse souhaiter et vouloir que chaque moment se reproduise indéfiniment. Pour admettre ce retour, il faut avoir au préalable intégré le nihilisme qui annonce la mort de Dieu et qui donne l'opportunité de comprendre que la volonté de puissance est le moteur qui préside au devenir de toute chose qui reviendra de manière perpétuelle.

Conclusion

L'objectif lié à la question « comment une philosophie abreuvée à la source de la tradition arrive-t-elle à se muer

et proposer une transmutation des valeurs comme exigence pour l'affirmation de la vie ? » donne l'opportunité d'examiner et de décrypter de manière essentielle ce qui fonde la philosophie de Nietzsche et la dispose à proposer des perspectives nouvelles de valorisation de soi. Ainsi, les détours liés à cet objectif exposent Nietzsche comme un apôtre inconditionnel de la philosophie de l'exaltation de la vie. Car, au regard de ce que le monde actuel fait l'expérience d'un nihilisme vécu comme un malaise de et dans la civilisation, l'éthique d'une adoration de la vie impose un changement de paradigme dont les ressorts tiennent de l'affirmation passionnée et lucide de la vie dans tous ses aspects. C'est pourquoi la saisie de l'éthique de l'adoration de la vie ne s'exempte guère de critique, condition d'un retour à la réalité authentique et proposition majeure de changement de perspective pour penser à nouveau frais notre commerce avec l'existence.

En définitive que malgré les interprétations bien souvent réductrices, la pensée de Nietzsche contribue à forger les esprits à l'idée qu'il n'y a pas de valeur morale absolue. Il n'y a pas non plus d'essence fixe et éternelle. Il s'est agi pour Nietzsche de libérer la pensée des fardeaux qui nuisent à l'exaltation ou à l'affirmation de la vie à partir d'une dynamique qui interpelle la profonde entreprise réflexive sur le sens de nos valeurs et notre capacité à aller au-delà de conventions établies. Et, l'affirmation demeure la seule qualité de la volonté de puissance dont l'expression positive est incarnée dans le surhomme.

Bibliographie

- ADORNO Théodor, HORKHEIMER Max, 1974. *Dialectique de la raison*, traduction Elian Kaufholz, Gallimard, Paris
- DESCARTES René, 2016. *Discours de la méthode*, Librio, Paris
- GOYARD-FABRE Simone, 1977. *Nietzsche et la question politique*, Editions Sirey, Paris
- KANT Emmanuel, 2013. *Fondements de la Métaphysique des mœurs*, traduction de Victor Delbos Éditions Les Échos du Maquis, Paris
- NIETZSCHE Friedrich, 2006. *Ainsi parlait Zarathoustra*, traduction Maurice Gandillac, Gallimard, Folio/essais, Paris
- NIETZSCHE Friedrich, 2006. *L'Antéchrist suivi d'Ecce homo*, traduction Jean-Claude Hémery, Gallimard, Folio/essais, Paris
- NIETZSCHE Friedrich, 1970. *Considérations inactuelles I-II*, traduction Geneviève Bianquis, Aubier-Montaigne, collection bilingue, Paris
- NIETZSCHE Friedrich, 2003. *Crépuscule des idoles*, traduction Jean-Claude Hémery, Gallimard, folio essais, Paris
- NIETZSCHE Friedrich, 1995. *La généalogie de la morale*, traduction Henri Albert, Nathan, Poitiers
- NIETZSCHE Friedrich, 1995. *La volonté de puissance*, tome 1 & 2, traduction par Geneviève Bianquis, Gallimard, Paris

- NIETZSCHE Friedrich, 2023. *Gai savoir*, traduction Pierre Klossowski, folio Gallimard, Paris

- NIETZSCHE Friedrich, 2007. *Par-delà le bien et le mal*, traduction André Meyer et René Guast, Hachette Littératures, Paris

Conflits en Afrique et la politisation de la religion au prisme de la pensée marxienne

KOFFI Kouadio Anicet

Université Alassane Ouattara

kkouadioanicet@gmail.com

Résumé :

Cet article analyse les relations entre les conflits en Afrique et la politisation de la religion, en privilégiant une perspective marxiste. Il ressort que les conflits souvent présentés comme purement religieux cachent en réalité des enjeux profonds liés aux inégalités économiques, à la pauvreté et aux luttes pour le pouvoir. La religion est ainsi instrumentalisée par des groupes armés et politiques pour légitimer des revendications économiques tout en dissimulant les causes véritables des conflits. La première partie de l'étude explore la politisation de la religion en s'appuyant sur des cas pratiques en Afrique, démontrant que les conflits religieux, peu importe leur origine socio-économique, sont utilisés pour rassembler des groupes marginalisés ou pour légitimer la quête de contrôle sur les ressources. La deuxième partie se base sur la théorie marxiste, qui voit la religion comme un miroir des conditions matérielles et un instrument d'aliénation. En Afrique, les différends religieux masquent des conflits de classes réels et des contradictions économiques alimentées par les inégalités mondiales, l'héritage colonial et le capitalisme. L'analyse met l'accent sur la nécessité de lutter contre ces disparités et de réformer les structures économiques afin d'apporter une solution pérenne aux conflits en Afrique. L'approche marxiste nous pousse à réorienter la discussion vers les facteurs matériels et structurels, plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects religieux ou culturels. Cette vision offre des opportunités pour établir des sociétés plus équitables et inclusives, où la foi pourrait se transformer en un moyen de communication et de sérénité, plutôt qu'un outil de séparation.

Mots clés : Capitalisme global_Conflits africains_économie- Inégalités
_Politisation- religion _Superstructure

Abstract:

This article analyzes the links between conflicts in Africa and the politicization of religion, adopting a Marxist approach. It emerges that conflicts often presented as purely religious actually conceal deep issues related to economic inequalities, poverty, and struggles for power. Religion is thus instrumentalized by armed and political groups to legitimize economic claims while concealing the true causes of the conflicts. The first part of the study explores the politicization of religion by relying on practical cases in Africa, demonstrating that religious conflicts, regardless of their socio-economic origins, are used to rally marginalized groups or to legitimize the quest for control over resources. The second part is based on Marxist theory, which sees religion as a mirror of material conditions and an instrument of alienation. In Africa, religious disputes mask real class conflicts and economic contradictions fueled by global inequalities, colonial legacy, and capitalism. The analysis emphasizes the need to combat these disparities and reform economic structures in order to provide a sustainable solution to conflicts in Africa. The Marxist approach urges us to redirect the discussion towards material and structural factors, rather than focusing solely on religious or cultural aspects. This vision offers opportunities to establish more equitable and inclusive societies, where faith could transform into a means of communication and serenity, rather than a tool of separation.

Keys- word: African conflicts _ economy _ Global capitalism - Inequalities_ - Politicization - religion - Superstructure

Introduction :

L'Afrique est marquée par des conflits généralement complexes et cycliques, qui sont souvent perçus comme des affrontements d'ordre religieux depuis de nombreuses décennies. Ces affrontements, qui opposent des groupes identifiés par leurs croyances religieuses, masquent souvent des enjeux plus complexes, ancrés dans des inégalités socio-

économiques et politiques. L'exploitation de la religion par des groupes armés ou des dirigeants politiques, soit sa politisation, est un élément crucial qui contribue à l'exacerbation de ces tensions.

Cependant, une perspective qui se focalise exclusivement sur l'aspect religieux risque d'ignorer les sources réelles de ces conflits, souvent ancrées dans les structures socio-économiques. Le cadre d'analyse marxiste, basé sur une approche matérialiste de l'histoire, se révèle particulièrement approprié pour examiner ces dynamiques. D'après Marx, la religion est une superstructure, ce qui signifie qu'elle est le résultat des conditions matérielles et des relations de production prédominantes. Elle agit en tant qu'outil d'aliénation, masquant les véritables relations de domination et déviant l'attention des opprimés de leur combat pour leurs besoins matériels. Lorsqu'on adopte ce point de vue pour analyser les conflits en Afrique, cela permet de dépasser une lecture strictement religieuse et de souligner les éléments sous-jacents liés aux inégalités économiques, aux combats pour l'accès aux ressources et à l'impact du capitalisme mondial.

En poursuivant cette approche, la compréhension de ces réalités sociales nous entraîne dans le dilemme suivant : Comment la religion, souvent perçue comme un facteur de cohésion sociale, est-elle instrumentalisée comme un outil politique dans le contexte des conflits en Afrique ? Cette instrumentalisation masque-t-elle les véritables causes sous-jacentes des tensions, notamment les inégalités socio-économiques et les rivalités ethniques ? En outre, dans quelle mesure la pensée marxienne, avec son analyse des luttes de classes et des contradictions économiques, peut-elle

éclairer les relations complexes entre la politisation de la religion et les conflits africains ?

Cette étude se propose d'examiner comment la religion devient un vecteur d'instrumentalisation, exacerbant les tensions politiques et ethniques tout en masquant des enjeux socio-économiques fondamentaux. Nous nous interrogeons également sur la capacité de la perspective marxienne à offrir des clés de compréhension et des solutions potentielles pour désamorcer ces conflits. En recentrant le débat sur les réalités matérielles qui alimentent les divisions sociales et religieuses, nous visons à éclairer les dynamiques conflictuelles actuelles.

Cette analyse vise à déceler des stratégies pour encourager une coexistence paisible et durable en Afrique, en transcendant les schémas de division induits par la politisation religieuse. Cette contribution nous aidera à comprendre de manière plus approfondie, grâce à une analyse théorique des concepts marxistes, comme la superstructure, l'aliénation et la lutte des classes, en les appliquant au contexte des conflits en Afrique. Cette approche sera approfondie par l'examen de cas pratiques, tels que les troubles au Nigeria, au Soudan et en République Centrafricaine, dans le but d'illustrer les relations entre la religion, le pouvoir et l'économie.

Une méthodologie comparative et analytique nous permettra également d'explorer les interactions entre les dynamiques locales et les structures économiques globales. Dans une première partie, nous analyserons comment la religion est politisée dans les conflits africains, en examinant les mécanismes d'instrumentalisation et leurs causes sous-jacentes. Dans une seconde partie, nous

mobiliserons la pensée marxienne pour éclairer les véritables enjeux sociaux et économiques dissimulés derrière ces conflits, afin d'en proposer une lecture critique et des pistes de réflexion.

1. La politisation de la religion dans les conflits africains

En Afrique, la politisation de la religion résulte d'une instrumentalisation des identités religieuses par divers acteurs politiques et groupes armés, dans un contexte marqué par des disparités socio-économiques profondes et des luttes intenses pour le pouvoir. Bien que ces dynamiques puissent sembler principalement religieuses, elles sont souvent enracinées dans des problématiques plus complexes, telles que la gestion des ressources, les rivalités politiques et les mécontentements sociaux. Cette instrumentalisation de la religion sert à mobiliser des bases électorales et à légitimer des actions violentes, transformant des conflits d'ordre économique ou politique en affrontements identitaires. Par exemple, des leaders politiques peuvent exploiter les tensions religieuses pour diviser des communautés, détourner l'attention des injustices économiques et renforcer leur emprise sur le pouvoir.

L'objectif de cette partie est d'examiner les mécanismes qui sous-tendent cette politisation, en étudiant la manière dont les disparités socio-économiques, les batailles pour l'accès aux ressources et les mécontentements collectifs influent sur les liens entre la religion et la politique en Afrique. Il sera également question d'analyser les éléments fondamentaux qui renforcent

l'impact de cette politisation, notamment les discours de haine, les inégalités institutionnelles et la manipulation des croyances religieuses, afin de mieux comprendre les mécanismes qui alimentent les conflits contemporains sur le continent.

1.1. La religion comme outil politique dans les conflits africains

La religion est fréquemment utilisée comme un levier de mobilisation politique et sociale en Afrique. Dans plusieurs pays africains où la religion joue un rôle central, les acteurs politiques et les groupes armés surfent sur les croyances religieuses pour renforcer leur légitimité et rallier des partisans. Cette instrumentalisation transforme les identités religieuses en signe de divisions, établissant ainsi des lignes de fracture au sein des communautés. En effet, en manipulant des symboles et des discours religieux, ces acteurs parviennent à mobiliser des foules autour de causes qui, sous une apparence religieuse, cachent souvent des objectifs politiques ou économiques. Cette dynamique est susceptible d'intensifier les frictions entre les différentes communautés, d'encourager des affrontements violents et de compliquer la coexistence paisible. Par conséquent, la religion, au lieu d'être un facteur d'unité, devient un outil de fragmentation, contribuant à des divisions profondes qui affectent le tissu social et politique des nations africaines.

De ce fait, il est crucial d'analyser de plus près les mécanismes par lesquels cette manipulation s'opère et explorer les conséquences de ces processus sur la stabilité et le développement des sociétés africaines.

Le Nigeria constitue un exemple frappant avec le phénomène de Boko Haram, un groupe qui se présente comme un mouvement religieux mais utilise l'islam pour justifier ses actes violents et promouvoir un agenda politique. Selon Marc-Antoine Pérouse de Montclos, « Boko Haram n'est pas seulement une secte religieuse, mais un produit d'un système politique corrompu et inégalitaire » (M-A. Pérouse de Montclos, 2014, p. 38). Cette dissection souligne que l'appareil religieux est souvent mobilisé pour masquer des revendications liées à des frustrations sociales.

Dans le nord du Nigeria, une région historiquement marginalisée tant économiquement que politiquement, les inégalités et le manque d'opportunités alimentent un terreau fertile pour le radicalisme. Les jeunes, frustrés par l'absence de perspectives d'avenir, peuvent être facilement attirés par des discours qui promettent un changement, même par des moyens violents. En conséquence, Boko Haram exploite non seulement des croyances religieuses, mais également des sentiments d'injustice et de désespoir, transformant des revendications sociales légitimes en une lutte armée. Cette manipulation de la religion dans le cadre de Boko Haram illustre parfaitement comment les conflits peuvent être exacerbés par des facteurs socio-économiques qui en découlent, rendant la résolution des tensions encore plus compliquée.

Pour une analyse détaillée de ces dynamiques, il est crucial d'examiner les relations entre religion, politique et économie dans des situations comme celle du Nigeria. Alors, comment le politique s'en prend à la religion à des fins politiciennes ?

Le régime de Khartoum a astucieusement fait appel au discours religieux pour rationaliser ses actions et conserver son autorité. Cette manœuvre a servi à justifier des actions discriminatoires, à intensifier les frictions entre communautés et à camoufler les véritables problèmes économiques qui sous-tendent le conflit. Le régime, qui se présente comme le défenseur de l'islam, a tenté de rationaliser ses mesures. Gérard Prunier met en évidence cette façon de faire la politique dans son ouvrage *Le Darfour: Un génocide ambigu*, pour lui, « la religion n'a été qu'un outil dans une guerre où l'enjeu principal était l'accès aux ressources pétrolières, et non une véritable croisade spirituelle » (G. Prunier, 2007, p. 67). Cet abrégé met en lumière la manière dont le régime a utilisé la religion pour justifier des actes violents, tout en détournant l'attention des véritables motivations économiques.

En présentant le conflit comme une guerre de religion, les autorités ont réussi à susciter l'adhésion populaire, transformant les questions politiques en batailles spirituelles. Elles se sont également servies du discours religieux pour stigmatiser les groupes chrétiens et animistes, les présentant comme des dangers pour l'identité islamique du Soudan. En marginalisant ces communautés, elles ont pu justifier des opérations militaires et des actes de violence. Cette tactique a non seulement renforcé le sentiment d'unité parmi les supporters du régime, mais a aussi engendré un climat de peur et de méfiance vis-à-vis des autres groupes, intensifiant ainsi les tensions entre les différentes communautés.

En exerçant un contrôle sur les organisations religieuses et les interprétations de l'islam, le régime a

réussi à garantir que seules les versions qui soutiennent ses politiques soient véhiculées. Cela a favorisé un consensus autour de ses actions, tout en réprimant la critique. En jouant avec les discours religieux, le gouvernement a réussi à préserver une apparence de légitimité, arguant que ses actions répressives étaient des actes de défense de la foi plutôt que des initiatives politiques motivées par des intérêts personnels.

En définitive, cette manipulation de la foi a permis de faire dévier l'attention des véritables raisons du mécontentement social, telles que les disparités économiques et l'accès aux ressources. Le régime, en se servant de la religion comme prétexte, a contourné les problèmes légitimes des populations marginalisées, particulièrement celles du Sud, exacerbant ainsi les disparités existantes.

L'usage du discours religieux par le gouvernement de Khartoum démontre comment la religion peut servir d'outil de contrôle politique. Le régime a réussi à garder son emprise sur le pouvoir tout en occultant les véritables problématiques économiques du conflit, en favorisant des actes de violence et en intensifiant les frictions entre communautés. Cette tendance met en exergue la nécessité d'un examen critique des discours religieux dans les situations de conflit, pour une meilleure compréhension des dynamiques de pouvoir impliquées.

1.2. Des facteurs sous-jacents à la politisation de la religion

L'instrumentalisation de la religion à des fins politiques en Afrique est fréquemment le reflet de problématiques

économiques et sociales plus fondamentales. Les disparités socio-économiques, la misère et les compétitions pour l'accès aux ressources naturelles constituent un terreau propice à l'exploitation des dissensions religieuses. On peut constater ce phénomène dans divers contextes africains où la religion se transforme en levier d'action politique.

La pauvreté et les frustrations sociales jouent un rôle clé dans la montée des tensions. Dans des contextes où les États sont faibles et les opportunités économiques limitées, les acteurs politiques exploitent les identités religieuses pour mobiliser les populations. Jeffrey Haynes note que « dans de nombreuses régions d'Afrique, la religion fournit un cadre organisationnel et idéologique pour exprimer des revendications sociales et économiques » (J. Haynes, 2011, p. 89). Cet extrait démontre comment la religion peut fonctionner comme un moyen pour exprimer des requêtes qui, autrement, demeureraient inaudibles.

Dans les zones rurales ou marginalisées, où l'attachement à la religion est souvent plus fort, ce cadre devient particulièrement pertinent. Les leaders religieux peuvent ainsi jouer un rôle crucial en mobilisant des communautés autour de causes sociales, tout en renforçant les liens d'appartenance. Cette dynamique peut conduire à une polarisation accrue, où les rivalités religieuses sont exacerbées par des frustrations économiques.

Les acteurs politiques utilisent ces tensions pour légitimer leurs actions. Ils exploitent les divisions religieuses pour construire des coalitions et gagner du soutien. En présentant des groupes rivaux comme des ennemis de la foi, ils peuvent détourner l'attention des véritables enjeux économiques, comme l'accès aux

ressources naturelles. Cela autorise un contrôle partiel sur la population, tout en consolidant leur propre autorité. De plus, dans des situations où les ressources sont limitées, la lutte pour celles-ci peut rapidement dégénérer en conflit. Les identités religieuses se transforment donc en signes d'appartenance et de fidélité, facilitant l'organisation de groupes contre des ennemis jugés menaçants.

L'implication de la religion dans la politique en Afrique est étroitement associée à des contextes socio-économiques complexes. Les disparités socio-économiques, la pauvreté et la lutte pour les ressources aggravent les tensions religieuses, faisant de la religion un instrument de mobilisation politique. Pour comprendre ces dynamiques, il est primordial d'examiner les problématiques socio-économiques sous-jacentes à ces conflits, dans le but de promouvoir des solutions durables et inclusives.

La politisation de la religion en Afrique est souvent un miroir déformant des rivalités économiques et des luttes pour le pouvoir. Les élites politiques exploitent ces tensions religieuses pour dissimuler des conflits qui sont en réalité motivés par des enjeux liés à l'accès aux ressources naturelles. Cette dynamique est particulièrement visible dans des contextes comme celui de la République Centrafricaine.

Le conflit entre les milices chrétiennes anti-balaka et les groupes musulmans séléka est souvent présenté comme un affrontement religieux. Cependant, comme le souligne Roland Marchal, « ces groupes armés ne sont pas motivés par des considérations strictement religieuses, mais par le contrôle des ressources minières et des routes commerciales » (R. Marchal, 2015, p. 45). Cette citation met

en lumière le fait que les rivalités économiques sous-jacentes sont souvent camouflées par un discours religieux, permettant aux acteurs politiques de détourner l'attention des véritables motivations de la violence.

En réalité, les ressources naturelles deviennent un enjeu central dans ces conflits, et la religion est utilisée comme un outil pour mobiliser des communautés autour de ces luttes pour le pouvoir économique. En présentant ces affrontements sous un angle religieux, les élites cherchent à renforcer leur légitimité et à justifier des actions souvent violentes.

L'héritage colonial a également joué un rôle crucial dans la politisation de la religion en Afrique. Les colonisateurs ont souvent exacerbé les divisions religieuses en favorisant certains groupes au détriment d'autres. Mahmood Mamdani explique que « la politique coloniale a institutionnalisé les divisions religieuses en Afrique, transformant des identités fluides en catégories rigides et sources de conflit » (M. Mamdani, 1996, p. 104). Cette institutionnalisation des divisions a créé des identités religieuses politisées qui, au fil du temps, sont devenues des instruments de manipulation pour les acteurs politiques.

Le legs colonial a ainsi contribué à figer des identités qui, auparavant, étaient plus flexibles. Dans la conjoncture présente, cela complique l'harmonie pacifique entre diverses communautés, étant donné que les antagonismes religieux sont fréquemment perçus sous l'angle de l'histoire coloniale.

En somme, la politisation de la religion dans les conflits africains ne peut être réduite à de simples affrontements spirituels. Elle résulte d'une instrumentalisation systématique des croyances religieuses

par des acteurs politiques et armés pour masquer des enjeux plus profonds, liés à des inégalités économiques, à la marginalisation sociale et à la compétition pour les ressources. Ces dynamiques, enracinées dans un héritage colonial complexe, font de la religion un outil puissant de mobilisation et de division, exacerbant les tensions et rendant la résolution des conflits encore plus délicate. Ainsi, en appliquant les conflits et la politisation de la religion à la pensée marxienne quel lecture pouvons-nous faire ?

2. Lecture marxienne des conflits africains et de la politisation de la religion

La pensée marxienne, en tant qu'approche matérialiste de l'histoire, offre des outils conceptuels permettant de dépasser la lecture superficielle des conflits africains comme des affrontements purement religieux. Selon Marx, la religion n'est qu'une superstructure, un reflet des conditions matérielles et sociales. Elle joue à la fois un rôle d'aliénation et de légitimation des rapports de domination. Dans le contexte des conflits africains, cette perspective permet de mettre en lumière les véritables causes des divisions religieuses, souvent liées à des inégalités socio-économiques, au colonialisme et aux contradictions du capitalisme global. Cette partie sillonne les apports de la pensée marxienne pour analyser ces dynamiques.

2.1. La religion comme superstructure masquant les conflits matériels

Dans la pensée marxienne, la religion est définie comme une superstructure, une construction idéologique qui reflète les

conditions matérielles de la société. Marx souligne que la religion joue un rôle d'aliénation, détournant les masses des véritables enjeux socio-économiques qui sous-tendent leur oppression. Il écrit : « La religion est l'opium du peuple. Elle est la protestation contre la misère réelle et, en même temps, elle est la résignation à cette misère » (K. MARX, 1844, p. 45). Cette citation illustre comment la religion peut servir à masquer les vraies sources de souffrance et d'injustice sociale. Dans le contexte africain, cette idée se concrétise par le fait que les divisions religieuses, souvent mises en avant dans les conflits, masquent des luttes économiques et sociales plus fondamentales. Par exemple, les affrontements entre communautés musulmanes et chrétiennes au Nigeria sont fréquemment présentés comme des conflits religieux. Cependant, leurs causes profondes résident dans la marginalisation économique du nord du pays, majoritairement musulman, par rapport à un sud plus prospère.

En réalité, les tensions religieuses sont souvent le reflet de frustrations socio-économiques. Les populations du nord, confrontées à des niveaux de pauvreté plus élevés et à un accès limité aux ressources, voient leur mécontentement se cristalliser autour de l'identité religieuse. La religion devient alors une façade utilisée pour canaliser ces frustrations sociales, détournant l'attention des inégalités structurelles qui engendrent les conflits.

Les élites politiques, conscientes de cette dynamique, exploitent les divisions religieuses pour renforcer leur pouvoir. En mobilisant des identités religieuses, elles peuvent créer un sentiment d'identité commune qui détourne l'attention des véritables enjeux économiques.

Cela permet de légitimer des politiques répressives tout en consolidant leur contrôle sur la population.

De ce fait, la religion, loin d'être la cause des conflits, apparaît comme un outil d'aliénation, un moyen de maintenir l'ordre établi en détournant les masses des luttes pour une justice sociale et économique. Cette instrumentalisation de la religion illustre parfaitement la théorie marxienne, où la superstructure sert à maintenir les rapports de domination.

En somme, la pensée marxienne offre une perspective essentielle pour comprendre les conflits en Afrique. En considérant la religion comme une superstructure qui reflète des conditions matérielles, il devient possible d'analyser les tensions religieuses non pas comme des affrontements spirituels, mais comme des manifestations de luttes socio-économiques sous-jacentes. Cette approche souligne l'importance de s'attaquer aux inégalités structurelles pour favoriser une véritable paix et une justice sociale, dépassant ainsi les clivages religieux.

Dans les conflits en République Centrafricaine, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles, notamment les diamants, est souvent déguisée en affrontements entre milices chrétiennes et musulmanes. Ce phénomène est un reflet parfait de la vision marxiste, qui voit la religion non comme le déclencheur des conflits, mais comme un instrument utilisé pour justifier les demandes des divers groupes impliqués. Comme le met en évidence Mamdani, « les identités religieuses sont manipulées par des élites qui cherchent à dissimuler leurs ambitions économiques et politiques derrière des justifications spirituelles » (M. Mamdani, 1996, p. 112). Cette phrase souligne comment les

classes dirigeantes utilisent les clivages religieux pour accroître leur influence et détourner l'attention des problèmes économiques fondamentales. En ce qui concerne la situation en Centrafrique, les affrontements entre les groupes anti-balaka et séléka sont fréquemment dépeints comme des batailles de nature religieuse, alors qu'elles sont en réalité liées à des luttes pour la gestion des ressources.

Le commerce des diamants, en particulier, est une source majeure de conflit. Les groupes armés rivalisent pour accéder à ces ressources précieuses, et la religion est utilisée comme un masque pour dissimuler les véritables motivations économiques. En mobilisant des identités religieuses, les groupes peuvent galvaniser le soutien populaire tout en justifiant des actes de violence contre des adversaires perçus comme des menaces. Cette situation crée un climat de polarisation où les véritables enjeux, comme l'exploitation des ressources et les inégalités socio-économiques, sont éclipsés par des discours religieux.

L'utilisation de la religion par les élites contribue uniquement à intensifier les clivages dans la société centrafricaine. En dépeignant les conflits d'un point de vue religieux, les dirigeants politiques peuvent éluder la nécessité de s'attaquer aux réelles insatisfactions sociales et économiques qui sous-tendent le ressentiment. Ceci permet aussi de garder une forme de contrôle sur la population, en détournant leur regard des inégalités économiques et des conditions de vie difficiles.

En clair, les conflits en République Centrafricaine illustrent comment la religion peut être utilisée comme un outil de légitimation dans des luttes pour le contrôle des ressources. La perspective marxienne permet de

comprendre que ces tensions ne sont pas simplement des affrontements religieux, mais des manifestations de rivalités économiques et de luttes pour le pouvoir. Pour parvenir à une résolution durable des conflits, il est essentiel de s'attaquer aux inégalités structurelles et de reconnaître la manipulation des identités religieuses par des élites politiques.

2.2. Les contradictions économiques comme sources des conflits

Pour Karl Marx, les conflits sociaux sont avant tout le résultat des contradictions économiques et des luttes de classes. Il affirme que « l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire des luttes de classes » (K. Marx et F. Engels, 1848, p.1). Cela signifie que les relations de pouvoir et les tensions au sein d'une société sont intrinsèquement liées à la manière dont les ressources économiques sont distribuées et contrôlées. Marx critique le capitalisme en soulignant que les rapports de production reposent sur l'exploitation de la classe ouvrière par la bourgeoisie. Il écrit : « Le mode de production matériel de la vie détermine le processus social, politique et intellectuel de la vie en général » (Marx, 1859, préface). Ainsi, les inégalités créées par le capitalisme génèrent des tensions qui peuvent se manifester par des conflits ouverts. En Afrique, ces tensions se traduisent souvent par des luttes pour le contrôle des ressources naturelles, des terres agricoles et l'accès aux infrastructures de base.

Les pays africains, riches en ressources naturelles, sont fréquemment le théâtre de conflits violents. Par exemple, en République Démocratique du Congo, les

richesses minérales ont alimenté des guerres civiles, où diverses factions s'affrontent pour le contrôle des mines. Les ressources naturelles, au lieu de favoriser le développement, deviennent des sources de violence. Jean - Pierre Chrétien et Gérard Prunier soulignent que, « les conflits en Afrique ne sont pas seulement ethniques, mais profondément enracinés dans des luttes économiques » (G. Prunier, 2007).

Les rapports de production en Afrique sont souvent marqués par des inégalités sévères. Les multinationales exploitent les ressources sans réinvestir dans les communautés locales, ce qui crée un sentiment d'injustice. Marx a noté que « l'exploitation du travail par le capital est une source permanente de conflit » (K. Marx, 1867). Cette exploitation se traduit par des conditions de vie précaires pour les populations locales, qui se sentent exclues des bénéfices générés par leurs propres terres et ressources.

La perspective marxienne offre un cadre analytique pour comprendre les conflits en Afrique. En mettant en lumière les contradictions économiques et les luttes de classes, elle permet d'identifier les racines des tensions sociales. Les conflits ne peuvent être résolus uniquement par des interventions militaires ; il est crucial d'adresser les inégalités économiques qui alimentent ces luttes. Marx et Engels affirment que : « la révolution sociale est le produit de la lutte des classes » (Marx et Engels, 1848), soulignant ainsi que toute résolution durable des conflits doit passer par une transformation des structures économiques et sociales.

Le capitalisme global a profondément modifié le paysage économique africain en intégrant ses économies

dans un système mondial marqué par des relations inégalitaires. Cette intégration a exacerbé les contradictions économiques, créant un terreau fertile pour les tensions sociales et les conflits. Les multinationales exploitent les ressources naturelles africaines sans réinvestir significativement dans les communautés locales, engendrant ainsi un sentiment d'injustice et de frustration.

On accuse souvent les sociétés multinationales, généralement appuyées par des gouvernements puissants, d'une exploitation prédatrice des ressources naturelles. Par exemple, dans le delta du Niger, l'exploitation pétrolière a provoqué une détérioration environnementale sévère qui a eu un impact néfaste sur les ressources de subsistance des communautés locales. Les fuites de pétrole et la pollution des eaux ont eu des conséquences désastreuses sur la pêche et l'agriculture. Marchal souligne que, « la quête de ressources naturelles par les multinationales a souvent été accompagnée d'une marginalisation des populations locales » (R. Marchal, 2015)

Les frustrations liées à cette exploitation sont souvent instrumentalisées par des groupes armés qui utilisent des discours religieux pour justifier leurs actions. Dans le delta du Niger, des militants comme ceux du Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger (MEND) recourent à des narrations religieuses pour galvaniser le soutien local et légitimer leurs luttes. Bien que ces conflits semblent parfois religieux, ils sont en réalité enracinés dans des revendications économiques, comme la spoliation des terres et la pollution environnementale.

Marx souligne que « les luttes de classes ne se déroulent pas seulement sur le terrain économique, mais

touchent également les dimensions culturelles et sociales » (Marx et Engels, 1848). En Afrique, cela se traduit par des conflits mêlant éléments économiques, politiques et religieux. Les groupes armés exploitent les griefs économiques pour mobiliser des soutiens, amalgamant ainsi des luttes pour la justice sociale avec des identités religieuses et ethniques.

Le capitalisme global, en intégrant les économies africaines dans un système inégalitaire, a exacerbé les contradictions économiques qui alimentent les conflits. Les multinationales, en exploitant les ressources sans tenir compte des droits des populations locales, créent des tensions susceptibles d'être instrumentalisées par des groupes armés. Comprendre ces dynamiques nécessite de reconnaître la complexité des conflits en Afrique, où les dimensions économiques et religieuses s'entrelacent de manière intrinsèque.

Ces conflits auraient été considérés par Marx comme le résultat d'une lutte des classes masquée. En contrôlant les ressources et les méthodes de production, les classes dirigeantes exploitent la religion pour fragmenter les populations opprimées et détourner leur regard des causes réelles de leur marginalité. Comme il le détaille dans *Le Manifeste du parti communiste* : « Les idées prédominantes d'une époque sont toujours celles de la classe dominante » (K. Marx, 1848, p. 67). La religion, utilisée comme instrument idéologique, contribue ainsi à maintenir les relations de domination en dissimulant les inégalités économiques.

2.3. Dépasser les divisions religieuses par la transformation des structures économiques

Dans une perspective marxienne, la résolution des conflits africains nécessite une transformation radicale des bases économiques et sociales. Selon cette approche, les divisions religieuses ne peuvent être véritablement surmontées que si les causes matérielles des inégalités et des injustices sont éliminées.

Cela implique, tout d'abord, de remettre en question les structures héritées du colonialisme. Ces structures ont souvent institutionnalisé les divisions religieuses et ethniques pour servir les intérêts des puissances coloniales.

Après les indépendances, ces divisions ont été perpétuées par des élites locales qui ont reproduit les schémas économiques d'exploitation. Comme le souligne Frantz Fanon, « le colonialisme n'a pas seulement pillé les terres et les ressources, il a aussi fracturé les identités des peuples colonisés » (F. Fanon, 1961, p. 124). Cette citation met en évidence la manière dont les conséquences du colonialisme demeurent influentes sur les interactions sociales et économiques en Afrique. Il est donc crucial de traiter les disparités socio-économiques persistantes pour résoudre les conflits. Ceci requiert une répartition équitable des ressources, un accès universel aux services publics et une promotion de l'inclusion économique. En modifiant les structures économiques, on peut diminuer les conflits entre les groupes de différentes religions et ethnies, généralement exacerbés par des sentiments de pauvreté et d'isolement. Aussi, le changement des fondations économiques doit comprendre l'engagement des

communautés dans des projets conjoints, qui dépassent les clivages religieux.

En promouvant des actions de développement inclusif, les communautés ont la possibilité de collaborer pour bâtir un avenir partagé, fondé sur des intérêts communs plutôt que sur des identités séparées.

En définitive, d'un point de vue marxiste, l'éradication des conflits en Afrique nécessite une refonte radicale des structures socio-économiques. En interrogeant les legacies coloniaux et en s'opposant aux disparités, on peut instaurer un environnement favorable à la paix et à l'harmonie sociale. Cette méthode met en évidence la nécessité de s'attacher aux origines matérielles des conflits pour édifier un futur durable et inclusif en Afrique.

Par la suite, combattre les disparités économiques et sociales nécessite une redistribution juste des ressources, le renforcement des institutions gouvernementales et l'établissement d'une indépendance économique face aux puissances étrangères. Cela implique aussi une éducation critique qui aide les communautés à saisir les processus d'instrumentalisation religieuse. Dans ce sens, Marx aurait sans doute insisté sur l'importance de la « conscience de classe » pour permettre aux peuples opprimés de dépasser les divisions religieuses et de s'unir dans une lutte commune pour l'émancipation.

Il est essentiel de limiter l'ingérence des acteurs extérieurs, qu'il s'agisse de multinationales ou d'États étrangers, qui exacerbent souvent les tensions en soutenant certains groupes pour défendre leurs intérêts économiques. Une économie africaine plus autonome, centrée sur les besoins des populations locales, pourrait réduire les

inégalités qui alimentent les conflits. En favorisant des politiques économiques qui privilégient le développement durable et inclusif, les pays africains peuvent construire des sociétés plus résilientes face aux influences extérieures.

Par ailleurs, l'éducation critique est un levier fondamental pour éveiller la conscience politique et sociale des citoyens. En développant une compréhension des dynamiques économiques et des mécanismes d'oppression, les populations peuvent mieux résister à la manipulation des identités religieuses. Cette prise de conscience est cruciale pour rassembler les différentes communautés autour d'objectifs communs, favorisant ainsi une solidarité interreligieuse et interculturelle.

En somme, la pensée marxienne encourage à aller au-delà d'une interprétation simpliste des conflits en Afrique comme étant de simples disputes religieuses, afin de mettre en lumière leurs causes profondes, liées aux contradictions socio-économiques. La religion, bien qu'importante dans les sociétés africaines, est souvent utilisée comme un outil idéologique pour masquer les luttes de pouvoir et les inégalités. Une transformation des structures économiques et sociales apparaît ainsi comme une condition nécessaire pour désamorcer la politisation de la religion et construire des sociétés plus justes. En s'attaquant aux racines des inégalités et en promouvant une conscience collective, les peuples africains peuvent aspirer à une émancipation durable et à une coexistence pacifique.

Conclusion

L'analyse des conflits en Afrique à travers le prisme de la

pensée marxienne met en lumière la complexité des dynamiques sociales et économiques sous-jacentes à la politisation de la religion. En considérant la religion comme une superstructure liée aux conditions matérielles de la société, il devient évident que les tensions religieuses ne sont pas des causes isolées, mais des manifestations de luttes économiques et de pouvoir.

Les conflits, souvent présentés comme des affrontements religieux, sont en réalité enracinés dans des inégalités socio-économiques, des héritages coloniaux et des rivalités pour le contrôle des ressources. La religion, dans ce contexte, est utilisée comme un outil d'aliénation, permettant aux élites de détourner l'attention des véritables enjeux qui alimentent les mécontentements populaires.

Pour surmonter ces divisions, il est essentiel pour les dirigeants d'adopter une approche qui cherche à transformer les structures économiques et sociales pour le bien-être de tous. Cela implique une redistribution équitable des ressources, un renforcement de l'autonomie économique, ainsi qu'une éducation critique pour éveiller la conscience de classe des peuples opprimés. En limitant l'ingérence des acteurs extérieurs et en favorisant des politiques inclusives, les sociétés africaines peuvent réduire les inégalités qui alimentent les conflits.

En définitive, la pensée marxienne offre un cadre analytique puissant pour comprendre et adresser les véritables causes des conflits en Afrique, permettant de dépasser la superficialité des interprétations religieuses. Une transformation radicale des structures économiques et sociales est nécessaire pour construire des sociétés plus

justes et pacifiques, où la religion ne sera plus instrumentalisée par les dirigeants africains pour exacerber les divisions, mais pourra contribuer à un véritable dialogue et à la cohésion sociale.

Références Bibliographiques

BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF, Paris

BIRNBAUM Jean, 2016, *Un silence religieux : La gauche face au djihadisme*, Éditions du Seuil, Paris

BOUREL Dominique, 2015, *Martin Buber : Sentinelle de l'humanité*, Albin Michel, Paris

CHRETIEN, Jean-Pierre, & PRUNIER Gérard, 2003, *Les ethnies ont une histoire*, Éditions Karthala, Paris

CORCUFF Philippe, 2016, *Pour une spiritualité sans dieux*, Éditions Textuel, Paris

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement, La question africaine du développement*, L'Harmattan, Paris

FANON Frantz, 1961, *Les Damnés de la Terre*, La Découverte, Paris

HAYNES Jeffrey, 2011, *Religion, politique et relations internationales*, Routledge

MAMDANI Mahmood, 1996, *Citoyen et Sujet : L'Afrique contemporaine et l'héritage du colonialisme tardif*, Princeton University Press.

MARCHAL Roland, 2015, *Le conflit en République Centrafricaine : guerre religieuse ou lutte pour les ressources ?* African Affairs, Oxford, Oxford University Press

MARTINEZ Andrade Luis, *Écologie et Libération, La critique de la modernité dans la théologie de la libération*, Van Dieren, 2016. Paris

MARX Karl et ENGELS Friedrich, 1848, *Le Manifeste du parti communiste* Éditions Sociales, Paris

MARX Karl, 1975, *Critique de la philosophie du droit de Hegel 1844*, Éd. Sociales, Paris

MARX Karl, *Contribution à la critique de l'économie politique*, 1859.

MARX Karl, *Le Capital*. 1867.

MARX Karl, *Manuscrits de 1844*, 1965, Éditions Sociales, Paris

PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, 2014, *Boko Haram : islamisme, politique, sécurité et État au Nigeria*, Karthala, Paris

PRUNIER Gérard, 2007, *Darfour : Le génocide ambigu*, Éditions de l'Aube, Paris

WALZER Michael, 2018, *Le Paradoxe de la Libération : Révolutions séculières et contre-révolutions religieuses*, Éditions du Cerf, Paris

Réadaptation en toxicomanie face à la stigmatisation au Togo

LENI Goupougouni

Doctorante à l'EDP- ECD psychologie
clinique à l' Université d'Abomey-Calavi Bénin
marievivianeleni@yahoo.fr

TOGNON TCHEGNONSI Francis

Université de Parakou Bénin
tognonfrancis@gmail.com

BELO Mofou

Professeur de Neurologie
Université de Lomé Togo
mftaobelo@hotmail.com

YENTAGUIME Faïdibe,

Sociologue de ressources naturelles,
Université de Parakou, Psychologue clinicien CHP Bassar
fayento87@gmail.com

DAHON Koffi,

Psychologue de l'éducation et psychopédagogie,
Université de Lomé koffi.dahon@gmail.com

Résumé

Cette étude mixte déroulée du 15 janvier au 15 juin 2024 en deux modes d'investigations simultanées dans un plan de convergence, part d'une question sur la stigmatisation en toxicomanie liée à l'insuffisance de besoin en programmes de réadaptation. L'objectif est de déterminer le besoin en programmes de réadaptation. 59 participants choisis par échantillonnage aléatoire simple et raisonné sont soumis aux entretiens qualitatifs. 118 d'un échantillonnage accidentel, ont fourni des renseignements par questionnaire digitalisé. En dehors de l'analyse de discours, les données quantitatives sont exportées de la base Excel pour analyses statistiques de distribution des fréquences avec SPSS version

25. 89% de patients ont besoin de traitements psychiatrique et psychologique. Victimes de discriminations et d'auto-stigmatisation, ils présentent un syndrome de retentissement psychosocial de la stigmatisation qui implique donc une prise en charge holistique en réadaptation.

Mots clés : Stigmatisation ; auto-stigmatisation ; toxicomanie ; réadaptation ; rétablissement

Abstract

This mixed study, conducted from January 15 to June 15, 2024, in two simultaneous investigation modes within a convergence plan, focuses on the question of stigma in drug addiction linked to the insufficient need for rehabilitation programs. The objective is to determine the need for rehabilitation programs. Fifty-nine participants, selected through simple and purposive random sampling, were subjected to qualitative interviews. 118 participants, from an accidental sample, provided information via a digital questionnaire. In addition to discourse analysis, quantitative data were exported from the Excel database for statistical frequency distribution analyses using SPSS version 25. 89% of patients require psychiatric and psychological treatment. Victims of discrimination and self-stigmatization, they present a syndrome of psychosocial impact of stigma, which therefore requires holistic rehabilitation care.

Keywords: Stigma; self-stigma; drug addiction; rehabilitation; recovery

Introduction

A aucune autre époque de l'histoire de l'humanité selon Olievenstein (2001) les consommations de substances psychoactives dans le monde aient été diverses et étendues pour affecter la motivation, les habitudes comportementales et les capacités d'adaptations relationnelles en changeant les 'attributs motivationnels'

¹des produits (Morel, 2003). Selon l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Office des Nations Unies Contre les Drogues et Crime (2006), les usagers de drogues se confrontent à des multiples problèmes d'ordre médical, psychologique et d'insertion socio-professionnelle. Pour Giordana, Caria et Arfeuillère (2018), une des principales problématiques confrontées en santé mentale concerne la stigmatisation car elle peut constituer un facteur de rechute surtout en addictologie puisqu'elle comporte la peur nourrie par les sentiments de différence négative (Peyron et al., 2024). En réalité, le phénomène de la stigmatisation imposé aux patients à Lomé et à Dapaong demande des interventions qui centrent la personne humaine à travers des programmes afin de réduire les risques et désavantages sociaux. En effet, victimes de discriminations, les patients internalisent des déclarations négatives et dévalorisantes qui les plongent par la suite dans l'auto-stigmatisation limitant ainsi leurs propres implications aux activités personnelles et communautaires. Déterminer le besoin en programmes de réadaptation en toxicomanie face à la stigmatisation, est l'objectif de cette étude.

1. Méthodologie

1.1 Cadre théorique

1.1.1. Thérapies cognitives et comportementales

La thérapie comportementale cognitive (TCC), associe les principes cognitifs et de comportement. Utilisée dans

¹ « Attribut motivationnel » : « Relation particulière entre une personne et une substance qui va considérablement influencer son existence »

divers contextes et groupes elle a généré plus de données de recherche que toute autre approche. Son idée centrale souligne les troubles de la pensée qui entraînent une détresse psychologique. En changeant la manière de penser, on peut changer les sentiments et comportements. Selon Peryon et al. (2024), en addictologie, les TCC constituent un apport incontournable à tous les stades de la prise en charge et dans l'élaboration des stratégies préventives. Des programmes de TCC sont d'une aide importante pour soutenir la personne dans l'atteinte de ses objectifs.

1.1.2. Modèle de rétablissement d'Andresen (2003)

Il s'agit d'une approche qui reconnaît la primauté de la personne comme principe levier de son changement, refusant toute stigmatisation des troubles psychiques. Elle se base sur la solidité des pairs. Ainsi des groupes d'entraide sont les premiers à populariser ce type de modèle dans le champ de la santé mentale avec la logique du rétablissement comme paradigme dominant dans le réseau professionnel. De fait, ce modèle comporte des étapes suivantes :

- Moratoire

A cette étape, les attitudes de la personne traduisent la confusion, le sentiment d'impuissance et la perte d'espoir. Or en refusant cette option, l'individu peut se réfugier à l'inverse dans le déni, le retrait et l'évitement à ses difficultés psychiques. A cette étape surgissent alors les premiers signes d'un certain espoir à une vie meilleure. Une prise de conscience de l'identité qui n'est pas que la maladie

ainsi l'amélioration peut venir du fait que la personne pense prendre sa vie en main pour modifier sa destinée.

- **Préparation**

La prise de conscience qu'une autre vie différente doit être suivie par la construction d'un projet qui puisse conduire vers une vie meilleure, marque cette étape en tenant compte des forces et faiblesses de la personne qui réfléchit de manière plus constructive sur ses valeurs, ressources, pièges qu'elle peut rencontrer. Concrètement, la confiance renaît par une meilleure compréhension de la maladie, une connaissance des services d'aide disponibles. A cette étape se démarrent les thérapies visant l'apprentissage des techniques de coping et résolution des problèmes émotionnels.

- **Reconstruction**

C'est la phase du travail. Grâce au suivi et thérapies, le patient prend contrôle sur sa vie. Le suivi psychosocial, l'engagement dans les thérapies, les efforts de réinsertion professionnelle concourent à fonder l'être nouveau qui aurait intégré dans son identité sa propre vulnérabilité tout en cultivant les autres aspects positifs qui le définissent.

- **Croissance**

La résilience avec la capacité à faire face aux nouvelles épreuves de la vie marque cette étape. La personne peut encore souffrir mais sans perception d'obstacles insurmontables qui puissent bloquer l'accès au bonheur. Elle sait dorénavant gérer la maladie, et adopte une attitude positive avec confiance en soi envisageant le futur dans la

sérénité. La nouvelle identité construite, en fait une meilleure personne.

A chaque étape de ce modèle s'applique des interventions en faveur de la réadaptation.

1.1.3. Modèle du handicap

L'évolution des pratiques en psychiatrie, a fait émerger de nouveaux concepts comme le handicap psychique, l'empowerment, le rétablissement. D'abord médical et centré sur la maladie et ses conséquences fonctionnelles en référence à la classification internationale de la maladie, il évolue vers un modèle social. Ainsi, le modèle handicap peut servir à la déstigmatisation des ²TUS car les désavantages psychosociaux constituent des incapacités étant donné que la stigmatisation apparaît comme obstacle significatif (Greacen et al., 2021) à la qualité de vie, au rétablissement et à l'autonomie des patients.

1.2. Cadre matériel et méthodes

1.2.1. Type et cadre de l'étude :

Il s'agit d'une étude transversale mixte déroulée au centre de santé mentale Paul-Louis-Renée de Lomé et à l'unité de santé mentale du Centre Hospitalier Régional de Dapaong, sur une période de 6 mois de janvier à juin 2024 au Togo. Cette figure ci-dessous met en relief le cadre de l'étude et les sites de recueil de données.

² Troubles de l'Usage de Substances

Figure 1 : Carte de zones de l'étude.

1.2.2. Population échantillonnage et échantillon

L'étude cible les personnes avec les troubles de l'usage de substances au Togo. Elle se déroule en partenariat avec les patients suivis au centre de santé mentale Paul-Louis-Renée à Lomé et à l'unité de santé mentale du Centre Hospitalier Régional de Dapaong.

Pour l'enquête qualitative, nous sommes parties du fait que les structures disposent des statistiques de traitements des troubles de l'usage de substances. Un travail préalable régularise la liste exhaustive et nominative des patients en vue d'échantillonnage probabiliste aléatoire simple pour les entretiens individuels. Les personnes sont tirées au sort avec précautions à partir

de la technique de l'urne. Ainsi 15 participants inclus à Lomé et 16 à Dapaong soit un total de 31 personnes. Pour les entretiens *focus groups*. Les participants sont recrutés à partir des critères d'inclusion à choix raisonné. La sélection évite ainsi de tomber sur les patients au hasard non disponibles, ni aptes. De plus le sujet de l'étude comporte des thèmes sensibles pour que les répondants se sentent épiés et fuir le groupe. La taille par *focus group* est de 8 personnes formant deux groupes par sexe et site de l'étude. L'échantillon prend en compte 16 participants soient deux groupes par site, et 4 au total focalisés. Pour l'enquête quantitative, un échantillonnage accidentel ou tout-venant, a permis de mobiliser 118 patients à Lomé et à Dapaong.

1.2.3. Mode de recueil traitement et d'analyse des données

1.2.3.1. Recueil de données quantitatives et qualitatives

Nous avons fait le choix d'un questionnaire semi-directif et structuré autour des principaux items pour recueillir des données avec des questions relatives à la question de l'étude, aux variables de l'hypothèse et à l'objectif. En dehors du questionnaire digitalisé, les données qualitatives sont recueillies à travers les entretiens individuels semi directifs et discussions collectives selon le modèle communautaire de rencontre au *vestibule* pris comme cadre stratégique important pour inviter les familles à soutenir leurs membres. Il s'agit d'un symbole de valeur culturelle rajoutée à la réadaptation mais basé sur le modèle *focus group* ordinaire de Touboul (2011).

La valeur culturelle du « vestibule » au Nord-Togo en effet, représente dans cette étude, la place des parents-ancêtres et aïeux protecteurs et facteur de protection dans le processus de la reconstruction humaine. Concernant les conditions éthiques, les participants (e) rassurés des mesures prises pour garantir la confidentialité dans le strict respect de l'anonymat des informations reçues, sont remerciés à la fin de l'entretien documenté. De plus, dans toutes les situations de recueil, ils ont marqué leur adhésion.

- **Addiction Severity Index (ASI)**

Internationale, standardisé et instrument le plus utilisé dans le monde pour l'évaluation en toxicomanie, est une échelle qui donne des informations permanentes sur les comportements problématiques. Sept domaines mesurés dans cette étude concernent le médical, l'emploi, l'usage de drogues et alcool, l'aspect légal, la familial et communauté, puis l'état psychologique et psychiatrique des enquêtés.

- **Stigma Scale de King et al (2007)**

Pour toute action visant la réadaptation, il est indispensable d'aider des personnes à surmonter la stigmatisation auto-attribuée ainsi que celle provenant de la communauté. L'intérêt de leur mesure est de partager des connaissances sur leur nature et sévérité. D'où cette étude met à la disposition des cliniciens, des outils fiables à évaluer la stigmatisation et l'auto stigmatisation (Giordana, 2022). Il s'agit d'un questionnaire d'auto évaluation, aidant à mieux décrire l'impact dévastateur de la stigmatisation sociale dans les maladies psychiques et les milieux de

recherches cliniques. Goffman en 1963 cité par King et al. (2018), souligne le trouble de l'usage de substances comme attribut portant préjudice, et sa stigmatisation caractérise une évaluation négative d'une personne comme étant entachée, discréditée sur la base entre autres d'abus de drogues, et d'invalidité. *Stigma Scale* est utilisée dans la recherche et la clinique pour saisir le processus qui affecte les besoins d'aides pour le rétablissement et l'adhésion aux soins.

- ***Self - Stigma Scale- Short (SSS-S)***

Est un questionnaire à neuf items qui évalue les niveaux d'auto-stigmatisation. Trois dimensions avec chacune des items. Les scores élevés traduisent l'auto-stigmatisation élevée sur chacune des trois sous dimensions que sont la cognition, l'affect et les comportements d'auto dénigrement ainsi que le retrait social. Il s'agit d'un instrument court comportant des scores conceptualisés à partir du modèle « affect-cognition-comportement » qui manifestent respectivement une perception négative sur soi, un sentiment d'incompétence, des sentiments de honte, d'auto dénigrement et le retrait social (Golay et al., 2021).

- ***MOS FS 36- Questionnaire Généraliste de Qualité de vie***

Medical Outcom Study Short Form-36 est une échelle d'auto-évaluation de la qualité de vie (QDV), définie par l'OMS comme perception d'une personne sur son existence dans un contexte culturel et système de valeurs dans lesquels elle vit en lien avec ses objectifs, attentes, normes et inquiétudes. Cette perception reste essentiellement

subjective marquée par l'environnement ; la satisfaction, l'insertion sociale, l'adaptation, la capacité d'adaptation et l'aspect socioéconomique. En effet en addictologie les personnes stigmatisées peuvent être dans des conditions de vie dont il est difficile d'avoir un sentiment de qualité de vie acceptable. Les dimensions physiques, mentale, psychosociales ont été mesurées dans cette étude pour avoir des perceptions réelles sur les domaines de leur vie impactés par la stigmatisation.

1.2.3.2. Traitement et analyse des données

Les données qualitatives issues des enregistrements ont été cotées en fonction des deux sites de recueil et profils des participants (e). Ce qui disponibilise des corpus de données textuelles soumis à une analyse du discours et facilite la compréhension des thèmes qui rendent effective la création d'un réseau conceptuel de variables théoriques dont le but est de faire une description de relations, leur ordre de présence et sens. Les paragraphes traités qualitativement ont été organisés sous forme du verbatim. La saisie des données faite directement sur le logiciel kobotoolbox par souci de qualité puis exportées vers le logiciel Statiscal Package of Social Science (SPSS) version 25 pour traitement et analyse des statistiques descriptives, distribution des variables, fréquences et proportions, et tester l'hypothèse pour fournir des informations sur le caractère significatif de l'association mise en évidence des variables stigmatisation de TUS et le besoin en programmes de réadaptation au Togo.

2. Résultats

2.1. Résultats qualitatifs

Tableau 1. Variables sociodémographiques des entretiens individuels

Site	Genre	Âge minimum (ans)	Âge maximum (ans)	Âge moyen (ans)	Nombre de participants
Lomé	Hommes	18	46	29	15
	Femmes	-	-	-	0
Dapaong	Hommes	17	60	39	12
	Femmes	35	60	40	4
Total					31

Tableau 2. Variables sociodémographiques issues des focus group

Site	Sexe	Âge Minimum	Âge Maximum	Âge Moyen	Nombre de Participants
Dapaong	Femmes	22	39	35	11
	Hommes	15	30	32	6
Lomé	Femmes	25	55	45	6
	Hommes	25	57	37	5
Total					28

Selon un participant, dans la société on le voit toujours dans la drogue même quand il est état d'abstinence. Des propos qui tracent toute sa difficulté à retrouver son identité au sein de la communauté. Or, pour la plupart des patients, leur engagement et soutien de leur

famille ainsi que celui de la communauté leur sont bénéfiques. Un autre déclare :

« Quand il y a perte d'objets dans le quartier, ils disent que ce sont les fumeurs de tabac. Les gens du dehors interdisent aux autres de nous parler en leur disant, vous parlez avec celui qui fume la drogue ? Ça fait mal ! C'est mieux que les gens de ta famille te discriminent que les autres de la société. (Entretien 28, CHR- Dapaong).

Ces déclarations mettent en évidence l'impact dévastateur de la stigmatisation sur l'estime de soi, et le bien-être psychologique des individus montrant l'importance des interventions psychothérapeutiques adaptées à la reconstruction humaine. Un autre déclare : *« J'ai souvent évité les gens. Un des nôtre préfère aller boire dans un autre quartier et les gens pensent qu'il ne boit plus »* (entretien 29, CHR-Dapaong). Il s'agit clairement du poids des jugements négatifs et de la perte de confiance en soi.

En dehors de la stigmatisation, de nombreux interviewés ont décrit des expériences d'auto-stigmatisation en termes de honte, de culpabilité et d'autodépréciation. Certains se décrivent comme des "junkies" inutiles à leur communauté. Un autre participant déclare : *"Je me vois dans la société comme si je suis inutile."* Cette déclaration manifeste l'impact d'auto-stigmatisation sur le bien-être émotionnel demandant une prise en charge spécifique par des TCC pour renforcer les capacités avant une meilleure réinsertion sociale. Les entretiens à Dapaong montrent plusieurs défis significatifs invitant à engager également une lutte contre la

stigmatisation sociale clairement illustrée par les expériences qui nous ont été rapportées. Les participants, relatent des réactions négatives et préjugés venant de leurs propres familles, amis, et communautés. Ainsi un des participants affirme : *"Les gens parlent mal de nous, mais tu ne peux pas réagir pour ne pas causer des querelles et disputes"* (Entretien 25, CHR-Dapaong). D'une part au focus group une participante déclare :

« C'est le comportement que nous affichons quand nous devenons consommateurs de la drogue qui provoque des railleries ». Une autre abonde, « quand je prends, je suis gênée de passer devant les personnes qui connaissent cette situation de moi. J'ai honte ». Une encore : « Dans le quartier, je ne parle pas aux gens. On a de la honte sur soi-même. Ce n'est qu'avec Dieu qu'on pourra s'en sortir, faire des activités et s'en sortir » (3FGF-Lomé).

Ces déclarations illuminent sur les difficultés d'adaptation en communauté sans l'application des programmes spécifiques sur les facteurs de rechute dont la stigmatisation. En effet la stigmatisation en dehors de l'isolement social produit une détresse émotionnelle avec une réticence qui peut freiner une recherche d'aide auprès des structures de soins adéquats. D'autre part, les participants décrivent leurs expériences de discriminations et l'un d'eux souligne :

« A cause du manque tu peux voler les biens de la famille pour aller vendre. Et dès que tu y arrives tout le monde se

³ Focus Group des Femmes

met sur le qui-vive, ferme leurs portes car tu pourrais voler ». Une autre dit : « Même moi, le lieu où je fais le transport de bagages, il suffit d'un petit problème pour que l'on me condamne et pourtant il y a des gens qui fument et ne sont pas des voleurs ».

De telles réactions soulèvent la pertinence des outils de réadaptation en addictologie au Togo. Il s'agit des interventions qui améliorent l'état psychologique et évite d'inter agir négativement avec certaines activités de réinsertion socio-professionnelle. En évoquant Dieu, les participants soulignent le rôle de la spiritualité dans ce type de réadaptation en addictologie. En plus des interventions traditionnelles, les programmes de renforcement des capacités et d'autonomisation sont essentiels pour aider à reconstruire l'estime de soi, regagner une indépendance et être acteur de son propre rétablissement. Ces programmes peuvent inclure des activités de renforcement des compétences en matière de résolution de problèmes et des ateliers de gestion du stress. Des séances d'entraînement en communication aident à répondre aux opportunités d'emplois et formations professionnelles. Par ailleurs, un participant partage ceci :

"Tout dépend de ma volonté." Cette déclaration met en évidence l'importance d'autodétermination en processus de réadaptation. De plus dans les focus groups les participants partagent leurs expériences de stigmatisation et d'auto stigmatisation en décrivant surtout les jugements négatifs et préjugés imposés en raisons des difficultés d'insertion sociale.

À Lomé, ils expriment comment la stigmatisation affecte leurs relations sociales et estime de soi ainsi un participant déclare : *"Les gens de la famille me dérangent plus que ceux de la société."* Un message qui éclaire sur comment les relations familiales altérées entraînent à l'isolement et conflit intrafamilial. Certains participants à Dapaong soulèvent des conséquences de la stigmatisation au sein de la communauté en soulignant les attitudes et les comportements qui leur sont éprouvantes. Alors un déclare : *"Les gens insultent et gâtent nos noms."* Cette observation met en exergue le sentiment de rejet social et marginalisation qui peuvent aggraver les vulnérabilités et renforcer de l'autostigmatisation. Ce retentissement psychologique qui découle des discriminations est décrite de la manière dont les personnes internalisent les attitudes négatives de la société puis développent une estime de soi négative. De même, un autre participant déclare à Lomé : *"J'ai de la honte sur moi-même."* Une réaction qui reflète le fardeau émotionnel dont beaucoup de patients peuvent ressentir en raison d'une perception négative sur soi qui est associée à l'addiction et aux troubles concomitants.

D'ailleurs, la qualité de vie des participants a été mesurée au cours des 4 dernières semaines et 33% ont dû limiter le temps au travail en raison de leur état de santé. 74% ont fait moins de choses à cause de la dépression et de l'anxiété. 81,5% est en résidence familiale alors que 7,5% n'en a pas. Notons que ces résultats issus de l'approche qualitative selon Dumez (2016 p9-12), ne pouvaient se soustraire de l'approche quantitative. Ainsi presque 56% sont des célibataires. 70% n'ont pas d'engagement dans un mouvement associatif contre 30% qui

appartiennent aux groupes de consommateurs des substances psychoactives. La fatigue ressentie chez tous les participants (100%) est alternée de beaucoup d'enthousiasme faisant penser aux épisodes de troubles de l'humeur. Pour 55%, l'état de santé ne leur permet plus de monter plusieurs escaliers. Il en est de même pour la moitié d'entre eux (50%) qui ne peuvent plus faire des activités intenses telles que courir, soulever des poids parce que leur état de santé est délétère. 5% dont le cas est plus grave sont incapables de marcher sur 100 mètres et vive avec donc peu d'autonomie dans un besoin de se mouvoir.

Enfin, les résultats de l'approche qualitative ont mis en lumière un syndrome de retentissement psychosocial de la stigmatisation liée à l'addiction aux substances. Les symptômes se sont manifestés en termes de discriminations, d'auto-stigmatisation, d'insertion socio-professionnelle et économique difficile, de la qualité de vie affectée ainsi que les principaux domaines de la vie des participants. Un ensemble de facteurs se justifient par une insuffisance en programmes de réadaptation dans les traitements de toxicomanies au Togo.

2.2. Résultats quantitatifs

2.2.1. Caractéristiques sociodémographiques

- **Age des enquêtés :** Les individus soumis aux différents questionnaires ont un âge compris entre 16 et 65 ans. La moyenne d'âges est 37 ans.
- **Sexe et sites des enquêtés :** 82 hommes et 15 femmes à Lomé. 14 hommes et 7 femmes à Dapaong. L'effectif total des femmes vaut 22 et 96 celui des hommes.

2.2.3. Gravité de l'addiction chez les enquêtés

2.2.3.1. Informations générales

68% des personnes interviewées ne possèdent pas de résidence personnelle. Concernant le passage dans un environnement contrôlé, 44% a été dans un centre de santé pour traiter l'alcoolisme, et 33% pour les soins psychiatriques. 28% ont bénéficié d'un traitement médical, 11% ont fait la prison.

2.2.3.2. Domaine médical

31% n'y accordent pas du tout d'importance au traitement de leurs problèmes médicaux tandis que 11% s'en attache extrêmement et 28% considérablement. Le problème médical est extrême chez 14% de participants

2.2.2.3. Domaine emploi

80% de personnes ont répondu par affirmatif contre 20% sans compétence. Durant les trois dernières années 47% étaient en chômage lors de la période d'enquête et la proportion d'étudiants s'affiche à 3%.

2.2.2.4. Consommation de drogues et alcool

25,51% a eu au moins une fois un délirium tremens contre 74,49%. 32% de patients n'accordent pas d'importance au traitement d'alcool contre 19% qui en accordent extrêmement. ASI pour la consommation de l'alcool a jugé un problème extrême chez 36% de participants. 47% ont été évalués extrême et chez eux le traitement de la toxicomanie est absolument nécessaire à « toute étapes du rétablissement ».

2.2.2.5. Domaine juridique

Parmi les enquêtés, il y en a qui ont été incarcérés pour divers agissements. La valeur du mode (0) indique que la plupart d'entre eux n'ont jamais été incarcérés. La durée maximale d'incarcération observée vaut 60 mois.

2.2.2.6. Domaine familial et social

51% des enquêtés ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle. Leur Mode de vie habituel durant les 3 dernières années est évalué chez 41% qui résident en famille. De fait, 54% ont une relation réciproque étroite avec leur mère. 44% avec la fratrie, 39% avec le père et 27% entre amis. Selon l'enquêteur 29% de patients ont extrêmement besoin de counseling pour son statut familial et social.

2.2.2.7. Domaine psychiatrique et psychologique

89% ont besoin d'un traitement psychiatrique/
psychologique contre 11%

2.2.3. Figure 3. Discriminations des personnes vivant avec des TUS

2.2.4. Figures 4. Auto-stigmatisation

- **Cognition**

Le self stigma scale permet d'apprécier l'auto

stigmatisation. 91% des PV-TUS reconnaît que leur identité est un fardeau. Pour 92%, leur identité leur attire des inconvénients dans leurs vies quotidiennes. Être identifié comme une PV- TUS entache la vie de 94%.

- **Affect**

83% de ⁴PV -TUS se sentent mal à l'aise à cause de leur situation. 81% ont peur que les autres découvrent leur toxicomanie. 80% ont l'impression de ne pouvoir rien faire et s'enferment dans un sentiment d'impuissance.

⁴ Personne Vivant avec Troubles de l'Usage de Substances

- **Aspect comportemental**

En terme comportemental, 88% de PV- TUS se mettent à l'écart. On en compte 85% qui évitent les interactions et 84% qui n'osent plus se faire de nouveaux amis.

Tableau 3. Résumé de l'intégration des résultats mixtes

Syndrome de retentissement de la stigmatisation TUS	Taux
Sentiment d'être évitée	86%
Sentiment de non appréciation	82%
Discrimination au cours de la formation	59%
Discrimination par les employeurs	57%
Discrimination par les professionnels de santé	55%
Discrimination par la police	46%
Discrétion sur la maladie	83%

Auto stigmatisation	
Vie entachée par la drogue	94%
Identité vécue comme un fardeau	91%
Sentiment d'impuissance	80%
Mise à l'écart des autres	88%
Evitement de l'interaction	85%
Qualité de vie affectée	
Domaines de vie impactés par la gravité de l'addiction	

3. Discussion

3.1. Stigmatisation

Concernant les caractéristiques démographiques, 43 femmes sur l'ensemble des participants souffrent de troubles liés à l'alcool et aux autres drogues car très tôt le matin elles sont à la recherche de la substance et doivent se cacher pour en consommer par peur des regards méprisants de l'entourage. En effet, le phénomène de la stigmatisation engendre des discriminations et troubles psychosociaux, freine le rétablissement puisque 80% de patients se renferment sur soi à cause des réactions négatives. Il ne s'agit plus seulement de se défaire de la consommation de substances, mais de lutter en plus contre la stigmatisation sociale. Des participants ont exprimé leurs souffrances liées aux tensions familiales et se sentent abandonnés n'ayant parfois pour seul soutien que celui des pairs. La preuve est que 51% ne sont pas satisfaites de leur situation familiale et sociale. Leur vie sociale appauvrie est de faible qualité. Plusieurs n'ont pas de résidence, de

profession ni compétence. Toutefois, 41 % vivent encore en famille et non dans la rue et ghettos. Cependant ils n'accordent pas d'importance à leurs traitements médicaux et d'addictologie.

Victimes d'exclusion et de déclarations négatives sur leurs trajectoires de vie ils traversent d'extrême fréquences de discriminations en milieu d'emploi (57%), pendant leur formation (59%) et par la police (46%), ce qui ôte leur dignité et valeur humaine. Bien que certaines personnes conservent encore leurs talents et expériences acquises sur de longues années dans l'addiction qui pourraient servir à la science. Si, 87% expriment les regrets selon lesquels elles auraient pu avoir de meilleures possibilités dans la vie, c'est dire en réalité que leurs besoins ne sont pas totalement pris en compte et par conséquent ils ne bénéficient pas des programmes dans l'objectif d'une réadaptation vers les soins de rétablissement.

Par ailleurs, la proportion de personnes discriminées par des professionnels de santé à 55%, apporte un éclairage sur une certaine insuffisance et limites en soins de réadaptation justifiant ainsi un manque d'importance non accordée par 31% pour le traitement de leurs problèmes médicaux. Alors que leurs problèmes d'alcool et de drogues ont été jugés respectivement extrême chez 36%, et 47% nécessitant absolument des traitements adéquats. Quant aux moqueries du personnel, avec Fayn, Garets, et Rivière (2017) constatons ailleurs qu'au Togo ces dernières décennies marquent l'inversion des rapports de force entre malade, professionnels et système de santé. Les patients veulent s'imposer comme partenaires de soins visant à plus

d'autonomie dans la revendication des relations plus équilibrées pour davantage participer à leurs soins. Une opportunité à renforcer des programmes de psychoéducation thérapeutique. Ils permettraient de transmettre des informations qui puissent contribuer au rétablissement. Il s'agit d'un élément central en addictologie (Peryon et al., 2024).

De plus, des législateurs préoccupés à moderniser les services publics en application des principes de démocratie sanitaire, prônent aujourd'hui la collaboration de l'ensemble des acteurs du système sanitaire avec la politique de santé. Et les équipes de soins savent qu'en faisant appel aux capacités des patients cela « place la primauté de la personne comme un principe levier de son changement » d'après le modèle d'Andresen (2003). De même qu'encourager la participation des patients aux décisions qui les concernent, les amènent à mieux traverser la maladie en utilisant les ressources sanitaires. Il s'agit alors d'un style de réadaptation à préférer dans l'accompagnement en toxicomanie.

Ainsi les personnes sont en réseaux associatif pour leurs expériences, leur niveau d'auto-détermination et sont porteuses de transformations qui lèvent le « frein puissant » de la stigmatisation et de ses conséquences psychosociales. Des entretiens ont donc soulevé de nombreux défis auxquels les patients s'y confrontent. Ils sont surtout victimes d'attitudes négatives, de préjugés et d'autres discriminations venant tant des familles que de leur communauté locale. La preuve est que 86% de personnes ont le sentiment d'être évitées et 85% évitent aussi d'interagir. Ces facteurs interpellent sur des

thérapies centrées sur la personne. Cependant pour certains, la stigmatisation externe paraît plus pesante que cette dernière. Pour d'autres encore l'expérience de discriminations interpellent plutôt à amplifier des activités à l'endroit des communautés pour lutter contre la stigmatisation sociale en faisant de la prévention.

La discrimination par la police s'affiche à un taux élevé de 46% parce que le gouvernement Togolais fait des appels à la population suite à la loi n° 98-008 du 18 mars (1998) portant contrôle de drogues et renforcée par celle au n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal pour renforcer la répression corrective contre l'abus de drogues et de l'alcool faisant de cette action une des stratégies de réduction de l'offre. Toutefois sur ce programme de la réduction des risques, Magen (2019) évoque plusieurs interventions mettant en lumière des enjeux en Afrique francophone, au Canada, en Amazonie et en Australie. Dans ce cas, l'attention des bailleurs de fonds et des chercheurs rejoint un mouvement de révision des politiques de drogues face aux stratégies et outils de la réduction de risques. Ainsi l'on y observe le centre de prise en charge intégrée des addictions à Dakar (CEPIAD) pour les usagers de drogues de la capitale Sénégalaise. Ensuite c'est celui du Centre de Prise en charge Intégrée des Addictions de Kodjoviakopé (CEPIAK) à Lomé.

Ces structures interrogent les esprits sur comment sortir du postcolonial pour pratiquer une réduction de risques décolonisée en toxicomanie ? Comment s'intègre aujourd'hui le⁵TSO dans le sevrage des opiacés au sein des

⁵ Traitement de Substitution aux Opiacés

structures sanitaires accréditées pour la prise en charge des toxicomanies au Togo ? Il s'agit de briser alors le lien de tout obstacle que produit la stigmatisation, pour contextualiser ainsi la réadaptation au sein des communautés. D'une part, sensibiliser dans un objectif à faire changer la relation du patient avec la substance, pour lui redonner toute sa capacité d'agir et le pouvoir de sa vie comme le pensent avec nous Lecavalier et Landry (2003). D'autre part, en situation d'incapacité, développer des compétences pour se livrer au travail et permettre de se réaliser dans un emploi rémunéré et qui est une force d'intégration pour tout être humain.

Car croire au potentiel de la productivité des personnes même lourdement handicapée par la maladie, favorise la réinsertion sociale par le travail. Non forcément un emploi à temps plein, mais des emplois souples, diversifiés, compatibles avec les besoins des employeurs. Cela se traduit par de l'auto détermination chez les personnes grâce au sentiment d'estime de soi, d'autonomie et de bien-être personnel renforcés par les TCC. De fait, les services de soins de réadaptation pourraient procurer des sentiments de satisfaction, efficacité, utilité, capacité et contrôle, confiance en soi, sécurité, et contribuent à l'inclusion sociale. Une nécessité à sensibiliser le public à promouvoir une culture d'empathie et d'humanité qui revalorise la solidarité africaine apparemment obsolète et légendaire, afin d'aider à la réduction du phénomène de la stigmatisation sociale chez les PV-TUS et réduire son retentissement psychosocial.

En réalité, l'adaptation psychologique renvoie aussi à l'acceptation de la planification de l'avenir. Seulement 11%

d'enquêtés n'a pas besoin de counseling détermine toute l'importance à renforcer les programmes-familles contre la stigmatisation des troubles de l'usage de substance. Notre étude se rapproche de celle de Kroubo (2023) à Abidjan (Côte-D'Ivoire) sur les facteurs de la stigmatisation et rechutes de TUS dont les tensions intra-familiales. Mais le paradoxe avec cette étude est que 54% de patients ont une relation réciproque étroite avec leur mère. 44% avec la fratrie, 39% avec le père et 27% avec les amis. 29% de patients ont un besoin extrême de counseling pour leur statut familial et social, implique des stratégies de réduction de la demande passant par des personnes qui entretiennent des relations étroites et réciproques pour atteindre les concernées. D'où l'importance d'instaurer précocement le processus de la déstigmatisation personnalisée en ce centrant sur le comportement addictif dans un cadre thérapeutique holistique. En effet, avec Pennel et al., (2018) repensons qu'en addictologie faire intervenir un programme qui prenne en compte la souffrance des proches permet la valorisation du potentiel familial sur le parcours de soins aux patients surtout vulnérables. Bref, l'éducation thérapeutique se prête pour développer des compétences d'auto soins et d'adaptation psychosociale.

En outre, les résultats actuels invitent à développer davantage les soins de réadaptation en toxicomanie. Ils traversent le temps et l'espace tant que la stigmatisation se définit comme un handicap psychosocial et s'accordent avec les études de Tchable (2011) qui soulignent le handicap comme un produit des variations des perceptions selon les cultures et dont leur compréhension sans connaître les

structures socioculturelles et psychologiques qui les composent, paraît impossible. Et la réadaptation à base communautaire à Dapaong est vue impossible pour des raisons socio-culturelles, de rejet, de préjugés, de marginalisation et de, manque de moyens financiers (Tchable, 2014). Pourtant, il n'y a pas de sociétés et de cultures où les personnes atteintes de maladies mentales soient traitées à l'égal des autres ; il semble que la stigmatisation attribuée ait été de tout temps (Giordana, 2022).

Les facteurs de discriminations doivent inciter aux innovations de facteurs de protection notamment envers les femmes. A Lomé exceptée leur participation au *focus groups*, aucune n'a pu répondre aux entretiens individuels semi-dirigés. Ainsi pour leur réadaptation inspirée des modèles théoriques, tient compte également des valeurs socio-culturelles car la femme a le statut d'une mère éducatrice qui l'engage à cette responsabilité. Ainsi :

« Les liens qui unissent une épouse au clan de son mari ne se brisent jamais même en cas de rupture, elle est toujours considérée comme épouse. Dans les familles polygames la première est investie de charges et de responsabilités spécifiques, elle est conseillère écoutée du mari, répartie les travaux champêtres qui incombent aux femmes, et agit en lieu et place de l'époux en son absence » (Guigbile et Erny, 2001p78).

Faire donc percevoir à la société à travers des sensibilisations et actions des médiateurs communautaires que l'addiction féminine à l'alcool et drogues reflète des anomalies et aspects pathologiques plutôt que de mauvaises

mœurs accélère leur intégration et réhabilitation psychosociale. Toujours en Afrique le recours à la médecine traditionnelle est un itinéraire thérapeutique probant selon l'étude de Soédjé et al. (2018). Ainsi s'utilise des thérapeutiques pour des cas de la concomitance des troubles psychiatriques à l'addiction aux substances. La réadaptation pour réduire les retentissements de la stigmatisation de TUS notamment l'auto stigmatisation peut également emprunter cet itinéraire de traitement à base communautaire. Car la maladie étant vécue comme une conséquence de la rupture d'une cohésion sociale entre l'Homme et les forces invisibles, il appartient au guérisseur d'en restaurer par des pratiques d'invocations ancestrales (Guigbile et Erny, 2001).

3.2. Auto-stigmatisation

Elle suscite une faible estime de soi, isolement, autodénigrement, sentiments de honte et de culpabilité, la peur d'être écarté par les autres, la perte d'espoir de guérison d'ailleurs manifestée différemment dans l'écologie des interviewés. Elle doit être distinguée d'une dépression pour la prendre en charge en renforçant l'estime de soi par les TCC. Ce résultat est en concordance avec Kroubo (2023), proche de ceux de Park et al. (2013) qui identifient de nombreuses attitudes dysfonctionnelles liées à l'auto-stigmatisation. Les auteurs derniers évoquent également l'isolement social, les attitudes de retrait et l'inhibition, la précarité, les difficultés de logement et d'emploi, l'autodénigrement, la honte, la culpabilité et l'attente permanente du rejet. Au registre comportemental, 88% de personnes se mettent à l'écart, et 85% évitent les

interactions. 84% n'osent pas se faire de nouveaux amis de peur qu'ils découvrent leur maladie. Malgré la pertinence de ce résultat, un diagnostic différentiel devrait s'établir entre dépression et troubles de l'humeur pour une meilleure prise en charge des soins de réadaptation et à la lumière du cadre théorique énoncé.

Certes la qualité de vie des enquêtés est également affectée et peut agir sur l'estime de soi. Or les personnes qui manquent de l'estime de soi sont plus susceptibles de se sentir isolées, souffrent de la solitude et s'accordent avec une faible valeur de soi. 71% porte le sentiment que la vie est injuste. L'ASI a évalué 68% de personnes sans résidence personnelle qui puisse procurer le sentiment de fierté, de capacité et d'autonomie. Alors que des auteurs cités par Dematteis et al., (2018) trouvent qu'avoir une résidence personnelle procure fierté et sentiment d'accomplissement. Finalement la réadaptation en toxicomanie doit pouvoir établir des stratégies d'autonomie.

Conclusion

La présente étude sur la réadaptation en toxicomanie face à la stigmatisation, a déterminé un syndrome de retentissement psychosocial de la stigmatisation des troubles de l'usage de substances au Togo. Dans leur vécu les patients utilisent les SPA comme un moyen d'adaptation dont il faut en substituer par des programmes spécifiques et complémentaires pour satisfaire à leurs multiples attentes. Côté familial, 51% sont insatisfaits de leur situation actuelle. Tandis que l'échelle de stigmatisations exprime de forts taux de

discriminations et de difficultés psychosociales, celle de l'auto stigmatisation enregistre 94% qui perçoit la drogue entacher leur vie. 85% subit alors des traitements différents de leur communauté. Plus de 75% sont victimes d'injustices sociales. 66% éprouve de la peur quand il s'agit de participer aux activités communautaires. 83% évitent de parler de leurs problèmes de toxicomanie. 68% craignent d'informer sur leur traitement et 80% se renferment. Finalement le syndrome de retentissement psychosocial de la stigmatisation établit clairement le lien en déficit de réadaptation des personnes en toxicomanie au Togo. L'objectif de l'étude atteint, l'hypothèse selon laquelle la stigmatisation chez les personnes avec les troubles liés aux substances s'explique par une insuffisance de besoin en programmes de réadaptation est donc confirmée. Ainsi l'impact dévastateur de la stigmatisation et d'auto-stigmatisation implique à développer des programmes sur la base des modèles théoriques et de l'évaluation des domaines de la vie des personnes gravement impactés par leur addiction aux substances. Eu égard aux résultats, la réadaptation en toxicomanie est à renforcer. En plus de la prévention contre la stigmatisation, elle tiendra en compte des informations générales sur la résidence des personnes, leur passage en milieu contrôlé, de l'importance des retentissements. Sachant que la réinsertion sociale en addictologie au Togo serait d'une réussite qu'à partir des procédés thérapeutiques spécifiques qui favorisent non seulement l'arrêt, la réduction de drogues mais aussi le réapprentissage qui fait face aux incapacités pour accroître l'inclusion sociale et le fonctionnement optimal des personnes au sein de leur communauté.

Bibliographie

BONSACK Pomini, 2018. *Modèles théoriques du rétablissement dans traité de réhabilitation psychosocial*. Elsevier, Masson.

BOULZE Isabelle, 2011. *L'alcoolisme psychopathologique psychanalytique* Armand Colin, Paris

BRIEFER Jean-François, 2002. Intégration sociale et psychopathologique chez les usagers de drogues. *Psychotrope*, No18, pp. 23-44

CARIA Aude, FOND-HARMANT Laurence et DENIS Frédéric, 2019. « Santé mentale et discriminations » : Un thème d'actualité pour les Semaines d'information sur la santé mentale Santé Publique

CEDEAO, 2018. *Plan d'action contre le trafic illicite de la drogue, le crime organisé et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest*, Abuja

CHAPPARD Pierre, COUTERON Jean-Pierre et MOREL Alain, 2019. « La réduction des risques, fondement d'une nouvelle addictologie » Aide-mémoire - Addictologie MOREL

DASSA Kolou Simliwa, MBASSA-MENICK Daniel et KARFO Kapouné, 2009. « Les difficultés psycho sociales des toxicomanes : Etude dans les ghettos de Lomé au Togo », *Alcoologie et addictologie*, Revue de psychiatrie et neurosciences, GH, Paris

DE SOUZA DIAS Talita, 2018. « Requalification des crimes et principe d'étiquetage équitable en droit pénal international » *Revue de droit pénal international*, pp. 788-821,

DESROSIERS Pierre & MEDARD Jean-Pierre, 2010. Les services de réadaptation en toxicomanie auprès des adultes dans les centres de réadaptation en dépendance. *Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec*.

ECOWAS/CEDEAO, 2019. *Statistiques et tendances en matière de consommations et d'offres de drogues illicites*, <https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/RAPPORT-WENDU-FF>

FAYN Marie Georges, DES GARETS Véronique et RIVIERE Arnaud, 2017. « Mieux comprendre le processus d'empowerment du patient », *Recherches en Sciences de Gestion*, Num 119 pp 55-73

GIORDANA Jean-Yve, 2022. *Les outils d'évaluation de la stigmatisation*. Séminaire.

GIORDANA Jean-Yve, 2010. « *La stigamatisation en psychiatrie et en santé mentale* » Masson

GIORDANA Jean -Yve et Dubois Fabien, 2016. Chapitre 9 - Médiateurs de santé - pairs et déstigmatisation. Dans J. Roelandt et B. Staede *l'expérimentation des médiateurs de santé - pairs : Une révolution intranquille*, pp.109-123.

GOLAY Philippe, MARTINEZ Débora, MORANDI Benedetta et Stéphane Silva, 2022. « Validation psychométrique d'une échelle française d'auto-stigmatisation auprès d'un échantillon de patients souffrant de troubles mentaux : la Self-Stigma Scale-Short », *Annales Médico-psychologiques revue psychiatrique N180*, pp. 899-904

GOLAY Philippe, MORATAL Jonathan et SPAGNOLI Daniel, 2021. *Mon patient est un héros! L'approche*

mythologique dans le contexte de la réinsertion professionnelle des patients psychiatriques. *L'information psychiatrique*, NO 97, pp 497-504

GREACEN Tim, 2015. « L'empowerment en santé mentale dans Santé mentale : guérison et rétablissement », pp 91-100

GREACEN Tim et JOUET Emmanuelle, 2012. « Introduction Rétablissement, inclusion sociale et empowerment en santé mentale ». Dans pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie : Rétablissement, inclusion sociale, empowerment T. Greacen et E. JOUET pp. 7-19, érès

GUIGBILE Banlène, ERNY Pierre, 2001. *Vie, mort, et ancestralité chez les moba du Nord-Togo*, Harmattan, Paris

KPASSAGOU Lodegaèna Bassantéa, 2018. Barrières psychiques et psychosociales du recours aux soins de santé des personnes vulnérables vivant en milieu rural au Togo. *AscodocPsy, Psycause* N°76 pp 30-35

KING Michel, DINOS Sokratis et SHAW Jenifer, 2018. « L'échelle de stigmatisation : développement d'une mesure standardisée de la stigmatisation de la maladie mentale », *British Journal of Psychiatry*, Tome 190, pp.248-255

KROUBO Kafé Guy Christian, 2023. Stigmatisation sociale et rechute chez les usagers de drogues à Abidjan. *Psychotropes*, NO 29, pp 05-24.

LANDRY Michel, LECAVALIER Marie, 2003. « L'approche de réduction des méfaits : Un facteur de changement dans le champ de la réadaptation en toxicomanie », *Revue Drogues, santé et société*, Num 02

LECARDEUR Laurent, MEUNIER-CUSSAC Sophie, 2018. Intervention During the Early Phase Psychosis at Caen University Hospital Center. *L'information psychiatrique*, NO 94, pp 217-221.

LOTTE Lynda, SERAPHIN Gilles, 2009. Le handicap psychique : un concept ? Une enquête auprès de la population majeure protégée. *Ethnologie française*, pp 453-462.

MAGEN Carine, 2019. Pour quelle réduction des risques en Afrique et ailleurs. *Observatoire de la santé mondiale, global health / programme humanitaire et développement*

MOREL Alain, 2021. L'addiction est une pratique sociale soluble dans la coopération. *Psychotropes*, NO 27, pp. 11-35

MOREL Alain, FONTAINE Bernard et FRANÇOIS Hervé, 2003. *Prévenir les toxicomanies*. Édition Dunod, Liège

NATIONS-UNIES, 2018. *Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants*, Vienne

NUBUKPO Philippes, 2011. Les addictions en Afrique Subsaharienne. *Le courrier des addictions* Num 04, p. 04

OLIEVENSTEIN Claude, 2001. *Toxicomanie et devenir de l'humanité*, Edition Odile Jacob.

ONUUDC, 2010. *De la coercition à la cohésion : Traiter la dépendance à la drogue par les soins de santé?et non les sanctions*.

PERYON Eric, FRANCK Nicolas, LABAUME Laura., ROLLAND Benjamin, 2024. La réhabilitation psychosociale en addictologie. *L'encéphale*, NO 50, pp. 91-98

SOEDJE Kokou Mensah, 2018. Pratiques thérapeutiques traditionnelles des maladies mentales en pays Ewé au sud du Togo et du Bénin, lieux et démarche thérapeutique, *Psy-cause*, pp. 11-19

TCHABLE Boussanlègue, 2014. « Perception des modes de prises en charge des personnes en situation de handicap : Cas de la réadaptation à base communautaire au Nord-Togo ». *Revue togolaise des sciences*, Num 08, pp 283-303

TCHABLE Boussanlègue, 2011. *Le handicap mental et sa prise en charge : Perception sociale dans la culture traditionnelle moba au Togo*. Thèse en psychologie de l'Université de Lomé.

TOUBOUL LUNDGREN Pia, 2011. Recherche qualitative : La méthode des focus Groupes, Guide méthodologique pour les thèses en médecine générale

Rôle des Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) dans la Gestion des Établissements Secondaires Publics au Cameroun

Mohammed HAMZA

Doctorant, Université de Garoua,

Cameroun

hamzamohammed9012@gmail.com

Résumé

Cette étude examine le rôle des Associations des Parents d'Élèves et d'Enseignants (APEE) dans la gestion des établissements secondaires publics au Cameroun. Dans un contexte de décentralisation éducative, marqué par la volonté d'une gouvernance scolaire plus participative, les APEE apparaissent comme des acteurs centraux dans le fonctionnement et l'amélioration des performances scolaires. En mobilisant un cadre théorique fondé sur la gouvernance participative, la théorie de l'agence, la responsabilité, le capital social, le leadership partagé et l'empowerment communautaire, cette recherche met en évidence les liens entre l'implication des parents et l'efficacité des établissements.

L'étude repose sur une approche mixte menée auprès des chefs d'établissement et des enseignants dans plusieurs établissements publics du Nord Cameroun. Les résultats montrent que les APEE contribuent positivement à la mobilisation des ressources, à l'amélioration du climat scolaire, à l'appui pédagogique et à la résolution des conflits. Cependant, des défis persistent, notamment le manque de formation des membres, le déficit de transparence dans la gestion et la faiblesse des mécanismes de redevabilité.

Les recommandations suggèrent de renforcer les capacités des membres des APEE, d'instaurer une gouvernance plus inclusive, et de systématiser l'évaluation participative dans les établissements. Ce travail contribue à la réflexion sur la co-gestion de l'école publique, et ouvre des perspectives pour des recherches futures sur l'impact des APEE sur la réussite scolaire.

Mots clés : APEE, gouvernance scolaire, participation, efficacité, gestion éducative.

Abstract

This study explores the role of Parent-Teacher Associations (PTA) in the governance and management of public secondary schools in Cameroon. In a context marked by educational decentralization and the call for more participatory school governance, PTAs have emerged as key actors in supporting school operations. Grounded in theories of participatory governance, agency, accountability, social capital, shared leadership, and community empowerment, the study highlights the importance of involving parents in decision-making processes to enhance school effectiveness.

Using a mixt methodology, data were collected through surveys administered to school principals and teachers in selected public secondary schools in the North Region of Cameroon. The findings reveal that PTAs significantly contribute to the mobilization of financial and material resources, support for pedagogical activities, and the reinforcement of social cohesion within the school community. However, challenges such as lack of transparency, limited parental training, and role conflicts persist and affect the overall performance of these associations.

The study recommends strengthening the capacities of PTA members, promoting accountability mechanisms, and encouraging shared leadership in school governance. It also opens avenues for future research on the actual impact of PTAs on student academic outcomes and comparative analyses between rural and urban school contexts.

Key words: PTA, school governance, participation, efficiency, educational management.

Introduction

Dans les systèmes éducatifs modernes, la gestion participative constitue un pilier essentiel pour la réussite des établissements scolaires. Cette approche repose sur

l'implication active de tous les acteurs concernés, notamment les parents d'élèves, dans les processus décisionnels et la mise en œuvre des politiques éducatives. Au Cameroun, les Associations des Parents d'Élèves et Étudiants (APEE) jouent un rôle central dans cette dynamique. Elles sont conçues comme des structures de gouvernance qui réunissent les parents, les enseignants et l'administration scolaire autour d'un objectif commun : améliorer la qualité de l'éducation et garantir une gestion optimale des ressources scolaires. Cependant, malgré leur importance théorique, les APEE font face à des défis structurels et organisationnels qui limitent souvent leur efficacité.

Le système éducatif camerounais est marqué par une diversité de contextes géographiques, socio-économiques et culturels. Avec un réseau d'établissements secondaires répartis entre les zones urbaines et rurales, le pays connaît des disparités notables dans l'accès et la qualité des services éducatifs. Les APEE sont censées combler ces écarts en jouant un rôle de soutien, notamment dans le financement des infrastructures, l'achat de matériel scolaire et la supervision des projets communautaires. Cependant, leur contribution varie considérablement en fonction des régions et des établissements. Les zones rurales, par exemple, souffrent souvent d'un faible taux d'implication des parents en raison de facteurs tels que le faible niveau d'instruction, le manque de ressources financières et la faible sensibilisation des communautés à leur rôle dans la gestion scolaire (Ngho, 2017).

Au Cameroun, les défis auxquels sont confrontées les APEE incluent notamment l'insuffisance de ressources

financières, l'absence de formation pour leurs membres, des conflits avec l'administration scolaire, ainsi qu'un manque de transparence dans la gestion des fonds. Ces problèmes s'inscrivent dans un contexte plus large de décentralisation incomplète du système éducatif, où les responsabilités des différents acteurs (État, administration scolaire et parents) ne sont pas toujours bien définies ou appliquées. Cette situation crée des tensions qui limitent la capacité des APEE à accomplir efficacement leur mission. Fonkou (2020) souligne que l'un des principaux obstacles à l'efficacité des APEE est le manque de collaboration entre les différents acteurs de la communauté éducative, ce qui freine leur potentiel à générer un impact positif.

Malgré ces défis, des études montrent que les APEE peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration des performances scolaires et dans la promotion de la gestion participative. Par exemple, Epstein (2001) met en avant que l'engagement parental, à travers des structures organisées comme les APEE, contribue à renforcer la transparence, à mobiliser les ressources locales et à améliorer l'environnement scolaire. En ce sens, analyser et comprendre les dynamiques internes et externes qui influencent le fonctionnement des APEE est essentiel pour identifier des leviers d'amélioration.

La présente étude s'inscrit dans ce cadre et vise à explorer les pratiques de gestion des APEE dans les établissements secondaires publics au Cameroun. Elle cherche à identifier les facteurs qui influencent leur efficacité, à analyser les obstacles qu'elles rencontrent et à proposer des solutions adaptées au contexte camerounais. Plus précisément, elle pose les questions suivantes : Quels

sont les rôles effectifs des APEE dans la gouvernance scolaire au Cameroun ? Quels sont les défis majeurs auxquels elles font face ? Comment optimiser leur fonctionnement pour améliorer la qualité de l'éducation dans les établissements secondaires publics ?

1. Problématique

Au Cameroun, les établissements secondaires publics sont confrontés à des défis croissants liés à la qualité de l'éducation, la gestion des ressources, et la participation des parties prenantes. Dans ce cadre, les Associations de Parents d'Élèves et Étudiants (APEE) ont été conçues comme des structures clés pour renforcer la gouvernance participative et soutenir les établissements dans l'amélioration des conditions d'apprentissage. Cependant, leur rôle effectif et leur impact sur la gestion scolaire varient considérablement d'un établissement à l'autre.

Selon les travaux de Tchombe (2001), l'implication des communautés dans les systèmes éducatifs peut renforcer le suivi des élèves, améliorer la gestion des ressources et promouvoir une éducation de qualité. Cependant, Nembot et al. (2015) soulignent que dans le contexte camerounais, les APEE font face à plusieurs contraintes, telles que le manque de formation des membres, la faible implication des parents, et les conflits internes.

Dans un contexte de décentralisation progressive du système éducatif camerounais, l'Association des Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) apparaît comme un acteur clé dans la gouvernance des établissements scolaires publics. En tant qu'organe de représentation des parents, l'APEE est

censée jouer un rôle fondamental dans le soutien à la gestion pédagogique, administrative et financière des établissements secondaires. Plusieurs réformes éducatives ont d'ailleurs souligné l'importance de l'implication communautaire dans la gestion de l'école (MINEDUB, 2020 ; UNESCO, 2021).

Cependant, de nombreuses études empiriques révèlent que le rôle réel des APEE dans les établissements secondaires publics reste ambivalent et parfois marginalisé. Par exemple, Nguimfack (2020) montre que dans plusieurs établissements de la région du Centre, les APEE sont souvent cantonnées à des fonctions de collecte de fonds, sans réelle implication dans les prises de décision stratégiques. De même, Mbarga (2022), dans une étude menée dans la région de l'Adamaoua, observe que le manque de transparence et de compétences en gestion nuit à l'efficacité de ces associations. Tchinda (2021) met également en lumière une disparité importante entre les zones urbaines et rurales, les premières bénéficiant d'une plus grande mobilisation et d'une meilleure organisation des APEE.

Ces constats révèlent un paradoxe : alors que les APEE sont théoriquement conçues pour être des partenaires stratégiques dans la gouvernance scolaire, leur fonctionnement sur le terrain est souvent entaché de dysfonctionnements (conflits d'intérêts, absence de reddition de comptes, faible participation des parents, etc.). Ce décalage entre les intentions politiques et la réalité du terrain pose une problématique centrale en termes de gestion participative de l'école publique camerounaise.

À la lumière de ces constats, plusieurs questions se posent : les APEE remplissent-elles effectivement leur

mission de co-gestion des établissements secondaires publics au Cameroun ? Quels sont les déterminants de leur efficacité ou inefficacité ? Dans quelle mesure leur implication contribue-t-elle à l'amélioration de la gouvernance scolaire, de la transparence dans la gestion des ressources, ou encore de l'environnement d'apprentissage ?

Malgré leur statut institutionnel et les missions qui leur sont confiées, les APEE ne semblent pas toujours jouer un rôle significatif dans la gestion effective des établissements secondaires publics au Cameroun. Ce déficit d'efficacité soulève un problème central : dans quelle mesure les APEE contribuent-elles réellement à la gestion des établissements secondaires publics, et quels facteurs influencent cette contribution ?

Cette étude vise à analyser le rôle que jouent concrètement les APEE dans la gestion des établissements secondaires publics au Cameroun, en s'appuyant sur des données empiriques recueillies dans des contextes diversifiés (zones urbaines et rurales, établissements de tailles et de ressources variées). Elle s'inscrit dans une perspective d'amélioration de la gouvernance scolaire et entend fournir des recommandations pratiques pour renforcer l'efficacité des APEE. L'étude mobilise un cadre théorique articulé autour des notions de gouvernance participative, de responsabilité (accountability) et de capital social communautaire

Sur le plan social, l'étude vise à renforcer l'implication des communautés dans la gouvernance des établissements scolaires. En mettant en lumière le rôle effectif des APEE, elle contribue à valoriser la participation citoyenne et le dialogue entre parents, enseignants et responsables

éducatifs. Elle permet aussi de sensibiliser les populations sur leur droit et devoir de contribuer à la réussite éducative de leurs enfants, notamment à travers un engagement responsable et structuré au sein des APEE.

D'un point de vue utilitaire, les résultats de cette recherche peuvent servir de guide aux décideurs éducatifs, aux chefs d'établissement et aux partenaires techniques et financiers dans l'élaboration des politiques de gouvernance scolaire participative. Elle propose des pistes d'amélioration de la gestion des APEE pour renforcer l'efficacité des établissements, la transparence dans la gestion des ressources, et l'appropriation locale des projets éducatifs. L'étude peut également servir de base à des formations destinées aux membres des APEE, aux inspecteurs pédagogiques et aux chefs d'établissement sur la gouvernance partagée.

Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel est essentiel pour comprendre les interactions complexes entre les Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) et la gouvernance scolaire dans les établissements secondaires publics du Cameroun. Ce cadre se structure autour de plusieurs concepts clés : gouvernance scolaire, management participatif, engagement des parents, et efficacité des APEE. Ces concepts sont explorés à travers des théories et des travaux empiriques qui éclairent leur application dans le contexte camerounais.

2.1. Gouvernance scolaire

La gouvernance scolaire fait référence aux processus décisionnels qui régissent les établissements scolaires et à la manière dont les parties prenantes (administration scolaire, enseignants, parents, élèves) participent à ces décisions. Selon Leithwood et al. (2004), la gouvernance scolaire implique un modèle de prise de décision partagé qui permet une meilleure réactivité face aux besoins des élèves et aux défis éducatifs. Cela renvoie à un processus de gestion qui intègre plusieurs voix et perspectives dans les décisions stratégiques.

Les établissements avec des structures de gouvernance scolaire participative, comme le lycée bilingue de Kolleré (Garoua), ont montré une amélioration de la gestion des projets éducatifs grâce à l'implication active des APEE, surtout dans la gestion des ressources et le suivi des performances académiques.

2.2. Management participatif

Le management participatif désigne une approche de gestion dans laquelle tous les acteurs concernés par la gestion d'une organisation, y compris les parents dans le cas des établissements scolaires, sont invités à participer activement à la prise de décision. Cela peut inclure des aspects tels que la gestion des ressources financières, la planification des activités et l'évaluation des performances.

Au Cameroun, des travaux de Ngho (2017) ont montré que la participation des APEE dans les décisions concernant les infrastructures scolaires permet une allocation plus transparente et appropriée des ressources, notamment dans

les régions urbaines où l'APEE joue un rôle crucial dans la gestion des fonds pour la réhabilitation des écoles. D'où dans certains établissements secondaires, l'APEE a facilité la création de comités de gestion des infrastructures, augmentant ainsi l'implication des parents dans le processus décisionnel. Cependant, ce modèle rencontre des difficultés dans les zones rurales où la gestion participative est limitée par la culture et l'absence d'infrastructures.

2.3. Engagement des parents

L'engagement des parents est un facteur clé pour la réussite scolaire des élèves. L'engagement des parents est défini comme l'implication des parents dans la gestion de l'éducation de leurs enfants, à travers des actions comme la participation aux réunions de l'APEE, la gestion des ressources scolaires ou le suivi des progrès scolaires des élèves.

Le modèle de Epstein (2001) sur l'implication des parents dans l'éducation met en avant six domaines de collaboration : l'engagement dans les décisions scolaires, le soutien à l'apprentissage à la maison, la communication efficace avec l'école, la participation aux événements scolaires, le soutien à la prise de décision et la collaboration avec les communautés locales. Cependant, Mynard et al. (2015) notent que l'engagement des parents est souvent entravé par des facteurs socio-économiques, notamment dans les zones rurales du Cameroun où les parents sont souvent moins disponibles en raison de leur emploi du temps ou du manque de ressources.

2.4. Efficacité des APEE

L'efficacité des APEE dépend de plusieurs facteurs, notamment la structure interne de l'association, la formation des membres, le soutien de l'administration scolaire, et l'implication des parents. Selon Simons et al. (2002), une APEE efficace est capable de mobiliser des ressources, d'organiser des activités et de participer activement à la gestion de l'établissement. Toutefois, Fonkou (2020) observe que dans le contexte camerounais, de nombreuses APEE manquent de formation et de ressources nécessaires pour être véritablement efficaces.

Les travaux de Mbassi et Fotsing (2016) soulignent que l'efficacité des APEE est directement liée à la manière dont elles sont perçues par les autres acteurs scolaires (administration et enseignants) et à leur capacité à dépasser les tensions qui peuvent surgir au sein de l'association.

Théories et modèles associés

L'étude s'appuie sur plusieurs théories qui permettent d'analyser la contribution des APEE à la gestion des établissements secondaires publics :

- La théorie de la gouvernance participative (Stoker, 1998 ; Pierre & Peters, 2000)

Cette théorie considère que les décisions publiques doivent être prises en concertation avec les parties prenantes concernées. Dans le contexte éducatif, elle suggère que la qualité de la gestion scolaire s'améliore lorsque les parents, à travers l'APEE, participent aux décisions importantes et au contrôle des actions éducatives.

- La théorie de l'agence (Jensen & Meckling, 1976)

Elle met en lumière la relation entre un principal (ex. : le chef d'établissement) et un agent (ex. : les membres de l'APEE) dans une logique de délégation et de responsabilité. Appliquée à la gestion scolaire, cette théorie permet d'analyser les tensions, conflits d'intérêts ou asymétries d'information entre les gestionnaires d'école et les représentants des parents.

- La théorie du capital social (Putnam, 2000)

Elle soutient que les relations de confiance, les réseaux de collaboration et l'engagement civique favorisent une gestion plus efficace des ressources collectives. L'APEE peut être considérée comme une structure génératrice de capital social favorisant la solidarité, la participation et la co-construction de solutions.

- La théorie de l'empowerment communautaire (Zimmerman, 2000)

Elle valorise l'autonomisation des communautés locales dans la prise de décisions les concernant. La participation active des parents à travers l'APEE contribue à renforcer la capacité collective de la communauté scolaire à influencer sur le fonctionnement de l'établissement.

Ces théories sont complémentaires et permettent d'analyser, de façon systémique, les interactions entre les APEE, les chefs d'établissements, les enseignants et la communauté éducative. Elles offrent une base solide pour comprendre comment la gouvernance partagée, la transparence, la participation et la responsabilisation peuvent renforcer l'efficacité des APEE et améliorer la gestion scolaire au Cameroun.

2. Cadre méthodologique

Le cadre méthodologique décrit les approches et outils utilisés pour explorer les facteurs de performance des Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) dans les établissements secondaires publics camerounais. Cette section détaille le type de recherche, la population cible, l'échantillonnage, les outils de collecte de données, ainsi que les techniques d'analyse adoptées pour répondre à la problématique.

Cette étude adopte une approche mixte combinant des méthodes quantitatives pour mesurer l'influence des facteurs organisationnels, humains et contextuels sur la performance des APEE à travers des données chiffrées et qualitatives pour explorer les perceptions, expériences et dynamiques relationnelles qui influencent les pratiques des APEE.

La population cible comprend les acteurs directement impliqués dans les activités des APEE et dans la gestion des établissements secondaires publics camerounais. Il s'agit de :

- Membres des bureaux exécutifs des APEE (présidents, secrétaires, trésoriers).
- Parents d'élèves membres des APEE.
- Chefs d'établissements secondaires publics.
- Enseignants et responsables pédagogiques.

L'étude a porté sur 168 participants, répartis comme suit : 80 membres des bureaux exécutifs des APEE, 50 parents d'élèves, 20 chefs d'établissement et 18 enseignants.

Une technique d'échantillonnage stratifié et aléatoire a été utilisée pour garantir une représentation équilibrée des différents acteurs. Les participants ont été répartis selon leur rôle (membres des APEE, chefs d'établissement, etc.). Les participants ont été choisis au hasard au sein de chaque strate pour réduire les biais de sélection.

Les données ont été collecté auprès des membres des APEE, parents et enseignants en utilisant de questionnaire papier et en ligne pour les enquêtes quantitatives. Ce questionnaire comporte des questions fermées pour évaluer des variables telles que la compétence des membres, la transparence financière, et le soutien de l'administration scolaire.

Tandis que les entretiens semi-directifs sont menés auprès des chefs d'établissement et des membres des bureaux exécutifs des APEE à travers un guide d'entretien visant à approfondir les perceptions sur les défis et opportunités liés à la performance des APEE.

En somme, cette méthodologie garantit une compréhension exhaustive des dynamiques qui influencent la performance des APEE dans les établissements secondaires publics camerounais.

3. Analyse des données

L'analyse des données recueillies auprès de 168 participants, à travers des questionnaires et des entretiens semi-directifs, permet de dégager des tendances et des résultats significatifs concernant le rôle des Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) dans la gouvernance scolaire des établissements secondaires publics au Cameroun.

Les données sont analysées autour de plusieurs dimensions :

1. Implication des parents dans la gestion scolaire
2. Perception de l'efficacité des APEE
3. Obstacles à la participation des APEE
4. Relation entre APEE et administration scolaire

Tableau 1 : Niveau d'implication des parents dans la gestion scolaire

Niveau d'implication	Nombre des répondants	Pourcentage (%)
Très impliqué	35	20,8
Modérément impliqué	76	45,2
Peu impliqué	40	23,8
Pas du tout impliqué	17	10,1

La lecture de ce tableau montre qu'une majorité des parents (66%) est modérément ou très impliquée dans la gestion scolaire via les APEE, ce qui indique une participation relativement active. Toutefois, près de 34% des parents se disent peu ou pas du tout impliqués. Cela peut s'expliquer par un manque de temps, une faible information sur les activités de l'APEE, ou un sentiment d'inutilité dans les prises de décision. Une étude de Epstein (2001) sur l'engagement parental montre que l'implication des parents dépend largement des ressources, de la formation et des opportunités de participation offertes par l'école.

Tableau 2 : Perception de l'efficacité des APEE

Perception	Nombre des répondants	Pourcentage (%)
Très efficace	16	9,5
Plutôt efficace	65	38,7
Peu efficace	60	35,7
Pas du tout efficace	27	16,1

Les résultats montrent que 48.2% des répondants perçoivent les APEE comme efficaces à un certain degré (très ou plutôt efficaces), mais une proportion importante (51.8%) pense que les APEE sont soit peu efficaces, ne soit pas efficaces du tout. Cette perception pourrait être liée à plusieurs facteurs :

Manque de formation des membres des APEE : Les membres d'APEE sont souvent des bénévoles sans préparation spécifique pour la gestion scolaire.

Problèmes de communication avec l'administration scolaire : Un manque de clarté dans les rôles des APEE peut réduire leur efficacité, comme le suggère Simons et al. (2002), qui indiquent que la communication claire entre les APEE et les établissements est cruciale pour leur succès.

Tableau 3 : Obstacles à la participation des APEE

Obstacle	Nombre des répondants	Pourcentage (%)
Manque de formation	95	56,5
Manque de temps	73	43,5

Absence de soutien de l'administration scolaire	60	35,7
Manque de ressources financières	48	28,6
Manque d'intérêt des parents	32	19,0

Le résultat de tableau montre que le principal obstacle à la participation des APEE est le manque de formation, cité par 56.5% des répondants. Cela suggère que les membres des APEE ne sont pas suffisamment préparés à gérer des tâches telles que la gestion des ressources, l'organisation d'événements ou la prise de décision collective. La manque de temps (43.5%) constitue également une contrainte majeure, notamment dans les zones urbaines où les parents sont souvent occupés par leurs activités professionnelles. Ce manque de formation et de soutien de l'administration scolaire limite l'efficacité de l'APEE, comme l'indiquent les travaux de Fonkou (2020) sur les obstacles structurels rencontrés par les APEE au Cameroun.

Tableau 4 : Relation entre APEE et administration scolaire

Type de relation	Nombre des répondants	Pourcentage (%)
Très bonne	22	13,1
Plutôt bonne	54	32,1
Moyenne	52	31,0
Mauvaise	40	23,8

La lecture de tableau présente une proportion importante des répondants (64.2%) indique une relation positive (très bonne ou plutôt bonne) entre les APEE et l'administration scolaire. Cependant, 23.8% des répondants rapportent une

relation mauvaise, ce qui peut refléter des tensions entre l'administration et les APEE, souvent dues à une mauvaise communication ou à des divergences sur les priorités de gestion. L'étude de Ewane (2018) soutient cette analyse en notant que les relations tendues peuvent nuire à la collaboration entre les APEE et les établissements scolaires, limitant ainsi leur impact sur la gouvernance scolaire.

Tableau 5 : Impact perçu des APEE sur la gestion des ressources

Impact sur la gestion des ressources	Nombre des répondants	Pourcentage (%)
Très positif	18	10,7
Plutôt positif	72	42,9
Peu positif	59	35,1
Pas du tout positif	19	11,3

La lecture de ce tableau présente près de 53.6% des répondants jugent que l'impact des APEE sur la gestion des ressources est positif (très ou plutôt positif). Cela indique que, dans de nombreux cas, les APEE réussissent à gérer ou à superviser l'utilisation des ressources matérielles et financières, notamment pour l'entretien des infrastructures scolaires. Cependant, 46.4% des répondants restent sceptiques, soulignant peut-être des difficultés liées à l'impossibilité de mobiliser suffisamment de fonds ou à des conflits internes sur la gestion des ressources.

L'analyse des données montre que les APEE, bien qu'elles soient perçues comme relativement efficaces par une majorité des répondants, rencontrent plusieurs obstacles qui limitent leur impact. La formation des membres et le

soutien de l'administration scolaire ressortent comme des leviers essentiels pour renforcer leur rôle dans la gestion scolaire. Il est donc crucial d'investir dans la formation des membres des APEE et de favoriser une meilleure collaboration avec l'administration scolaire pour maximiser l'efficacité de ces associations dans le contexte camerounais. Les résultats obtenus confirment les études de Mbassi et Fotsing (2016) et de Nembot et al. (2015) qui soulignent les défis liés à la gestion scolaire participative dans le pays.

Analyse qualitative des données

L'analyse qualitative de cette étude repose sur les entretiens semi-directifs réalisés auprès de 20 participants sélectionnés parmi les membres des Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE), les chefs d'établissement et les parents d'élèves non membres des APEE. L'objectif était de comprendre en profondeur les dynamiques, les perceptions et les expériences vécues par ces acteurs dans le cadre de la gestion des APEE dans les établissements secondaires publics au Cameroun.

Les données collectées ont été traitées par la méthode d'analyse thématique, permettant d'identifier et d'organiser les thèmes récurrents. Trois thématiques principales ont émergé : (1) Rôle perçu des APEE, (2) Défis organisationnels et fonctionnels, et (3) Propositions pour une gestion optimisée.

1. Rôle perçu des APEE

Les participants ont largement reconnu le rôle fondamental des APEE dans la gouvernance des établissements scolaires. Trois sous-thèmes principaux ont émergé :

a. Contribution financière

Les APEE sont perçues comme des acteurs essentiels dans le financement des projets scolaires. Les parents interrogés ont cité des exemples concrets, tels que la construction de salles de classe, l'achat de matériel pédagogique, et l'appui au paiement des enseignants vacataires.

« Sans les APEE, notre école aurait de grandes difficultés à fonctionner. Elles couvrent souvent les besoins que le budget de l'État ne permet pas de satisfaire. » déclare un chef d'établissement.

b. Rapprochement entre l'école et la communauté

Plusieurs participants ont souligné que les APEE renforcent les liens entre les parents et l'administration scolaire, en offrant une plateforme pour la collaboration et la résolution des conflits. Un parent membre d'une APEE a indiqué : « Grâce aux réunions régulières, nous pouvons exprimer nos préoccupations et proposer des solutions pour améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. »

c. Sensibilisation et implication des parents

Les APEE jouent également un rôle éducatif en sensibilisant les parents à leur responsabilité dans le suivi et l'éducation de leurs enfants.

2. Défis organisationnels et fonctionnels

Bien que les APEE soient perçues comme indispensables, leur fonctionnement est souvent entravé par plusieurs obstacles identifiés par les participants.

a. Manque de formation des membres

De nombreux participants ont déploré l'absence de formation pour les membres des APEE, en particulier en gestion administrative et financière. Un trésorier d'APEE a affirmé : « Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous n'avons pas les compétences nécessaires pour gérer efficacement les fonds. Cela entraîne parfois des erreurs. »

b. Conflits avec l'administration scolaire

Des tensions récurrentes ont été signalées entre les APEE et les chefs d'établissement. Ces conflits concernent souvent la gestion des fonds ou l'absence de consultation dans les décisions importantes. Un membre a déclaré : « Parfois, les chefs d'établissement prennent des décisions unilatérales sans nous consulter, ce qui crée de la méfiance. »

c. Ressources financières limitées

Le manque de ressources reste un défi majeur, surtout dans les zones rurales où les parents ont des moyens

limités.

d. Faible implication des parents

Plusieurs participants ont noté que de nombreux parents ne participent pas activement aux activités des APEE, ce qui limite leur efficacité.

L'analyse qualitative met en évidence à la fois le potentiel des APEE et les défis structurels auxquels elles font face. Les entretiens révèlent que, bien que les APEE soient perçues comme des acteurs clés de la gestion scolaire au Cameroun, leur efficacité est limitée par des problèmes de gouvernance, de formation et de ressources. Ces résultats confirment la nécessité d'un accompagnement institutionnel renforcé pour maximiser leur impact sur la qualité de l'éducation.

4. Discussion

L'analyse des données sur le rôle des Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) dans la gouvernance scolaire des établissements secondaires publics au Cameroun révèle des éléments clés qui méritent d'être discutés à la lumière des travaux empiriques existants. Cette discussion se concentrera sur plusieurs aspects majeurs : l'implication des parents, l'efficacité des APEE, les obstacles à la participation des APEE, et la relation entre les APEE et l'administration scolaire.

5.1. Implication des parents dans la gestion scolaire

Les résultats de notre étude montrent que la majorité des parents (66%) sont modérément ou très impliqués dans

la gestion scolaire à travers les APEE. Cette implication est généralement perçue positivement, bien que des obstacles demeurent. L'importance de l'engagement parental dans la gestion scolaire est largement reconnue dans la littérature, en particulier dans les travaux de Epstein (2001), qui identifie six types d'implication des parents, dont le soutien à l'apprentissage, la participation aux activités scolaires, et l'implication dans la prise de décisions. Cependant, comme le montre notre étude, l'engagement des parents dans les zones urbaines semble plus élevé que dans les zones rurales. Cela est en adéquation avec les résultats de Ngoh (2017), qui soulignent que les parents dans les zones urbaines sont généralement plus instruits et ont un meilleur accès aux informations relatives aux APEE et à la gestion scolaire.

L'implication des parents dans la gestion scolaire est essentielle pour améliorer les résultats des élèves et renforcer la gouvernance scolaire, mais elle nécessite des conditions favorables telles que l'accès à des informations claires et à des opportunités réelles de participation. La Théorie de l'engagement parental d'Epstein suggère que les parents qui s'investissent activement dans la gestion scolaire favorisent un environnement plus collaboratif, ce qui, à son tour, conduit à une amélioration des performances des élèves et à une gestion plus efficace des ressources scolaires.

5.2. Efficacité des APEE

L'un des résultats marquants de l'étude est que bien que près de la moitié des répondants perçoivent les APEE comme relativement efficaces, une proportion importante estime qu'elles ne sont pas efficaces, voire inefficaces. Cette

divergence dans la perception de l'efficacité des APEE trouve un écho dans les travaux de Fonkou (2020), qui identifie plusieurs facteurs limitant leur efficacité, notamment la faible formation des membres, l'absence de ressources adéquates, et le manque de soutien de l'administration scolaire. La perception d'une efficacité partielle peut être liée à des attentes démesurées vis-à-vis du rôle des APEE, combinées à la réalité de leur fonctionnement sur le terrain, notamment en termes de gestion des ressources financières et matérielles.

Les APEE, bien que structurées pour jouer un rôle essentiel dans la gouvernance scolaire, se heurtent souvent à des obstacles de gestion et à des attentes qui les dépassent. Simons et al. (2002) soulignent que pour être véritablement efficaces, les APEE doivent non seulement avoir une vision claire de leurs responsabilités, mais aussi disposer des compétences nécessaires à leur réalisation. Cette situation est particulièrement marquée dans le contexte camerounais, où le manque de formation et de soutien administratif nuit à l'impact des APEE sur la gestion scolaire.

5.3. Obstacles à la participation des APEE

Notre étude met en lumière plusieurs obstacles majeurs à la participation des APEE, notamment le manque de formation des membres (56,5%), le manque de temps (43,5%), et l'absence de soutien de l'administration scolaire (35,7%). Ces obstacles sont bien documentés dans la littérature, notamment dans les travaux de Mbassi et Fotsing (2016), qui soulignent que le manque de formation des membres des APEE est un frein important à la

participation effective des parents. Ewane (2018) ajoute que les tensions entre l'administration scolaire et les APEE, souvent dues à des divergences d'opinions sur la gestion des ressources, peuvent également réduire la capacité des APEE à mener des actions significatives.

L'un des principaux défis pour les APEE au Cameroun, comme dans d'autres contextes, réside dans la capacité des parents à jongler entre leurs obligations professionnelles et leur engagement dans les structures scolaires. Mynard et al. (2015) démontrent que dans les pays en développement, le manque de temps est un obstacle majeur à la participation des parents, notamment en raison des exigences économiques et sociales pesant sur eux. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des mécanismes pour faciliter la participation des parents, notamment par des formations ciblées et des horaires flexibles pour les réunions.

5.4. Relation entre APEE et administration scolaire

La relation entre les APEE et l'administration scolaire apparaît comme un facteur clé de l'efficacité de ces associations. Bien que la majorité des répondants (64,2%) perçoivent cette relation de manière positive, près de 24% des répondants évoquent des tensions. Ce phénomène de tension entre les APEE et l'administration scolaire est largement documenté dans la littérature. Mbassi et Fotsing (2016), mettent en lumière des cas où des conflits d'intérêt entre les enseignants, les chefs d'établissements et les parents ont entravé la bonne gestion scolaire. La gestion des ressources, les divergences sur les priorités scolaires et

l'absence de dialogues constructifs sont autant des facteurs qui alimentent ces tensions.

Henderson et Mapp (2002) affirment que la collaboration entre les parents et école est essentielle pour assurer une gestion scolaire efficace. Dans ce cadre, l'établissement des canaux de communications transparents et régulières entre les APEE et l'administration scolaire est primordial. Le résultat de cette étude suggère que pour maximiser l'efficacité des APEE, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les parents et l'administration scolaire, en favorisant un climat de confiance et en clarifiant le rôle de chaque acteur dans la gestion scolaire.

Quelques recommandations

1. La formation systématique des membres des APEE pour renforcer leurs compétences en gestion scolaire.
2. La mise en place de mécanismes de financement participatif pour accroître leurs ressources.
3. La promotion d'une collaboration plus étroite et transparente entre les APEE et les administrations scolaires.

Conclusion

Cette étude a exploré le rôle et les défis des Associations de Parents d'Élèves et Enseignants (APEE) dans la gestion des établissements secondaires publics au Cameroun. L'objectif principal était d'analyser leur contribution à l'amélioration de la gouvernance scolaire et

de proposer des solutions adaptées pour renforcer leur efficacité.

Cette étude a permis de mettre en lumière l'importance du rôle joué par les Associations des Parents d'Élèves et d'Enseignants (APEE) dans la gouvernance et la gestion des établissements secondaires publics au Cameroun. Dans un contexte marqué par la décentralisation et l'appel croissant à une gestion plus inclusive et participative des affaires scolaires, les APEE apparaissent comme des acteurs incontournables du système éducatif.

L'analyse conceptuelle et théorique, enrichie par des travaux empiriques nationaux et internationaux, a permis de mieux comprendre les fondements de l'implication parentale dans la gestion scolaire, en mobilisant des théories telles que celle de la gouvernance participative, de l'agence, de la responsabilité, du capital social ou encore de l'empowerment communautaire. Ces cadres théoriques montrent que la participation des APEE peut améliorer la transparence, la redevabilité, la cohésion sociale, ainsi que la mobilisation des ressources pour les établissements.

Sur le plan méthodologique, l'étude s'est inscrite dans une approche quantitative et qualitative basée sur des enquêtes de terrain auprès des enseignants et des entretiens semi-directifs auprès des chefs d'établissement, dans plusieurs établissements du Nord Cameroun. Les résultats révèlent des apports significatifs des APEE, notamment dans la mobilisation des ressources financières et matérielles, dans le soutien aux activités pédagogiques et dans la régulation des relations entre les différents acteurs scolaires. Toutefois, certaines limites persistent, notamment en ce qui concerne la transparence de la gestion,

les conflits de rôles et le manque de formation des membres des APEE.

Les recommandations issues de cette étude s'adressent aux responsables scolaires, aux membres des APEE et aux autorités éducatives. Elles insistent sur la nécessité de former les parents aux enjeux de la gouvernance scolaire, d'instaurer des mécanismes clairs de redevabilité, et de promouvoir un leadership partagé dans les établissements. En outre, cette étude ouvre la voie à des recherches futures sur l'évaluation de l'impact réel des APEE sur la performance scolaire des élèves ou sur la comparaison entre établissements urbains et ruraux.

En somme, cette étude souligne que la valorisation du rôle des APEE est non seulement un impératif pour la bonne gouvernance scolaire, mais également une condition essentielle pour bâtir une école de qualité, équitable et adaptée aux réalités locales. Elle contribue ainsi à nourrir la réflexion sur la co-construction des politiques éducatives avec les communautés locales, dans une dynamique de développement durable du système éducatif camerounais.

Bibliographies

1. Epstein, J. L. (2001). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Boulder, CO: Westview Press.

2. Fonkou, A. B. (2020). "La gestion participative dans les écoles publiques camerounaises : le rôle des APEE." *Revue Camerounaise des Sciences Sociales*, 15(3), 45-62.

3. Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community*

Connections on Student Achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory.

4. Mbassi, P. A., & Fotsing, J. M. (2016). "Dynamique des relations entre les APEE et les administrations scolaires au Cameroun." *Revue Africaine de l'Éducation et du Développement*, 12(1), 33-47.

5. Mynard, T., Nkwenti, M., & Fon, G. (2015). "Community Participation in School Management in Sub-Saharan Africa: Lessons from Cameroon." *Educational Management and Policy Review*, 10(2), 23-40.

6. Ngoh, A. D. (2017). *Parents et éducation au Cameroun : Défis et opportunités*. Yaoundé, Cameroun : Presses Universitaires de Yaoundé.

7. Simons, H., Kushner, S., Jones, K., & James, D. (2002). "From Evidence to Action: Evaluation for Development." *Educational Research*, 44(3), 377-394.

8. World Bank. (2018). *Education Public Expenditure Review: Cameroon*. Washington, DC: World Bank Publications.

9. UNESCO. (2020). *Involving Communities in School Governance: Global Best Practices*. Paris: UNESCO Publishing.

10. Ewane, M. T. (2018). "L'impact des APEE sur la réussite scolaire dans les zones rurales du Cameroun." *Journal of African Educational Studies*, 9(1), 101-120.

Webographie

1. Ministère des Enseignements Secondaires du Cameroun. (2023). *Rôle des APEE dans le système éducatif camerounais*. <https://www.minesec.cm>

2. Banque Mondiale. (2022). Investir dans l'éducation au Cameroun : Rapport annuel.

<https://www.worldbank.org/cameroon-education>

3. UNESCO. (2023). *School Governance and Community Engagement in Africa*. <https://www.unesco.org/school-governance>

4. INS Cameroun. (2022). *Statistiques sur l'éducation et la participation communautaire*. <https://www.statistics-cameroon.org>

5. UNICEF. (2023). *Strengthening Parent-Teacher Partnerships in Cameroon*.

<https://www.unicef.org/cameroon>

Groupe Scolaire de Tiébani dans la Commune de Kalabancoro au Mali et l'Impact sur le Comportement Positif en Termes de Scolarisation

Moïse DAGNOKO

Docteur en Éducation et Développement

moisedane@gmail.com

(00223) 76-77-35-64

Résumé

L'accès à l'éducation de base figure en bonne place dans la déclaration du millénaire adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies. L'éducation est un moteur de croissance économique ; elle conditionne la modification des comportements sociaux, des modes de production et elle est aussi source de productivité et de compétitivité. De nombreuses études ont également mis en évidence l'impact positif des dépenses d'éducation sur la réduction de la pauvreté et les inégalités. L'éducation rend les populations moins vulnérables. Elle favorise leur participation au développement économique, à l'exercice de la citoyenneté et à la bonne gouvernance. L'éducation est un droit fondamental de la personne humaine tel qu'inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme comme dans la convention sur les droits de l'enfant. Elle a des effets positifs sur l'environnement : la gestion des ressources naturelles, la démographie, l'hygiène et l'état sanitaire. Elle est une condition du développement durable. Cette étude permet de comprendre l'impact du rapprochement de l'école aux familles. Son rapprochement est un facteur incitatif à la scolarisation et au maintien des enfants, car la proximité de l'école rassure les parents à scolariser les tout petits sur le plan sécuritaire et protège les jeunes filles contre les agressions physiques et morales. En plus, elle facilite le coût de la scolarisation. L'objectif général de l'étude vise à identifier et à analyser le rôle du groupe scolaire de Tiébani dans le changement de comportement à la scolarisation des enfants. La méthodologie de l'étude est mixte quantitative et qualitative. Pour la fiabilité des résultats il a été adopté l'échantillonnage à choix raisonné. Les résultats montrent que le groupe scolaire de Tiébani a contribué au

rehaussement du taux de scolarisation des enfants du quartier et à la satisfaction des parents dans la réalisation du droit à l'éducation des enfants.

Mots-clefs : *Groupe Scolaire, Tiébani, Impact, Comportement Positif, Scolarisation*

Abstract

Access to basic education features prominently in the Millennium Declaration adopted by the United Nations General Assembly. Education is an engine of economic growth; it conditions changes in social behavior and production methods, and is also a source of productivity and competitiveness. Numerous studies have also highlighted the positive impact of education spending on reducing poverty and inequality. Education makes people less vulnerable. It fosters their participation in economic development, the exercise of citizenship and good governance. Education is a fundamental human right, as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. It has positive effects on the environment: natural resource management, demographics, hygiene and health. It is a prerequisite for sustainable development. This study helps us understand the impact of bringing schools closer to families. Proximity to the school is an incentive to enrol and keep children in school, as it reassures parents that it is safe to send their youngest children to school, and protects young girls from physical and moral aggression. It also makes schooling more affordable. The general objective of the study is to identify and analyze the role of the Tiébani school group in changing children's schooling behavior. The methodology of the study is mixed quantitative and qualitative. To ensure the reliability of the results, purposive sampling was adopted. The results show that the Tiébani school group has contributed to raising the school enrolment rate of local children, and to parents' satisfaction in realizing their children's right to education.

Keywords: *School Group, Tiebani, Impact, Positive Behavior, Schooling.*

Introduction

Dans le but de poursuivre les actions menées pour améliorer l'accès à l'éducation, à la qualité et à la pertinence des systèmes éducatifs, les États et gouvernements africains ont amorcé une réforme de leur système éducatif d'une façon ou d'une autre après leur indépendance. La refondation a été faite notamment par des réflexions et des analyses susceptibles d'orienter les politiques éducatives et de donner lieu à des plans d'action stratégiques. Au Mali, il a été nécessaire de rapprocher les écoles, des familles à travers la création et l'ouverture de plusieurs écoles publiques, privées et communautaires sur l'étendue du territoire nationale. Cette vision des autorités politiques était de rassurer les parents à envoyer les enfants à l'école. Cela augmente le niveau de sécurité des enfants contre les accidents de circulation et les violences physiques et morales entre les enfants eux-mêmes surtout les filles. Cette proximité de l'école aux familles rend le coût de l'éducation supportable pour les parents. Ils auront plus à faire face au prix de transport et de nourriture. L'éducation étant le moteur du développement, elle permet à l'enfant de s'insérer dans le tissu socio-économique local et d'accéder à un emploi stable et durable. Elle stimule la productivité, l'innovation et l'entreprenariat. Une éducation de qualité participe à une meilleure compréhension des enjeux politiques et économiques d'un pays et permet à chacun de s'impliquer dans la société et d'accompagner l'évolution d'un pays vers un développement économique et une stabilité politique. Les adultes ayant été scolarisés

sont plus à même de comprendre l'importance de scolariser leurs enfants et deviendront ainsi acteurs du changement mettant peu à peu un terme aux cycles générationnels de pauvreté et d'analphabétisme au sein de leur société.

L'objectif de l'étude est d'identifier et d'analyser la partition du groupe scolaire de Tiébani dans le changement de comportement positif en termes de scolarisation. Pour mener à bien cette recherche, quelques documents de références ont été consultés à savoir : Philippe Hugon (2005), Rabii Hall (2011), et Yann Algan (2018). La question fondamentale de la recherche est de savoir l'impact du changement de comportement positif à la solarisation sur la population. Enfin, le travail est structuré de manière suivante : le résumé fait un ramassé tiré des grandes lignes du problème à étudier en exposant le bien fait de l'éducation, passant par l'objectif de la recherche, l'introduction traite l'historique du nouveau système éducatif en Afrique. La méthodologie renseigne sur la démarche suivie au cours de l'étude, quant aux résultats c'est la matérialisation des collectes sur le terrain sous forme de tableau et de discours. La discussion des résultats, il s'agit là d'argumenter les résultats sur le terrain en s'appuyant sur des recherches empiriques. La conclusion est la fin de la rédaction. Elle fait ressortir les grandes lignes à savoir les résultats quantitatives et qualitatives. Enfin, la bibliographie récence les documents lus dans le cadre de la recherche.

1. Champ de l'étude

1.1. Historique de la commune

La commune de Kalabancoro, en République du Mali, a été créée par la loi n° 96 -059 AN RM du 04 novembre 1996 portant création des communes au Mali. La commune est constituée en grande partie de villages regroupés en son temps autour de l'ancien canton du BOLÉ, c'est pourquoi, il existe entre eux des liens sociologiques très solides. (Adama Nanko BAGAYOKO, 2009, p.26).

1.2. Situation géographique de la commune

La commune de Kalabancoro est l'une des 37 communes du cercle de Kati dans la région de Koulikoro. Elle est située au Sud-Ouest du district de Bamako sur la rive droite du fleuve Niger. Elle couvre une superficie de 219,75 km² et compte 12 villages. Elle est limitée au Nord par le district de Bamako, au Sud par la commune de Sanankoroba, à l'Est par la commune de Mountougoula, à l'Ouest par la commune du Mandé, au Nord-Est par la commune de Baguineda. Elle est limitée à l'Est par les communes rurales de Mountougoula et de Baguineda- Camp ; au Sud par la commune rurale de Sanankoroba ; à l'Ouest par la commune rurale de Mandé, la commune IV du District de Bamako et le fleuve Niger sur 15 Km environ ; au Nord par les communes V et VI du District de Bamako (Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Eau, 2022, p.10).

1.3. Éducation

La Commune de Kalabancoro dispose de plus d'une centaine d'écoles fondamentales publiques et privées réparties entre

Kalabancoro et les autres localités. Elle abrite également des écoles secondaires. Tous les villages et les secteurs de la commune connaissent pratiquement les problèmes d'insuffisance de salles de classes, d'équipement et du manque de clôture des écoles. (CAP de Kalabancoro, 2019, p.12)

2. Démarche méthodologique

D'une part, le processus de travail pour renseigner le sujet se focalise sur l'étude documentaire, d'autre part, sur la collecte des données sur le terrain à travers l'utilisation de la méthode mixte : qualitative, quantitative et des techniques comme l'analyse de contenus.

2.1 Techniques de collecte des données

La collecte des données concerne les techniques suivantes :

En ce qui concerne la collecte des données qualitatives, il a été utilisé l'entretien individuel.

-La collecte des données quantitatives a été effectuée à l'aide de la technique du questionnaire.

2.2. Techniques d'analyse des données

Les données qualitatives, provenant des entretiens individuels, ont été analysées à partir de la technique de l'analyse de contenus. Les données quantitatives sont analysées statistiquement à travers l'utilisation du logiciel Excel 2010.

2.3 Taille de l'échantillon

Pour la fiabilité, l'échantillonnage à choix raisonné a été choisi et élaboré comme suit :

- Un guide d'entretien à l'intention des autorités scolaires, au conseiller pédagogique, au président du CGS et les parents d'élèves, un questionnaire à l'intention des enseignants. Au total, l'échantillon est composé de 24 personnes à savoir: (2) Directeurs celui du fondamental 1&2, le Conseiller pédagogique (1), le Président du comité de gestion(1) (CGS), les Parents d'élèves (10) et les enseignants du groupe scolaire de Tiébani (10). L'école concernée par l'enquête est celle du groupe scolaire classique de Tiébani. Voir (T)

Tableau : **structuration de l'échantillon**

N°	Population enquêtée	Pourcentage (%)
1	Directeurs d'écoles : 2	8,33%
2	Conseiller pédagogique : 1	4,16%
3	Président du Comité de gestion scolaire : 1	4,16%
4	Parents d'élèves : 10	41,66%
5	Les enseignants du groupe scolaire : 10	41,66%
Total :	24	100%

Source : nos enquêtes de 2025

3. Résultats

3.1. Analyse quantitative

Ici, la recherche se focalise sur la présentation des résultats obtenus sur le terrain. Avec les questionnaires et l'analyse est faite à l'aide du logiciel Excel 10. Selon l'enquête, le groupe scolaire de Tiébani a permis la scolarisation massive des enfants du quartier et aussi le recrutement des enseignants qualifiés, voir (F).

Figure : Impact du groupe scolaire de Tiébani sur la scolarisation des enfants

Source : enquête personnelle 2025

Il est à constater dans la figure1 que la majorité de la population enquêtée trouve que le groupe scolaire de Tiébani a permis la scolarisation massive des enfants du quartier et

a aussi contribué à augmenter le recrutement des enseignants qualifiés.

3.2. Analyse et interprétation des résultats obtenus par le guide d'entretien

Dans le cadre de la recherche, l'entretien a eu lieu avec plusieurs personnes : le Conseiller pédagogique du CAP de Kalabancoro, les Directeurs du groupe scolaire de Tiébani, le président du comité de gestion scolaire et les parents d'élèves qui peuvent apporter des éclaircissements à ce sujet.

-Les Directeurs du groupe scolaire de Tiébani

Au cours de l'étude, l'entretien a concerné deux (2) Directeurs du groupe scolaire de Tiébani qui ont donné des réponses similaires à celle de A. C Directeur du Fondamental2. Il avance : *Tiébani est un gros village. Les gens n'étaient pas intéressés à l'éducation des enfants. La majorité de la population vivaient de petits métiers comme le jardinage, la maçonnerie, etc. Donc les enfants étaient utilisés comme la main d'œuvre sur les espaces de production. Les quelques-uns qui étaient intéressés envoyaient les leurs enfants en ville. Avec la création de du groupe scolaire et la motivation de la direction dans la sensibilisation, la population s'est intéressée à l'école au fur et mesure et avec les bons résultats des enfants qui sont devenus des fonctionnaires comme policiers, enseignants et j'en oublie volontier. Il faut donc constater l'intérêt des familles à scolariser leurs enfants. Dans les années 2006, tout le cycle complet c'est-à-dire fondamental1&2 ne dépassait pas 100 élèves, mais aujourd'hui seulement le*

fondamental2 dépasse 600 élèves et plus de 1500 élèves en tout.

Il est à constater que le groupe scolaire de Tiébani a motivé les parents à scolariser leurs enfants par sa proximité.

-Conseiller pédagogique au CAP de Kalabancoro

Au cours de l'étude, l'entretien a concerné le conseiller pédagogique au CAP de Kalabancoro selon D.S :

Le groupe scolaire de Kalabancoro a transformé la pensée traditionnelle en la scolarisation des enfants, car les enfants n'étaient pas scolarisés forcément parce qu'ils ne voulaient pas, mais les moyens financiers faisaient défaut. En son temps, pour scolariser les enfants, les parents étaient obligés de les envoyer en ville. Ce qui n'était pas du tout facile pour eux, car la population était composée de paysans, de jardiniers, de maçons et autres. Avec la création de cette école nous avons constaté une scolarisation moins massive au départ, mais avec le temps et la réussite des promotions dans la fonction publique, nous constatons maintenant que les parents envoient tous leurs progénitures à l'école, car ils ont compris qu'elle est importante à la vie sociale. Aujourd'hui, l'école publique a plus de 1000 élèves et nous constatons l'engagement de la population autour d'elle. Ce qui est réjouissant. Tous, nous pouvons dire que le groupe scolaire de Tiébani a été transformateur de comportement de la population quant à la scolarisation des enfants.

À travers ce discours il est remarquable que le groupe scolaire de Tiébani est d'un apport capital dans la scolarisation des enfants et un soulagement considérable de la population qui assistait impuissamment la non scolarisation des enfants par manque de moyens financiers.

- Le président du comité de gestion scolaire (CGS)

L'entretien avec le président du CGS sur le rôle du groupe scolaire dans le changement de comportement positif de la population à la scolarisation. Selon lui : *le groupe scolaire de Tiébani est venu sauver cette population, car il était pratiquement impossible pour nous les à faible revenu de scolariser les enfants. La scolarisation nécessitait une forte somme, car il nous fallait accompagner les enfants en ville tous les jours soit assurer le transport quotidien des plus grands. Quelqu'un qui survit n'est pas à mesure de recouvrer une telle dépense. Il était Donc préférable de les amener au champ, au jardin ou faire les petits manœuvres dans les chantiers. Avec le groupe scolaire, tous les parents envoient leurs enfants à l'école à moindre coût et cela a permis de transformer la physionomie de la population avec quelques fonctionnaires parmi nous.*

Ce discours du président des comités de gestion scolaire suppose que le groupe scolaire de Tiébani est arrivé à point nommé.

-Les parents d'élèves

Au cours de l'étude, il a été recensé des réponses semblables à celle de M.T, selon lui:

L'école publique de Tiébani est d'une importance majeure, car avec cette précarité économique, s'il faut scolariser tous ses enfants dans des écoles privées, il serait donc presque impossible pour de nombreux parents. Avec l'école publique, on les scolarise avec peu de frais et on sait aussi que les enfants sont dans de bonnes mains, car ils sont avec des enseignants qualifiés même si l'effectif pléthorique s'impose dans certaines classes, faute que c'est la seule école publique à Tiébani. Avec l'implantation du groupe

scolaire, nous n'avons plus peur de la scolarisation, car avec les écoles étatiques nous ne payons que la coopérative scolaire qui est annuelle qui s'élève à 3000FCFA.

4. Discussion

Ici, les résultats de la recherche sont discutés en les comparant à d'autres études menées au cours de ces dernières années sur l'apport de la gratuité de l'école sur le changement de comportement de la population à l'éducation. Elle est la clé qui permettra d'atteindre de nombreux autres objectifs de développement durable. Lorsque les personnes ont accès à un enseignement de qualité, elles peuvent pallier le cycle de la pauvreté. L'éducation aide par conséquent à réduire les inégalités et à atteindre l'égalité des sexes. Elle offre également le moyen de vivre de façon plus saine et durable. L'éducation est également essentielle pour favoriser la tolérance entre les peuples et elle contribue à l'instauration des sociétés plus pacifiques.

Selon le rapport de l'UNICEF (2015, p. 2),

Plus de la moitié des enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne. Ce qui en fait la région abritant le plus grand nombre d'enfants non scolarisés au monde. Cette région comptant une population très jeune, elle devra fournir une éducation de base à 444 millions d'enfants âgés de 3 à 15 ans d'ici à 2030, ce qui représente 2,6 fois le nombre d'enfants actuellement scolarisés.

Après analyse de ce constat amère, force est de reconnaître que l'éducation est un droit fondamental humain. Il est aussi connu que la qualité et la durée de l'instruction sont un

déterminent fondamental à la santé et à l'éducation en santé tout au long de la vie. Elles renforcent le développement dès la petite enfance et par suite, influencent le bien-être économique et social, la santé et les autres réalisations personnelles. À l'heure de la mondialisation, de la société du savoir et d'un marché de l'emploi exigeant des compétences cognitives et académiques élevées, l'économie requiert une éducation de grande qualité et une mise à jour fréquente des connaissances. Ceux qui en ont été exclus deviennent vulnérables à l'adversité et sujets à une mauvaise santé physique et mentale. L'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie peuvent doter la population de meilleures compétences d'adaptation à un environnement professionnel changeant. Ce qui à son tour influe sur le bien-être de tous. Selon le rapport de l'OMS, (2015, p.5)

Les secteurs de la santé et de l'éducation partagent des objectifs communs de satisfaction des besoins des groupes vulnérables et d'un avenir en meilleure santé pour tous, et cela, en particulier lorsque les priorités politiques changent et pendant les périodes de déclin et d'austérité économiques. L'investissement dans l'éducation équivaut à un investissement dans la santé et le bien-être.

Pour Philippe Hugon (2005, p.20), *« L'éducation est une valeur intrinsèque qui participe des droits, des libertés et des capacités des personnes qui sont supérieures à toute conception utilitariste ou de logiques marchandes »*. Rabii Hall (2011, p. 13), trouve que :

La pensée économique s'est toujours intéressée à l'étude du rôle et de l'impact de l'investissement en capital

humain, notamment par les biais de l'éducation et de la formation sur la croissance économique et le développement d'une nation. Les approches théoriques défendent des thèses et des arguments multiples et différents à ce sujet. Pour les théories du capital humain et de la croissance endogène, on affirme que l'éducation est un vecteur fondamental pour créer et stimuler la croissance et le développement.

L'éducation est le baromètre pour accéder à une société plus stable. L'égalité entre les sexes: Toutes les filles et tous les garçons, toutes les femmes et tous les hommes, doivent se voir offrir les mêmes possibilités de recevoir une éducation de qualité, d'atteindre le même niveau d'instruction et d'en tirer le même profit. Les adolescentes et les jeunes femmes sont parfois exposés à la violence sexiste, au mariage d'enfants, à la grossesse précoce et au lourd fardeau des tâches ménagères, de même que celles qui vivent dans des zones rurales démunies et reculées. Aussi requièrent-elles une attention particulière. Dans les situations où les garçons sont désavantagés, des mesures ciblées doivent être appliquées. Les politiques visant à remédier à ces inégalités sont plus efficaces lorsqu'elles s'inscrivent dans un ensemble de mesures également axées sur la promotion de la santé, de la justice, de la bonne gouvernance et de l'abolition du travail des enfants. Selon le rapport de l'UNESCO (2017, p.14),

Il est vital d'accorder une place centrale au renforcement de la contribution de l'éducation à l'avènement des droits de l'homme, de la paix, et d'une citoyenneté responsable, du niveau local au niveau mondial, de l'égalité entre les sexes, du développement durable et de la santé. Le contenu

d'un tel enseignement doit être pertinent et prendre en compte les aspects tant cognitifs que non cognitifs de l'apprentissage.

Ainsi, selon Carol Bellamy dans le rapport de l'UNESCO :

L'éducation est une clef de la réalisation des autres droits de la personne. Elle se situe au cœur de toutes les formes du développement. Et elle est la condition préalable essentielle à l'égalité, la dignité et une paix durable. Comme le regretté Président Julius Nyerere de Tanzanie nous l'a rappelé, l'éducation n'est pas un moyen d'échapper à la pauvreté, elle est un moyen de la combattre.

En Afrique et précisément au Kenya, malgré des progrès remarquables dans l'éducation et le développement économique, les enfants des régions isolées et des milieux défavorisés sont moins susceptibles que les autres d'aller à l'école primaire ou d'achever ce cycle. Les capacités du Kenya à maintenir et améliorer la qualité de l'éducation n'ont pas tenu compte du nombre croissant d'enfants scolarisés, ce qui a contribué à de faibles performances des élèves des premières années en mathématiques et en lecture.

Selon le rapport du partenariat mondial pour l'éducation PME (2019, p. 1)

La stratégie de développement du Kenya pour la période 2008-2030 (baptisée "Vision 2030"), reconnaît l'éducation comme un élément essentiel pour transformer le pays en une économie industrialisée à revenu intermédiaire. Depuis 2008, les dépenses consacrées à l'éducation représentent

au moins 20 % du budget national, soit le taux recommandé par le PME. En 2014, le Kenya a pu se classer dans la tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire.

Pour Yann Algan (2018, p. 25)

L'éducation est un capital au même titre que le capital physique. Il rend les individus plus productifs et augmente les possibilités de production. Dans cette perspective, comme pour un autre facteur de production, il faut une hausse du taux de croissance du capital humain pour affecter le taux de croissance de l'économie.

Il est évident que l'accès de tous à l'enseignement primaire constitue le fondement du droit à l'éducation. Il est clair aussi que le caractère obligatoire de l'éducation primaire va de pair avec sa gratuité. Selon l'UNESCO dans le rapport de OIDEL (2005, p.2): *«faire en sorte que, d'ici à 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de suivre jusqu'à son terme»*.

Conclusion

Analyser le rôle du groupe scolaire de Tiébani dans le changement de comportement positif de la population dans la scolarisation des enfants est l'objectif général de cette étude. À travers la recherche, il est ressorti que l'éducation des enfants à Tiébani n'était pas à la disposition de tous vu son coût élevé. Selon l'enquête quantitative, les enseignants en plus grand nombre, trouvent que le groupe scolaire de

Tiébani a favorisé la scolarisation massive des enfants du quartier, il a aussi réduit : le travail des enfants et la délinquance juvénile. La proximité de l'école aux familles est incitatif à la scolarisation, réduit le coût de la scolarisation et rassure les parents à envoyer les plus petits et surtout les jeunes filles qui sont souvent victimes d'agressions physiques, sexuelles et morales. La scolarisation a permis le changement de comportement positif de la population vis-à-vis des autres droits humains tel que la santé. Dans les résultats qualitatifs, il apparait que le groupe scolaire de Tiébani est à la base de la scolarisation massive des enfants, transformateur de la physionomie du quartier avec l'existence actuelle des fonctionnaires au sein de la population qui était essentiellement constituée de jardiniers, de maçons et de manœuvres.

Bibliographie

- ALGAN Yann, 2018. *L'importance de l'investissement dans l'éducation pour la croissance, L'école, une utopie à reconstruire*, Université Sciences Po Paris (France), pp 25-36

-BAGAYOKO Adama Nanko, 2009. Mémoire de thèse de doctorat en médecine : EVALUATION DU CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE KALABAN-CORO (ASACOKA) DE JANVIER A AOUT 2008, à la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontostomatologie, Bamako

-Centre d'Animation de Kalabancoro, 2019. Rapport sur la situation des écoles de la commune de Kalaban Coro, Kalaban Coro, CAP

-Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), 2015. Résumé du rapport sur l'éducation de qualité, POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? UNICEF, Paris

-HALL Rabii, 2011. Mémoire « *ÉDUCATION, CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN: LE CAS DUMAROC* », Université du Québec à Montréal, service des bibliothèques, Canada

-HUGON Philippe, 2005. La scolarisation et l'éducation : facteurs de croissance ou catalyseurs du développement ?, Mondes en Développement, université de Nanterre, Paris

-Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, 2017. Résumé du rapport, « *Comprendre l'Objectif de développement durable 4 Éducation 2030* », UNESCO, Paris

-Organisation mondiale pour la santé, 2015. Rapport sur l'éducation et la santé, Synergie entre secteurs : santé 2020 pour de meilleurs résultats éducatifs et sanitaires, bureau régional de l'Europe, Copenhague

- Organisation des Nations Unies pour l'Éducation la Sciences et la Culture (UNESCO) - OIDEL, 2005. *Résumé du rapport « La gratuité de l'enseignement primaire : une approche fondée sur les droits »*, Working Paper 9, Genève

-Organisation des Nations Unies pour l'Éducation la Sciences et la Culture (UNESCO), 2000. Rapport final : « *Forum Mondial de sur l'éducation* ». Dakar, Sénégal du 26 au 28 avril, UNESCO, France

-Partenaire mondiale pour l'Education (PME), 20019. Résumé du rapport : *accès à l'éducation pour les enfants des régions isolées et des groupes défavorisés ; faible performance des élèves des premières années ; obstacles à la scolarisation des filles*, UNICEF-Banque Mondiale, Kenya

Etude des difficultés d'emploi des affixes flexionnels de personnes et de nombres des verbes et des noms par les apprenants de FLE à 'Hark' Mount Sinai Senior High School, Akropong-Ghana.

Ms. Comfort Sefakor GAMEDA

Enseignante-Chercheuse

University of Media, Arts and Communication, Accra-Ghana

sefakorgameda@gmail.com

Selom DJOKPE

Enseignante-Chercheuse

University of Media, Arts and Communication, Accra-Ghana

sdjokpe@unimac.edu.gh

Résumé

L'application des règles qui gouvernent l'accord grammatical en genre et en nombre entre le sujet et le verbe dans les écrits en français devient un problème pour les apprenants de deuxième année à Hark Mount Sinai SHS, Akropong dans la région de l'est. Cette recherche expose les causes possibles des difficultés de ces apprenants en ce qui concerne les flexions des verbes et des noms et les règles qui les gouvernent. Des stratégies qui peuvent aider à surmonter ces difficultés sont suggérées dans cette recherche. Il a été révélé que les causes possibles de ces difficultés sont liées au transfert négatif de l'anglais en français, la nature complexe qui gouverne la Morphosyntaxe du français et la différence entre le genre et le nombre en anglais et en français. L'analyse du questionnaire et les tests de grammaire ont révélé que ces derniers sont influencés par l'anglais, leur langue d'étude et l'acquisition du présent de l'indicatif. Par exemple, en français (-s, -t, -e, -es, -e-ons, -ez, -ent.) marquent la flexion verbale. Les apprenants négligent ou omettent ces affixes flexionnels de personne et de nombre dans leurs productions écrites. Nous avons suggéré à la fin de cette étude des stratégies pour enseigner cette partie de la grammaire et les recommandations pour les enseignants et les futurs chercheurs.

Mots clés : *Accords, les affixes, flexionnels de personnes, flexionnels de nombres, flexionnels de verbes*

Abstract

The application of rules that govern the agreement of grammatical number and (subject) and inflections in verbs in written French has been a problem for learners of French as a Foreign Language in general, not excluding from two General Arts students in Hark Mount Sinai SHS, Akropong. This research sort to expose the causes of the difficulties of these students in the use of the rules that guide grammatical number (subject) and their corresponding verb inflections in written French and to analyse these causes. Through a questionnaire and a test administered, it has been found out that students have difficulties in the use of grammatical number (plural-singular subject) and their corresponding verb inflections (-s, -t, -e, -es, -e-ons, -ez, -ent,.) that mark singular or plural in the present indicative in written French. Students neglect or omit these inflections where they are supposed to be present. It has also been found out that the causes of these difficulties identified relate to not only negative transfer from English Language to the French, the complex nature of the rules governing the use of grammatical number (subject) and their corresponding verb inflections in French or the difference between spoken and written French, but also the difference between the syntactic distribution of number in English and in French. Strategies that would help overcome student difficulties on the subject under study have been suggested.

Key words : *Concords, affixes, person inflexions, number inflexions, verb inflexions*

Introduction

Le travail que nous abordons touche certaines difficultés auxquelles les apprenants de Senior High School font face dans renseignement/apprentissage du français langue étrangère (FLE), surtout au niveau de l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre, des verbes et

des noms. Pour accomplir cette étude, nous avons présenté dans cette section le contexte de l'étude, c'est-à-dire le cadre conceptuel de l'étude à savoir, le pays, la ville, l'école et le domaine de difficultés auxquelles font face les apprenants. Ensuite, nous avons justifié le choix de cette étude suivi du problème. Et puis, nous avons proposé les objectifs, des hypothèses et des questions de recherche qui nous ont guidés dans ce travail. Enfin, nous avons donné le plan à suivre pour accomplir cette tâche.

1.1. Contexte de l'étude

La langue est un outil de communication humaine. A part la communication technologique, la langue sert tout d'abord à la communication orale ainsi qu'à la communication écrite. Selon Lado (1961: 13), « *toute langue est un système de communication unique, indépendante dans sa propre structure.* » Raison pour laquelle nous allons souligner l'importance de l'acquisition et l'emploi des langues dans la vie quotidienne. L'acquisition des langues étrangères devient très importante dans la mesure où la langue est un moyen d'unification humaine dans les domaines socio-culturelle, politique et économique. Pour faciliter la communication globale et la coexistence dans le monde entier, il nous fallait apprendre des langues étrangères comme le français qui est un moyen d'unification. Tenant compte que chaque langue a sa propre structure, ses règles et ses modes d'usage, nous constatons que l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères ne paraissent pas faciles ; certes il doit y avoir de la correspondance entre les structures de la langue en usage. Dans cette optique et lors de la conjugaison des verbes en français, les sujets s'alignent avec des

terminaisons ou flexions verbales spécifiques et particulières, telles :

- Ils/Elles ⇒ **-ent**

A titre d'exemple, prenons le verbe *chanter* au présent de l'indicatif.

- Je ⇒ chante
- Tu ⇒ **chantes**
- Il/Elle/On ⇒ chante
- Nous ⇒ **chantons**
- Vous ⇒ **chantez**
- Ils/Elles ⇒ **chantent**

Les affixes flexionnels

Ce sont des marques internes ou finales fixes intégrés au mot qui servent essentiellement à relier un radical à ses dérivés. Par exemple : *chant, chanter, chanteur ; dent, dentiste, dentaire, dentifrice ; tard, tardif, retard, retardateur* etc.

Lors d'une visite à l'une des lycées ghanéens, plus précisément Hark Mount Senior High School, dans la région de l'est nous avons remarqué, lors d'une pré-enquête de grammaire conduite en juillet 2022, que la majorité des apprenants ont des difficultés à employer des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms indépendamment. A titre d'exemple, citons des

réponses erronées lors d'un test de grammaire des questions à choix multiples, ils ont choisi :

- Les élèves **chante**.*
- Kofi et moi **mangez**.*
- Mes parents **parie*** bien le français.
- Tu **parle*** trop, tais-toi.
- Mon père aime lire les ***journals*** africain
- J'aime les ***animals** domestique
- Ces ***jeus** sont intéressants.

Notre inquiétude dès lors dans ce travail, est de chercher les causes des difficultés des apprenants et de mettre en place des stratégies adéquates pour enseigner cette partie de la grammaire pour aider les apprenants à corriger leurs erreurs.

1.2. Problématique

Une observation critique de l'emploi des structures grammaticales au niveau SHS nous a fait comprendre que les apprenants de Hark Mount SHS ont de difficultés d'emploi d'affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms. Nous avons observé que les apprenants ne pourraient pas faire l'accord avec les affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms dans les phrases suivantes :

- i. Mes ***parent*** parle* bien le français,
- ii. Mes ***parent*** parl**ent** bien le français
- iii. Tu parle* trop en classe.
- iv. Tu par**les** trop en classe

v. L'homme * parlez.

Pour la première phrase, les apprenants ne peuvent pas faire l'accord d'affixe flexionnel de nombre « *Mes parents* » avec le verbe « *parler* » pour avoir « 'mes parents parlent bien le français ». Dans la deuxième phrase, les apprenants n'arrivent pas encore à faire l'accord de l'affixe flexionnel « *-es* » du verbe « *parler* » pour la deuxième personne au singulier pour avoir « *Tu parles trop en classe* ». Dans la troisième phrase, le sujet « *L'homme* » c'est à la 3^e personne du singulier donc le verbe doit être « *parle* » et non « *parlez* », On voit que les apprenants n'arrivent pas à distinguer les affixes flexionnels qui marquent le pluriel de personne et le nombre. Ceci affirme que les apprenants ont des difficultés à identifier et à employer les affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms. Les rapports de l'examineur en chef de WASSCE (2021/2022) nous indiquent que les étudiants ne réussissent pas bien dans les examens en français car ils écrivent mal les mots surtout au niveau de l'emploi des affixes flexionnelles de personne et de nombre.

Les questions de la problématique qui se posent sont : quelles pourraient être les causes de manque de maîtrise des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de deuxième année de Hark Mount Sinai SHS. Les causes, pourraient-elles être attribuées aux apprenants ou à l'enseignant ?

Dans notre recherche, nous allons travailler sur les facteurs qui empêchent la compréhension des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de Hark Mount Sinai SHS, Akropong.

1.3. Objectifs de l'étude

Les objectifs de cette étude sont d'/de :

1. Identifier les difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms en FLE au niveau SHS.
2. Déterminer les causes de ces difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms par les apprenants en FLE au niveau SHS.
3. Proposer des stratégies adéquates pour surmonter ces difficultés à travers des activités pratiques.
4. Vérifier le taux d'efficacité de la méthode utilisée.

1.4. Hypothèses

Nous postulons que :

1. Nous pensons que les apprenants auraient des difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms en FLE au niveau SHS.
2. Nous sommes d'opinion que ces difficultés proviendraient de la non- maîtrise des règles d'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms au niveau SHS et la nature complexe de la langue française.
3. Nous pensons aussi que l'emploi des techniques et des stratégies basées sur des activités pratiques aideraient les apprenants à surmonter ces difficultés.

4. Nous pensons finalement que l'évaluation de l'enquête pourrait nous aider à valider l'efficacité de notre méthode utilisée.

1.5. Questions de recherche

Cette étude se tâchera à répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de FLE au niveau SHS ?
2. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces difficultés des apprenants de FLE au niveau SHS ?
3. Quelles approches ou techniques peuvent nous aider à surmonter les difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms chez les apprenants de FLE au niveau SHS ?
4. Comment allons-nous vérifier l'efficacité de la méthode adoptée ?

2.0. Cadre théorique

Nous avons posé le fondement théorique qui sous-tend notre étude dans cette section. Il s'agit de la théorie behavioriste et la théorie d'acquisition naturelle de Krashen.

2.1. Théorie behavioriste

Les behavioristes indiquent que dans l'apprentissage, les habitudes anciennes entravent l'acquisition de nouvelles

habitudes. Selon Ellis, « là où l'apprenant de L2 est mis enjeu, le mécanisme grammatical de L1, s'ingère avec l'acquisition paisible de la seconde ». Dans une situation où la première langue et la deuxième langue partagent le même sens mais de façon différente, une erreur peut se résulter parce que l'apprenant va transférer le mécanisme pour la réalisation de sa langue première dans la seconde. Tel est le cas des apprenants de Hark Mount Sinai SHS. Ils transfèrent leur acquis de règles d'accord en nombre grammatical et en personne en anglais dans leurs productions écrites et orales en français.

Du point de vue d'Ellis (1990 :21), pour apprendre une langue exige de développer un système de comportement chez l'apprenant. Ellis met l'accent sur le fait que l'association d'une réponse particulière avec un stimulus permet d'adopter une habitude. Donc, il remarque que les behaviouristes ont des points de vue différents sur la relation entre l'habitude et la réponse donnée dans l'acquisition d'une langue. Le behaviourisme classique propose que l'individu forme une habitude quand un stimulus particulier est régulièrement associé à une réponse. Le stimulus provoque la réponse dans l'apprentissage. C'est-à-dire que la présence du stimulus entraîne une réponse. Par contre, pour le néo-behaviourisme, il n'est pas toujours possible d'identifier le stimulus qui est responsable d'une réponse particulière. Cela revient à dire que la relation qui existe entre le stimulus et la réponse associée occupe une place importante dans l'apprentissage d'une langue. En effet, la formation d'habitude du point de vue d'acquisition des structures linguistiques pourrait avoir lieu à travers la répétition ou encore la formation d'une habitude pourrait

donc avoir lieu aussi à travers le renforcement dans le juste. Mais au contraire, si la bonne réponse n'est pas donnée, la sanction est préconisée. En fait, c'est le cas des apprenants de FLE a Hark Mount Sinai SHS.

2.1.1. Théorie d'acquisition naturelle de Krashen

Krashen, dans sa théorie d'acquisition naturelle, a proposé les cinq hypothèses suivants à propos de l'enseignement et l'apprentissage d'une langue seconde (ou étrangère).

Hypothèse du cycle acquisition naturel : En ce qui concerne cette hypothèse, Krashen nous a fait comprendre qu'on apprend la deuxième langue, la langue seconde (L2) comme la première ; en immersion dans un grand bain linguistique et de façon un peu inconsciente sans effort.

Hypothèse du cycle conscient : Selon Krashen, cette hypothèse sert à contrôler la qualité de productions écrites et orales. Cet apprentissage volontaire et conscient chez l'adulte est rempli l'entourage de l'enfant pour sa langue maternelle Krashen (1985).

Hypothèse de l'ordre naturel: A propos de cette hypothèse, Krashen a dit que la maîtrise d'une langue commence par sa compréhension orale. Dans ce niveau, l'expression vient ensuite, avec une progression de facile à difficile. Enfin, l'écrit pour lequel les structures grammaticales plus complexes doivent être découvertes et réutilisées.

Hypothèse de l'input : A propos de cette hypothèse, Krashen nous explique que pour bien maîtriser une deuxième langue,

il faudrait situer le travail d'acquisition à un niveau légèrement supérieur à celui de l'apprenant.

Et enfin *l'hypothèse du filter affectif*. Cette hypothèse nous a fait comprendre que la motivation, la confiance en soi, et plus généralement les émotions, ont un rôle important dans l'acquisition d'une deuxième langue. Apprendre à partir des sujets qui nous intéressent et que l'on connaît bien dans la langue maternelle. Cela rend la compréhension et l'apprentissage de la deuxième langue plus motivant, plus facile et plus rapide.

À travers cette théorie d'acquisition naturelle on constate qu'on apprend la deuxième langue (L2) dans un grand bain linguistique où les apprenants sont exposés aux éléments de la langue visée. Cela se fait, l'enseignant doit nourrir les apprenants avec beaucoup d'éléments linguistiques et les règles de la langue. Encore, l'enseignant doit faire attention à la qualité des productions écrites et orales des apprenants. A travers l'hypothèse de l'ordre naturel, on constate qu'en principe, les apprenants progressent des concepts faciles aux concepts difficiles, et de concepts simples aux concepts complexes. Alors, l'enseignant doit faire tout possible de situer toutes les activités d'enseignement en tenant compte de ce principe. Et enfin, la motivation et la confiance en soi selon Krashen S. et Tracy T. (1983) facilitent l'acquisition d'une langue seconde. Ceci nous explique que l'enseignant doit faire tout possible pour motiver et encourager les apprenants de FLE. En bref, l'enseignant doit travailler vers l'imitation, la répétition et la pratique. Il doit faire tout ceci afin de motiver et encourager les apprenants à travers des

jeux, raconter des histoires, des chansons et récitations des poèmes.

3.0. Démarches méthodologiques

Cet article est descriptif et se veut quantitatif de par la collecte de données statistiques qui sont analysées de manière qualitative

3.1. Population de référence

Notre travail est centré sur les apprenants de Hark Mount Sinai Senior High School sur le sujet des affixes flexionnels de personne et de nombre des verbes et des noms des verbes et des noms en Français Langue Etrangère. (FLE). Certains de ces apprenants ont appris un peu de français au niveau J.H.S et lors de la première année au S.H.S. L'effectif total des apprenants de FLE de ladite école est cent trente-quatre (134) dont quarante (40) garçons représentant vingt-neuf virgule quatre-vingt-cinq pourcent (29,85 %) et quatre-vingt-quatorze (94) filles représentant soixante-dix pourcent (70 %). Pour cet effectif, il y a trente-huit (38) apprenants ayant dix-huit garçons (18) représentant quarante-sept virgule trente-sept pourcent (47,37 %) et vingt (20) filles représentant cinquante-deux virgule soixante-trois pourcent (52,63 %) en SHS 1. Puis, en SHS 2, il y a au total cinquante (50) ayant vingt-deux garçons (22) représentant quarante-quatre pourcent (44 %) et vingt-huit (28) filles représentant cinquante-six pourcent (56 %) de la classe. Enfin, ceux en SHS 3 sont au nombre de quarante-six (46) apprenants ayant seize garçons (16) représentant trente-quatre virgule soixante-dix-huit

pourcent (34,78 %) et trente (30) filles représentant soixante-cinq virgule vingt et un pourcent (65,21 %) de la classe. Ces informations sont présentées dans le tableau ci-dessous.

3.2. Echantillonnage

D'après Ekuri (1997 :31), l'échantillonnage du point de vue statistique, est un ensemble d'individus choisi comme représentatifs d'une population. Ce qui veut dire qu'un échantillonnage est un fragment ou une partie d'un ensemble d'une population donnée. D'après Opoku (2002 : 13-14) et Ekuri (1997 :32-33), il existe quatre méthodes ou types d'échantillonnage à savoir : l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage par grappes, l'échantillonnage systématique et l'échantillonnage stratifiée. Mais nous nous sommes limités à l'échantillonnage stratifié.

Cette méthode consiste à dresser la liste de tous les éléments de la population visée et de déterminer le rapport suivant : (nombre d'éléments de la population) / (Taille de l'échantillon).

Dans ce type d'échantillonnage, il s'agit de subdiviser une population hétérogène en strates (sous-groupe). Cette méthode consiste à retrouver dans l'échantillon les mêmes proportions pour chacune des strates selon les caractéristiques choisies pour l'étude dans la population visée.

Du point de vue de ce qui a été discuté ci-dessus, nous pouvons dire que l'échantillon est un ensemble d'individus représentatifs d'une population ; l'échantillonnage vise à obtenir une connaissance d'une population par étude d'un nombre d'échantillons. Compte tenu du temps et du faible

niveau en français de quelques apprenants et le problème des ressources financières, nous avons choisi une seule classe (SHS 2) pour faciliter notre tâche. L'effectif total de la classe est de cinquante (50) apprenants dont vingt-deux (22) garçons, représentant quarante-quatre pourcent (44 %) et vingt-huit filles (28) filles, représentant cinquante-six pourcent (56 %), pour représenter la population cible.

3.3. Instruments de collecte des données

Nous avons utilisé des tests de grammaire comme instruments de collecte des données dans ce travail. Dans le but de trouver un remède adéquat au problème en place, nous avons décidé de faire un test. Les tests sont deux. Le premier test est le pré-test qui vise à voir si la difficulté existe et le deuxième test est le post-test pour vérifier si notre méthode d'intervention utilisée est efficace. Chacun des tests est constitué de dix Phrases à trou auxquelles il y a quatre réponses à choix multiples mises en parenthèses parmi lesquelles les apprenants doivent choisir la réponse qui convient. Ils étaient mis dans les conditions d'examen avec des surveillants et nous nous rassurons que les résultats obtenus dénotent de vraie valeur des apprenants.

3.4. Traitement et analyse de données

A l'aide des tests et des questionnaires, nous entendons adopter la méthode quantitative et qualitative dans cette activité de travail c'est-à-dire le pourcentage des réponses données suivies des interprétations. En effet, après notre intervention pour aider les apprenants à surmonter les difficultés de l'emploi des morphèmes « des affixes flexionnelles de personne et de nombre », nous nous sommes

basés sur le nombre d'apprenants qui ont bien répondu aux tests pour évaluer l'efficacité de notre plan.

Dans cette partie, nous avons analysé les résultats obtenus par les fonctions de la correction du questionnaire des tests administrés, les barèmes aussi que la synthèse des résultats. Les difficultés identifiées sont donc analysées, classifiées et commentées.

4.0. Présentations, analyse et discussion des résultats

Tableau 1: Item 2 : Tu bien le français, (parle/parles/parlent/parlez)

Descriptions	Nombre des apprenants	Pourcentage%
Bonne réponse : parles	5	10 %
Mauvaises réponses : parlez	5	10 %
parlent	0	0 %
parle	40	80 %
Total	50	100 %

Le tableau 1: Nous montre que la plupart des apprenants c'est-à-dire quarante (40) apprenants représentant quatre-vingts pourcent (80 %) ont choisi *parle*, cinq (5) représentant dix pourcent (10 %) ont choisi (*parlent*) et aucun apprenant n'a choisi *parlez*. Il y a seulement cinq (5) parmi eux représentant dix pourcent (10 %) qui ont choisi la bonne réponse *parles*. Ces résultats nous confirment

que les difficultés liées aux accords du sujet verbe existent chez les apprenants enquêtés.

4.1. Synthèse des résultats du pré-test

Tableau 2 : Synthèse des résultats du pré-test

Descriptions	Bonnes Réponses		Mauvais Réponses	
	Nom. d'à pp.	%	Nomb. d'app.	%
Phrase 1	10	20 %	40	80 %
Phrase 2	5	10 %	45	90 %
Phrase 3	8	16 %	42	84 %
Phrase 4	12	24 %	38	76 %
Phrase 5	10	20 %	40	80 %
Phrase 6	9	18 %	41	82 %
Phrase 7	7	14 %	43	86 %
Phrase 8	10	20 %	40	80 %
Phrase 9	9	18 %	41	82 %
Phrase 10	9	18 %	41	82 %
Total	89 / 10= 8.9⇒9	17,0%/10 = 17%	41,1/ 10 = 41.1 = 41	83,0 % /10= 83 %

Le tableau 2 montre la synthèse des résultats du pré-test. Selon les résultats des dix phrases, nous remarquons que moyennement, neuf (9) apprenants représentant dix-sept pourcent (17 %) de la population cible ont réussi le test tandis que la majorité des apprenants c'est-à-dire quarante et un (41) représentant quatre-vingt-trois pourcent (83 %) des apprenants de la population cible ont échoué le test. Ceci

implique que ces apprenants ont des difficultés liées à l'emploi des affixes flexionnelles des verbes et des noms.

Intervention (activités pédagogiques)

Concernant les difficultés liées à l'emploi des morphèmes des affixes flexionnels personne et de nombre en FLE, nous avons conduit des activités pédagogiques pour enseigner l'emploi des affixes en question. Nous avons suivi les étapes suivantes :

Apprentissage implicite :

Étape 1 : Sensibilisation et Observation

Écrire de courtes et simples, phrases qui contiennent la notion à enseigner au tableau, les lire et demander aux apprenants d'écouter attentivement et de les observer pour quelques minutes. Par exemple :

1. Kofi aime des animaux sauvages.
2. Nous parlons bien français.
3. Paul et toi vous exprimez bien en français.
4. Maman se lave avant d'aller au marché.
5. Les filles s'amusent dans le jardin.

Étape 2 : Réflexion, recherche et découverte

Demander aux apprenants de répéter ces Phrases après l'enseignant, réfléchir sur ces mots soulignés et donner leur conclusion.

Apprentissage explicite

Étape 3 : Réinvestissement

Expliquer explicitement les différents emplois des morphèmes « affixes flexionnelles de personne et de nombre » et les difficultés qu'elle pose aux usagers surtout ses variations. Notons que ces affixes sont sous la morphologie grammaticale qui étudie la flexion (c'est pourquoi on parle aussi de morphologie flexionnelle). La flexion est alors la variation des mots liés à des catégories comme le temps, la personne, le genre. C'est une caractéristique des langues flexionnelles comme le français d'exprimer ces notions par des désinences ou marques intégrées aux mots. On a :

i. La flexion verbale

Elle exprime la personne, le temps, F aspect, le mode et la voix, par des désinences et des auxiliaires.

ii. La flexion nominale

Elle exprime le genre et le nombre par des marques de féminin et de pluriel. Elle concerne les noms, les adjectifs qualificatifs, certains déterminants et pronoms. On s'attachera principalement aux noms simples.

Étape 4 : Systématisation

Donner beaucoup d'exemples pour systématiser et automatiser l'emploi des morphèmes « des affixes flexionnelles de personne et de nombre ».

Etape 5 : Évaluation

Donner des exercices de contrôle pour vérifier si la notion enseignée est acquise.

Puis, nous avons un deuxième test grammatical (post test) aux apprenants pour tester leur compréhension des concepts.

4.2. Synthèse des résultats du post-test**Tableau 3: Tableau de synthèse des résultats du post-test**

Descriptions	Bonnes Réponses		Mauvais Réponses	
	Nombre des apprenants	%	Nombre des apprenants	%
Phrase 1	43	86 %	7	14 %
Phrase 2	45	90 %	5	10 %
Phrase 3	42	84 %	8	16 %
Phrase 4	40	80 %	10	20 %
Phrase 5	46	92 %	4	8 %
Phrase 6	48	96 %	2	4 %
Phrase 7	50	100 %	0	0 %
Phrase 8	45	90 %	5	10 %
Phrase 9	44	88 %	6	12 %
Phrase 10	47	94 %	3	6 %
Total	450 /10 = 45	900 % /10 =90 %	50/10 = 5	100 % /10 =10 %

D'après le tableau ci-dessus, la population des apprenants c'est-à-dire de cent pourcent (100 %) à quatre-vingts pourcent (80 %) ont réussi le test tandis que de zéro pourcent (0 %) à vingt pourcent (20 %) seulement ont choisi des mauvaises réponses. En moyenne seulement cinq (5) représentant dix pourcent (10 %) ont donné de mauvaises Réponses alors que quarante-cinq (45) apprenants représentant quatre-vingt-dix pourcent (90 %) ont choisi de bonnes Réponses. Ceci implique que notre méthode utilisée est efficace.

4.3. Comparaison des résultats du pré-test et du post test

Tableau 4: Tableau de comparaison des pré-tests et post tests

Description	Nombre des apprenants Echoués	pourcentage nombre des apprenants		pourcentage réussis	
Pré-enquête	41	82%	9	18%	
Post-test	5	10%	45	90%	

En comparant les résultats du pré-test au post-test, nous avons remarqué que dans le pré-test, il y a seulement neuf (9) apprenants représentant dix-huit pourcent (18 %) qui ont réussi le test et la majorité soit quarante et un (41) apprenants représentant quatre-vingt-deux pourcent (82 %)

ont échoué. Alors qu'après notre intervention, la plupart des apprenants soit quarante-cinq (45) représentants quatre-vingt-dix pourcent (90 %) ont réussi et cinq (5) représentants dix pourcent (10 %) n'ont pas bien fait. Ceci montre que notre intervention est efficace. L'analyse des résultats recueillis révèle les niveaux de difficultés rencontrées par les apprenants et cela correspond à nos intentions exprimées dès le début de cette enquête. Au niveau pédagogique, l'enseignant doit aborder ses cours du plus simple au plus complexe et en ordre systématique. L'enseignant doit engager les élèves dans beaucoup d'activités pratiques. Nos Conclusion partielles ont montré que les apprenants apprennent mieux à travers des activités et avec des répétitions.

Psychologiquement, chez les apprenants la plupart d'entre ont l'impression que le français est une matière difficile et compliquée. L'enseignant ne doit pas donc créer l'impression pour les apprenants que le français est trop difficile. L'enseignant doit créer un environnement francophone dans l'école et surtout en classe.

4.4. Implication des résultats

Au cours de notre intervention, il y a eu beaucoup d'amélioration au niveau de l'emploi des morphèmes (des affixes flexionnels de personne et de nombre) des verbes au présent de l'indicatif et le pluriel des mots simples. Les apprenants ont acquis une connaissance plus profonde sur le sujet enseigné. Désormais, ils sont conscients du choix d'une réponse quand il s'agit des questions à choix multiples. Cette méthode a permis aux apprenants de surmonter leurs difficultés.

5.0. Recommandations et propositions didactiques

Pour bien adresser les difficultés d'emploi des affixes flexionnels de personne et de nombre auxquelles sont confrontés les apprenants dans l'enseignement et apprentissage du français, un programme de formation continue pour les enseignants du français est indispensable. Il faut que le ministre de l'éducation vienne à l'aide des écoles en fournissant assez des matériels nécessaires pour un enseignement et apprentissage efficace du FLE au Ghana. Après avoir identifié les difficultés d'apprentissage des affixes flexionnelles chez nos répondants, il importe de considérer les implications linguistiques et didactiques de notre étude.

À ce niveau nous avons proposé des mesures dans l'intérêt des enseignants, des apprenants et des autorités de l'éducation (G.E.S)

Les recommandations sont faites en tenant compte de certains facteurs conçus comme étant liés aux difficultés identifiées et elles sont examinées à différents niveaux.

- Nature de la langue et des méthodes d'enseignements
- Manuels didactiques
- Intérêt des apprenants

Le programme de français dans nos écoles normales doit mettre l'accent sur l'aspect grammatical et phonétique en formant des enseignants de français au Ghana. De même, la mauvaise application des concepts de la part des enseignants

du français a une influence négative sur l'apprenant. Une fois que l'apprentissage d'une nouvelle langue est plus souvent fait à travers l'imitation, il faut que l'enseignant utilise des exercices oraux et écrits pour pouvoir remédier difficultés des apprenants.

Arrivés à ce point de notre recherche, nous devrions nous interroger sur les principaux objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ. Nous sommes engagés de démontrer que maîtriser des affixes flexionnels de personne et de nombre est un atout dans l'apprentissage du français au Ghana et surtout dès JHS. Ceci va aider l'apprenant à réussir à son examen de fin d'études surtout au niveau des questions à choix multiples où ce dernier devrait choisir la bonne réponse parmi les options données.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous prôtons qu'il faut que l'enseignant ait une connaissance profonde des systèmes grammatical et linguistique de la langue française en vue d'être en mesure de corriger les erreurs identifiées chez les apprenants. Pour faciliter l'apprentissage du français chez les apprenants, l'enseignant de français doit bien acquérir le système orthographique du français pour bien diriger ces leçons de français et comme il est plus facile à un enfant qu'à un adulte d'acquérir des habitudes auditives et articulatoire d'une nouvelle langue, il serait nécessaire que l'enseignement et l'apprentissage des affixes flexionnels de personne et de nombres en français ; commence dès JHS 1. C'est évident que l'apprenant qui aurait l'occasion de commencer à apprendre le français dès

le bas âge ferait le moins d'erreurs quand il arrive au niveau plus élevé.

Références

- ARRIVE Michel, GADET Françoise et GALMICHE Marie
1986. *Grammaire d'aujourd'hui*.
Guide alphabétique de linguistique française.
- ELLIS Rod 1996. *The study of second language acquisition*.
Oxford University Press.
- Ellis, R. (1996). *The study of second language acquisition*.
Oxford University Press.
- GREVISSE M.aurice 2008. *Le bon usage, grammaire
française*. Duculot.
- LADO Robert 1957. *Linguistics across cultures*. University
of Michigan Press.
- Ministry of Education 2010. *Syllabus for junior high schools
(1-3)*. Curriculum Research and
Development Division.
- Ministry of Education, Science and Sports 2010. *Teaching
syllabus for French (Senior High
School 1-3)*. CRDD.
- NAUDIER Delphine et SORIANO Éric, 2010, « Colette
GUILLAUMIN. La race, le sexe et les vertus de l'analogie »,
in *Cahier du Genre*, N°48 Janvier 2010, pp 193-214.
- RIEGEL Martin., PELLAT Jean-Christophe & RIOUL René.
(1994). *Grammaire méthodique du français*. PUF.
- RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe & RIOUL, René
(2010). *Grammaire méthodique du français*. PUF.
- West Africa Examination Council (WAEC), 2021/2022
Report.

Religions et Pratiques Religieuses en Syrie Franque (XII^e-XIII^e Siècle) : Entre Domination, Coexistence et Hybridations.

RITA JOSEE SAHOUE

Université Félix Houphouët Boigny de Cocomy

Résumé :

Cette étude examine la participation des Francs dans les institutions ecclésiastiques et l'évolution des pratiques religieuses en Syrie franque entre le XII^e et le XIII^e siècle.

Elle vise à analyser les dynamiques d'adaptation, de résistance et d'hybridation engendrées par l'implantation latine en mettant en évidence les évolutions des interactions entre les Latins, les Grecs, les Syriques, les Arméniens et les musulmans tout en s'appuyant sur l'analyse croisée de sources latines et arabes, de données archéologiques et de documents ecclésiastiques.

Les résultats montrent que la domination latine a profondément reconfiguré les structures religieuses locales, tout en permettant la persistance de pratiques confessionnelles diverses.

L'étude met en lumière des formes multiples de cohabitation, oscillant entre conflit, adaptation et emprunts réciproques, notamment autour des lieux de culte, des usages juridiques ou des échanges culturels. Au-delà du cadre historique, cette recherche offre des perspectives comparatives utiles pour comprendre les recompositions religieuses dans d'autres contextes marqués par le pluralisme confessionnel et les rapports de pouvoir, notamment en Afrique sahélienne.

Mot clé : *Syrie franque, coexistence interreligieuse, domination ecclésiastique, hybridation culturelle et le pluralisme confessionnel.*

Abstract :

This study explores the involvement of the Franks in ecclesiastical institutions and the evolution of religious practices in Frankish Syria

between the 12th and 13th centuries. It aims to analyze how Latin settlement triggered dynamics of adaptation, resistance, and cultural blending by examining changing interactions among Latins, Greeks, Syriacs, Armenians, and Muslims. The research is based on a comparative analysis of Latin and Arabic sources, archaeological evidence, and ecclesiastical records.

Results reveal that Latin dominance significantly reshaped local religious structures, while still allowing a wide range of confessional practices to persist. The study highlights multiple forms of coexistence, ranging from conflict and negotiation to mutual borrowing, particularly in relation to places of worship, legal customs, and cultural exchange.

Beyond its historical dimension, the investigation offers comparative insights into how religious landscapes are reconfigured in other pluralistic and power-laden contexts, with particular relevance to Sahelian regions of Africa.

Keywords : *Frankish Syria, interfaith coexistence, ecclesiastical dominance, cultural hybridization, religious pluralism*

Introduction

Après la première croisade (1096-1099), l'installation des États latins en Orient, notamment le royaume de Jérusalem, provoqua de profonds bouleversements politiques et religieux au sein du Proche-Orient médiéval. Ces nouvelles entités franques furent établies sur des sociétés déjà fortement structurées, marquées par une riche diversité confessionnelle : communautés musulmanes, chrétientés orientales (syriaques, arméniennes, grecques) et juives. Dans ces sociétés, la religion ne se réduisait pas à une sphère spirituelle : elle structurait les hiérarchies sociales, les appartenances communautaires, les alliances politiques et les formes de résistance.

L'Église latine, bras ecclésiastique du pouvoir franc, s'imposa progressivement comme autorité religieuse

dominante. Elle introduisit une hiérarchie romaine étrangère aux structures existantes, entraînant conflits, réorganisations locales et processus d'adaptation. Les tensions avec les Églises orientales, les formes de coexistence avec les populations musulmanes, ainsi que les emprunts réciproques, révélèrent un espace religieux en recomposition constante.

Alors que de nombreuses recherches se sont focalisées sur les aspects militaires ou diplomatiques des croisades, peu d'études ont analysé les pratiques religieuses concrètes, les formes de cohabitation interconfessionnelle, et les mécanismes d'hybridation culturelle dans les territoires francs. Cette étude se propose alors de replacer la religion au cœur de l'expérience sociale et politique des sociétés syro-franques. Ainsi donc, Comment l'Église latine s'est-elle implantée et structurée dans une région où coexistaient déjà des traditions religieuses diverses ? par ailleurs, Quelles formes de relations - domination, résistance, négociation ou fusion- se sont tissées entre les Latins, les chrétiens orientaux et les musulmans ? Et comment ces dynamiques ont-elles modifié les pratiques religieuses locales et les équilibres sociaux ?

La réponse à cette problématique a nécessité une analyse qui s'appuie sur une approche pluridisciplinaire croisant les sources européennes et arabes (chroniques, lettres, textes ecclésiastiques), les données archéologiques, et les éléments liturgiques et juridiques produits sur le terrain oriental.

Cette étude s'appuie sur une lecture critique des dynamiques religieuses en situation de domination, en mobilisant notamment les travaux de Michel de Certeau sur l'appropriation et l'adaptation, et ceux de Homi Bhabha sur

l'hybridation culturelle en contexte colonial. Ces cadres permettent de lire les interactions entre les communautés non comme des affrontements figés, mais comme des processus continus de recomposition, de négociation et de reformulation identitaire.

Au-delà de l'intérêt historique, cette recherche s'inscrit dans une réflexion contemporaine sur les formes de coexistence en situation de domination religieuse. En éclairant les dynamiques d'hybridation, de négociation et de recomposition identitaire observées dans la Syrie franque, elle offre des outils d'analyse utiles pour penser les défis actuels du pluralisme confessionnel dans d'autres contextes, notamment en Afrique sahélienne.

Dans cette région, les rapports complexes entre traditions islamiques, chrétiennes et coutumières imposent aux communautés des formes renouvelées de cohabitation, d'autorité religieuse et de dialogue interconfessionnel. À travers une démarche historique croisée, cette étude ambitionne donc de contribuer à une meilleure compréhension des logiques sociales de réinvention religieuse dans les sociétés traversées par la diversité et les tensions politiques.

I- Mise en place et administration de l'Église latine en Syrie franque.

L'arrivée des Croisades en Orient ne se limita pas à une simple conquête militaire ; il s'agissait plutôt d'un projet d'implantation ecclésiastique soigneusement planifié, porté par une volonté manifeste d'organiser religieusement les territoires conquis. Cette entreprise, fréquemment

présentée dans les récits historiques comme une simple extension du modèle romain en Orient, mérite d'être réexaminée au regard des dynamiques de pouvoir, des conflits religieux et des processus d'acculturation qu'elle a entraînés.

En écho aux études récentes sur la colonialité du pouvoir (Aníbal Quijano, 2000) et la sacramentalisation des espaces en contexte d'occupation, cette recherche s'inscrit dans une perspective critique des formes de domination religieuse et de renouveau spirituel. En éclairant les formes institutionnalisées du christianisme latin en Syrie, nous analyserons le processus d'imposition ainsi que les mutations apportées aux pratiques religieuses locales. Cette réflexion trouve des résonances dans d'autres périodes de diffusion du christianisme en contexte de domination, notamment en Afrique sahélienne ou en Méditerranée.

1- Une structure hiérarchique et territoriale importée

Après la conquête de Jérusalem en 1099, les Latins instaurèrent une structure ecclésiale hiérarchique et territoriale parallèle à celle des Églises orientales. Le patriarche grec orthodoxe fut exilé, tandis qu'un patriarche latin, directement soumis à l'autorité pontificale, fut installé à la tête de la nouvelle Église. Jean Richard souligne que Godefroy de Bouillon refusa le titre de roi, préférant restaurer l'autorité du siège patriarcal sous domination romaine, plaçant ainsi Jérusalem sous le sceau de la souveraineté divine (Histoire des Croisades, 1996 : 152).

Conformément au modèle administratif romain, le royaume de Jérusalem fut divisé en archevêchés et évêchés

: Lydda, Bethléem, Ramla et d'autres villes furent désignées comme évêchés, tandis que Césarée, Tyr et Nazareth devinrent des archevêchés. Les évêques, majoritairement issus du clergé européen, furent nommés afin d'assurer la cohérence doctrinale et juridique, tout en renforçant la fidélité à Rome. Selon Jacques de Vitry, évêque d'Acre, la Sainte Église fut solidement établie par la présence de ses patriarches, évêques et prêtres, conformément à la structure ecclésiastique de l'Église latine (*Historia Orientalis*, 1972 : 73).

Cette structuration fut complétée par un système juridique canonique intégral, incluant tribunaux ecclésiastiques, discipline cléricale et application du droit canon suivant les usages occidentaux. La majorité des clercs locaux étaient issus d'ordres militaires, des chanoines du Saint-Sépulcre ou de pèlerins établis, souvent au détriment du clergé oriental. Cette structure religieuse rigide et imposée illustre la volonté d'uniformiser l'espace conquis selon les normes d'un centre dominant (Rome). Elle préfigure, des siècles plus tard, les pratiques de territorialisation religieuse observées dans les empires coloniaux et les missions chrétiennes, où le contrôle des institutions spirituelles s'accompagne de la sanctification des territoires. Les exclusions dans les hiérarchies locales, telles que celles subies par les patriarches grecs ou syriens, rappellent la marginalisation des traditions spirituelles autochtones dans d'autres contextes impériaux, notamment africains. Cette étude examine ainsi la religion comme un outil de structuration du pouvoir, influençant la redéfinition des hiérarchies sociales, des identités et des territoires. Une question d'une brûlante actualité dans les débats

contemporains sur les rapports entre espace sacralisé, pouvoir politique et frontières territoriales.

2. Le rôle des ordres religieux : entre sacralisation et militarisation de l'espace

Au-delà de la hiérarchie épiscopale, les ordres religieux - en particulier les ordres militaires - jouèrent un rôle central dans la présence du christianisme latin en Orient. Ils participèrent activement à la militarisation et à la sacralisation des territoires. L'interconnexion des sphères politique, religieuse et militaire souligne la complexité des structures de domination mises en place au Levant.

Les Templiers, fondés en 1119, et les Hospitaliers, issus de l'Hôpital Saint-Jean à partir de 1100, n'étaient pas de simples guerriers au service de Dieu ; ils assurèrent une gouvernance à la fois spirituelle et territoriale. Ils combinèrent protection militaire, œuvres charitables et organisation du culte en érigeant forteresses, abbayes et hôpitaux. Joseph-François Michaud affirme : « Les Templiers et les Hospitaliers formaient une Église en armes, unissant le glaive à la prière, la règle monastique à la stratégie militaire. » (*Histoire des Croisades*, 1840 : 287)

Les chanoines du Saint-Sépulcre à Jérusalem, régis par les préceptes de saint Augustin et dotés d'un statut particulier par le pape Pascal II, assuraient la gestion du culte quotidien et la préservation des lieux saints. Guibert de Nogent souligne que les Hospitaliers, dévoués et vigilants, soignaient les malades et accueillaient les pèlerins (*Gesta Dei per Francos*, 1611 : 370).

Au-delà de leur mission religieuse, ces ordres furent aussi des acteurs économiques et politiques. Ils administraient de vastes domaines agricoles, percevaient les redevances, géraient les flux financiers et participaient à des négociations diplomatiques, y compris avec les autorités musulmanes. Leur rôle dans le contrôle du territoire soulève des interrogations sur les mécanismes de sacralisation du pouvoir. La fusion entre autorités religieuses et militaires en Syrie franque rappelle d'autres contextes historiques où les institutions spirituelles jouèrent un rôle de régulation sociale, de gestion économique et de médiation politique.

Dans une perspective comparative, le rôle des ordres religieux latins évoque les missions chrétiennes en Afrique sahélienne aux XIX^e et XX^e siècles. Celles-ci associaient souvent activités médicales, éducatives et spirituelles à une stratégie d'encadrement social et de soutien aux autorités coloniales. L'exemple de la Syrie franque permet ainsi une lecture critique du rôle des institutions religieuses dans les processus de conquête, de territorialisation et de recomposition identitaire. Il ouvre des perspectives de réflexion sur les implications politiques de la dimension religieuse dans divers contextes historiques.

3. Les adaptations locales et les résistances : tensions autour de l'uniformisation religieuse

Malgré un cadre institutionnel rigoureux, le christianisme latin a dû s'ajuster à un environnement culturel et religieux hautement diversifié. Les Latins étaient minoritaires dans les territoires conquis, tandis que musulmans et chrétiens d'Orient- Grecs, Syriens, Arméniens-constituaient la

majorité. Ces derniers, attachés à leurs pratiques, résistaient souvent à l'influence latine. La hiérarchie catholique tenta d'imposer le latin comme langue liturgique officielle, dans une logique de centralisation culturelle et doctrinale. Toutefois, la diversité linguistique du Proche-Orient contraignit l'Église à recourir au grec, au syriaque ou à l'arménien pour assurer la participation des fidèles. Bernard Hamilton souligne que certaines pratiques orientales furent reconnues lors des célébrations communes afin de prévenir les divisions sociales (*The Latin Church in the Crusader States*, 1980 : 102).

Certains Latins adoptèrent des coutumes locales : calendrier oriental, chants byzantins, tolérance envers les dévotions populaires comme le culte des saints autochtones ou les processions syncrétiques. Mais ces formes d'acculturation suscitérent des tensions internes. Une frange du clergé romain, attachée à l'orthodoxie doctrinale, dénonçait ces pratiques comme des menaces à l'autorité pontificale. Quant aux populations locales, elles rejetaient parfois les évêques latins imposés, préférant leurs paroisses traditionnelles. Le patriarche Aimery de Limoges écrivait en 1151 au pape Eugène III que, bien que les Orientaux fréquentassent les églises latines, ils refusaient de participer aux cérémonies, préférant invoquer leurs saints (*Lettre à Eugène III*, col. 589).

L'Église latine dut alors constamment jongler entre pragmatisme et autorité. Ces adaptations et résistances illustrent les limites de toute entreprise d'homogénéisation religieuse en contexte multiculturel. Du Moyen Âge aux époques coloniales modernes, les tensions entre autorité

centrale et pratiques locales apparaissent comme une constante des dynamiques religieuses dominantes.

Ce constat se vérifie dans les expériences africaines, où les missions chrétiennes confrontées aux traditions autochtones ont dû composer avec des résistances culturelles et des adaptations locales. Le dialogue entre centralisation doctrinaire et pluralité culturelle, la tentative de standardisation des pratiques spirituelles et les compromis avec les structures sociales révèlent des parallélismes frappants entre le Levant médiéval et les contextes de domination religieuse contemporains.

En ce sens, le cas de la Syrie franque constitue un cadre pertinent pour repenser les enjeux actuels de coexistence religieuse, d'acculturation et de gestion de la diversité dans les sociétés multiconfessionnelles.

II. Les relations entre l'Église latine et les Églises orientales : entre conflit et adaptation

La réorganisation du paysage religieux entrepris en Syrie par les Francs au profit de Rome était d'une complexité mêlant conflits dogmatiques, résistances sociales et adaptations pragmatiques.

Cette recherche s'inscrit dans une réflexion plus large sur les modalités d'imposition religieuse et les stratégies de préservation culturelle en contexte de domination. Elle mobilise des approches critiques issues des études postcoloniales et des théories des échanges interconfessionnels (Michel de Certeau, Homi Bhabha) pour éclairer les tensions entre autonomie locale et universalisation doctrinale.

1-Conflits doctrinaux et oppositions sociétales

En raison de leur opposition historique au concile de Chalcédoine (451) ou de leurs pratiques liturgiques particulières, les Latins se sentirent investis de la mission de transmettre la « vraie foi » aux Églises orientales, souvent considérées comme hérétiques. La conquête s'accompagna ainsi d'un projet de normalisation théologique.

Le patriarche latin Arnoul de Chocques œuvra activement à asseoir la suprématie de la hiérarchie catholique romaine, notamment dans les lieux saints comme le Saint-Sépulcre de Jérusalem, au détriment du clergé grec orthodoxe. Jean Richard note que cette politique de romanisation entraîna la fermeture de nombreux couvents grecs et la marginalisation des clercs autochtones (Histoire des Croisades, 1996 : 161).

La résistance fut immédiate. Refusant l'autorité papale, les Églises syrienne et copte furent exclues des cérémonies officielles, continuant à pratiquer leur culte dans leur propre langue. À Mossoul, Édesse ou dans de nombreux villages palestiniens, les communautés orientales conservèrent leurs coutumes. Le chroniqueur Guibert de Nogent rapporte : « Les Grecs et les Syriens sont attachés à leurs rituels ; ils méprisent les vérités de Rome et vivent dans l'erreur de leurs pères » (Gesta Dei per Francos, 1611 : 368).

La domination religieuse n'engendra donc pas une adhésion immédiate, mais plutôt diverses formes de résistance : rejet des cérémonies latines, maintien des structures patriarcales locales, refus des pratiques

imposées par un clergé étranger. Ce conflit met en lumière les difficultés inhérentes à tout projet d'unification religieuse en contexte multiculturel. Le rejet des doctrines imposées rappelle d'autres épisodes historiques, notamment les tentatives d'uniformisation religieuse en Afrique sahélienne.

Ces phénomènes trouvent un écho contemporain dans les tensions liées à la reconnaissance des pratiques minoritaires et au dialogue interreligieux dans les sociétés postcoloniales. En examinant les relations entre Rome et les Églises orientales, cette étude met en évidence les défis durables liés à la coexistence de systèmes religieux disparates dans un environnement marqué par une inégalité politique structurelle.

2. Stratégies de collaboration et reconnaissance mutuelle

Les relations entre les Églises latines et orientales ont souvent été marquées par des tensions et des dynamiques de domination, mais elles vont au-delà d'un simple conflit systémique. Face à l'instabilité politique, aux rivalités religieuses et aux menaces extérieures, certaines Églises orientales firent preuve de pragmatisme en se tournant vers les Francs pour se protéger de diverses formes d'oppression, y compris celles provenant des autorités musulmanes. Les maronites libanais, isolés dans les montagnes et persécutés par les Fatimides, considéraient la coopération avec Rome comme une stratégie cruciale pour leur survie, tant politique que spirituelle. Jacques de Vitry le souligne « Les maronites descendent de l'Empire romain ; ils

vivent avec nous et reçoivent nos sacrements ». (*Historia Orientalis*, 1972 : 77)

De même, malgré leur attachement doctrinal, certains Arméniens collaborèrent avec les Latins, notamment dans les zones frontalières. Des formes de reconnaissance, parfois symboliques, de la primauté romaine furent acceptées. Hans Eberhard Mayer signale que des unions pratiques furent établies dans les villes mixtes, où les clercs coopéraient pour la gestion des biens et des cérémonies (*Les Croisades*, 1988 : 228).

Cette reconnaissance mutuelle, bien qu'asymétrique, fut souvent dictée par la nécessité de coexister, plutôt que par une adhésion théologique sincère. Les conciles d'Antioche et d'Acre illustrent des tentatives partielles de conciliation, certaines liturgies orientales étant tolérées si elles n'entraient pas en conflit avec les dogmes latins.

Ces mécanismes révèlent une réalité nuancée : au-delà de la soumission ou de la résistance, les Églises orientales négocièrent leurs intérêts dans un cadre religieux dominé. Ces stratégies d'alliance, motivées par des logiques de légitimation ou de protection, rappellent les pratiques observées en Afrique sahélienne, où des institutions religieuses coopèrent avec les pouvoirs étatiques ou coloniaux.

Dans le contexte sahélien, on observe que certaines organisations religieuses, telles que les Églises ou les conférences islamiques, ont établi des partenariats avec les autorités au pouvoir, qu'elles soient nationales ou coloniales. Cette coopération vise à préserver leur indépendance, à diffuser leur idéologie et à les préparer à affronter des factions hostiles. Etudier la Syrie franque

sous cet angle offre une occasion pertinente d'examiner les structures de gouvernance religieuse hybrides et les relations entre les autorités politiques, religieuses et sociales.

3. La cohabitation quotidienne dans les villes mixtes

Dans les grandes villes franques comme Antioche, Jérusalem ou Saint-Jean-d'Acre, la diversité religieuse n'était pas théorique, mais inscrite dans l'espace urbain et les interactions sociales. Malgré leur domination, les Latins cohabitaient avec des chrétiens orientaux, des juifs et des musulmans, tous vivant, travaillant et priant dans les mêmes quartiers.

Alors que les fidèles latins chantaient le Gloria à l'église Saint-Jean-d'Acre, les fidèles syriens pratiquaient le culte selon le rite grec ancien dans les quartiers grecs d'Acre. Malgré la romanisation du clergé, plusieurs monastères orthodoxes sont encore actifs à Jérusalem. Bien que rarement reconnus par le canon, les mariages entre membres de différentes communautés chrétiennes ont parfois été acceptés. Guillaume de Tyr, témoin direct de cette coexistence, affirme que les populations grecque, latine, jacobite et arménienne d'Antioche interagissaient dans les rues de la ville, chacune pratiquant sa propre religion. (*Historia rerum in partibus transmarinis gestarum*, 1943 : 405)

Cette proximité liturgique a donné lieu à des échanges réciproques : certains latins ont participé à des célébrations orientales, comme l'Épiphanie selon le calendrier syrien, tandis que d'autres communautés

orientales ont ajouté des éléments rituels latins à leurs cérémonies pour leur donner une tonalité plus solennelle. Bernard Hamilton l'exprime clairement lorsqu'il affirme que : « Il existait, derrière les tensions théologiques, une réalité de dialogue religieux, volontaire ou interdit, dans les rues des villes franques. » (The Crusader States and the Latin Church, 1980 : 121)

Ainsi, la ville franque devint un espace de coexistence réglée, souvent encadrée par des coutumes locales, des statuts de dhimma ou des arrêtés municipaux. Cette coexistence « par le bas », fondée sur la nécessité et la tolérance fonctionnelle, n'était pas le fruit d'un consensus idéologique, mais d'une gestion pragmatique des différences. Cette réalité urbaine d'interaction religieuse révèle que la coexistence de diverses confessions est souvent le résultat d'une adaptation quotidienne, d'une tolérance fonctionnelle, voire d'une stratégie de survie communautaire, plutôt que d'un consensus idéologique ou théologique. Ce style de coexistence « par le bas », pratiqué dans des espaces publics comme les rues et les marchés plutôt que dans des institutions formelles, est évident dans de nombreux contextes historiques et modernes. Des dynamiques comparables sont observables dans des villes sahéliennes modernes comme Mopti, Maradi ou Ouagadougou, où musulmans, chrétiens et animistes partagent l'espace urbain et mettent en place des formes concrètes de coexistence. Ces configurations ne relèvent ni de la séparation stricte ni de la fusion, mais de mécanismes souples de régulation sociale. Ils offrent ainsi aux communautés un terrain d'observation précieux pour réfléchir aux dynamiques du pluralisme religieux contemporain et à la manière de vivre

ensemble malgré les différences religieuses. En cela, l'expérience de la Syrie franque constitue un précédent précieux pour réfléchir au pluralisme religieux dans les sociétés multiculturelles contemporaines comme en Afrique et au-delà.

III. Les interactions entre chrétiens et musulmans : confrontation, coexistence et échanges

Si la rhétorique eschatologique motiva initialement la croisade en Syrie, les réalités locales favorisèrent rapidement l'émergence de pratiques de coexistence, d'échanges et de négociation.

Cette section s'inscrit dans une analyse critique des interactions interconfessionnelles à partir des théories actuelles de la « zone de contact » (Mary Louise Pratt, 1992) et des relations interculturelles en situation asymétrique. Il est utile de montrer qu'en période de conflit, influence mutuelle, cohabitation pragmatique et dynamiques de compromis apparaissent également.

1. Les pactes et les traités de coexistence

Malgré l'hostilité religieuse officielle qui marquait les interactions entre chrétiens et musulmans, les Francs vivant en Orient devaient tenir compte des réalités locales. Confrontés à une population majoritairement musulmane dans les territoires conquis, ils comprirent rapidement l'importance cruciale de dialoguer avec les populations autochtones pour assurer la viabilité politique, militaire et économique de leurs États.

Suite à la création des États latins, des traités de non-agression, des accords de reddition négociés et des conventions fiscales furent signés avec les autorités musulmanes locales. L'exemple de Naplouse, prise en 1101, illustre parfaitement cette situation : Baudouin Ier de Jérusalem négocia avec des dignitaires musulmans un traité garantissant la liberté religieuse, l'autonomie administrative des mosquées et la préservation des biens par le paiement d'un tribut annuel. Cette pratique locale de « dhimma négociée », inspirée du modèle islamique mais adaptée aux exigences franques, favorisa l'établissement d'une coexistence pacifique et concrète en Syrie franque. Dans sa Chronique de Damas, l'auteur musulman Ibn al-Qalānisi décrit comment les membres de la communauté musulmane proposaient ces accords lorsqu'ils étaient faibles lors des conflits, s'appuyant sur leur foi pour garantir le respect des termes convenus (Chronique de Damas, 1932 : 93).

Cette diplomatie religieuse ne se limitait pas à une simple stratégie de maintien du pouvoir politique ; elle était également motivée par des intérêts commerciaux, les marchés de Damas, d'Alep et de Homs étant vitaux pour l'approvisionnement des ports d'Acre, de Tripoli et de Tyr. La préservation des routes caravanières, protégées par des accords, était essentielle à l'économie franque. Jean Richard illustre ce point en affirmant que : « Les rois latins, bien que fervents chrétiens, furent contraints d'agir en princes orientaux, maniant le compromis plus que le glaive » (Histoire des Croisades, 1996 : 176).

Par conséquent, plutôt que d'être marquées par des conflits permanents, les interactions entre les Francs et les musulmanes ont souvent été marquées par des compromis

diplomatiques pragmatiques, démontrant une capacité à gérer les différences religieuses selon les situations. L'analyse des accords conclus entre chrétiens latins et musulmans révèle une caractéristique essentielle des sociétés interconnectées : l'absence de frontières claires entre les communautés religieuses. Même en présence d'asymétrie, la cohabitation nécessiterait une reconnaissance réciproque et des mécanismes d'adaptation pragmatiques. Cette réalité historique est encore présente dans de nombreuses sociétés sahéliennes contemporaines, où la coexistence entre groupes religieux majeurs et mineurs - parfois marquée par des conflits - exige des compromis quotidiens, des alliances locales et des règles coutumières. Les accords traditionnels entre communautés musulmanes et animistes dans certaines régions du Burkina Faso et les pactes de non-agression conclus entre villages multiconfessionnels au Niger éclairent les spécificités de la vie sous tension en Syrie. Afin d'analyser les formes hybrides de coexistence qui émergent dans des situations où la pluralité est imposée, cette étude permet de réexaminer les interactions interreligieuses en adoptant une approche dynamique et en s'affranchissant des cadres rigides de conflit ou de fusion.

2. Les perceptions croisées de l'autre : entre stéréotype et reconnaissance

Au-delà des accords politiques, les représentations de l'Autre façonnèrent les relations. Les textes latins du XII^e et XIII^e siècles présentent souvent les musulmans comme « Sarrasins », infidèles et barbares. Ce point de vue a légitimé

le recours à la violence religieuse et nourri le discours des croisades. Dans ses écrits sur la croisade, Bernard de Clairvaux exhorte les chevaliers à combattre les musulmans en les dénigrant, les considérant comme des ennemis à ne pas lâcher. (Sermon "De la Milice du Christ", verset 1130, vol. 182, col. 924)

Cependant, cette vision simpliste est nuancée dans les récits historiques d'écrivains ayant une expérience directe de la réalité orientale. Jacques de Vitry, en sa qualité d'évêque d'Acre l'affirme dans ses propos fondés sur ses observations de leurs coutumes sociales et religieuses : « Leur piété est grande et leur jeûne sincère ; ils respectent les vieillards et honorent leur livre. » (*Historia Orientalis*, 1972, p. 86)

Usāma ibn Munqidh, prince syrien ayant vécu également avec les Francs, adopte une position similaire, alternant entre critiques acerbes et reconnaissance des vertus individuelles. « Certains Francs sont ignorants et cruels, mais j'en ai connu de nobles et sages ; leur justice n'est pas sans mérite. » (*Des Enseignements de la vie*, 1924, p. 139) Ces témoignages concordants montrent que la fréquentation régulière de l'Autre permettait de transcender les stéréotypes figés, même face aux conflits religieux. La capacité à reconnaître la dignité, la sagesse ou la piété de l'adversaire n'a pas été totalement compromise par les différences religieuses. L'analyse de ces perceptions croisées révèle une composante essentielle de toute rencontre entre civilisations : la coexistence de stéréotypes dominants et d'expériences de reconnaissance individuelle. Parfois, des manifestations implicites de respect, de fascination mutuelle, voire

d'admiration dédaigneuse, peuvent être imitées par des discours d'exclusion.

Ces phénomènes sont observables dans divers contextes historiques contemporains, notamment en Afrique sahélienne, où les interactions entre communautés chrétiennes, musulmanes et animistes ont progressivement donné naissance à un réseau complexe de préjugés collectifs, mêlés à des pratiques quotidiennes d'échange, de respect et de cohabitation. Dans les sociétés sahéliennes contemporaines, la cohabitation religieuse repose fréquemment sur des représentations similaires : si le discours officiel perpétue les stéréotypes sur « l'autre », la réalité sociale quotidienne les remplace par des dynamiques d'attraction, d'alliance et de coopération. La reconnaissance individuelle commence à nuancer le discours idéologique.

Notre recherche vise à approfondir notre compréhension des mécanismes sous-jacents à la cohabitation interculturelle en s'appuyant sur l'exemple de la Syrie franque. Cette étude dépasse la simple confrontation des doctrines pour révéler les formes hybrides qui humanisent l'Autre.

2. Les influences réciproques et formes d'hybridation

Les influences interculturelles entre chrétiens latins et musulmans en Syrie franque ne se limitèrent ni aux interactions diplomatiques, ni à une simple cohabitation pragmatique. Elles engendrèrent des phénomènes profonds d'hybridation culturelle, artistique, juridique, et dans une moindre mesure, religieuse. Dans cet espace de contact, les populations en interaction participèrent à ce que Homi

Bhabha appelle un *tiers espace* : un lieu mouvant où l'altérité génère des formes culturelles nouvelles, ni totalement imposées, ni totalement endogènes (*The Location of Culture*, 1994 : 37).

Sur le plan architectural, les églises latines édifiées à Jérusalem ou à Saint-Jean-d'Acre incorporèrent des éléments stylistiques issus des traditions byzantine et omeyyade : coupoles, arcs brisés, calligraphie décorative. L'église Sainte-Anne de Jérusalem en est un exemple révélateur, combinant plan romain et ornementation arabe. Christopher MacEvitt insiste sur cette admiration technique malgré les clivages religieux (*The Crusades and the Christian World of the East*, 2008 : 70).

Dans la vie quotidienne, les Francs adoptèrent diverses pratiques issues de la culture musulmane : port du turban, fréquentation des hammams, consommation d'épices, commerce caravanier. Certains aspects du droit islamique furent partiellement intégrés dans les procédures judiciaires latines, notamment dans le traitement des litiges commerciaux. Ce processus d'appropriation partielle illustre bien ce que Michel de Certeau a désigné comme une "ruse de la pratique" : le détournement de structures dominantes par ceux qui les adaptent à leur usage propre (*L'invention du quotidien*, 1980 : 60).

Sur le plan spirituel, bien qu'aucun syncrétisme doctrinal ne se soit imposé, on observe des cas d'imitation symbolique : certains chrétiens prenaient des noms arabes pour faciliter la communication avec leurs voisins, tandis que certains musulmans s'intéressaient à la mystique chrétienne. Bernard Hamilton note que malgré les clivages confessionnels persistants, la fréquentation régulière des fidèles des deux

religions favorisa l'émergence de points de convergence culturelle (*The Latin Church in the Crusader States*, 1980 : 148).

Ces interactions multiples produisirent ainsi une culture hybride, née de la rencontre -parfois conflictuelle -entre deux mondes religieux. Ces hybridations, loin de signifier une dissolution des identités, montrent une capacité des sociétés à créer du commun dans l'asymétrie.

Cette dynamique démontre que les sociétés humaines, même sous domination, inventent des espaces d'interaction où se croisent techniques, langues, normes et représentations. Dans le cas de la Syrie franque, ces formes de recomposition identitaire traduisent une capacité à assurer la survie du mélange culturel malgré la violence ou l'asymétrie des relations.

Ce phénomène d'hybridation n'est pas propre au Levant médiéval. Il trouve un écho dans les sociétés africaines, notamment sahéliennes, où les contacts entre traditions islamiques, chrétiennes et autochtones ont généré des formes culturelles profondément hybrides. Les architectures soudano-sahéliennes, les codes vestimentaires ou les systèmes de médiation sociale dans des cités comme Tombouctou ou Djenné témoignent d'une même capacité à produire du commun dans la différence.

Étudier la Syrie franque, c'est donc interroger un enjeu plus vaste : comment les sociétés produisent-elles de la créativité dans la contrainte ? Comment les communautés dominées transforment-elles les modèles imposés en ressources culturelles ?

L'analyse des pratiques religieuses en Syrie franque entre le XII^e et le XIII^e siècle met en lumière une

configuration bien plus complexe que celle d'une simple domination spirituelle exercée par l'Église latine sur des populations orientales. Loin de se limiter à un transfert unilatéral de modèle occidental, cette domination s'est construite dans un espace de tension, traversé par des rapports de pouvoir, des compromis tactiques et des formes inattendues d'hybridation culturelle.

La première dynamique à relever est celle de l'organisation institutionnelle et territoriale du christianisme latin, solidement arrimée au modèle romain. En imposant une hiérarchie étrangère, une liturgie latine et des structures juridiques nouvelles, l'Église latine a cherché à uniformiser religieusement les territoires conquis. Ce processus, largement analysé dans la perspective de la colonialité du pouvoir (Quijano), s'est accompagné d'une sacralisation de l'espace par les ordres religieux, associant autorité spirituelle, contrôle militaire et action sociale. Cependant, cette tentative d'hégémonie a rapidement été confrontée à une réalité socioreligieuse multiforme, dans laquelle les formes locales de résistance, d'adaptation et de négociation ont joué un rôle décisif.

Ainsi, la deuxième dimension du contact religieux réside dans les relations entre l'Église latine et les Églises orientales. Si l'imposition de la « vraie foi » latine a entraîné des conflits dogmatiques et l'exclusion des clergés autochtones, elle a aussi donné lieu à des formes de reconnaissance mutuelle et de collaboration pragmatique. Les alliances politiques ou liturgiques conclues avec les Maronites ou certains Arméniens rappellent les coopérations tactiques observées dans d'autres contextes dominés, notamment en Afrique sahéenne. Cette coexistence asymétrique révèle

l'existence d'un espace théologico-politique hybride, où se mêlent résistance, opportunisme, et volonté de survie communautaire. En convoquant les notions de mimétisme et d'ambivalence (Homi Bhabha), on perçoit que l'autorité religieuse n'est jamais totalement stable dans les espaces colonisés : elle est sans cesse négociée, adaptée, contournée. La troisième dynamique explorée dans ce travail concerne les relations entre chrétiens latins et musulmans. Trop souvent réduites à l'antagonisme des croisades, ces interactions se révèlent dans les faits marqués par des accords diplomatiques, des pactes de coexistence, et des formes de cohabitation urbaine quotidienne. La zone de contact qu'était la Syrie franque (Pratt, 1992) fut aussi un lieu d'échanges, d'influences réciproques et de réinvention culturelle. Loin de produire une séparation étanche entre communautés, la présence franque a contribué à créer un espace interculturel actif, où les représentations de l'Autre oscillaient entre stéréotype et respect. Des figures comme Jacques de Vitry ou Usāma ibn Munqidh montrent que la proximité transforme les discours, et que la reconnaissance mutuelle peut émerger même dans la violence.

Les phénomènes d'hybridation, qu'ils soient artistiques (architecture franco-syrienne), sociaux (pratiques vestimentaires, alimentation) ou juridiques (influences islamiques sur les coutumes franques), confirment que les cultures dominées ne disparaissent pas : elles participent à la transformation de la culture dominante. Ce processus, interprété à travers les travaux de Michel de Certeau sur la « ruse des pratiques », démontre que les sociétés contraintes produisent du sens et de la créativité en s'appropriant les cadres imposés.

En somme, cette étude montre que la domination religieuse latine en Syrie franque ne peut être comprise sans prendre en compte les dynamiques de négociation, de coexistence et de transformation réciproque. Elle met en lumière une leçon historiographique et politique essentielle : la pluralité religieuse n'est pas une anomalie à corriger, mais une réalité structurante qui oblige les pouvoirs à composer. L'exemple médiéval ici analysé éclaire ainsi les défis contemporains de la gestion du pluralisme religieux dans les sociétés postcoloniales, sahéliennes notamment. Il invite à penser non pas l'uniformité doctrinale, mais la capacité des sociétés à vivre dans la tension des différences, à inventer des formes d'appartenance partagées dans un monde traversé par l'altérité.

Conclusion

L'étude des pratiques religieuses en Syrie franque aux XII^e et XIII^e siècles révèle un environnement profondément marqué par la diversité confessionnelle et les tensions de pouvoir. Loin d'un simple affrontement dogmatique, ce contexte a donné lieu à des formes multiples d'imposition, d'adaptation et de négociation religieuse. Pour asseoir une organisation ecclésiastique inspirée du modèle occidental, le christianisme latin a tenté de structurer le territoire conquis en écartant les traditions locales, tout en étant contraint, dans les faits, de composer avec elles.

Face à cette volonté de centralisation liturgique et institutionnelle, les Églises orientales ont adopté des stratégies variées : opposition théologique affirmée, coopération tactique, ou négociation pragmatique. De leur

côté, les relations entre chrétiens et musulmans ont dépassé les logiques de conflit, pour s'inscrire dans des dynamiques de compromis politique, de coexistence urbaine, et d'hybridation culturelle. Les influences croisées dans les domaines du droit, de l'architecture, de la vie quotidienne et des représentations ont produit un espace de contact où l'altérité religieuse, loin d'être effacée, a été intégrée dans des formes de recomposition sociale.

La complexité religieuse de la Syrie franque invite ainsi à dépasser les dichotomies classiques entre Orient et Occident, foi et hérésie, guerre sainte et mission, pour penser l'histoire comme un processus de négociation identitaire permanente. En ce sens, elle offre une lecture précieuse des rapports entre pouvoir et religion dans les sociétés multiculturelles.

Ces dynamiques résonnent fortement dans le monde contemporain, notamment en Afrique sahélienne, où les héritages religieux, les logiques d'alliance communautaire, les compromis politiques et les hybridations culturelles continuent de structurer les formes de cohabitation. En éclairant les mécanismes par lesquels des sociétés historiquement dominées ou fragmentées parviennent à produire du commun, cette étude propose de repenser le pluralisme religieux non comme un problème à résoudre, mais comme une condition féconde de création sociale et de transformation politique.

Référence bibliographique

BHABHA, Homi K., 1994. *The Location of Culture*, Routledge, Londres & New York, 285 p.

CERTEAU, Michel de, 1980. *L'invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire*, Gallimard, Paris, 357 p.

CLAIRVAUX Bernard de. *Sermons sur la croisade ("De la Milice du Christ")*, in *Patrologia Latina*, vol. 182, col. 921-946.

GUILLAUME de Tyr, 1943. *Historia rerum in partibus transmarinis gestarum*, éd. Babcock & Krey, Columbia University Press, New York, vol 2., 1136 p.

HAMILTON Bernard, 1980. *The Latin Church in the Crusader States*, Cambridge University Press, Cambridge, 432 p.

IBN al-Qalānisi, 1932. *La Chronique de Damas*, trad. H. A. R. Gibb, Luzac & Co, Londres, 245 p.

MACEVITT, Christopher, 2008. *The Crusades and the Christian World of the East: Rough Tolerance*, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 260 p.

MAYER Hans Eberhard, 1988. *The Crusades*, Oxford University Press, Oxford, 280 p.

MICHAUD Joseph-François, 1867. *Histoire des Croisades*, Charpentier, Paris, tome 3, 525p.

NOGENT Guibert de, 1611. *Gesta Dei per Francos*, éd. Bongars, Hanovre, 2 vol., 932 p.

RICHARD Jean, 1996. *Histoire des Croisades*, Fayard, Paris, , 862 p.

USAMA ibn Munqidh, 1924. *Livre des Enseignements (Kitab al-I'tibar)*, trad. René Dussaud, Paul Geuthner, Paris, 216 p.

VITRY Jacques de, 1972. *Historia Orientalis*, éd. H. H. Hinnebusch, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 163 p.

Pour la valorisation par la communication des méthodes éthiques dans l'intelligence économique en Côte d'Ivoire

SIBIRI Yeo

Enseignant-chercheur

Université Alassane Ouattara - Bouaké Cote d'ivoire

AHIZI Anado Jean Michel

Enseignant-chercheur

Université Alassane Ouattara -Bouaké Cote d'ivoire

Résumé :

Cet article recommande l'usage des méthodes éthiques afin d'assurer la crédibilité des résultats dans l'intelligence économique. Car, les manquements à l'éthique génèrent la fraude scientifique, la fabrication des données, la falsification des données, le plagiat et les comportements scientifiques pernicious dans le renseignement économique.

L'entretien dirigé est l'outil qui a révélé ce ripage stipulant l'ignorance des méthodes éthiques, l'infodémie dans la collecte de l'information, et montre également que l'intelligence économique, est une activité de fond.

Pour la valorisation des méthodes éthiques en intelligence économique, la théorie de Porter propose une recension de l'information financière en interne et l'externe, produit par le renseignement avéré. Des auteurs annoncent également le dépassement de cette théorie (Lamani Ouassila, 2011) en proposant (Ingham, 1995, in thèse Achabou, 2008, p.7) l'approche basée sur les Ressources et Compétences. Suggérant que l'intelligence économique d'une entreprise dépend étroitement de l'acquisition et la valorisation de ces actifs et compétences. Que la valorisation des méthodes éthiques dans l'intelligence économique soit basée sur la théorie éthique de la communication ou celle de Porter ou celle des Ressources et Compétences, elles ne la « trahissent » pas, comme disait Diane Duquet (1993).

Mots clés : *Communication, valorisation, méthodes éthiques, performance, intelligence économique.*

Abstract:

This article recommends the use of ethical methods to ensure the credibility of results in competitive intelligence. Ethical breaches generate scientific fraud, data fabrication, data falsification, plagiarism, and pernicious scientific behavior in competitive intelligence.

The structured interview is the tool that revealed this shift, stipulating ignorance of ethical methods and the infodemic in information gathering, and also demonstrates that competitive intelligence is a fundamental activity.

To promote ethical methods in competitive intelligence, Porter's theory proposes a review of internal and external financial information produced by proven intelligence. Authors also announce the advancement of this theory (Lamani Ouassila, 2011) by proposing (Ingham, 1995, in thesis; Achabou, 2008, p. 7) the approach based on Resources and Skills. Suggesting that a company's competitive intelligence is closely dependent on the acquisition and development of these assets and skills. Whether the development of ethical methods in competitive intelligence is based on the ethical theory of communication, Porter's theory, or the theory of Resources and Skills, they do not "betray" it, as Diane Duquet (1993) put it.

Keywords: *Communication, development, ethical methods, performance, competitive intelligence.*

Introduction

La notion d'information recouvre selon Heinz Von Forester à la fois les données, les nouvelles et la connaissance (Daniel Bougnoux, 2000, p.78) et constitue le fondement de l'intelligence économique. Elle permet d'aboutir d'après Lerivet, (2002) aux trois fonctions de l'intelligence économique que sont le renseignement, la

gestion du risque, et l'influence, (in Natou Houre, 2020, p. 184) à travers la collecte des données. Cependant, la collecte des données était essentiellement basée sur les méthodes éthiques que requièrent l'intelligence économique (Hamidou et Grari, 2018, in Natou Houre, 2020, p. 184). Mais de plus en plus, l'on assiste à une recrudescence de l'espionnage qui emploie des méthodes de manipulation des données, occultant des valeurs traditionnelles auxquelles l'intelligence économique est attachée (Diane Duquet, 1993, p.4). C'est-à-dire, de la recherche de la vérité, l'équité, et la rigueur en dépit de la législation qui l'interdit. C'est cette logique qui conduit Philippe Alphonsi à soutenir que : « *il n'ya pas que ceux qui aiment la science et ceux qui ne l'aiment pas. Il ya aussi, parmi ceux qui font, ceux qui la trahissent* » (in sommaire de Diane Duquet, 1993). Celle-ci ont un impact sur la crédibilité des résultats (Diane Duquet, 1993, p.5) in fine.

Alors comment en Côte d'Ivoire, la communication pour le développement peut-elle renoncer à l'espionnage dans l'intelligence économique ? Autrement dit, peut-on valoriser par la communication les méthodes éthiques en Côte d'Ivoire dans l'intelligence économique ? Quel est l'intérêt de la méthode éthique dans l'intelligence économique du point de vue de la communication pour le développement ?

En considérant, que dans le domaine de la communication pour le développement l'intelligence économique étant comme une diversité d'information fournissant les résultats intéressants, la tentation est plus forte de prendre certains raccourcis plus ou moins honnêtes pour se hisser aux rangs des meilleurs (Diane Duquet, 1993, p.6).

En plus, l'intelligence économique est déterminant dans la compétitivité d'une économie surtout sa capacité à rester « en alerte » (Marie Noëlle Lienemann et Jean baptiste Lemoyne, 2023, p.7), alors, il nous faut analyser les types de manquements à l'éthique qui s'y opèrent et leurs conséquences.

Pour ce faire, nous allons éclaircir le sens et le contexte dans lesquels nous agissons pour baliser par la suite la méthodologie qualitative, dont nous voulons nous en servir. Puis, présenter les résultats de notre entretien que nous allons analyser et interpréter. Enfin, procéder à la discussion qui permettra à la théorie de Porter et de l'éthique de la communication, d'orienter les méthodes vers l'utilisation de l'éthique qui valorise l'intelligence économique, avant de conclure.

1. Compréhension du sens et du contexte

1.1. Compréhension du sens

L'intelligence économique, a pris ses marques qu'après la publication en 1994, du rapport d'Henri Marthe « intelligence économique et stratégie des entreprises » en France et dans de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire. Des lors, des institutions vont officialiser la définition portée par l'intelligence économique. Selon les médias, elle serait une pièce maîtresse de la stratégie des entreprises, des territoires, voire mêmes des politiques d'Etats. Ses apparitions, ainsi que les multiples ouvrages qui lui sont consacrés prouvent qu'il est désormais impensable de conduire une entreprise, un projet d'intérêt national ou une politique extérieure sans adopter et pratiquer les

méthodologies de l'intelligence économique » (Alice Guilhon et Nicolas Moinet, 2016, p.5).

L'intelligence économique, correspond tantôt aussi, à

« L'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coûts. » (Rapport Henri Martre, et al, 1994, p.11).

Tantôt l'intelligence économique est indexée comme l'art de *« collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger l'information économique stratégique afin de renforcer la compétitivité d'un Etat, d'une entreprise ou d'un établissement de recherche.» (Marie Noëlle Lienemann et Jean baptiste Lemoyne, 2023, p.18).*

Souvent comme une dynamique managériale qui vise à maîtriser une chaîne de l'information stratégique dont la valeur sera celle de son maillon le plus faible. Pour une entreprise, il s'agit plus précisément de transformer collectivement les informations en connaissances actionnables afin d'améliorer sa position concurrentielle, protéger son patrimoine immatériel et influencer son environnement (Christophe Deschamps et Nicolas Moinet, 2017, p.12). Il ya une armada de définition de l'intelligence économique qui, de toute évidence regroupe l'ensemble de bases, des stratégies d'informations et des pratiques

permettant d'assurer la compétitivité nationale. Par ailleurs, permettant aussi le développement de nos économies par l'information qui constitue une ressource collective, (www.plan.gouv.ci) c'est-à-dire, de ressource d'assemble.

En Côte d'Ivoire, l'intelligence économique spécifiquement assurer par l'Etat apparait comme un moyen de structurer et coordonner les démarches des différents Ministères et services de l'Etat pour obtenir une efficacité optimale (www.plan.gouv.ci). C'est un instrument pour soutenir la création de champignons nationaux et la création de l'ivoirien nouveau, en influençant profondément les modes de fonctionnement des entreprises et leurs cultures (www.plan.gouv.ci). Dans la pratique exubérante, l'intelligence économique, constituera un avantage compétitif majeur et une opportunité exceptionnelle pour notre pays (www.plan.gouv.ci). Mais, force est constaté jusqu'à présent, le processus reste empreint d'épiage pour les entreprises en générale et sans distinctions de leurs capitaux.

Alors, comment les entreprises, les organisations sont à mesure de déterminer qu'elle est la façon « correcte » d'agir qui s'impose dans un contexte d'intelligence économique (Diane Duquet, 1993, p14). Jérôme Dupré, (2001, p.1) nous apprend que la frontière entre l'intelligence économique et l'espionnage selon un critère de légalité, n'est pas nettement tracée. Les manquements à l'éthique vont donc à vau l'eau.

1. 2. Compréhension du contexte

Le contexte général de l'intelligence économique s'aperçoit dans la privatisation des activités de

renseignement (Jérôme Dupré, 2001, p.1). Il s'agit d'une liberté visant à commercialiser les informations utiles collectées de manière honnête soit par l'Etat ou les organisations. Au Japon, aux Etats unis, en France, en Allemagne, le concept est en vogue et les expériences nouvelles se font découvrir de pays en pays, selon les médias de masses.

Surtout depuis l'entrée des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) dans les années 2000 (Vincent Dutot et Charles Perez, 2020, p.24). En effet les TIC ont généré une mutation dans l'environnement international (Guillaume Ebelmann, 2003, p.3). Les concurrents internationaux menacent les marchés nationaux grâce aux technologies qui leur donnent accès en toute liberté, en brisant les barrières géographiques, linguistiques et culturelles. En plus, les exportations à moindre coûts et même les délocalisations de productions ont renforcé la concurrence. La crise de l'industrie textile concurrencée par le Maroc, la Tunisie, la Turquie ou encore le Brésil aux coûts de productions inférieurs et qui incitent les entreprises françaises à évoluer vers des produits, constituent un exemple écheant, à davantage de valeurs ajoutées. Tout comme la concurrence croissante des produits électroménagers en provenance d'Asie et la quasi disparition de l'industrie française du jouet (Guillaume Ebelmann, 2003, P.3).

Par ailleurs, notons en substance que dans l'intelligence économique, l'accélération de plus en plus de l'innovation constitue également un pan expliquant l'évolution accélérée des marchés. Les pays dont les entreprises fabricantes des prototypes, des procédés permettent de

différencier les gammes de produits et de mieux adapter ces derniers aux différents profils de consommateurs. Ce système est plus rapide (80 % de gain en terme de temps) que la conception en elle-même et permet d'innover davantage (Guillaume Ebelmann, 2003, p.3).

En Côte d'Ivoire, elle est en expérimentation surtout dans les entreprises étrangères tout comme dans les entreprises nationales exerçant dans le secteur primaire, le secondaire et même le tertiaire. C'est ce qui montre que l'exploitation de l'intelligence économique qui en cours, est en marge de l'éthique.

2. Méthodologie

La démarche méthodologique selon Dereze Grawitz (2011) « (...) est d'aider à comprendre au sens le plus large, non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus de la recherche lui-même ». De ce fait, de quelle manière notre étude a été menée pour cerner dans le cadre de l'intelligence économique, le comportement de l'Etat ivoirien, sa capacité à défendre les entreprises d'origines ivoiriennes face à la concurrence. La démarche empreinte pour rendre la monnaie de cette pièce est une démarche qualitative principalement fondée de sur l'entretien dirigé, comme conçu par Frédéric Wacheux (1996 in Revue des sciences de gestion, 2007, P.84). Cinq (5) entretiens de 30 et 40 minutes dans la période de Juin et Décembre 2024 ont été réalisés.

Les variables de l'étude sont nombreux, elles vont de la compétitivité des entreprises ivoiriennes en faisant référence à l'intelligence économique, aux techniques

adoptées de collecte des informations stratégiques, aux techniques exploitées ou utilisation des résultats d'une entreprise qui les a déjà exploité, à la contribution au rayonnement ou non, à l'estimation des méthodes dites éthiques ou non, aux raisons de la négligence des méthodes éthiques par les entreprises ivoiriennes, pour terminer aux bienfaits des méthodes éthiques dans l'intelligence économique.

Les variables à expliquer demeurant l'usage des méthodes éthiques par les entreprises ivoiriennes et ses conséquences flamboyantes sur l'économie toute entière aviveront la place des entreprises ivoiriennes. Autrement dit, les techniques adoptées, si elles sont éthiques peuvent renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes.

L'approche étant pragmatique car menée auprès d'une population qualifiée, composée d'agents du Ministère du plan et du développement de Côte d'Ivoire, de Directeurs d'entreprises, de Gérants d'entreprises, de Responsables communication ou marketing. Nous avons ciblé parmi eux, une portion capable de nous dévoiler la qualité des informations collectées au moyen de certaines méthodes dites éthiques ou non.

Notons bien, qu'il s'agit des informations utiles nommées informations éthiques qui vont permettre aux entreprises de prendre des décisions, d'esquiver, d'anticiper, et gérer les risques.

Au fond, notre objectif vise le caractère éthique ou non éthique des informations recueillies, à travers les points de vues hétéroclites.

Pour ce faite, les instruments de collecte des données consacrés à cette étude furent les guides d'entretiens

individuels, composés de questions ouvertes et fermées souvent relatives aux points de vues et l'analyse que les interviewés ont des différentes sous-variables précitées. Cet outil a permis d'organiser progressivement les entretiens avec les acteurs faisant partir de notre étude.

A propos des techniques de traitement et d'analyse des données, notons que le traitement manuel a prévalu. De manière ordonnée, nous avons regroupé les tendances, et le contenu a été organisé en thèmes descriptifs. En procédant ainsi, nous voulons trouver des significations aux tendances et expliquer les thèmes descriptifs, et déterminés les liens en eux.

Chose qui nous permettra d'interpréter des indicateurs que nous avons prescrits et la fréquence aussi des points de vues sur l'usage de l'intelligence économique et ces artefacts. Par ailleurs, la littérature grise a été feuilletée pour en vérifier les propos de nos interviewés.

La technique de l'analyse documentaire montre en occurrence que de nombreuses entreprises Ivoiriennes font l'économie de la recherche à l'aide d'une grille de lecture.

Autrement dit, elles essayent de limiter les recherches aux résultats et non aux processus, c'est pour cette raison que in fine, on trouve des produits qui sont semblables à ceux fabriqués par les entreprises étrangères en Côte d'Ivoire.

Egalement, à travers l'observation surtout du classement ivoirien des entreprises, chaque année, on arrive à déduire que les entreprises ivoiriennes vont de pair avec les entreprises étrangères sans les outrepasser. Cela nous rassure quant aux différents postulats émis dans les résultats.

3. Les théories convoquées

3.1. La théorie de Michael Porter

La théorie qui rend le phénomène de l'intelligence économique plus saisissable surtout quant à la qualité des informations utilisées pour se renseigner, pour élaborer une stratégie de compétitivité face à la concurrence, est celle de Porter. Expert en analyse des avantages concurrentiels dans un cadre d'infobésité, Michael Porter a su se démarquer de ses concurrents par la qualité de ses résultats (Harenda M. Kamila, 2018, p.975).

Dans la pratique, la technique généralement à l'œuvre s'appuie sur les cinq (5) dimensions, constituant les leviers concurrentiels sur lesquels une entreprise peut opérer des avantages. Autrement dit, c'est une enquête que mène l'entreprise qui souhaite un avantage significatif.

De ce fait, les points susceptibles sont : la rivalité des concurrents, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, les normes et les lois.

L'examen de ses axes permet de déterminer un avantage simple, tel que l'enquête de satisfaction. Il sert aussi à l'analyse stratégique et également à l'analyse des trajectoires d'innovations (<https://www.e-marketing.fr/Thematique/academie>).

Indéniablement, l'usage des méthodes éthiques dans l'intelligence économique par les entreprises ivoiriennes, leurs valorisations portées par la théorie de Porter, nous permettra également d'explicitier les raisons du

comportement d'espionnage qui a tendance à s'ériger en règle en Côte d'Ivoire.

3.2. La Théorie de l'éthique de la communication

Selon Willet Gilles (1992, p.561) à l'heure actuelle toutes les pratiques suscitent des questions éthiques plus ou moins précises ou approfondies. Notre sujet intitulé « pour la valorisation par la communication des méthodes éthiques dans l'intelligence économique en Côte d'Ivoire » en exige directement et profondément. Son point d'intelligibilité ne peut que passer par elle, c'est-à-dire, par la théorie de l'éthique de la communication.

En effet, la communication fait l'objet de jugements éthiques. Ces jugements selon Johannsen sont formulés suivant les « *standards éthiques* » (Willet Gilles ,1992). Ces standards sont logées dans ce que Johannsen appelle « *perspective éthique* » . Il identifie sept (7) perspectives : religieuses, utilitaristes, politiques, ontologiques, dialogiques et situationnelles. Ils sont définis d'après Johannsen comme des standards d'évaluation morale, un champ d'intérêt à partir duquel un jugement éthique peut est porté. Dans le cadre de notre travail, cette théorie permettra d'évaluer l'axe empreinté dans la démarche vers la collecte des données éthiques. Comment nous apprécions éthiquement ces axes propres aux entreprises ivoiriennes dans l'intelligence économique. Voici inscrit l'intérêt de cette théorie dans notre étude.

4. Résultats

La pratique de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire, ambitionne le renforcement de son leadership en Afrique subsaharienne, selon Voho Dominique (www.shs.caim.com). A cet effet, elle apparait comme un besoin de réalisation d'après Maslow (Bulletin, 2012, p.6) dans la théorie des hiérarchisations des besoins. Qu'il soit historique ou politique le processus qui conduit à la satisfaction de ce besoin doit être suivi à la lettre conformément aux règles dictées par les scientifiques. A mi-chemin de sa pratique, l'espionnage, des manquements à l'éthique ont été perçus à la suite d'un entretien directif. Ils se manifestent par :

L'ignorance des méthodes éthiques.

Comprenons que la notion d'ignorance qui est évoquée, ne renvoie pas à une méconnaissance des techniques éthiques, telles qu'énumérées dans le dictionnaire le petit Robert¹ (1990, p.958). Mais plutôt à une volonté de faire fi des méthodes éthiques dans la pratique de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire. En ce sens que, même en France, parler d'intelligence économique à des dirigeants d'entreprises reste encore compliqué. Ce terme, inapproprié et adapté d'un anglicisme de façon maladroite, nous renvoie à une notion encore incomprise et par laquelle bon nombre considèrent ne pas être concernés (Éric Delbecque, 2017, p. 30)

Autrement dit, cette volonté de s'en défaire, des méthodes éthiques sachant qu'elles constituent le réel

processus, rejoint ce que Jérôme Dupré, (2001) appelait le vol d'information. En effet, le vol d'information est une évolution qui s'inscrit dans le but de s'informer. Il s'agit de collecter les informations de manière frauduleuse pour mesurer les situations, anticiper et gérer les risques. Un tel travail nécessite le temps et les moyens. Or, pour économiser, en raccourcissant le temps, c'est justement ce que recherche la plupart des entrepreneurs en Côte d'Ivoire.

En plus, dans les pays fortement industrialisés, nous assistons à la prolifération des organisations ou sociétés de Conseils en Management en croire au rapport d'Henri Martre et al, (1994, P.29), fondées par des anciens pensionnaires du renseignement. Nous avons en exemple, Jan Herring, ancien agent de la CIA et Robert Steele ancien membre du corps des marines et Dirigeant de la société Open, Source, Solutions. Ces types d'organisations mêmes si elles éclosent en Afrique particulièrement en Côte d'Ivoire pratiquent faiblement la discipline d'intelligence économique dans leur maquette. En ce sens que, les intentions du gouvernement envers les entreprises ivoiriennes restent disparates et moins étincelantes. Ce qui engendre de manière factuelle l'usage de plagiat et de comportements scientifiques pernicious dans la collecte des données, dans l'intelligence économique.

A propos des interviewés, la question sur l'usage non éthique de l'intelligence économique a bénéficié d'une opinion large. Car, à la pratique, selon nos interviewés les expériences démontrent que les résultats peinent à être perçus. Les méthodes d'éthiques restent obscures quant à l'usage de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire, malgré, sa récente entrée dans l'environnement ivoirien. Bien qu'elle

soit globalement connue de nos jours par toutes les entreprises, comme un instrument qui permet d'asseoir son efficacité, en terme de compétitivité et créer un environnement des affaires saines.

L'infodémie rencontrée dans la collecte de l'information.

C'est le deuxième résultat en effet, dans le contexte de l'intelligence économique qui se manifeste par une surabondance de l'information que les organisations doivent collecter et trier pour tirer bénéfice de la masse informationnelle. L'infodémie étant un nouveau facteur de différenciation qu'il faut maîtriser, très peu s'en lassent et préfèrent exploiter les résultats d'autres organismes, surtout les organismes étrangers.

Selon les interviewés, bon nombre de structures trouvent cette activité fastidieuse et n'en possèdent pas de ressources humaines parmi elles ou ne veulent pas en recruter. Or, le rôle du bureau de veille stratégique est de collecter, contrôler, arbitrer tout le processus afin qu'il réponde au norme, en considérant que les organisations sont dans un système ouvert. Elles doivent de ce fait, avoir équitablement les informations sur les potentiels concurrents. Mais en réalité, c'est une activité complexe dans sa réalisation qui rend l'intelligence économique plus ardue comme on l'a jamais imaginé. Cette fonction est rendue aussi plus pénible, selon le rapport d'Henri Martre et al, (1994), par la perte continue d'information, du savoir-faire dû à l'absence d'écriture dans nos cultures. Ce qui génère aussi les comportements malicieux auxquels nous tentons de remédier dans cette étude. Ces comportements ont été décrits par les interviewés qui l'on passée au peigne

fin. Il s'agit de quelques Responsables du Ministère du plan et du développement qui ont tous vus à l'intelligence économique, une activité de collecte d'information scrupuleuse, réservée aux structures de grandes tailles. Cette remarque en exclue les entreprises de petites tailles dans la pratique de l'intelligence économique.

L'intelligence économique, une activité de fond.

C'est le troisième résultat de l'étude que nous enjambons. A ce niveau certains interviewés, ont montré que l'intelligence économique est loin d'être une activité superficielle, dont on espère récolter de bons résultats à l'entame. Autrement dit, les organisations qui utilisent l'intelligence économique ne l'appliquent pas souvent dans sa première phase.

C'est-à-dire, « s 'informer ». Cette première étape de l'intelligence économique, nonobstant son importance, est absente en raison de l'inexistence des ressources humaines dans ces organisations.

Seulement la deuxième et la troisième phase sont dans la plupart des cas utilisées, en raison de leurs caractères non linéaires. « Se protéger, en sécurisant ses informations, ses patrimoines et ses actifs immatériels » (Voho Dominique in www.shs.caim.com) peut être utilisé de manière indépendante, de la troisième phase. C'est-à-dire, « influencer, en communiquant vers l'environnement et les parties prenantes pour leur faire adopter un point de vue favorable et ainsi conforter durablement leurs positions » (Voho Dominique in www.shs.caim.com). L'utilisation stochastique des données déforme l'usage de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire.

Nous déduisons donc que le processus de l'intelligence économique est en construction, y compris son personnel en Côte d'Ivoire. En s'y essayant, l'on finira par appliquer tout le processus qui résume l'intelligence économique.

Outre cela, une minorité d'interviewés formulent le vœu de voir la Côte d'Ivoire arpentée les pistes du Québec en matière d'intelligence économique. Car, le groupe Québécois de recherche Ethos (1990) a mis une vision de l'éthique qui en fait un « système » ou une hiérarchie de valeurs (Diane Duquet, 1993, p14). Pour ce faire, nous nous interrogeons comment l'intelligence économique en Côte d'Ivoire peut-elle employer la communication pour valoriser les méthodes éthiques ?

5. Discussion

Notre recherche vise principalement à uniformiser les usages dans la pratique de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire en la massifiant. Il s'agit d'amener les professionnels publics et privés, à informer leurs entreprises, les protéger et communiquer en utilisant les méthodes éthiques en cours, dans l'intelligence économique. Cette posture que nous privilégions est en règle avec la théorie de Porter. Elle met en valeur les démarches de l'éthique, leurs impacts.

Pour le positionnement concurrentiel qui prend en compte l'intensité concurrentielle qui s'exerce sur une tierce entreprise, il faut analyser l'apparition par exemple de nouveaux entrants, les innovations technologiques majeures, et les modifications qui interviennent. Ce diagnostic se fait

nécessairement à l'aide du matériel soigneusement choisi afin d'obtenir les données totalement fiables. Pour emprunter les propos de Lassaad Lachaal (2001, p.29) ce matériel guide les efforts des chercheurs, vers une saine émulation afin qu'ils se mettent au service du patriotisme économique.

Pour marquer aussi l'exactitude de cette démarche éthique, Lamani Ouassila (2011) un des puristes de ce courant affirme que le modèle de Porter a « *pour principal objet d'apprécier l'attrait de l'intelligence économique* ». En fait, le courant de Porter entraîne globalement le recours aux éléments internes et externes. La collecte et l'analyse de l'information interne et externe portent à la fois sur les forces, opportunités, faiblesses et menaces. Cette disposition permet de ranger les informations point par point et de les convertir en action. C'est cette voie qui permet aux entreprises de prendre des décisions moins erronées, mais aussi d'élaborer des stratégies d'ordres économiques et tactiques nécessaires pouvant améliorer leurs conditions.

Cependant, le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises, Cigref (2003, P.25) sépare l'intelligence économique des manquements subversifs que l'espionnage pourrait entraîner. A travers ces propos, l'on admet que « l'intelligence économique n'est pas de l'espionnage et l'intelligence économique ne peut pas être de l'espionnage car les sociétés ne peuvent prendre le risque de se retrouver au tribunal ou de contrarier leurs actionnaires » (Cigref, 2003, P.25). Ni une boule de cristal. Pour insinuer que l'intelligence économique ne peut dire, ce qui va se passer exactement demain (Cigref, 2003, P.25). Elle donne aux sociétés de bonnes images de la réalité à court et moyen terme.

Il en ressort que les outils de l'intelligence économique ne sauraient être truqués, en raison des lourdes peines que l'espionnage regorge et les erreurs que la boule de cristal installe. S'il écarte la théorie de Porter des usages de l'intelligence économique, sous le prétexte que les manquements à l'éthique n'existent pas, nombreux adeptes de la théorie de Porter maintiennent toujours leurs postures. Il s'agit de Diane Duquet, (1993), Stéphane Martineau, (2007) et Lamani Ouassila (2011) qui conditionnent la compétitivité durable, telle qu'annoncée par la théorie de Porter, par les méthodes éthiques.

En effet, l'intelligence économique apparaît comme une activité à part entière permettant à la théorie de Porter de la propulser comme une marque de promotion, de compétitivité. Voilà pourquoi, selon Alsa Kadio Morokro, (2023) les entreprises ivoiriennes sans exception devraient exploiter l'intelligence économique pour faire changer leurs rangs dans le classement national (38ème sur les 500 premières entreprises).

En fait, la théorie de Porter, créée donc de nouvelles connaissances à travers l'analyse faite, des données ou informations recueillies. L'analyse des données, suivi de l'interprétation autorise les entreprises à connaître le succès, la compétitivité. Mais si l'organisation a falsifié les multitudes d'informations recueillies, leurs analyses seront fausses et leurs interprétations également. Les valeurs créées sur la base de l'interprétation seront naturellement biaisées.

Au fond, la question de la compétitivité est un domaine où les approches théoriques de Porter ont été plus importantes surtout les approches du management

stratégique. Si Spitezki (1995) définit la compétitivité de l'entreprise par le fait qu'elle soit « capable de se maintenir durablement et de façon volontariste sur un marché concurrentiel et évolutif, en réalisant un taux de profit au moins égal au taux requis par le financement de ses objectifs» (in Lamani Ouassila , 2011). C'est parce que, la compétitivité désigne la capacité d'une organisation à créer de la valeur.

En d'autres mots, comme l'affirmait Mayrhofer,(2007) cette organisation peut augmenter son niveau, sur le marché existant ou même favoriser la création d' un nouveau marché (in Lamani Ouassila (2011). Le concept de compétitivité apparaît comme une notion centrale de la théorie de Porter qui permet aux entreprises de mener une analyse environnementale forte, grâce au renseignement précieux de l'intelligence économique.

Outre cela, dans l'intelligence économique, la théorie de Porter à travers l'approche de management stratégique et la compétitivité constituent un assortissement décrit par Frank Bournois et Pierre-Jacquelin Romani. Ainsi ce assortissement ou assemblage est

*« Une démarche organisée, au service du management stratégique de
L'entreprise, visant à améliorer sa compétitivité par la collecte,
le traitement d'informations et la diffusion de connaissances utiles à la
maîtrise de son environnement (menaces et opportunités); ce processus*

*d'aide à la décision utilise des outils spécifiques,
mobilise les salariés,
et s'appuie sur l'animation de réseaux internes et
externes* ,(Franck
Bulinge & Nicolas Moinet, 2013, p.60).

C'est donc une valeur qui se réfère à la performance, à l'innovation, à l'éthique, à la responsabilité sociale et au développement durable.

Par ailleurs, la concurrence est la seconde notion dont la théorie de Porter fait cas, dans les analyses stratégiques empruntant les méthodes éthiques. Porter considère les structures comme un ensemble de forces concurrentielles. Il analyse dans le cas de la concurrence, les structures de l'industrie non pas en vue d'en déterminer les performances, mais afin de découvrir les stratégies adéquates qu'une firme engagée, dans cette industrie, sera amenée à adopter. Cette analyse tient compte du processus qui nécessite l'éthique. C'est-à-dire, que ce sont les stratégies qui poussent à exploiter les méthodes éthiques pour obtenir les résultats plausibles. Car, l'analyse de l'état de la concurrence dépend des cinq forces fondamentales (Porter, 1986 in Lamani Ouassila, 2011). Il s'agit de la concurrence entre firmes établies, la menace de nouveaux entrants, la concurrence de produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et le pouvoir de négociation des clients, toutes ces forces sont répertoriées par la méthode éthique qui les valorise. En ce sens que l'éthique repose sur le dialogue, selon Malherbe, (1997 in Stéphane Martineau, 2007). Il affirme, qu'elle doit

permettre à l'autre de parler, refuser de manipuler l'autre, refuser de mentir à l'autre (Stéphane Martineau, 2007).

La théorie de Porter demeure essentielle pour montrer l'importance des méthodes éthiques dans l'intelligence économique, même si certains auteurs (Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1991; Barney, 1986 et 1991 in Lamani Ouassila , 2011) annoncent des approches de la théorie insuffisantes, telle que l'approche structurelle pour expliquer le comportement stratégique dans le renseignement, de l'intelligence économique.

Cependant, la théorie éthique de la communication définit par Johannsen implique la possibilité d'une évaluation morale, c'est-à-dire, les fins, les moyens, les stratégies adoptées sont susceptibles d'approbation ou réprobation morale (Willet Gilles, 1992, p.554). Les standards éthiques dans lesquelles sont logés les perspectives éthiques montrent que les perspectives utilitaires sont présentes dans les pratiques communicationnelles des entreprises ivoiriennes dans la collecte des données. C'est-à-dire, que les entreprises ivoiriennes aspirent, toutes à une fin éthique. Mais, ce sont les moyens, les stratégies qu'elles utilisent qui font défaut. En d'autres mots, c'est la trajectoire conduisant à la maîtrise du processus de l'intelligence économique qui est récent qu'il faut privilégier. C'est donc en mettant l'éthique au cœur des méthodes de renseignements, même si les pistes paraissent longues et fastidieux que les résultats seront nets, plus rentables et durables.

Conclusion

L'espionnage a été l'apanage de nombreux pays dans

leurs quêtes d'informations dans le cadre de l'intelligence économique et aujourd'hui certains pays de l'Afrique Subsaharienne leur emboîtent le pas, en dépit de l'interdiction. C'est dans cette triste piste que la Côte d'Ivoire baigne, surtout la majorité des organisations qui la composent depuis l'introduction de l'intelligence économique à son sein, en fin 2021(www.shs.caim.com). Sachant les aboutissants de l'espionnage et les erreurs que cela comportent, nous sollicitons l'ensemble des organisations à emprunter les voies éthiques, normatives qui favorisent leurs essors.

La théorie de Porter est porteuse de cette nouvelle donne. Elle met en valeur la démarche méthodologique en l'éclaircissant davantage. Ensuite, exploite les concepts clés de concurrence et de compétitivité qui obligent à emprunter les méthodes éthiques.

L'intelligence économique en lien avec la méthode éthique constituent les voies les plus nobles que les entreprises tendent à délaissier qu'il faut ramener, en encourageant les organisations à les adopter.

Bibliographie

BOUGNOUX Daniel, 2000. *Introduction aux sciences de la communication*, Editions la découverte, Paris,

BULLETIN, 2012. « Besoins fondamentaux et vie quotidienne en collectivité », in Cahier Cemea, N° 260, Eduqua.

BULINGE Franck & MOINET Nicolas, 2013. « Réflexion l'intelligence économique :

Un concept, quatre courants », in *Sécurité et Stratégie*, Revue des directeurs sécurité d'entreprise, N°12

CIGREF, 2003. *Intelligence économique et stratégie : les systèmes d'information au cœur de la démarche.*

DELBECQUE Éric, 2017. « Intelligence économique et stratégie d'entreprise : les outils de l'IE au service des organisations, » in *Revue I2D : information, données et documents*, N°2.

DESCHAMPS Christophe et MOINET Nicolas, 2017. *La Boite à outils de l'intelligence économique*, Dunod, Malakoff.

BAUMARD Philippe, 1993. « Les fondements culturels de la gestion stratégique de l'information dans un groupe fortement internationalisé ? », in *Research Paper*, New York University.

DEREZE Gérard, 2011. *Méthode empirique de recherche en communication*, 17^{ème}

Édition, 2^{ème} tirage, Editions de Boeck université, Bruxelles,

DUTOT Vincent et PEREZ Charles, 2020. *100 fiches pour comprendre le digital*, 2^E Editions, Bréal, France.

DUPRE Jérôme, 2001. *Espionnage économique et droit : l'inutile création d'un bien informationnel*, Lex Electronica.

DUQUET, Diane 1993. *L'éthique dans la recherche universitaire : une réalité à gérer*, Bibliothèque Nationale du Québec.

EBELMANN Guillaume, 2003.
« Intelligence économique : Jeux, Définitions et Méthodes », in *ivoiriennes Spécial top 500*, N°88, 2021.

HOURE Natou, 2020. « La pratique de l'intelligence économique dans les entreprises au Cameroun : enjeux et perspectives » in *Journal of the Cameroun Academy of sciences*, N°15, Vol 3,

GILLES Willet, 1992. *La communication modélisée : une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories*, Editions du renouveau pédagogique Inc, Ottawa Canada,

GUILHON Alice et MOINET Nicolas, 2016, *Intelligence économique : S'informer, se protéger, influencer*, Person France.

LACHAAL Lassaad, 2001. « La compétitivité : Concepts, définitions et applications. In: le futur des échanges agro-alimentaires dans le bassin méditerranéen : Les enjeux de la mondialisation et les défis de la compétitivité », in Zaragoza , *Cahiers Options Méditerranéennes*, N°.57, pp.29 -36

LIENEMANN Marie Noëlle et LOMOYNE Jean Baptiste, 2023. *Rapport d'information au nom de la commission des affaires économiques (1) sur l'intelligence économique*, Senat session extraordinaire de 2022-2023

OUASSILA Lamani, et FOUED Cheriet , 2011.
« Analyse concurrentielle et positionnement d'une pme dans le secteur de la boisson en Algérie : cas de nca », in les cahiers du cread, N°96 /2011

OUBRICH Mourad, 2007. « L'intelligence économique, un outil de management stratégique orienté vers le développement de nouvelles connaissances », in *Revue des sciences de gestion, Directeur et Gestion*, N° 226 227

Martineau Stéphane, 2007. « L'éthique en recherche qualitative : quelques pistes de réflexion, Acte du colloque Recherche qualitative : les questions de l'heure », in Revue de l'association pour la recherche qualitative, hors-série, N° 5, PP.70-81

MOROKRO Axelle Kado, 2023. *Etude du classement des 500 meilleures entreprises*, Disponible sur <https://www.afriville.com>, Consulté le 15 Novembre 2024 à 15h 24mn.

Ministère du Commerce et de l'Industrie, 2020. *Rapport annuel d'activités 2021. Bilan des actions PTG et Hors PTG, difficultés, recommandations et perspectives*, Plateaux Immeubles le Mali, 6eme étage, Abidjan

Ministère de la Promotion des PME et de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, 2018- 2020, *Données statistiques sur le secteur des PME*, 1^{er} étage Tour A, Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Les-cinq-forces-Porter-fiche-outils, Disponible sur <https://www.e-marketing.fr/Thematique/> Consulté le 12 Décembre 2024, à 11h 04 mn

VOHO Dominique, la pratique de l'intelligence économique en Côte d'Ivoire, Disponible sur www.shs.caim.com, Consulté le 02 Novembre 2024, à 09h 14mn

La castification sociale dans les communautés bobo du Burkina Faso. Analyse sémiotique d'un texte culturel

Coulibaly Sy

Université Joseph Ki-Zerbo,

Sycoul76@gmail.com

Résumé/Abstract

Cet article vise à examiner une forme d'organisation sociale existante dans plusieurs groupes ethniques en Afrique de l'Ouest, à savoir la castification sociale. C'est un dispositif anthropologique qui organise et hiérarchise les communautés traditionnelles en castes. Aujourd'hui, même si elle n'est plus perceptible dans certaines sociétés traditionnelles, elle en demeure toujours dans d'autres. C'est le cas des communautés bobo du Burkina Faso. Dans ces communautés, elle s'actualise par l'existence des castes dans les sociétés traditionnelles. Ainsi, dans ces communautés, on distingue les castes des nobles, des forgerons et des griots. Cette castification détermine, en principe, le statut anthropologique de tout membre de la société ainsi que la répartition sociale du travail par caste au sein des communautés. Pour comprendre le fonctionnement de cette forme d'organisation sociale, l'étude s'appuiera sur l'une des théories de la science sémiotique, notamment celle des niveaux de pertinence du plan de l'expression sémiotique (J. Fontanille, 2008).

Mots clés : castification sociale ; niveaux de pertinence ; communautés traditionnelles ; groupes ethniques ; statut anthropologique.

Abstract/Résumé

This article examines a form of social organization found in several West Africa ethnic groups, namely social castification. This is an anthropological device that organizes and hierarchizes traditional communities into castes. Today, even if it is no longer perceptible in some traditional societies, it still exists in others. Such is the case of the Bobo

communities in Burkina Faso. In these communities, it is actualized by the existence of castes in traditional societies. In these communities, for example, there are castes of nobles, blacksmiths and griots. This castification determines, in principle, the anthropological status of every member of society, as well as the social division labor by caste within communities. To understand how this form of social organization works, we study will draw on one of the theories of semiotic science, namely that of the levels of relevance of the plan of semiotic expression (J. Fontanille, 2008).

Keywords: *social castification ; levels of relevance ; traditional communities ; ethnic groups ; anthropological status.*

Introduction

L'étude que nous envisageons dans cet article s'inscrit dans le cadre général d'une sémiotique de la culture. Dans ce contexte, la culture est définie « comme un ensemble de textes qui doivent être appris et transmis d'une génération à une autre » (R. Posner, 1989). Ici, la notion de texte quitte son acception phénoménale de texte verbal, puis s'étend à d'autres formes signifiantes. Ainsi, sont désormais considérés comme textes les ensembles suivants :

- i) les institutions sociales et les rituels (culture sociale) ;
- ii) les artefacts et les pratiques (culture matérielle) ;
- iii) les mentefacts et les conventions (culture mentale).

Alors, institutions, rituels, pratiques, mentefacts et conventions deviennent des types textuels en régime culturel. On peut, en conséquence, parler dans ce cas d'espèce d'une réévaluation de la textualité, à l'image de

l'ouverture des travaux de l'École de Paris (A-J. Greimas (1970) ; J-C Coquet (1973) ; J. Courtès (1976) ; F. Rastier (1973) ; I. Lotman (1999)) à la transcendance textuelle. Avec cette réévaluation de la textualité, la sémiotique textuelle n'est donc plus engluée dans les limites du texte verbal (les genres textuels institués), mais intègre progressivement d'autres variantes textuelles plus complexes comme les textes culturels.

Dans cette optique, la castification sociale comprise comme institution dans la présente étude peut être envisagée comme un texte culturel. C'est une institution sociale collective qui définit les normes, les coutumes, les systèmes de relations humaines qui visent à mettre en œuvre le programme fonctionnel d'une communauté donnée. Et ce programme textuel, dans sa mise en œuvre, nécessite la construction d'une « scène » composée de signes, de textes, d'objets, de pratiques, d'acteurs qui évoluent dans un espace-temps donné ; comme l'indique le principe rhétorique de l'intégration des niveaux de pertinence sémiotiques. Pour rappel, le principe de l'intégration des niveaux de pertinence distingue deux parcours d'intégration possibles. Premièrement, la rhétorique de l'intégration descendante qui se réalise lorsqu'un niveau d'immanence supérieur est manifesté au niveau inférieur, comme ici où les objets et pratiques se manifestent au niveau du texte culturel. Et deuxièmement, la rhétorique de l'intégration ascendante qui se réalise lorsqu'un niveau d'immanence inférieur est manifesté au niveau supérieur. Par exemple, lorsque que les textes, les objets, les pratiques, les stratégies, se manifestent au niveau supérieur des formes de vie.

L'objectif de cette étude est donc d'examiner la castification sociale comme un texte culturel qui met en lumière les principes institutionnels qui président au fonctionnement des sociétés traditionnelles africaines, et particulièrement des communautés bobo du Burkina Faso. Cette institution sociale, faut-il le signaler, est plus qu'une simple forme organisationnelle, mais revêt des valeurs symboliques d'utilité sociale. Dans les groupes ethniques qui nous occupent, elle s'actualise par une hiérarchisation des membres de la société en plusieurs classes appelées castes. Sur un plan historique, elle doit ses origines à la culture mandingue. Et comme indiqué dans le rappel des parcours d'intégration, elle convoque en tant que texte dans ses situations de manifestation les niveaux supérieurs des objets et des pratiques qui sont manipulés par des acteurs dans un cadre spatio-temporel déterminé. Elle est aussi l'institution sociale officielle qui régule le fonctionnement de la société car elle hiérarchise les groupes sociaux et définit les tâches allouées à chaque groupe.

De ces hypothèses, la tâche de l'analyste ou du sémiologue que nous sommes, consiste essentiellement à définir les origines de cette castification, de déterminer la hiérarchie des acteurs qui la manifestent ainsi que les rôles remplis par cette actorialité dans la société. Suivant cette démarche, on perçoit nettement qu'elle révèle des valeurs socioculturelles auxquelles s'identifient les membres d'une communauté donnée. De quelle culture ancestrale la castification sociale bobo tire-t-elle ses origines ? Quels sont les groupes d'acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme textuel ? Quels rôles actantiels joue chacun de ces groupes d'acteurs dans ses situations de

manifestation ? C'est à cette problématique articulée en trois points que l'étude tente de donner réponse en s'appuyant, d'un point de vue théorique et méthodologique, sur les niveaux de pertinence sémiotiques du parcours génératif du plan de l'expression. Ainsi, après avoir défini les origines de la castification sociale bobo, l'article déterminera d'abord la hiérarchie des groupes d'acteurs qui interviennent dans ses manifestations avant de préciser les rôles actantiels remplis par ces groupes respectifs. Mais avant, il est nécessaire de jeter un regard sur la dimension textuelle de la culture.

1. La culture comme ensemble de textes

Dans des études antérieures portant sur la sémiotique de la culture et les théories des textes, nombre de chercheurs ont défini la culture comme « un ensemble de textes ». C. Lévi-Strauss (1958), R. Barthes (1964) et I. Lotman (1969) font parties de ce groupe de chercheurs. Cette définition initiale cependant ne restreint pas la notion de « texte » à son emploi linguistique comme ensemble de signes verbaux. Mais, élargit sa sémantique à des ensembles culturels : des composantes culturelles comme les institutions et les rituels (culture sociale), les artefacts et les pratiques (culture matérielle), les mentefacts et les conventions (culture mentale) accèdent au statut de textes, de textes culturels bien entendu. Cette extension sémantique n'oppose pas non plus ces textes culturels aux textes verbaux, mais plutôt les inscrit dans une logique d'intégration. Alors se manifestent les textes verbaux dans les textes culturels dans leurs parcours de réalisation. Ainsi, les rituels, les pratiques et les

conventions se réalisent par le langage articulé dont le support est le texte verbal. En somme, ils s'inscrivent dans une dynamique complémentaire.

Aujourd'hui, cette thèse initiale selon laquelle une culture est un ensemble de textes demeure toujours stimulante. Elle permet non seulement de dépasser les approches immanentes du texte et d'aller vers une véritable réévaluation de la textualité, ainsi que le préconisait déjà Y. Dakouo (2011) à l'issue de ses réflexions sur cette problématique :

« On ne peut pas ramener le principe littéraire au prisme du reflet, ni à l'esthétique de masse verbale. C'est pourquoi il faut élargir la sémiotique-objet qu'est la littérature en allant au-delà du texte dimension longtemps survalorisée par les approches du fait littéraire ».

L'objectif de l'étude n'étant pas de s'appesantir sur les approches du texte littéraire, nous allons à présent passer à l'examen de la castification sociale comme texte culturel. Commençons tout d'abord par présenter son historique dans les communautés ethniques bobo du Burkina Faso dont il est question.

2. L'historique de la castification sociale

À l'issue d'une enquête historique menée dans quelques villages du territoire bobo au Burkina Faso (noms de quelques villages : Balavé, Badinga, Moussa-kongo, Dinkoro, Dôgô, Gama, Orowé, Felewé, Dama, Priwé, la liste reste longue), il

ressort une hypothèse commune : celle de l'origine mandingue de la castification sociale. Cette hypothèse, qui tient lieu de vérité historique, peut être généralisée au reste des communautés bobos du pays. Car, il faut le rappeler, le territoire bobo du Burkina Faso actuel faisait partie du Grand Mali d'avant l'occupation coloniale. C'est donc par le biais de la colonisation que ce territoire a été fracturé, divisant ainsi la grande communauté entre deux pays : la grande partie de la communauté comptant pour le Mali actuel et l'autre partie moins nombreuse comptant pour le Burkina Faso.

Sur un plan sémiotique, on peut, en effet, homologuer cette fracture territoriale à une sorte de coupure sémiotique qui crée ainsi une espèce de rupture entre les Bobo burkinabè et leurs frères maliens. De plus, cette coupure sous-tend un conflit immanent au niveau du macro-groupe ethnique qui s'actualise par la résistance du groupe burkinabè qui se trouve obligé de composer avec le nouvel territoire qui leur est imposé par l'œuvre coloniale. Par suite, elle dénature les rapports entre les deux groupes initialement indissociables au plan culturel et les contraint à ériger des frontières territoriales et culturelles qui les inscrivent dans une forme de clôture sémiotique. La clôture sémiotique entendue ici au sens d'une barrière artificielle qui empêche les membres d'une communauté co-ethnique de se côtoyer.

La castification sociale bobo, pour revenir à l'historique, est donc héritée de la culture mandingue. Les ancêtres bobos, originaires du Mali, auraient emprunté cette forme d'organisation sociale aux ethnies voisines du Mandé : les Mandingues, les Songhaï, les Soninké, les Sénoufos, les

Dogons, les Touaregs et les Maures qui occupent présentement le territoire malien. Le système de castes est donc une institution sociale propre aux grands groupes mandingues. Ainsi, selon le chercheur Tal Tamari : « la caste en tant qu'institution officielle aurait émergé au moment du conflit entre Soundiata Keïta, le fondateur de l'empire du Mali, au XIII^e siècle, et Soumaoro Kanté, son adversaire sosso, qui aboutira à la défaite de ce dernier » (G. Holder, 1999).

Une autre source ethnographique d'ordre traditionnel complète la précédente. Des propos recueillis auprès du Sage konaté kièbeni (né vers 1927-2009) originaire du village de Balavé, il ressort que l'idée de la castification sociale est née du besoin de sauvegarde de la pureté sanguine et de la répartition sociale du travail. Disait-il (le vieux Sage), tout le monde ne pouvant pas être à la fois cultivateur, tisserand ou musicien, il fallait structurer la société en différentes classes et leur affecter des rôles sociaux. D'où la hiérarchisation de l'ethnie en trois classes appelées castes. Chaque caste constituée est la somme de plusieurs familles cousines. Quant à la présence de tel ou tel patronyme dans une caste donnée, le vieux sage se réservait de garder le silence, car disait-il, cette question relève d'un autre niveau de compétence, et que seuls les praticiens de l'initiation peuvent en trouver la réponse (à l'époque nous étions encore très jeunes). Pour des raisons d'éthique et par respect de la tradition africaine, nous nous arrêterons là, afin de ne pas percer le mystère du monde traditionnel.

Ce qui est intéressant de ce parcours historique, c'est l'approche organisationnelle de la société. Aucune société humaine ne pouvant fonctionner normalement sans une

organisation préalable (sinon on parlera de jungle), il faudra nécessairement une institution sociale officielle pour réguler cet ensemble-social. La castification sociale est donc, pour finir, l'expression l'émancipation de l'Être bobo (le bobo-soun) sur la nature. Il passe alors de l'état de nature à l'état de culture, par homologie au parcours d'un sujet de faire qui quitte un état disjonctif d'inculture pour un état conjonctif de culture.

3. La hiérarchie des castes sociales

D'un point de vue sociologique, la communauté bobo forme un grand groupe ethnique au Burkina Faso. Elle se distingue d'autres groupes ethniques qui ont aussi des systèmes d'organisations sociales qui leur sont propres : les groupes ethniques bwaba, mosse, samo, marka, sénoufos, dagara, gourmantché, peuls... Le groupe ethnique bobo, en particulier, est réparti en trois classes hiérarchiques appelées castes et nommées comme suit : les nobles, les forgerons et les griots Aucune caste n'a une existence solitaire, mais chaque caste reste solidaire des autres pour l'équilibre du groupe ethnique. Aussi, faut-il signaler que ces trois groupes de castes ne peuvent entretenir des relations matrimoniales. Autrement dit, le mariage inter-castes est proscrite : les membres de chaque caste devront strictement se marier entre eux (mariage endogamique ou intra-caste) et pas plus ; sauf cas de transgression de la doxa sociale. Et les cas de transgressions sont sévèrement punis, punitions pouvant aller au simple rejet familial jusqu'au stade suprême du bannissement de la caste. Le sujet-transgresseur dans ce cas de figure, pour réintégrer la

caste, voire pour se reterritorialiser (J. Paré, 1997) doit subir des rites purgatoires ou de repentances.

3.1. Les castes de nobles

Les communautés bobos sont initialement divisées en familles ou en clans. Ces derniers (les clans) sont, à leur tour, regroupés en trois castes, chacune intégrant une ou plusieurs familles. Et de cette logique distributionnelle, les nobles (*hôrô* ou *hôra* en langue bobo) s'adjugent la première place. Ils sont au sommet de la hiérarchie et ont une préséance sur les deux castes inférieures. Ce sont eux les chefs coutumiers (pouvoir traditionnel et religieux) et aussi les chefs de terres (pouvoir territorial). Par analogie à l'organisation narrative d'un récit, ils sont les sujets de faire-faire social (G. Entrevernes, 1984), car ce sont eux qui définissent le programme narratif du fonctionnement de la communauté. Les classes inférieures (les forgerons et les griots) ne remplissent que les fonctions de sujets opérateurs dans la scène narrative de la société. Ils sont donc les régisseurs de la société. Plusieurs patronymes intègrent cette supra-classe noble : nous avons les familles Sanou, Coulibaly, Dao, Dembélé, Dioma, Dionou, Konaté, Kiéno, Kéita, Koeta, Millogo, Sora, Traoré, etc. Chaque patronyme correspond à un nom de famille ou de clan.

3.2. Les castes de forgerons

Les castes de forgerons occupent le deuxième niveau de la hiérarchie sociale bobo. Elles sont sous la tutelle des classes nobles (car elles sont généralement au service des nobles). Cependant, sur le plan matrimonial, elles s'accordent une certaine faveur (expressément par transgression de la doxa

sociale) pour s'offrir des liens conjugaux avec les filles des castes nobles. Ce qui induit les membres des deux castes dans les relations tensives qui finissent souvent par des conflits inter-castes où certaines castes se trouvent écartées de certaines pratiques sociales à valeur initiatique. Du point de vue onomastique, ce second niveau de la hiérarchie sociale bobo, partage presque les mêmes patronymes que les nobles. Ainsi, dans ce grand groupe on retrouve les patronymes : Coulibaly, Dao, Kéita, Kiéno, etc. Pour ainsi dire qu'il n'y a pas de critère patronymique figé d'appartenance à une caste donnée. Tous les patronymes sont transversaux aux castes et la présence de tel ou tel patronyme dans une caste a ses raisons qui sont à la fois historiques et sociologiques. Dans le vocable communautaire, ce grand groupe est nommé en langue les « Kouoni » qui veut dire les « forgerons ». Et chaque membre de ces castes est nommé « kouon-soun » (un forgeron en langue).

3.3. Les castes de griots

Après les nobles et les forgerons suivent les castes de griots dans la hiérarchie des castes bobo. Elles occupent le troisième niveau et, en même temps, le niveau inférieur de cette hiérarchie sociale. Mais, inférieur ici n'a pas une résonance péjorative, car il s'agit d'un type de stratification qui obéit à des principes sociaux bien élaborés. Par ailleurs, être griot dans une communauté donnée ne veut pas dire inférieur aux autres, au sens incompris du terme, mais, il s'agit d'un statut anthropologique investi de valeurs symboliques : le griot n'est pas n'importe qui, et n'importe qui non plus ne peut prétendre être griot dans la tradition africaine. Ce n'est pas un simple mot lexical, mais, une

dénomination sociale qui englobe savoir et savoir-faire social. Le mariage est aussi interdit entre les castes nobles et les griots, pour des raisons purement traditionnelles. Tandis qu'à côté, des liens de type matrimonial, restent possibles entre les forgerons et les griots : entre ces deux castes le mariage inter-castes est toléré à quelques degrés. Toutefois, pour des questions de pureté sanguine (*sinapii* en langue) et de cohésion sociale (*bengpii* en langue), d'autres préfèrent s'abstenir. Les griots sont appelés « Kiéé » et chaque griot porte le nom générique « Kiéé-soun », à ne pas confondre avec celui de « biakiéé-soun », terme utilisé pour nommer les griots du groupe ethnique voisin bwaba. Ce groupe ethnique est apparenté à celui des Bobo, mais s'en distingue légèrement par la différence linguistique. Ils sont très proches en termes d'organisation sociale au point que certains viennent à les unifier en parlant de Bobo-bwaba. Les griots portent enfin les mêmes noms de famille que les nobles et les forgerons : dans les familles de griots, on retrouve également les noms Sanou, Dembélé, Konaté, Samaté, etc.

Ces différents niveaux ainsi présentés peuvent être schématisés sous le format d'une pyramide. Pyramide que l'on nomme la pyramide des castes. Dans un écosystème social intégrateur, cette pyramide affiche la hiérarchie des castes suivant une rhétorique descendante : les nobles au sommet, au milieu les forgerons et à la base de la pyramide les griots. Les nobles agissent directement sur les niveaux inférieurs (forgerons et les griots), d'où l'orientation descendante de la flèche vers le bas. Précisons que leur influence est moins rigide. Elle n'est pas celle qui met l'esclave sous la domination du maître, mais celle qui met des catégories de la société

dans un bain interactionnel pour le bonheur de la communauté.

La pyramide des castes

4. Les rôles sociaux des castes

Comme l'indique la source traditionnelle de l'existence de la castification, les castes bobo sont effectivement réparties suivant des tâches précises. À chaque actant-caste est affecté un rôle actantiel précis dans la sphère sociale. Aucun actant-sujet d'une caste cependant ne peut remplir aussi les fonctions d'une autre caste, car le syncrétisme actantiel n'est pas permis entre les membres des différentes castes : un noble ne peut jouer le rôle de noble et de forgeron à la fois, de même qu'un forgeron ne peut exécuter les tâches de griot. Par contre, à l'intérieur d'une caste les sujets-actants peuvent remplir plusieurs fonctions allouées à ladite caste :

le syncrétisme actantiel est alors permis dans la clôture d'une même caste.

4.1. Les tâches des nobles

Les nobles sont majoritairement des cultivateurs. Leur activité principale est l'agriculture. Ils possèdent un complexe de connaissances dans le domaine agricole, lesquelles peuvent être réparties en différents secteurs :

- i) **le secteur champêtre** : techniques de défrichement des champs ;
- ii) **le secteur labour** : techniques culturales ;
- iii) **le secteur ensemencement** : techniques de sélection et d'ensemencement des semis ;
- iv) **le secteur pédologique** : connaissances des types de sols, techniques d'enrichissement des sols ;
- v) **le secteur récolte** : techniques de récolte des produits agricoles ;
- vi) **le secteur agro-sécuritaire** : techniques de protection des semis et des plants, techniques de conservation des produits agricoles.

Et pour mettre en pratique ces connaissances agricoles, ils utilisent différents sortes d'objets qui peuvent être structurés comme suit :

- i) **les objets de défrichage** : le *tanigwani* (hache), le *taba* (machette), le *korifa* (raclette) ;
- ii) **les objets de semis** : le *matala* (pioche), le *kooro* (calebasse servant à semer) ;
- iii) **les objets de labour** : le *sôgôlô* (daba de labour) ;

- iv) **les objets de récolte** : le *yaa* (couteau en forme d'arc), le *matalayio* (grande pioche), le *tabala* (petit couteau), le *tang* (panier), le *kaba* (grandealebasse), le *saa* (ballet), le *tèmi* (tamis), le *sèmmi* (sorte de panier enroulé pour trier les graines) ;
- v) **les objets de conservation des produits agricoles** : le *dogo* (grenier), le *boulo* (marmite de conserve en céramique), le *batala* (grand vase en céramique) le *djibla* (sac de conserve).

En plus de l'agriculture, les nobles pratiquent la chasse et la pêche. Et tout comme l'agriculture, ils convoquent plusieurs objets dans la réalisation de ces activités cynégétique et halieutique. On citer peut quelques objets :

- i) **de chasse** : le *sèli* (flèche) le *pong* (flèche en arc), le *dacou* (gourdin), le *poro* (sac de chasse en peau d'animal), le *molfo* (fusil traditionnel de chasse), le *taba* (couteau), le *ponko* (piège de traque d'animaux) ;
- ii) **de pêche** : le *soumo* (panier de chasse vertical), le *djaninô* (panier de chasse horizontal de forme ovale

L'ensemble de ces pratiques agraire, cynégétique et halieutique sont généralement accompagnées d'événements festifs : cérémonies de labour, cérémonies de chasse et cérémonie de pêche qui invitent dans leurs parcours cérémoniels des chansons traditionnelles, notamment des textes oraux (chansons de labour, de récolte, de chasse et de pêche). Ces chansons sont généralement chantées par les castes de forgerons et de griots. Et elles les chantent pour

stimuler et encourager les nobles dans leurs différentes activités, qui, devront à leur tour assurer leur sécurité alimentaire. Ce sont des chansons épiques qui vantent les exploits des nobles et rappellent la grandeur de leurs ancêtres.

4.2. *Les tâches des forgerons*

Ce deuxième groupe de caste intervient essentiellement dans les activités de forge, de sculpture et de poterie. Hommes et femmes, en effet, se partagent ces différentes activités dans cette caste. Lesquelles activités peuvent être scindées en trois départements spécifiques. Ici, département non pas sens territorial du terme (division administrative), mais entendu comme des secteurs d'activités. Ainsi, on distingue les départements d'activités suivantes :

- i) **le département de la forge** : dans ce secteur d'activité interviennent spécifiquement les hommes. Les femmes, par contre, n'intègre pas son dispositif actantiel, et pour des raisons physiques, mais aussi traditionnelles. L'activité de la forge engage assez d'efforts physiques, mais a aussi un pendant initiatique qui sacralise sa pratique et exige à chaque forgeron un effort de silence. Dit autrement, la forge a des codes, des enseignements, qui ne restent que dans l'intimité close du cercle des pratiquants. La femme étant naturellement faible (physiquement) et naturellement bavarde est exclue de cette activité au risque d'éviter l'irréparable. Particulièrement, elle invite dans sa pratique différentes composantes : la

composante combustible (bois, charbon), la composante ventilation (soufflets en peau, trou d'oxygénation), la composante métallique (marteau, pince...), la composante topologique (lieu de forge) et la composante eau (eau d'extinction, eau trempage). Par ailleurs, son actorialité notamment masculine se décline en différents sous-actants (les enfants, les jeunes et les vieux), et chaque sous-actant intervient à un niveau précis de sa chaîne prédicative. Enfin, les produits issus de cette pratique peuvent être catégorisés comme suit : les objets agricoles (dabas, pioches...); les objets culinaires (marmites, louches, couvercles...); les objets de chasse (fusils, couteaux, flèches, pièges...), les objets d'éclairage (lampe traditionnelle), des objets de parures (bracelets); etc.

- ii) **le département de la sculpture** : À ce niveau aussi la composante-femme n'est pas prise en compte au plan actantiel. Les sculpteurs ne sont que des hommes. Mais, pas tous les hommes, car le métier de sculpteur, au-delà de la forge, demande un savoir et un savoir-faire plastique (sens de l'imagination, élaboration des formes, modelage...). Tous les forgerons ne sont pas donc sculpteurs ; il n'y a qu'une minorité qui s'intéresse à cette discipline à résonnance plastique. Sémiotiquement parlant, on dira qu'elle a un univers actantiel restreint. Les sculpteurs, à leur tour, mettent en forme divers objets, certains d'utilité sociale et d'autres à des fins esthétiques. On distingue des objets culinaires

(spatules, mortiers, pilons...), des objets de labour (supports de daba, de pioche, de couteau...), des objets ludiques (jouets pour enfants), des objets d'arts à visée culturelle (têtes de masques et aux autres formes zoomorphes).

- iii) **le département de la poterie** : si les femmes sont exclues des deux niveaux précédents, ici, elles sont reines. La poterie c'est leur affaire car elles la manient avec dextérité. Comme la sculpture, la poterie exige un savoir et savoir-faire architecturale dans sa réalisation. Elle renferme aussi plusieurs composantes : i) la composante matériau de fabrication (l'argile en l'occurrence) ; i) la composante architecture (représentation des formes figuratives, modelage, moulage, décoration...) ; ii) la composante cuisson (bois de chauffe et feu pour la cuisson des pots). Les principaux produits issus de cette activité sont : les objets culinaires (jarre, vase, plat en terre cuite...), les objets culturels (objets zoomorphes et anthropomorphes), les objets décoratifs (jouets pour enfants, pots de fleur), etc.

Au-delà des trois départements qui correspondent aux principaux secteurs d'activités des forgerons, s'ajoutent d'autres activités connexes. Certains forgerons ont des compétences de thérapeute (guérisseur ou médecin traditionnel). Grâce à leurs expériences dans la forge, ils traitent souvent des maladies traumatiques (plaies, blessures, fractures, hémorragies). D'autres interviennent

au niveau dysphorique de l'existence humaine (fossoyeurs de tombes mortuaires, croque-morts).

4.3. Les tâches des griots

Les griots remplissent plusieurs rôles sociaux dans les communautés ethniques bobo du Burkina Faso. Ils sont à la fois historiens, conteurs, artistes et artisans. Ces rôles sociaux répertoriés peuvent être regroupés en trois secteurs d'activités :

- i) **le secteur éducatif** : dans les groupes ethniques bobo, les griots remplissent la fonction principale d'éducateur. Ils détiennent les savoirs historiques (historiographie des villages, généalogie des familles) et culturels (mémoires culturelles) des différentes communautés. Ils jouent alors les rôles d'actants-savants dans ces dites communautés.

- ii) **le secteur artistique** : les rôles artistiques des griots se répartissent entre musiciens et chanteurs. Dans les communautés griottes, hommes comme femmes, ont des compétences de musiciens et de chanteurs. Ils forment la cellule musicale des communautés bobo dans les différentes activités socioculturelles (sortie des masques, cérémonies de labour, cérémonies d'initiation, cérémonies de mariage, cérémonies d'intronisation, cérémonies funéraires...). De plus, cette activité artistique, ils la mènent en mettant à contribution différents instruments : les tambours traditionnels (*tougwani* : tambour parleur), les tams-tams de danses (*dèdèni* :

tam-tam de danse initiatique), les balafons (*balan* en langue), les guitares (*gonni* : guitare traditionnelle), les flûtes (*piènè* : flûte de danse traditionnelle), etc.

- iii) et le **secteur artisanal** : les griots sont aussi artisans. Avec les différentes activités de tissage (tissu de coton) et de couture, ils habillent toutes les composantes des différentes communautés (nobles, forgerons et griots). Les griottes, particulièrement, elles sont expertes dans la coiffure dame. Sans salons de coiffure, au sens moderne du terme, elles s'efforcent à rendre les femmes très belles par leur savoir-faire manuel devant leurs concessions, parfois par invitation exceptionnelle chez l'intéressée. Leurs efforts sont beaucoup sollicités pour la coiffure des jeunes filles et des femmes lors des cérémonies d'initiation. Ici, quand on parle de coiffure, il ne s'agit pas de coupe à but simplement ornemental, mais des coiffures culturellement encodées dont les formes de tresses dévoilent des structures sémantiques complexes révélatrices de l'identité ethnique des groupes sociaux.

Pour finir avec cette partie, l'on retient que la répartition des tâches distingue spécifiquement une caste de l'autre. Les nobles ne peuvent donc remplir les fonctions des forgerons encore moins celles des griots. Raison pour laquelle, dans le temps ancien, il était formellement interdit aux nobles d'exercer les métiers de sculpteur, de musicien ou de danseur. Mais, cette représentation tend à perdre aujourd'hui son originalité avec l'influence des cultures

nouvelles (européenne, arabe, judéo-chrétienne) qui ont façonné les manières d'être des jeunes générations. Il n'est par ailleurs pas surprenant de voir des nobles actuellement embrasser des métiers dédiés anciennement à d'autres castes (sculpteur, coiffeur, couturier, musicien ou danseur). Les forgerons et les griots, à l'opposé, par refus de leur identité castale (expression néologique qui désigne : acceptation de leur statut de castes) se retrouvent à faire obligatoirement des tâches de nobles. Ainsi, on rencontre aujourd'hui des forgerons et des griots cultivateurs, chasseurs ou pêcheurs.

Conclusion

Cette étude que nous avons menée dans le cadre théorique d'une sémiotique de la culture a permis de mettre en relief le statut textuel de certaines unités culturelles comme les institutions et les rituels, les artefacts et les pratiques, les mentefacts et les conventions. La tâche de l'analyste que nous sommes a consisté à analyser la composante institutionnelle de ces unités et à déterminer ses valeurs symboliques dans la sphère sociale. Pour le cas précis de la castification sociale dans les communautés ethniques bobo du Burkina Faso, le travail analytique a été de définir les origines de cette castification, de déterminer la hiérarchie des acteurs qui la manifestent ainsi que les rôles remplis par cette actorialité dans la société. Il ressort, en premier lieu, que la castification sociale appréhendée comme texte culturel relève de la norme socioculturelle. En tant que texte, elle intègre dans son parcours manifeste les niveaux

supérieurs (objets, pratiques, formes de vie) de l'existence sémiotique.

Ensuite, sur le plan historique, deux sources historiographique et ethnographique valident son existence : la première lui confère une origine mandingue tandis que la seconde justifie sa présence au monde par le motif traditionnel du besoin de sauvegarde de la pureté sanguine et de la répartition sociale du travail.

De plus, du point de vue actantiel, elle convoque différents groupes d'acteurs répartis en trois classes hiérarchiques nommées castes. Ainsi, on distingue les castes de nobles, de forgerons et de griots. Ces castes sont aussi réparties en différents secteurs d'activités sur la base du droit traditionnel : les nobles remplissent généralement les fonctions de cultivateurs, de chasseurs et pêcheurs ; les forgerons, au-delà de la forge, sont sculpteurs, thérapeutes et potières (les femmes précisément) ; les griots enfin jouent les rôles d'éducateurs, d'artistes, d'artisans et de coiffeuses (les femmes particulièrement).

Normalement cette hiérarchisation ne devrait guère perdre son authenticité, mais avec l'influence de cultures nouvelles notamment européenne et arabe cette institution sociale perd peu à peu sa noblesse dans nos sociétés actuelles. C'est pour cette raison que l'on assiste à un renversement de situation qui, malheureusement, déstructure le schéma traditionnel des groupes ethniques, avec pour conséquences la déperdition progressive des identités castales. Chose qui, à notre avis, menace la survie des castes, et par ricochet, porte atteinte aux valeurs de partage, d'entraide mutuelle, d'alliance entre les castes, d'intégration des familles qui fondent le socle de la cohésion

sociale et du vivre ensemble sur lesquelles reposent la castification sociale.

Pour terminer, précisons que cette étude de la castification sociale dans les communautés bobo du Burkina Faso n'a pas pour ambition de discriminer une caste particulière. Elle s'impose à nous, en tant que chercheur averti de la question, comme un devoir de rappel de l'historiographie des communautés bobo. Car comme le dit le proverbe latin « *verba volant, scripta manent* » (*les paroles s'envolent, les écrits demeurent*), il incombe à nous de fixer cette histoire par l'écrit au service des générations à venir. Certes, l'oralité par le biais de la « transmission orale » a fait cas d'école dans les sociétés traditionnelles dans un passé récent ; toutefois, il ne faut guère perdre de vue que la puissance de la parole ne rime plus avec la vérité historique dans ce monde moderne. Car le vieillard à la barbe blanche de cette modernité ne plus celui des temps anciens : la parole de Sage d'aujourd'hui n'est plus forcément un vecteur d'authenticité. C'est justement pourquoi qu'un devoir de fixation de l'histoire reste nécessaire.

Références bibliographiques

BARTHES Roland, 1964. *Éléments de sémiologie*, Seuil, Paris

COQUET Jean-Claude, 1973. *La sémiotique littéraire*, Mame, Tours

COURTES Joseph, 1976. *Introduction à l'analyse sémiotique narrative et discursive*, Hachette, Paris

DAKOUO Yves, 2011. *Émergence des pratiques littéraires modernes en Afrique francophone*. La

construction de l'espace littéraire au Burkina Faso,
Harmattan Burkina, Ouagadougou

DE SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2013.
« Interdisciplinarité et renouvellement de l'anthropologie
africaniste. L'exemple de l'anthropologie médicale, revue
Anthropologie et Sociétés », volume 37, numéro 1, p. 23-43.

FONTANILLE Jacques, 2008. *Sémiotique des
pratiques*, PUF, Paris

GREIMAS Algirdas-Julien, 1970. *Du sens : essais
sémiotiques*, Seuil, Paris

GROUPE D'Entrevernes, 1984. *Analyse sémiotique des
textes. Introduction Théorie-Pratique*, Presses
universitaires de Lyon, Lyon

HOLDER Gilles, 1999. « Tal Tamari, Les castes de
l'Afrique occidentale. Artisans et musiciens endogames »
(compte rendu), *L'Homme*, vol. 39, n°152, p. 234-237.

LÉVI-STRAUSS Claude, 1958. *Anthropologie
structurale*, Plon, Paris

LOTMAN Iouri et alii, 1969. « Tekst i Funkcija », III
Letnjaja skola po vtoricnym Modeliruyuscim Sisteman,
Tezisy, Tratu. Version française : « Texte et la fonction »,
Semiotica, 2.

LOTMAN Iouri, 1999. *La sémiosphère*, trad. Du russe
par A. Ledenko, Presses universitaires de Limoges, Limoges

PARÉ Joseph, 1997. *Écritures et discours dans le
roman francophone postcolonial*, Éditions Kraal,
Ouagadougou

POSNER Roland, 1989. « Sémiotique de la culture et
théories des textes », *Études littéraires*, 21(3), 157-175.
<https://doi.org/10.7202/500878ar>.

RASTIER François,1973. *Essais de sémiotique discursive*, Mame, Paris

L'apport des dictionnaires monolingues dans le contexte gabonais

TOMBA MOUSSAVOU Fatima

(fatimatombamoussavou@gmail.com)

Département des Sciences du Langage

Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

Résumé :

Les dictionnaires monolingues sont les dictionnaires entièrement écrits dans une langue. Aucun dictionnaire monolingue en langues gabonaises existe, on n'y trouve que des dictionnaires bilingues. Cet article traite de l'apport des dictionnaires monolingues pour les langues gabonaises. Les dictionnaires monolingues sont nécessaires au Gabon car ils participent à la standardisation et au développement des langues. Cet article s'inscrit dans le champ metalexicographique structural de l'allemand Wiegand. Des aspects tels que les sources disponibles pour la confection des dits dictionnaires, les usagers et les besoins des usagers de ces dictionnaires, les types de dictionnaires pour la production d'un dictionnaire monolingue standard dans les langues gabonaises sont abordés.

Mots-clés : Dictionnaire monolingue, langues gabonaises, standardisation, dictionnaire standard, metalexicographie.

Abstract:

Monolingual dictionaries are dictionaries written in one language. There are no monolingual dictionaries in Gabonese languages. There are only bilingual dictionaries. This article deals with the contribution of monolingual dictionaries to Gabonese languages. Monolingual dictionaries are necessary for the development and the standardization of Gabonese languages. This article lies in the structural metalexicographic frame of the German Wiegand. Aspects such as available sources, the users and users' needs of these dictionaries, dictionaries types for the compilation of Standard monolingual dictionaries for Gabonese languages are

discussed.

Key-words : *monolingual dictionary, gabonese languages, standardization, standard dictionary, métalexigraphy.*

Introduction

La lexicographie monolingue (ou unilingue) vise la production des dictionnaires qui sont entièrement écrits dans une langue. Ces dictionnaires monolingues sont d'abord destinés aux usagers natifs. Ensuite, ils sont confectionnés pour les usagers qui veulent apprendre une seconde langue dans un pays où cette langue est largement parlée. Enfin, ils s'adressent à ceux qui veulent apprendre une langue comme langue étrangère. Les dictionnaires monolingues fournissent différents types de données concernant les lemmes. Plus encore, ils présentent des définitions ou des paraphrases de sens des lemmes dans la même langue. L'objectif central des dictionnaires monolingues est d'expliquer les mots de telle sorte qu'ils soient compris tout en utilisant d'autres termes. Là où les dictionnaires bilingues fournissent des équivalents de leurs lemmes dans une autre langue, le dictionnaire monolingue lui, fournit des paraphrases de sens dans la même langue. Le dictionnaire monolingue diffère donc du dictionnaire bilingue non seulement par le nombre de langues qu'il contient; mais aussi par l'objectif visé.

La tradition lexicographique des dictionnaires monolingues est ancienne pour les langues occidentales telles que l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français pour ne citer que celles-là. Pour les langues africaines et particulièrement les langues gabonaises, la pratique monolingue est nouvelle. Les productions lexicographiques existantes au Gabon sont

majoritairement bilingues, elles ont pour dénominateur commun le français. Ces productions lexicographiques bilingues appartiennent à deux ères : une première ère dite *période traditionnelle* qui regroupe les productions exogènes élaborées par les missionnaires et les administrateurs coloniaux. Ces derniers sont les premiers à confectionner les dictionnaires dans les langues gabonaises. Ces dictionnaires bilingues avaient pour but d'aider les missionnaires et les administrateurs coloniaux à communiquer dans la langue des peuples colonisés et christianisés. Ces ouvrages de référence ne répondent pas aux besoins des autochtones, mais sont plutôt destinés aux usagers étrangers, missionnaires et administrateurs coloniaux. En effet, les dictionnaires bilingues confectionnés par les missionnaires et les administrateurs coloniaux ne fournissent pas un traitement complet des langues gabonaises.

L'analyse critique lexicographique de certains dictionnaires bilingues Fang-français/ Français-Fang, Français-yipounou/ yipounou-Français, Français-Mpongwé produits par les missionnaires relève des lacunes aussi bien au niveau macrostructural que microstructural (Mihindou G R, 2001 ; Ekwa Ebanega GM, 2007). Les lacunes observées dans les macrostructures relèvent du lexique recensé. Le lexique décrit n'est pas étendu, les macrostructures se caractérisent par l'absence des termes techniques et scientifiques; de plus, beaucoup de mots du vocabulaire général sont omis. Les microstructures, quant à elles sont remarquables par des explications concises dans les langues gabonaises. (Mihindou 2001:8-37). La seconde ère est dite *période moderne* qui est récente et qui renferme les

productions lexicographiques endogènes confectionnés par les lexicographes et linguistes nationaux. Cette période est caractérisée par la production des dictionnaires et lexiques qui prennent en considération prioritairement les besoins des usagers autochtones, nationaux. De toutes ces productions de ces deux ères lexicographiques, on n'y trouve aucun dictionnaire monolingue d'une langue gabonaise. Cependant il existe des littératures monolingues, plus précisément des traductions de Bible dans certaines langues gabonaises telles que le Fang, l'Omyene (Mpongwé), le Yipunu et l'Inzébi qui peuvent servir de point de départ pour la confection des dictionnaires monolingues.

Les dictionnaires monolingues sont nécessaires au Gabon dans la mesure où ils *« aident les locuteurs natifs à conceptualisation dans leur langue maternelle et aussi constituer une réponse à la situation de frustration occasionnée par l'absence de sources de référence lexicographiques monolingues. (Mavoungou 2001:179), ils complètent les dictionnaires bilingues car ils pourvoient aux usagers un traitement complet des langues gabonaises, et ils explorent les domaines que les dictionnaires bilingues n'ont pas exploités. Aussi, les dictionnaires monolingues ont un rôle important à jouer dans le besoin de standardisation des langues gabonaises. Car à ce jour aucune langue gabonaise n'est standardisée. La standardisation selon Stewart (1968) « est le processus par lequel une variété spécifique d'une langue émerge comme la variété préférée d'une communauté linguistique. La standardisation couvre donc tout le processus visant à amener une langue à changer de statut, en passant par l'état de l'oralité à celui de la scripturalité. ».* Quel est l'apport des dictionnaires monolingues aux langues

gabonaises ? Quelles sont les sources linguistiques disponibles pour la confection des dictionnaires monolingues dans les langues gabonaises ? À qui sont destinés ces dictionnaires monolingues ? Quels sont les usagers de ces dictionnaires ? Quels sont les besoins des usagers ? Quels sont les types de dictionnaires monolingues appropriés pour les langues gabonaises ? C'est à ces questions que nous donnerons des réponses tout au long de cet article. Il importe tout d'abord, pour souci de clarté, de définir et d'apporter des éléments théoriques sur le concept de dictionnaire monolingue.

1. Le concept de dictionnaire monolingue : considérations théoriques

Cette recherche entre dans le champ de la métalexigraphie ou lexicographie théorique développée par Wiegand (1984 :30). Wiegand (1984) décrit les composantes de la recherche du dictionnaire, à savoir : la recherche sur l'utilisateur du dictionnaire, la critique du dictionnaire, l'histoire de la lexicographie et la théorie générale de la lexicographie. Hartmann (2013) identifie des "perspectives" dans la recherche métalexigraphique, à savoir : l'histoire du dictionnaire, la critique du dictionnaire, la typologie du dictionnaire, la structure du dictionnaire, l'utilisation du dictionnaire et dictionnaire informatique. Cette étude s'inscrit dans le cadre composante de la "typologie du dictionnaire" en ce sens qu'elle vise à connaître les types de dictionnaires monolingues, leurs buts, les sujets qu'ils couvrent et leur importance

Tarp (2002 : 22) fait remarquer que les dictionnaires ont

été confectionnés depuis 5000 ans. Les premiers dictionnaires ont été produits en Inde et en Chine. Les premiers dictionnaires étaient des dictionnaires religieux, c'est-à-dire des dictionnaires spécialisés et conçus pour faciliter la compréhension des textes dans une langue étrangère. Tarp (2002 : 22) souligne que dans l'histoire des dictionnaires, les dictionnaires bilingues ont toujours précédé les dictionnaires monolingues. Quoique les dictionnaires bilingues aient précédé les dictionnaires monolingues, ces derniers sont le prototype même des ouvrages de référence. Les dictionnaires monolingues sont des ouvrages de référence par excellence en ce sens qu'ils sont très sollicités et aussi intègrent des données qualitatives et quantitatives sur la connaissance de la langue. Le dictionnaire monolingue est l'un des outils les plus appropriés pour la standardisation et le développement des langues.

Le choix du dictionnaire monolingue contre celui du bilingue repose sur le contenu de la nomenclature et entre autres les besoins des usagers. Il est clair que le dictionnaire monolingue en général présente beaucoup plus de données linguistiques qu'encyclopédiques avec une place prépondérante pour les données sémantiques et une description de la langue à l'étude qui va même parfois à ses variétés. Les dictionnaires bilingues, par leur structure et leur contenu sont orientés vers la connaissance d'une langue étrangère et donnent des traductions équivalentes. L'objectif des dictionnaires bilingues est selon Dubois et Dubois (1971:7) de traduire d'une manière satisfaisante les messages des communautés étrangères avec lesquelles ils sont en contact culturel ou commercial. Mais la différence

entre le dictionnaire bilingue et le dictionnaire monolingue ne se résume pas seulement au nombre de langues traitées, mais aussi au fait que « *les dictionnaires monolingues sont des dictionnaires dans lesquels la métalangue explicative est identique à la langue objet. Un dictionnaire monolingue est aussi un dictionnaire qui contient uniquement une seule langue objet et dont la métalangue explicative n'est pas différente de la langue objet.* (Geeraerts 1989: 294).

¹
Burkhanov (1998:155) précise que : "A monolingual dictionary is usually defined as a linguistic dictionary in which lexical items of the object language are defined using the same language. Whereas a bilingual dictionary is based on the principle $L1 \rightarrow L2$, where $L1$ stands for the language of the definiendum, i.e the object language, and $L2$ is the language of the definiens, a monolingual dictionary is describable as follows: $L1 \rightarrow L1$ where $L1$ stands for both definiendum and definiens.»

Le lemme fait acte de definiendum. L'explication du sens du lemme fait office de definiens. En termes plus simples, les dictionnaires monolingues sont des dictionnaires dans lesquels les mots d'une langue donnée sont expliqués par le moyen de cette même langue.

Ces dictionnaires monolingues se divisent en trois grandes

1

Un dictionnaire monolingue est généralement défini comme un dictionnaire de langue dans lequel les items lexicaux de la langue objet sont définis en utilisant la même langue. Alors que le dictionnaire bilingue se base sur le principe $L1 \rightarrow L2$, $L1$ représentant la langue du définiendum, c'est -à-dire la langue objet et $L2$ la langue du definiens, le dictionnaire monolingue lui se décrit par ce qui suit: $L1 \rightarrow L1$ ou $L1$ est à la fois le definiendum et le definiens.

classes (Zgusta 1971, Gouws 1989, 2001, Gouws et Pinsloo, 2005) :

- *Les dictionnaires de langue* (par exemple: le dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert) qui donnent beaucoup d'informations linguistiques sur les mots.
- *Les dictionnaires de type encyclopédique* qui donnent des informations sur les choses que désignent les mots.
- *Les dictionnaires spécialisés* qui traitent des mots selon un aspect linguistique particulier ou d'un domaine scientifique précis (par exemple: un dictionnaire de synonymes, un dictionnaire de prononciation, un dictionnaire de médecine, un dictionnaire de philosophie.)

La catégorie de dictionnaires de langue ou dictionnaires linguistiques se subdivise en deux types les *dictionnaires synchroniques* et les *dictionnaires diachroniques*. Les dictionnaires synchroniques se portent sur le lexique d'une langue dans un moment spécifique de son développement. Ce « moment spécifique » est habituellement l'époque actuelle, mais un dictionnaire synchronique peut également être confectionné sur une période bien définie au passé. Les dictionnaires diachroniques, quant à eux, se concentrent sur l'origine, l'histoire et le développement de la langue traitée. La catégorie des dictionnaires diachroniques inclut les dictionnaires historiques et les dictionnaires étymologiques. Un *dictionnaire historique* présente le développement du lexique et reflète les changements sous la forme et la

signification et la signification des lemmes. Un *dictionnaire étymologique* présente prioritairement l'étymologie des éléments lexicaux.

Les dictionnaires monolingues synchroniques peuvent se diviser en quatre sous-catégories, à savoir : les *dictionnaires complets*, les *dictionnaires standards*, les *dictionnaires de poche* et les *dictionnaires pédagogiques*. Les dictionnaires pédagogiques se divisent en deux sous-catégories à savoir : les *dictionnaires scolaires* et les *dictionnaires d'apprenant*. Les *dictionnaires scolaires* visent les écoliers qui ont la langue traitée dans le dictionnaire comme langue maternelle. La macrostructure d'un tel dictionnaire est restreinte et représente le vocabulaire de base que les écoliers -cibles emploient pour des conversations normales types et, avec lequel ils travaillent à l'école.

Les *dictionnaires d'apprenant* sont orientés vers les utilisateurs apprenant une langue étrangère. Par conséquent il traite les lemmes de telle manière que l'apprenant puisse avoir un accès facile aux données présentées et réaliser une récupération d'information d'une manière optimale. Le dictionnaire d'apprenant a une macrostructure qui représente les items lexicaux qui présentent une fréquence d'utilisation élevée. Le traitement microstructural inclut une variété des catégories des données, donnant ainsi au dictionnaire une haute densité des données. Son traitement est caractérisé par une nature très explicite des données.

Les *dictionnaires de poche* sont habituellement confectionnés pour les locuteurs des langues maternelles et n'affichent pas une approche orientée vers l'apprenant. En contraste avec les dictionnaires d'apprenant, ils montrent

une macrostructure étendue. Cependant une faible densité des données prévaut à cause du traitement microstructural réduit et une structure d'articles restreint. La confection d'un dictionnaire de bureau peut se considérer comme une introduction idéale au monde de la lexicographie.

Les dictionnaires standards peuvent se considérer comme des produits qui dérivent d'un environnement lexicographique bien établi. Les dictionnaires standards sont habituellement des produits à volume unique dans lesquels une approche synchronique et normative prévaut. La macrostructure représente la variété standard de la langue traitée. Cependant l'on y inclut également un certain nombre d'items des variétés non standard qui ont une fréquence élevée. Ces items sont généralement marqués par des étiquettes lexicographiques indiquant des déviations stylistiques, chronolectiques, régionales ou autres qui diffèrent de la variété standard.

Les dictionnaires complets sont des projets de plusieurs volumes et de plusieurs décennies. Ils ont une approche globale descriptive et instructive. Ils donnent un exposé complet du lexique y compris les items lexicaux des variétés non standard. Il faut noter que la confection d'un dictionnaire monolingue complet présuppose une langue entièrement standardisée.

2. Quels types de dictionnaires monolingues pour les langues gabonaises ?

Le Gabon, comme la plupart des pays africains est un pays plurilingue. Les langues en présence sur le territoire gabonais sont les langues étrangères (les langues des

migrants) et les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues parlées par les autochtones. Les langues se classent en deux familles : la famille bantou et la famille pygmée. Selon Mba-Nkoghe (1992) les langues bantoues se répartissent en trois zones d'intégration : Zone A, B et H. Jacquot (1978) donne une représentation des zones et des groupes des langues bantoues du Gabon (voir Annexe 1)

Hormis le français qui est la langue officielle, c'est-à-dire la langue de l'école, la langue de l'administration publique, la langue de la justice, la langue des institutions économiques, la langue du parlement, la langue du travail, la langue des médias ... la langue du savoir et de la connaissance scientifique, aucune langue gabonaise n'a de statut juridique. De plus du statut de langue officielle, le français est encore la langue dominante au niveau national car elle permet la communication entre les membres des différentes communautés linguistiques présentes au Gabon.

Si aucune langue n'a de statut de langue dominante au niveau national, il existe certaines langues qui sont dominantes à un niveau régional. Il s'agit par exemple de la langue Fang, la langue omyène, la langue Yipunu et aussi la langue Inzébi. Aussi, depuis 1995 l'enseignement des langues gabonaises gabonaises a été initié dans bon nombre d'établissements secondaires catholiques. Cet enseignement est promu par le biais d'un manuel multilingue d'enseignement des langues gabonaises : la méthode Rapidolangue de la Fondation Raponda Walker. Les manuels Rapidolangue comprennent les langues gabonaises suivantes: *fang*, *leembaama*, *omyène*, *yipunu*, *inzebi*, *ikota* et *ghetsogho*. Il est à noter que les langues dominantes à un niveau régional telles que le Fang, l'Omyène, le Yipunu et le Inzebi ont été retenus pour

l'enseignement.

La confection des *dictionnaires monolingues pédagogiques* à la fois scolaires et d'apprenant est cruciale pour assister les écoliers et les apprenants dans la compréhension et/ ou la production des textes des langues gabonaises. En plus des dictionnaires pédagogiques, la lexicographie monolingue peut aussi confectionner des *dictionnaires de poche*. La production d'un dictionnaire de poche a l'avantage d'initier un projet de dictionnaire monolingue dans un temps relativement bref assurant ainsi à la communauté linguistique indiquée une disponibilité rapide d'un dictionnaire. La confection d'un dictionnaire de poche formera le fondement d'un dictionnaire plus complet comme un *dictionnaire standard*.

Gallardo (1980 : 60) a mis en évidence quatre types de situation dans lesquelles les dictionnaires peuvent influencer la standardisation d'une langue.

- Les dictionnaires qui visent à créer une écriture standard (dictionnaire du modèle standard)
- Les dictionnaires qui essaient de rendre le modèle standard plus moderne (dictionnaires modernisant)
- Les dictionnaires qui essaient, non seulement d'arrêter les changements dans le modèle standard dans le modèle standard, mais aussi de renverser les changements, de réintroduire les formes et les sens anciens (dictionnaires des antiquités ou des archaïsmes).
- Les dictionnaires qui essaient de décrire le modèle standard existant, ainsi que de le clarifier (dictionnaires standards descriptifs).

Les dictionnaires qui visent à créer une écriture standard me semblent les plus urgents pour les langues gabonaises car les langues gabonaises ont besoin d'une orthographe standard et des dictionnaires monolingues standards qui propagent l'orthographe standard.

3. Quels usagers pour les dictionnaires monolingues des langues gabonaises ? Quels sont les besoins des usagers ?

Les dictionnaires monolingues standards s'adressent à trois types d'usagers:

- ceux qui ont pour langue maternelle la langue décrite dans le dictionnaire ;
- ceux qui l'ont comme langue seconde ;
- ceux qui l'étudient comme langue étrangère ;
- et enfin les enseignants des langues gabonaises

A propos des usagers pour les dictionnaires monolingues en langues gabonaises, dans les premier et dernier cas, la consultation du dictionnaire peut se faire de façon autodidacte car les usagers ont déjà une certaine connaissance de la langue. Dans les autres cas, la consultation du dictionnaire monolingue ne sera qu'effective qu'à un niveau avancé de l'apprentissage de la langue, car le principe du dictionnaire monolingue va de l'inconnu au connu. Pour les usagers n'ayant qu'une connaissance infime de la langue, la consultation du dictionnaire monolingue leur sera bénéfique si elle est précédée de la consultation d'un dictionnaire

bilingue. Ces dictionnaires bilingues leur permettront dans un premier temps d'utiliser la langue connue afin de comprendre celle qui leur est inconnue.

Les usagers qui apprennent une langue aimeraient acquérir une bonne maîtrise de celle-ci. Ces usagers se posent une série de questions sur leurs langues. Ces questions font référence aux caractéristiques morphologiques, syntaxiques, sémantiques et pragmatiques des langues gabonaises. Ces derniers s'interrogent sur l'orthographe, les significations des mots et les constructions syntaxiques des mots. Les usagers voudraient accroître leur compétence lexicale. Les utilisateurs se trouveraient dans des situations où ils voudraient savoir s'ils parlent correctement. Par ailleurs, ces usagers pourraient par exemple être amenés à répondre à la question : « qu'est-ce que c'est? » le dictionnaire standard par exemple est un ouvrage de référence qui répond clairement et principalement aux diverses questions des locuteurs, des questions se rapportant à la langue écrite. Ces dictionnaires monolingues visent la maîtrise des moyens d'expression. Aussi ces derniers pourront aider les apprenants à conceptualiser et acquérir l'aptitude à réfléchir dans une seule langue, chose qui est totalement impossible avec les dictionnaires bilingues qui ne se limitent qu'à fournir les équivalents des mots. Les dictionnaires monolingues veulent permettre aux usagers de maîtriser non pas seulement la langue officielle qui est le français, mais aussi les langues gabonaises.

4. Sources disponibles pour la confection des dictionnaires monolingues

Tout dictionnaire, qu'il soit bilingue ou monolingue, a recours à des sources écrites et/ou orales pour son élaboration. Pour le cas des dictionnaires monolingues, ces sources peuvent être monolingues, bilingues ou multilingues. Les sources écrites monolingues concernent essentiellement la littérature religieuse qui est constituée de bibles, missels, de recueil de chants, des syllabaires, des livres de lecture, des grammaires, des lexiques. En effet, la traduction de la Bible dans une culture différente de celle où elle a été pensée par les auteurs a été le leitmotiv des conquêtes chrétiennes pour que le message biblique soit perçu et compris par les peuples évangélisés. Au Gabon cette entreprise des missionnaires religieux a initié la communication écrite des langues gabonaises et produit toute une littérature dans celle-ci qui constituent des sources importantes pour la confection des dictionnaires monolingues.

D'autres sources écrites sont les littératures bilingues et multilingues qui existent sur les langues gabonaises: il s'agit de :

- des sources relatives aux descriptions linguistiques et à tous les travaux sur les langues gabonaises produits et/ ou publiés par la Fondation Walker ;
- les dictionnaires bilingues dont les langues en présence sont le français et une langue gabonaise.

En plus des sources écrites, les sources orales constituent

également une base de données pour la confection des dictionnaires monolingues. Ekwa Ebanéga (2002:194-195) souligne que pour la collecte des sources orales, les lexicographes utilisent deux méthodes principales. La première consiste à interviewer les informateurs. Cette dernière peut être faite à l'aide de questionnaires linguistiques, d'enregistrement sous bandes sonores, etc. La seconde méthode est celle de la production libre. Elle consiste à demander aux informateurs de raconter une histoire lorsqu'ils se font enregistrer. Il faut dire que les différents domaines et méthodes nécessaires pour constituer un corpus sont difficilement envisageables.

C'est ce qui a poussé Kennedy (1998:72) à proposer le tableau suivant des catégories de sources orales (Annexe 2). Nzang- Bié (2002:223) à l'instar du tableau proposé par Kennedy, a ajouté des sujets intéressants pour les sources orales. Les thèmes répertoriés par Nzang-Bié (2002:223) sont contenus dans le tableau (Annexe 3).

Nzang-Bié (2002) a proposé des pistes de recherches pouvant aider dans la compilation des thèmes relatifs au corpus lexicographique en mettant l'accent sur des facettes des langues à tradition orale. Un corpus se définissant comme un corps de textes écrits ou un discours transcrit qui peut servir de base à une analyse et description linguistique (Kennedy 1998:1).

Pour la confection des dictionnaires monolingues, d'autres sources à la fois orales et écrites peuvent servir de corpus. Ces sources orales et écrites sont issues de l'enseignement des langues. Il s'agit de:

- du manuel élaboré et le coffret de cassettes audio sur la méthode de l'enseignement de la langue omyene intitulé *le mpongwe en 26 leçons* (Nzang-Bié, 2001:21).
- des manuels multilingues d'enseignement des langues gabonaises tels que Rapidolangue élaborés par la Fondation Raponda Walker.

Les sources écrites et/ ou orales mentionnées en supra nécessitent une harmonisation de l'orthographe car les sources religieuses, les manuels didactiques et les descriptions linguistiques disposent chacun d'une orthographe particulière. Une orthographe unique est requise pour la confection des dictionnaires monolingues. Ce problème d'orthographe a trouvé un début de solution grâce à la session de Concertation d'avril 1999 sur l'Orthographe des Langues Gabonaises qui a donné naissance à des graphèmes et des diacritiques que les experts ont recommandés pour l'écriture et la lecture des langues gabonaises. Il reste que cette orthographe soit implémentée dans les dictionnaires et notamment les dictionnaires monolingues.

6. L'apport des dictionnaires monolingues aux langues gabonaises

L'apport des dictionnaires monolingues aux langues gabonaises est considérable. Ces apports peuvent être de notamment les descriptions linguistiques, le développement des lexiques spécialisés, donc de la terminologie dans les

langues gabonaises, de la standardisation des langues en un mot du développement de ces langues.

Ces différents points seront élucidés les uns après les autres dans les lignes qui suivent.

Les dictionnaires monolingues des langues gabonaises et la description linguistique.

Bon nombre de descriptions linguistiques sur les langues gabonaises sont des descriptions phonétiques, phonologiques et morphologiques. Rares sont celles qui font état de l'aspect syntaxique, lexical et sémantique de ces langues. Les dictionnaires monolingues en langues gabonaises seront des dictionnaires de la description phonétiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques des dites langues dont de la description complètes de ces langues.

Sur les plans phonétique et orthographique, le dictionnaire est le modèle de prononciation des mots d'une langue et d'écriture de ladite langue. Pour les transcriptions phonétiques des items lexicaux en langue gabonaise, les symboles de l'alphabet scientifique des langues du Gabon (A.S.G) peuvent être utilisés. La prononciation inclura également les tons, l'accentuation, la division syllabiques des mots.

Pour l'orthographe, le dictionnaire fournira les règles d'écriture dans les langues gabonaises qui concernent non seulement les mots, mais aussi la ponctuation, la capitalisation, la notation des tons, les noms de personnes, de lieux, etc. Pour l'orthographe des langues gabonaises, les symboles de l'Orthographe des Langues gabonaises (A.L.G) de 1999 peuvent être adoptés et adaptés aux réalités de

chaque langue gabonaise. Les graphèmes de cette orthographe des langues gabonaises suivis de leurs transcriptions phonétiques (A.S.G) respectives se présentent de la manière suivante :

Les voyelles

i [i], u [u], e [ɛ], e [e], ə [ə], o [o], et u[u]

Les consonnes

b [b], c[c], d [d], f[f], h [h], j [], l[l], m [m], n [n], n [ŋ], [p], [r], s [s], t [t], v[v], w[w], y [y], z [z], gh [], jh [d], vh [β], ny [], ny [].

L'une des critiques que l'on peut faire à cette proposition d'orthographe est que les symboles soulignés les voyelles u et e et la consonne n ne sont pas très d'une utilité pratique, si on écrit de manière manuelle ou informatique, il importe aux lexicographes de trouver d'autre des symboles simples et d'une utilité pratique.

Sur le plan lexical, les termes présentés dans le dictionnaire sont tirés d'un corpus réalisé à partir d'une communauté linguistique gabonaise donnée. Ils sont sélectionnés selon leur régularité (réurrence) et leur importance dans le langage des membres de ladite communauté linguistique ou en fonctions des besoins linguistiques de celle-ci. Sur le plan morphologique, la catégorisation grammaticale qui donne l'appartenance du lemme à une partie du discours (nom, adjectif, verbe, etc.), les dérivations, les compositions et les combinaisons des mots dans la langue font partie du traitement lexicographique.

Sur le plan syntaxique, le dictionnaire monolingue fournit des

constructions des phrases de la langue traitée. Le dictionnaire offre aux usagers les types de constructions des phrases dans les langues gabonaises. Ces constructions syntaxiques sont matérialisées par des exemples extraits des corpus ou construits par le lexicographe. Ces exemples offrent des occurrences du mot d'entrée dans les phrases ou les syntagmes.

Sur le plan sémantique, le dictionnaire monolingue met en évidence les explications du sens des mots et les relations sémantiques qu'entretiennent les mots entre eux. Les dictionnaires monolingues décrivent généralement les types de relations sémantiques telles la polysémie, l'homonymie, la synonymie, l'antonymie, l'hyponymie et l'hyponymie.

Sur le plan sémantique, les explications de sens sont données dans le dictionnaire monolingue par les définitions. La définition est la partie essentielle du dictionnaire monolingue. Elle résume le contenu d'un mot et dans ce cas la définition est similaire à l'analyse sémantique où elle décrit l'objet auquel renvoie ce mot et par là la définition est similaire à l'analyse sémiologique (ou sémiotique). Selon Dubois et Dubois (1971:85) « la définition du mot consiste à donner une paraphrase qui lui est sémantiquement équivalente. Ceci signifie que le contenu est considérée comme invariant et, en quelque sorte, mis entre parenthèses. Il existe au moins deux « expressions » qui peuvent le dénoter. Autrement dit, la définition lexicographique du mot implique l'existence d'un univers sémantique : il y a toujours au moins une paire de synonymes pour chaque terme de la langue, ce terme pouvant être un mot ou une phrase. On peut toujours substituer à un terme de la langue, un autre terme ou une autre phrase sans que le sens en soit modifié ».

Dictionnaires monolingues et terminologie des langues gabonaises

La terminologie est la science qui étudie la création et la vie des termes dans une langue, elle est l'étude des lexiques spécialisés. Dans le dictionnaire monolingue, la terminologie entraîne le développement des langues fonctionnelles, permet de passer d'une nomenclature française des termes scientifiques à une nomenclature gabonaise et de disposer d'une terminologie dans les domaines scientifiques (tels que la médecine, la botanique, l'agriculture, la pêche, etc.) et des domaines liés à la culture gabonaise (tels que la médecine traditionnelle). La terminologie est aussi utile dans les langues gabonaises pour la création des termes et concepts nouveaux, inconnus des réalités de nos langues. Les langues gabonaises doivent avoir une terminologie des termes tels que cellulaire, micro-ondes, télévision, démocratie, mathématique, ordinateur (Mihindou, 2001:35) pour ne citer que ceux-là.

Dictionnaire monolingue et la standardisation des langues gabonaises

La standardisation est selon Stewart (1968) « est le processus par lequel une variété spécifique d'une langue émerge comme la variété préférée d'une communauté linguistique. La standardisation couvre donc tout le processus visant à amener une langue à changer de statut, en passant par l'état de l'oralité à celui de la scripturalité. ». Pour évaluer le niveau de standardisation d'une langue, Brann

(1975) a proposé des indicateurs. Ci-dessous quelques-uns des indicateurs:

A. Analyse de la langue

1. Phonologie
2. Grammaire
3. Dictionnaire
4. Orthographe

B. Publications

5. Manuel primaire
6. Manuel de lecture
7. Littérature (orale) écrite
8. Littérature créative

C. Mass média

9. Radio d'état
10. Quotidien
11. Hebdomadaire
12. Périodique

D. Instruction

13. Matière primaire
14. Matière secondaire
15. Matière universitaire

Si l'on tient compte des indicateurs d'évaluation de la standardisation d'une langue contenus au niveau de la première composante c'est-à-dire de l'analyse de la langue, on déduit que les langues gabonaises sont loin d'être

standardisées car elles ne possèdent pas de ni grammaires accessibles au public gabonais, ni dictionnaire, ni orthographe standard.

La standardisation d'une langue selon Brann (1975) passe inévitablement par le dictionnaire au niveau de l'analyse de la langue. Le dictionnaire et en particulier le dictionnaire monolingue s'avère être un outil indispensable de la standardisation des langues gabonaises. Les dictionnaires standards se présentent comme des instruments fiables pouvant conduire à la standardisation et le développement des langues gabonaises en ce sens qu'ils fixeront et véhiculeront leurs formes standards. Ces dictionnaires permettront la différenciation entre les formes normatives et les dialectes régionaux au Gabon. En effet, ces dictionnaires définissent une norme linguistique à laquelle les sujets parlants doivent se soumettre. Ils font office d'autorité et prescrivent la norme à différents niveaux: au niveau orthographique, au niveau de la prononciation, de la grammaire et du vocabulaire. Les dictionnaires monolingues (standard) sont le miroir de la société, ils reflètent l'usage linguistique de la société. C'est souvent le bon usage de la langue qui constitue la norme de référence sur laquelle s'appuient les lexicographes. Les dictionnaires standards présentent un caractère normatif, ils sont porteurs de la norme linguistique et se constituent comme des recueils de mots acceptés.

En plus de décrire la langue, le dictionnaire décrit aussi la culture. Le dictionnaire monolingue est un objet culturel, il est dépositaire du savoir linguistique et culturel d'une communauté. Miroir des valeurs sociales, politiques et religieuses de la société, le dictionnaire monolingue vise à se

constituer comme une norme explicite de la culture de la communauté linguistique.

Les niveaux de langue, par le nom même de niveau et par les adjectifs définissent des couches impliquant une structure hiérarchisée des communautés sociolinguistiques. Dubois (1971:101) dit qu'une personne X qui emploie des expressions « populaires » n'appartient pas, à son usage de la langue, à la « bonne société ». le mot est donc une marque de reconnaissance. La norme culturelle se manifeste dans le langage dictionnaire. Les tabous sexuels, religieux et politiques se manifestent dans les macrostructures du dictionnaire. Les partis pris culturels et les préjugés vis-à-vis des groupes marginaux se glissent dans les définitions, les exemples, les systèmes de renvoi, etc.

Conclusion

Il a été question dans cet article des dictionnaires monolingues dans les langues gabonaises, dictionnaires qui sont entièrement écrits dans une seule langue qui n'existent pas encore à ce jour au Gabon. La confection des dictionnaires est nécessaire au Gabon car ils aident les locuteurs natifs à conceptualiser dans leurs langues maternelles. Les dictionnaires monolingues des langues gabonaises sont réalisables à partir de sources écrites telles que les sources religieuses notamment les traductions des Bibles en langues gabonaises, et des sources orales qui nécessitent d'être collectées. Ces dictionnaires monolingues sont destinés aux locuteurs natifs, mais aussi aux enseignants, aux écoliers et aux apprenants vu que les langues gabonaises sont étudiées comme matière

d'enseignement dans les établissements confessionnels dans la capitale gabonaise. Plusieurs types de dictionnaires monolingues peuvent être appropriés pour l'environnement gabonais : les dictionnaires de poche, les dictionnaires pédagogiques à la fois scolaires et d'apprenants, et enfin les dictionnaires standards.

L'apport des dictionnaires monolingues aux langues gabonaises est considérable. Il fournit aux descriptions linguistiques, des descriptions syntaxiques et sémantiques. Ces dernières sont le parent pauvre des descriptions linguistiques au Gabon, il permet l'éclosion des lexiques spécialisés, la création de nouveaux termes dans plusieurs domaines d'usage et enfin il est un instrument efficace dans le processus de standardisation des langues gabonaises, car il contribue à doter les langues gabonaise d'une orthographe standard, d'une norme aussi bien au niveau de la prononciation, de la morphologie, de la grammaire et du vocabulaire. Il est aussi le miroir culturel reflétant la culture des membres parlant les langues vernaculaires du Gabon.

Bibliographie

BRANN Conrad Max Benedict. 1975, Standardisation des langues et éducation au Nigéria. *African Languages / Langues Africaines*, n° 1, pp. 205-224.

BURKHANOV Igor. 1998, *Lexicography. A dictionary of Basic Terminology*. Rzeszów: Wydawnictwo Wyzsejskol y pedagogicznej.

DUBOIS Jean et DUBOIS-CHARLIER Françoise. 1971, *Introduction à la lexicographie: " le dictionnaire"*, Paris : Larousse.

EGLISE EVANGELIQUE DU SUD-GABON. 1966, *Dictionnaire Français- Yipounou/ Yipounou-Français*, Mouila.

EKWA EBANEGA Guy-Modeste. 2002. Le corpus lexicographique dans le développement des langues gabonaises. *Eléments de Lexicographie Gabonaise*. Tome II. J.D. Emejulu (Ed.) New York : Jimacs Hillman Publishers.

GALLARDO Abby. 1980. Dictionaries and the Standardization process, Ladislav Zgusta (ed) *Theory and Method in Lexicography*, Columbia : Hornbeam Press ; 59-69.

GALLEY Samuel. 1964, *Dictionnaire fang-français / français-fang*, neuchatel, Henri Messeiller.

GEERAERTS Dirk. 1989, Principles of monolingual lexicography, *Wörterbücher- Dictionaries- Dictionnaires*, Tome 1. Berlin, New York: Walter de Guyter.

GOUWS Rufus Hjalmar. 1989, *Leksikografie*, Cape Town: Academia.

JACQUOT André. 1978, Le Gabon, in Barreteau, D. 5 sous la direction), *Inventaires des études linguistiques sur les pays d'Afrique noire et d'expression française et sur Madagascar*. Paris : SELAF, pp 493-504.

KENNEDY Graeme. 1998, *An introduction to corpus linguistic*, Londres : Longman.

MAVOUNGOU Paul Achille. 2001, La mondialisation et la lexicographie trilingue ou plurilingue au Gabon, *Eléments de Lexicographie Gabonaise*. Tome , J.D. Emejulu (Ed.) New York : Jimacs Hillman Publishers.

MBA -NKOGHE Jules. 1992. Le Gabon linguistique. *Littérature Gabonaise* 105. Notre librairie : 20-23.

MIHINDOU Guy Roger. 2001, Apports des missionnaires à la lexicographie gabonaise: dictionnaires bilingues Fang- Français/ Français-Fang; Français-Yipounou/

Yipounou - Français; Français/ Mpongwé. J.D. Emejulu (ed), *Eléments de lexicographie gabonaise*, Tome 1. New York : Jimacs- Hillman Publishers.

NZANG-BIE Yolande. 2001. Vers une éducation multilingue au Gabon : première approche, *Revue Gabonaise des Sciences du Langage*. Numéro 2, Libreville : Polypress.

NZANG-BIE Yolande. 2002, Le corpus lexicographique dans les langues à tradition orale : *Lexikos* 12.

RAPONDA WALKER André. 1995a. *Dictionnaire Mpongwé- Français*, 2^e édition, Classiques/africains.

RAPONDA WALKER André. 1995b, *Rapidolangu* : *Méthode d'apprentissage des langues nationales*. Volume 1 (fang, inzebi, leembaama, omyene, yipunu). Libreville : Les éditions Raponda walker.

RAPONDA WALKER André, 1995c. *Rapidolangu* : *Méthodes d'apprentissage des langues nationales*, Volume 2 (ikota, ghetsogo), Libreville : Les éditions Raponda Walker.

REY-DEBOVE Josette. 1971, *Etudes linguistiques et sémiotiques des dictionnaires français contemporains*, The Hague : Mouton.

STEWART William Alexander. 1968, A sociolinguistic typology for describing national multilingualism. In Fishman, J.A. (ed.), *Readings in the Sociology of Language*, 531-545, La Haye : Mouton.

SVENSEN Bo. *Practical lexicography, principles and Methods of Dictionary making*, Translated from the Swedish by Sykes and K. schofield, Oxford: Oxford Universtiy Press.

TARP Sven. 2002, *Eléments de base de la Théorie lexicographique*, In J.D. Emejulu (ed), *Eléments de lexicographie gabonaise*. Tome II. New York : Jimacs-Hillman Publishers.

ZGUSTA Ladislav. 1971, *Manual of lexicography*, The Hague: Mouton.

Annexe 1

Zone A

A 30 Groupe Bubi- bengua : A 34 langue bengua

A 70 Groupe ewondo-fang : A 75 langue fang

A 80 Groupe makaa- njem : A 83 makaa

A 85b kwele (bekwil)

Zone B

B 10 Groupe myene : B 11a mpongwe

B 11b orungu

B11c galwa

B11d dyumba

B11e nkomi

B 30 Groupe tsogo B31 mitsogo

bubi, pove

pinji

okande B 32

B20 Groupe kele avec une dizaine de langues dont

B 21 ekyani

langue i-kota

langue a-kele

B 40 Groupe Sira-punu dont

B 41 sira, i- (shira)

B 42 sanga yi- (sango)

B 43 Langue yi-punu

ibwisi

yi-barama

B 50 Groupe njebi dont

B 51 Langue li-duma

B 53 i-cangi

B 52 yi-njabi/ nzabi/ njebi/ nzebi

B 60 Groupe mbede dont

B 61 mbere (mbete, mbede)

B 62 e-mbama (obamba)

B 63 Lekanini (bakanike)

le-ndumu (ndumbu)

B 70 Groupe teke dont ge-caayi

B 71a ka- teke

Zone H

H 10 Groupe kongo H12 Yombe

H12a civili (fiot)

Annexe 2

monologue	Dialogue
<p>Formal</p> <ul style="list-style-type: none"> - written to be read aloud - prepared but inscripted <p>public speech</p> <ul style="list-style-type: none"> - less formal - academic lectures <p>commentaries on public occasions</p> <ul style="list-style-type: none"> - sport commentaries - demonstrations 	<p>Face to face</p> <ul style="list-style-type: none"> -public discussion (e;g on radio) - business or professional transactions,e.g <ul style="list-style-type: none"> -client and professional - workplace - commercial <p>informal</p> <ul style="list-style-type: none"> -within family - commercial(sales) transaction <p>informal</p> <ul style="list-style-type: none"> -within family - between friends <p>telephone dialogue</p> <ul style="list-style-type: none"> -between interlocutors known to each other -between unknown to each other -structured interaction -interview <p>formal, e;g arts programmes</p> <p>less formal, e.g survivors and witnesses to events such as</p> <ul style="list-style-type: none"> accidents -debate -committee meeting

Annexe 3

Monologue	Dialogue
<p>Émission radio ou télévisée</p> <ul style="list-style-type: none"> - présentation des nouvelles, spot publicitaire annonces publiques, annonces culturelles, jeux éducatifs - musique -informations documentaires musique -films -théâtre 	<ul style="list-style-type: none"> - production libre (permet d'accéder à divers thèmes) - participation à divers cérémonies rituelle - funéraires (deuil, levée de terre, veuvage, retrait de deuil,etc.) -folkloriques -initiatiques -religieuses -règlement de palabre -tribunal traditionnel - maquillage (terme relatifs à la beauté - soins de santé - purification - divination, voyance - mariage -fêtes -pèche, chasse, récolte, agriculture -naissances -installations de notables -transactions de types divers -politiques -économiques -culturelles -culturelles (productions de différents genres littéraires, jeux collectifs) -détente

Travail et Dignité Humaine à la Lumière de John Locke

Yao Jean LAKADO

Université Alassane Ouattara (R.C.I),
jeanlakado@gmail.com

Résumé

Considérer actuellement le travail comme le fondement de la propriété, justifie qu'il est le moyen par lequel l'homme transforme la nature et s'approprie des biens rendant légitime la propriété. Ainsi, avec la méthode historique, nous sommes parvenus aux résultats suivants: d'abord, en travaillant, l'individu affirme sa liberté, ce qui fonde sa dignité humaine, ensuite, le travail n'est pas une simple nécessité économique mais un acte qui donne sens à l'existence, enfin, en respectant la liberté de chacun d'exercer son travail, la société reconnaît la valeur intrinsèque de toute personne. Dès lors, la dignité humaine est respectée à travers la reconnaissance du travail et de la propriété, garantissant une vie équitable. Cette question fait un débat d'actualité auquel peut prendre part la philosophie lockéenne. L'objectif de cet article est d'analyser le lien entre le travail et la dignité humaine.

Mots-clés : *dignité humaine, liberté, propriété, travail, vie.*

Abstract

Nowadays, considering the work as base of the property justifies that it's the means by which human being changes the nature and offers himself some chattels which makes the property lawful. Thus, we have succeeded with historical method the following results: firstly, the individual assures his liberty by work that gives him his value. Then, the work is not a simple economical necessity but an action that makes a sense to the existence. Finally, the society recognizes the real value of any individual by respecting the liberty of everyone to practise his work. So, human value is respected through the work's acknowledgement and property which

guarantie and equal life. This question makes a newsreel debate on which the lockean philosophy can participate in. This article's aim is to analyse the link between the work and human value.

Keywords: *human value, freedom, property, work, life*

Introduction

La question du travail et de la dignité humaine est au cœur des débats éthiques, politiques et économiques contemporains. Ainsi, dans une époque marquée par la montée du chômage, la précarisation de l'emploi et la déshumanisation de certaines formes de travail, il est essentiel de revenir aux fondements philosophiques qui ont structuré notre manière de penser le travail. Par conséquent, John Locke, philosophe des siècles des Lumières, voit dans le travail l'acte fondateur de la propriété, de la richesse et filigrane, de la reconnaissance sociale. Encore que selon la théorie lockéenne, c'est par le travail que l'homme imprime sa personne sur le monde, se l'approprie légitimement et affirme sa liberté. En clair, « le travail, qui m'appartenait, y a fixé mon droit de propriété, en retirant ces objets de l'état commun où ils se trouvaient » (J. Locke, 1977, p. 92). Le travail, en fait, traduit une activité des hommes appliquée à la production, à la création, à l'entretien d'un bien. Cela laisse entrevoir que, c'est cette activité, manuelle et/ou intellectuelle, chez Locke, qui constitue l'étendard de la dignité humaine et une source certaine d'épanouissement. Cette conception valorise le travail comme un acte digne et fondateur de l'identité humaine. Mieux, la pensée lockéenne fait du travail une solide garantie de l'économie, la source principale des revenus qui autorise l'accès à la consommation,

créant ainsi la liberté de l'individu qui crée la voie de l'insertion sociale. Rappelons, à toutes fins utiles, que Locke est profondément attaché à la liberté. C'est pourquoi, les Anglais le considèrent comme l'« apôtre de la liberté » (S. Goyard-Fabre, 1992, p. 119). Ce projet lockéen de la promotion de l'homme, à travers le travail, met en toile de mire la dignité humaine. Dès lors, si l'homme est traité comme un sujet de droit, c'est-à-dire de liberté, c'est au nom de sa dignité. Sur le plan philosophique, la dignité humaine est une valeur universelle, inaliénable et absolue. Dès lors, comment la conception lockéenne du travail comme fondement de la propriété et de la valeur permet-elle de penser le lien entre travail et dignité humaine ? Comme tel, Locke n'appréhende-t-il pas le travail dans son aspect purement économique ? Du travail, comme moyen de satisfaction des besoins sociaux, Locke, ne fait-il pas la promotion de l'homme ? Telles sont les questions qui constituent l'ossature de ce travail que nous essaierons de présenter suivant deux moments. Nous analyserons, dans un premier temps, le travail comme fondement de la propriété et, dans un second temps, nous tenterons de démontrer que le travail est l'armature de la dignité humaine.

1. Le travail comme fondement de la propriété dans la philosophie de John Locke

Dire que le travail est perçu comme étant le fondement de la propriété, revient à affirmer que c'est le travail qui fait la valeur de la propriété. La valorisation de l'individu passe par le travail. En effet, selon le système lockéen de la propriété, le travail est l'élément fondamental par lequel

l'homme s'approprié la nature. Cela laisse entrevoir que, le travail permet à l'homme de transformer le monde et de produire de la valeur. Ainsi, l'être humain est reconnu par sa contribution productrice, et pour Locke, seul le travail rend titulaire d'un droit concernant la propriété d'un élément naturel. En clair, la propriété est le fruit du travail, « c'est donc le travail, qui donne à la terre la plus grande partie de sa valeur, sans laquelle elle ne vaudrait presque rien ; au travail, nous devons la plupart de ses produits utiles » (J. Locke, 1977, pp. 99-100). En d'autres termes, nous ne devenons propriétaires que par le travail. Locke, avec dextérité, explique que si l'homme y mêle son travail, toutes les fois qu'il fait sortir un objet de l'état naturel, il y joint quelque chose qui lui appartient et, par conséquent, se l'approprie. Cela encourage des sociétés égalitaires où chacun peut s'affirmer par l'effort et l'industrie, mettant un accent particulier sur la promotion de la méritocratie et sur le respect des travailleurs.

Le travail garantit la propriété car c'est lui qui représente le moteur par lequel chacun peut accéder au bien-être et au mieux-être, c'est-à-dire au bonheur. N'est-ce pas pour cette raison que Locke exhorte tous les hommes à travailler ? Exactement, « je pense que chacun, en fonction de la voie dans laquelle la Providence l'a placé est tenu de travailler pour le bien de tous autant qu'il est capable » (J. Locke, 2013, p. 37). Cela voudrait bien dire que c'est le travail qui donne de la valeur à la propriété, permettant une meilleure socialisation. Pour faire plus simple, « c'est bien le travail qui donne à toute chose sa valeur propre (...). Sans le travail, la superficie du sol a si peu de valeur » (J. Locke, 1977, p. 95). L'appropriation de la terre est justifiée par cette thèse.

Pour l'humanité, une terre en friche n'a pas la même valeur qu'une terre labourée. L'acquisition de la propriété passe par le travail « car la loi de la propriété reconnaît comme auparavant à l'individu tout ce que celui-ci a produit, valorisé pour satisfaire ses besoins » (J. Locke, 1984, p. 240). En clair, le travail est important à plus d'un titre car c'est lui qui valorise la propriété.

La thématique de la propriété est tellement importante que l'auteur du *Deuxième Traité* consacre le chapitre V pour en parler. Pour lui, l'état naturel est la terre natale de la propriété. La vision lockéenne stipule que l'homme est soumis à la loi naturelle dont l'objectif est la conservation de l'humanité ou du genre humain. Qui plus est, « chacun doit être considéré comme une personne libre » (J. Locke, 1984, p. 176). Tout individu doit se conformer à cette loi de nature. Il n'est pas hors de propos de signifier que la phraséologie lockéenne de la propriété traduit la vie, les biens matériels et la liberté. Cette liberté qui est un droit naturel est garantie par le travail. En d'autres mots, le travail est un tremplin de réalisation de soi et de bonheur personnel. Pour dire simplement et purement que le travail est une source de libération de nos angoisses dans la mesure où le désir de l'homme consiste à posséder des biens à l'effet de donner un sens à son existence. Raison pour laquelle, nous affirmons sans le risque de nous tromper que le travail est le fondement de la propriété.

Sur les richesses du monde entre les mains des travailleurs, le travail est un puissant titre de propriété. Par conséquent, le travail peut être considéré à la fois comme l'activité qui fait l'humanité de l'homme et un élément anthropologique. Selon Locke, la théorie de la propriété du

travail décrit comment un individu, peut légitimement acquérir un droit de propriété privée sur le rendement des ressources naturelles détenues en commun, par l'application du travail. Les articles 2 et 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 fondent la protection matérielle du droit de propriété. Cela dit, l'article 2 entérine que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. L'article 17 vient renforcer l'article 2 pour soutenir que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition de la juste et préalable indemnité.

Le philosophe du libéralisme Locke, au XVII^e siècle, formalise l'idée selon laquelle la propriété serait inhérente à l'essence humaine et que sa reconnaissance devrait être universelle car la propriété est parfois conçue comme une institution relevant du droit naturel. Mieux, cette propriété trouve son véritable sens dans le travail qui consiste à produire un effort de percevoir une rémunération en échange. Comme portée utilitaire, le travail demeure le fondement de l'économie libérale, d'autant plus que la pensée lockéenne alimente les idées modernes du capitalisme libéral. Mieux, la propriété privée issue du travail devient un moteur du développement économique. Pour faire simple, « le travail et après le travail, l'indépendance mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. » (B. Dadié, 1980, p. 45). La liberté dont il est question ici, est économique. Cela justifie le droit à la propriété et l'incitation à l'effort personnel, au travail, à

l'innovation. La liberté économique permet aux hommes de subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire se soigner, se nourrir, se loger. Cette liberté matérielle traduit, donc, une valeur inestimable. Au demeurant, la liberté économique, rendue possible grâce au travail, demeure bien entendu une propriété très significative comme la vie.

Ce droit naturel est le produit de la Providence divine. En effet, la vie est un don de la part de Dieu à toute l'humanité. Cette existence doit être entretenue par le travail car il ne s'agit pas de vivre mais il faut mener une qualité de vie dans la société. Ce qui inspire Locke à penser que la société repose sur un contrat entre individus libres. Ce principe fonde la responsabilité morale du travail où chacun a un rôle à jouer pour le bien commun. Ainsi, le travail est une activité qui produit des biens ou des services utiles à la personne ou à la collectivité. Cet emploi génère des revenus et des garanties sociales au travailleur. Que vaut la vie sans le travail ? En dehors du travail, la vie de l'homme est insensée, pour signifier qu'elle est vide de toute signification qualitative. C'est pourquoi, le philosophe lockéen met un accent particulier sur le travail en ce sens que « le travail définit l'homme : refus à la fois de l'animalité et du donné de la nature, le travail a pour objet de satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme dont il constitue une activité spécifique » (G. Durozoi et A. Roussel, 1987, p. 336). Cela voudrait bien dire que le travail non seulement traduit l'essence de l'homme, mais il est aussi le fondement de la propriété. En substance, c'est la propriété qui permet à l'homme de jouir de son existence et de se démarquer de l'animal.

Cette idée de propriété devient, alors, une réalité par le sceau de l'effort perpétuel. Dans ce contexte, c'est l'usage qui met en lumière la propriété car, « le côté effectif et la réalité de la propriété, quand on considère la propriété dont il n'est pas fait usage comme morte et sans maître et quand, pour justifier une prise de possession illégale, on allègue que les propriétaires ne s'en servent pas » (Hegel, 1942, p. 102). Le caractère de l'usage ou le travail rend la chose individuelle définie, qualitativement et quantitativement, relativement à un besoin spécifique. L'utilisation d'un objet permet d'entrer en possession et de le saisir de façon durable. Le travail et l'usage vont de pair en ce sens que travailler un objet c'est l'utiliser. Cela laisse entendre que le travail apparaît comme une habitude ou une expérience. Or, toute habitude ou toute accoutumance demeure une seconde nature dans le vécu des hommes. Donc, le travail devient une seconde nature d'autant plus qu'il représente l'attribut de la propriété.

Cette propriété est un droit inviolable et sacré. Pour dire que ce droit est l'émanation de l'effort de chacun. C'est à ce niveau que le travail prend tout son sens car il permet à la propriété d'éclorre. Autrement dit, le travail libère et favorise le bonheur. Par conséquent, il occupe une place centrale dans notre société. Son organisation structure les différentes classes sociales et leurs relations puisqu'il définit en partie notre identité. Dès lors, le travail est une notion chargée symboliquement sur le plan politique au sens où l'homme qui est un animal politique donne un contenu à son existence par le biais de son travail. Par la protection de la propriété, le travail forme l'être humain à la socialisation en lui apprenant à vivre en société. En effet, chaque individu accorde un grand prix à la propriété des autres, d'où le

respect des biens qui appartiennent à autrui. En tout et pour tout, tout homme ressent les efforts consentis pour parvenir à un résultat qui n'est rien d'autre que l'acquisition de la propriété. Il convient, donc, de retenir que le travail représente le fondement de la propriété.

Pour rester dans le droit fil de notre argumentation, nous affirmons que le travail fait réellement de l'être humain un être social et libre. De tous les êtres vivants, seul l'homme a la culture du travail et ce fait témoigne de la naturalité de cette activité physique et/ou intellectuelle. En effet, l'homme se distingue et s'affirme effectivement par son travail qui est le premier critère de la propriété. N'est-ce pas pour cette raison que la légitimité de posséder quelque chose repose avant tout sur le fait d'y avoir consacré son travail ? Nous répondons par l'affirmative. Cette idée met en toile de mire l'infinie importance du travail en ce sens qu'il implique une valeur cardinale. Autrement dit, le travail valorise ce qui constitue la nature réelle de l'homme, c'est-à-dire la propriété.

Elle peut être définie sous multiples formes, c'est-à-dire les propriétés commerciale, foncière, industrielle, artistique, intellectuelle. En effet, l'effort personnel fourni par un individu traduit le principal fondement de ce qu'il possède. En d'autres termes, la propriété passe inéluctablement par l'onction ou le sceau du travail de l'individu. Pour parler de la thématique de la propriété, il faut en amont la présence effective du travail. Ainsi, Locke semble sagement lier le travail à la propriété, synonyme de l'épanouissement de l'homme. Si l'homme est né pour être libre, cela se concrétise effectivement par sa détermination et sa résilience accordées au travail. Mieux, la propriété est

tributaire du travail. Ce qui nous motive à rappeler et insister sur la nécessité du travail à l'effet de garantir la propriété dans un monde où tous les hommes ont impérativement besoin de s'affirmer. N'est-ce pas ce qui donne un contenu considérable au concept du travail ? Ce message doit faire école dans la logique de porter l'homme à sa réalisation, c'est-à-dire atteindre son bonheur sans lequel son existence serait une utopie.

En somme, il convient de retenir que le travail représente le fondement de la propriété. L'homme devient propriétaire par son effort physique et/ou intellectuel. Ainsi, pour vivre, l'homme a besoin de se nourrir, de se vêtir, de se loger. Pour signifier que par le travail l'homme arrive à subvenir à ses besoins par ce qu'il obtient comme rémunération qui constitue sa propriété. Aussi faut-il affirmer que le travail garantit la vie, le bien matériel et la liberté de l'homme. Mais, quel rapport peut-on établir entre le travail et la dignité humaine ?

2. Le travail : l'armature de la dignité humaine

Dans les lignes qui vont suivre, nous tenterons d'analyser l'idée selon laquelle le travail représente le fondement de la dignité humaine. Cela laisse entrevoir que le travail fonde la dignité des hommes ancrée dans l'autonomie et la capacité créatrice. Cette dignité humaine, entendue comme la reconnaissance de la valeur intrinsèque de toute personne, trouve dans le travail, un socle social. En d'autres termes, le travail demeure la source d'autonomie et de reconnaissance car il garantit une certaine liberté, condition fondamentale de la dignité. Travailler, c'est participer à la société. Par son

métier l'individu est identifié, valorisé, reconnu par ses pairs. Cette reconnaissance nourrit l'estime de soi. Locke indique que la propriété légitime vient du travail. Cela implique que toute richesse qui ignore le lien entre travail et propriété viole la dignité humaine. Cela sous-entend que la propriété ne doit pas être le fruit de l'exploitation, de l'esclavage, de l'accaparement. Le travail est, alors, un moyen d'affirmation de la dignité et crée une base sociale pour la paix. Autrement dit, le travail met en lumière la dignité humaine. Dire que le travail met en lumière la dignité humaine revient à soutenir que le travail donne sens et valeur à la dignité humaine. Mieux, « le travail même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, lui garantit sa dignité » (A. Koné, 2010, p. 16). Le travail a pour finalité ultime la socialisation et l'humanisation de l'homme. Au-delà de l'autonomie, morale ou financière, qu'il lui permet d'acquérir, le travail confère à l'homme son identité et sa dignité. Raison pour laquelle, nous insistons sur le fait que c'est le travail qui traduit l'ossature de la dignité humaine.

Encore que, le travail a pour objectif fondamental, l'humanisation de l'homme. En effet, la promotion de l'homme et l'affirmation de soi passent, inéluctablement, par son activité physique et/ou intellectuelle. Mieux, « le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature (...). En même temps qu'il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillent » (K. Marx, 1980, p. 123). En d'autres mots, par son travail, l'homme arrive à s'affirmer en changeant le cours de son histoire qui met en évidence sa dignité. Si l'homme veut réellement donner une signification authentique à sa nature, il doit impérativement

mettre un accent particulier sur le travail. C'est ce qui explique le désir ardent de faire l'apologie ou de promouvoir le travail car, la dignité humaine trouve véritablement sa définition dans le travail. Alors, nous appelons de tous nos vœux à la culture du travail pour une société paisible d'autant plus que le travail concoure à la protection de la dignité humaine.

En jetant un regard analytique sur l'univers de la connaissance philosophique, il convient de noter que la thématique relative au travail, n'a pas germé seulement de notre ère. Cette philosophie traduit la marque singulière de toute promotion de l'homme, par le travail, en ce sens qu'il représente un vecteur d'accomplissement personnel. Le travail bien mené permet d'exploiter et d'enrichir ses compétences. Il est souvent une source de fierté personnelle. Ce qui traduit un sens et une utilité d'autant plus que savoir que son activité contribue au bien commun ou répond à un besoin réel donne un sens profond à l'existence, fondement de la dignité. Pour nous, analyser la question du travail, c'est promouvoir l'homme par la mise en évidence de sa dignité. En clair, Locke explique, avec dextérité, que c'est le travail qui fonde la propriété et qui traduit, la dignité de l'homme. Ainsi, pour éviter de mettre en péril cette dignité, il faut œuvrer de sorte à valoriser la culture du travail pour une réelle protection de la dignité des hommes. Dès lors, nous tentons, tant bien que mal, de tirer la sonnette d'alarme pour rappeler l'importance de l'épanouissement de l'individu. L'homme n'est qu'homme que par la mise en évidence de sa dignité par l'entremise du travail. Il représente ainsi dans cette optique l'attribue ou l'essence de tous les êtres

humains. N'est-ce pas ce qui justifie la pensée de Locke qui tente de mettre en filigrane la question du travail ?

La philosophie lockéenne est tributaire d'une pensée humaniste capable d'orienter l'humanité et d'enseigner aux hommes la nécessité de travailler. Cela se justifie par le fait que l'homme demeure une créature qui se définit par le travail puisque celui-ci représente l'ossature de sa dignité. L'homme jouit, effectivement, de sa dignité que si seulement il arrive à satisfaire ses besoins par son travail. Par conséquent, nous affirmons sans le risque de nous tromper que c'est le travail qui fait la dignité humaine. Pour dire, tout simplement, que toutes les actions menées par l'homme concourent à la protection de sa dignité. D'ailleurs, c'est au nom de sa dignité que l'homme est appelé à vivre en société, pour la protection de ses droits les plus élémentaires. Si l'homme est un animal politique, cela laisse croire qu'il a la capacité de vivre avec ses semblables de façon organisée où la protection de sa dignité devient une réalité. Autrement dit, l'homme est créé pour vivre en société car c'est dans ce cadre que ses droits fondamentaux peuvent être protégés. Nous rappelons à toutes fins utiles qu'à l'état de nature la précarité de la liberté des hommes se justifie par le fait que les droits humains sont lésés. Pour résorber cette question épineuse de la valorisation de ce qui fait l'essence de l'homme, c'est-à-dire la dignité, les hommes vont instituer la société, par l'entremise du contrat, en vue de protéger les droits naturels et imprescriptibles comme la liberté, synonyme même de la dignité humaine.

S'il existe un être vivant qui est attaché à sa dignité, c'est bel et bien l'homme. Cela laisse entendre que tous les hommes aspirent, tout le temps, à la dignité qui se définit

comme le libellé de la liberté qui est rendue possible par le travail. Autrement dit, l'évocation ou la mise en évidence de la dignité justifie la nécessité du travail. C'est pourquoi, il est capital pour nous d'analyser ce sujet en vue de tracer les sillons d'un monde harmonieux et paisible. Mieux, cette entreprise doit être la matrice d'action de toute vision de l'homme dans la mesure où elle apparaît comme l'étendard du bonheur de l'humanité. Ce qui fait de l'analyse lockéenne relative au travail, une meilleure voie qui peut, réellement, permettre aux hommes de jouir pleinement de leur existence. Selon Locke, tout homme a droit au travail. Par conséquent, l'idée selon laquelle le travail valorise la dignité humaine est perceptible à travers les propos de Locke. En effet, la quintessence du message du penseur anglais, dans le *Deuxième Traité du Gouvernement Civil*, consiste à promouvoir le travail au profit d'une société paisible. Clairement dit, la dignité qui est propre à l'homme, doit s'exprimer par l'applicabilité du travail car c'est lui qui donne sens et valeur à l'existence humaine. Que vaut la vie sans la dignité humaine ? Pour rester dans le droit fil de notre argumentation, nous déclarons que la vision optimiste de Locke vis-à-vis de la promotion de l'homme par la mise en évidence de sa dignité, est un élément catalyseur pour une humanité paisible et heureuse.

Il est, donc, temps de sonner le tocsin pour interpeler tous les hommes à avoir le sens de la réalité et un code d'honneur vis-à-vis du travail qui est le fondement de la dignité humaine. Qui plus est, cette dignité est une denrée rare que recherche tout individu. Cette valeur cardinale ou ce droit inaliénable de l'individu fait la démarcation, c'est-à-dire la différence entre lui et l'animal. Ainsi, il convient de

souligner que pour éviter qu'on inflige des comportements inhumains, comme l'esclavage et la servitude qui dévalorisent la dignité humaine, à certains hommes, il faut interpeller la société sur la nécessité du travail car la main qui donne est celle qui ordonne. Mieux, l'épanouissement ou le bonheur de l'homme passe véritablement par sa dignité. C'est pourquoi, chacun doit orienter ses objectifs vers le travail afin que la société vive dans la quiétude totale. De la même manière que la liberté ne se pas au premier venu, et qu'elle s'acquiert des mains de celui qui la confisque, de même la dignité humaine doit être rigoureusement protégée par le travail. Cela revient à dire que le travail est la parfaite illustration de l'idée selon laquelle la vie est définie par le combat au sens où rien n'est gagné d'avance. Le véritable sens de l'existence réside dans la manifestation de la réalisation de l'être pensant en ce sens que le combat pour la liberté est perceptible à travers la culture du travail. Il permet à l'homme de vivre l'authenticité du déploiement de l'homme vers son humanité qui n'est rien d'autre que la liberté.

Philosophiquement parlant, être libre signifie ne pas être soumis à une volonté autre, ni à une contrainte extérieure. Tel est d'ailleurs le constat de Jean Ziegler lorsqu'il dénonce la main basse de l'Europe ou de l'Occident sur l'Afrique. Là où il y a absence de liberté, il règne une emprise sur la dignité. Selon l'auteur, « la lutte de libération ; la construction nationale sont achevées lorsque les mécanismes, la violence matérielle, symbolique du capital financier multinational, n'ont plus prise sur elle » (J. Ziegler, 1980, p 15). L'indépendance de ces nations africaines est une utopie et non une réalité parce que leurs droits sont ignorés. Ce qui amène Ziegler à réclamer une autre lutte, qui

symbolise le travail de la part des Africains, la construction nationale qui aboutira à la souveraineté économique, synonyme même de la liberté réelle du peuple. Cette lutte émane de l'instinct de justice qui protège la dignité africaine, voire humaine. Pour affirmer que la dignité exige des efforts catégoriques car elle n'est pas à négocier. N'est-ce pas à ce niveau que le travail représente l'attribut de la dignité ? Mieux, en un certain sens, nous disons ceci : « L'homme enraciné, la patrie singulière sont les seuls véritables garants de la dignité » (J. Ziegler, 1980, p. 20). Cela voudrait bien dire que la résilience dans le travail est l'étalon de la liberté, voire de la dignité humaine.

Le sens du travail met en lumière la promotion de tous les hommes. Ainsi, le travail, loin de n'être qu'une contrainte économique, est une composante essentielle de l'identité et de la dignité humaine. Il structure la vie, forge l'autonomie. Tout ceci explique la principale valeur humaine qui est la dignité. Elle signifie pour nous une valeur cardinale puisque le souhait le plus ardent de tous les hommes, sans distinction de race ni de sexe, est d'être traité dignement avec tout le respect possible. Cela explique visiblement que la notion de la dignité humaine permet d'établir la nuance entre l'homme et l'animal. Clairement dit, cette considération de l'autre lui permet d'avoir une marge de liberté acceptable. Encore que l'importance de la société ou la communauté humaine réside dans le fait que les droits de chacun soient respectés afin de donner un contenu humain dans les différents rapports. Ce qui justifie notre engagement à revaloriser la nature humaine en mettant une touche particulière sur ce qui fait sa dignité. Nous comprenons de facto que l'apologie de l'homme est faite en vue de donner une image très soignée à

sa dignité. Cette protection de la dignité passe évidemment par la respectabilité et l'applicabilité du travail.

Au total, il convient de retenir que le travail représente l'armature de la dignité humaine dans la mesure où c'est par cette activité physique et/ou intellectuelle que l'homme peut s'affirmer pour orienter son existence. Mieux, la dignité réside dans le fait que l'homme possède la capacité de changer ou de modifier le cours de son histoire par l'entremise de ses efforts personnels. D'où la validation de la doctrine de l'existentialisme qui signifie que l'existence précède l'essence. En clair, « l'homme est le moteur de l'histoire, il en est le principal auteur » (J. P. Sartre, p. 34). Si l'homme est à la fois le moteur et auteur de son devenir, c'est bien entendu par son travail qui met en évidence sa dignité.

Conclusion

Notre réflexion sur la question du travail et de la dignité humaine, nous a révélé que c'est le travail qui fait la dignité humaine. Autrement dit, cette dignité n'a de sens que si seulement elle est couronnée par l'effort physique et/ou intellectuel, d'où la mise en exergue du travail. Clairement exprimé, le travail est plus qu'une nécessité économique. Il est un acte fondateur de la liberté, de la dignité humaine et de l'ordre social. Etudier ce thème permet d'éclairer les enjeux contemporains autour du travail décent, de la justice sociale et de l'éthique économique. Que vaut la vie sans la liberté et les biens matériels ? Ces éléments vitaux donnent sens et valeur à l'homme, d'où la garantie de sa dignité. Cela laisse entrevoir que c'est le travail qui fait réellement la

promotion de l'homme car, c'est par lui que l'homme peut s'affirmer. Voici pourquoi nous affirmons, sans le risque de nous tromper, que c'est le travail qui fonde la dignité humaine. Comme tel, le travail apparaît, pour Locke en particulier et pour nous qui souscrivions à sa thèse en général, comme la véritable et unique ossature de la dignité humaine. Ainsi, le travail représente un instrument par excellence de la cohésion sociale et une bonne assise de l'humanité.

Références Bibliographiques

- DADIÉ Bernard 1980, *Climbié*, CEDA, Abidjan
- DUROZOI Gérard et ROUSSEL André, 1987, Dictionnaire de Philosophie, Editions Nathan, Paris
- GOYARD-FABRE Simone, 1992, *Traité du gouvernement civil*, Librairie philosophique, J. Vrin, Paris
- Hegel, *Principes de la philosophie du droit*, 1942, trad. André Kaan, Editions Gallimard, Paris
- KONE Amadou, 2010, *Les frasques d'Ebinto*, Editions numéro 0849/9053/7, Replika
- LOCKE John, 1977, *Deuxième Traité du Gouvernement Civil*, trad. Bernard Gilson, Vrin, Paris
- LOCKE John, 1984, *Traité du gouvernement civil*, trad. David Mazel, Flammarion, Paris
- LOCKE John, 2013, *Que faire des pauvres ?* Trad. Serge Milano, PUF, Paris
- MARX Karl 1980, *Le capital*, PUF, Paris
- SARTRE Jean-Paul, 1996, *L'existentialisme est un humanisme*, Editions Gallimard, Paris

ZIEGLER Jean, 1980, *Main basse sur l'Afrique, La recolonisation*, Seuil, Paris